

Das Typgebäude-Modell zur energetischen Bewertung des Wohngebäudebestands

Beschreibung, Nutzungshinweise und Tabellenwerte

Forschungsprojekt
**Repräsentative Typgebäude
als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie**

Darmstadt, den 22.05.2025
Korrekturversion v1.2 vom 27.04.2026

von: Britta Stein
Tobias Loga

Das Typgebäude-Modell zur energetischen Bewertung des Wohngebäudebestands Beschreibung, Nutzungshinweise und Tabellenwerte

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und
Raumforschung

im Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung

ZUKUNFT BAU
FORSCHUNGSFÖRDERUNG

Dieses Projekt wurde gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen aus Mitteln der Zukunft Bau Forschungsförderung.

Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.42

Projektlaufzeit: 12.2022 bis 05.2025

IMPRESSUM

Autorinnen und Autoren

Britta Stein (Projektleitung)

Tobias Loga

Institut Wohnen und Umwelt GmbH

Rheinstr. 65

64295 Darmstadt

www.iwu.de

Stand

Erstveröffentlichung v1: 22.05.2025

Korrekturversion v1.1: 31.10.2025

Version v1.1 enthält redaktionelle Korrekturen, eine Korrektur in Tabelle 8 sowie Korrekturen der Angaben zu den Baualtersklassen ab dem Jahr 2002 im Basismodell in den Tabellen 40 und 41 in Anhang B. In den Anhängen A3 und B wurde in den Tabellen 37, 41 und 47 eine vertauschte Zuordnung der Wärmeverluste für Verteilung und Speicherung bei der Warmwasserbereitung korrigiert.

Korrekturversion v1.2: 27.04.2026

Mit Version v1.2 wurden – zusätzlich zu den Änderungen aus Version v1.1 – fehlerhafte Zuordnungen in den Tabellen 9 und 12 einschließlich daraus folgender Änderungen in den Tabellen 10, 13 und 14 berichtigt. Darüber hinaus wurden die Tabellenbezeichnungen und Tabellenlayouts in Anhang A konsistenter gefasst. Weiterhin wurde das Literaturverzeichnis auf den Seiten 46-47 hinsichtlich der Reihenfolge der Einträge überarbeitet und die DOIs der Literaturverweise zu weiteren korrigierten Projektergebnissen aktualisiert. Zusätzlich wurden einige der in den Tabellen verwendeten Farbkontraste zugunsten einer besseren Lesbarkeit angepasst.

Bildnachweis

Titelbild: Abbildung erstellt mit KI-Unterstützung durch Microsoft Copilot; eigene Bearbeitung, 2025

Nutzungshinweise

Diese Publikation steht unter der CC BY 4.0-Lizenz – Creative Commons Namensnennung 4.0 International.

Veröffentlichung, Bearbeitung und Weiterverwendung – auch kommerziell – sind gestattet, sofern die Urheberschaft genannt und auf die Lizenz verwiesen wird. Änderungen am Werk sind kenntlich zu machen.

Die vollständigen Lizenzbedingungen sind abrufbar unter: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.

Die Inhalte dieser Publikation wurden nach bestem Wissen sorgfältig erstellt und geprüft. Die Autorinnen und Autoren sowie das Institut Wohnen und Umwelt übernehmen jedoch keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autorinnen und Autoren oder das Institut Wohnen und Umwelt für materielle oder immaterielle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung dieser Informationen entstehen, sind – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

Zitervorschlag

Stein, Britta; Loga, Tobias (2026): Das Typgebäude-Modell zur energetischen Bewertung des Wohngebäudebestands – Beschreibung, Nutzungshinweise und Tabellenwerte, Korrekturversion v1.2. Institut Wohnen und Umwelt, veröffentlicht über Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18165916> (v1.2); Concept DOI (alle Versionen): <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488270>

Inhalt

1 Einführung	1
1.1 Modellstruktur.....	2
1.2 Methodischer Ansatz und Datenquellen.....	3
1.3 Energetische Bilanzierung mit dem TABULA-Rechenverfahren.....	8
1.4 Möglichkeiten zur Kalibrierung des berechneten Bedarfs.....	10
1.5 Mit dem Typgebäude-Modell verbundene Unsicherheiten.....	11
2 Definitionen Wohngebäude, Wohnung, Wohn- und Referenzfläche.....	12
2.1 Wohngebäude.....	12
2.2 Wohnung.....	13
2.3 Wohnfläche.....	13
2.4 TABULA-Referenzfläche.....	14
3 Nutzungsmöglichkeiten des Typgebäude-Modells	15
3.1 Nutzung von Daten und Kennwerten des Typgebäude-Modells	16
3.2 Modellierung individueller Typgebäude	18
4 Anwendungsbeispiel.....	21
4.1 Typisierung und Grunddaten.....	22
4.2 Hüllflächenschätzung für die Herleitung individuell angepasster Typgebäude.....	26
4.3 Bilanzierung individualisierter Typgebäude mit dem TABULA-Rechenverfahren.....	32
4.4 Vergleich der Ergebnisse verschiedener Modellvarianten zur Abschätzung des Fernwärmebedarfs für das Referenzjahr 2025	38
4.5 Beispielhafter Abgleich mit gemessenem Verbrauch	41
5 Verzeichnisse	45
5.1 Literaturverzeichnis.....	45
5.2 Abbildungsverzeichnis.....	49
5.3 Tabellenverzeichnis.....	49
Anhang A – Als Eingangsdaten zur Bilanzierung der Typgebäude verwendete Merkmale und Randbedingungen	53
A.1 Basismodell (vier Referenzjahre).....	54
A.2 Differenziertes Modell im Referenzjahr 2025	65
A.3 Bei der Bilanzierung der Typgebäude verwendete Pauschalwerte, Erzeugeraufwandszahlen, Klimadaten und Nutzungsbedingungen	77
Anhang B – Energiekennwerte der Typgebäude (Modellergebnisse)	80
B.1 Basismodell (vier Referenzjahre).....	81
B.2 Differenziertes Modell im Referenzjahr 2025	87

Anhang C – (Teil-)Energiekennwerte für monovalente Zentralheizsysteme	94
Anhang D – Hilfstabellen	99
D.1 Bestimmung der TABULA-Referenzfläche	99
D.2 Auf die Wohnfläche bezogene Bauteilflächen	100
D.3 Energetische Qualität der Hüllflächen.....	102
D.4 Energieträger	105
D.5 Kalibrierung	106

Abkürzungsverzeichnis

BAK	Baualtersklasse
EnEV	Energieeinsparverordnung
EZFH	Ein- und Zweifamilienhaus
GEG	Gebäudeenergiegesetz
GWZ	Gebäude- und Wohnungszählung
Hzg.	Heizung
IWU	Institut Wohnen und Umwelt
MFH	Mehrfamilienhaus
SUF	Scientific Use File
Whg.	Wohnung

1 Einführung

Mit den Ergebnissen des Projektes „Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie“ werden die Angaben zu den in der Praxis häufig verwendeten Beispielgebäuden der deutschen Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015a) um Informationen und Kennwerte synthetischer Gebäude ergänzt, über die der deutsche Wohngebäudebestand modellhaft abgebildet werden kann. Damit diese Typgebäude den mittleren (durchschnittlichen) Zustand der Gebäude spezifischer Alters- und Größenklassen im deutschen Wohngebäudebestand möglichst treffend repräsentieren, wurden ihre Merkmale – soweit wie dies umsetzbar war – aus empirischen Daten abgeleitet.

In den Anhängen dieser Publikation werden – ebenso wie in einer gesonderten Excel-Mappe (Loga/Stein 2025a) – die für die Typgebäude ermittelten Daten und Kennzahlen bereitgestellt, welche zur energetischen Modellierung des Wohngebäudebestands herangezogen werden können. Somit können die Typgebäude beispielsweise als Ausgangspunkt für Szenarien oder im Rahmen eines Monitorings genutzt werden. Des Weiteren können die Ergebnisse auch bei der Modellierung von Teilbeständen (wie z. B. Wohngebäudebestände in Quartieren oder Kommunen) von Nutzen sein. Dabei können einerseits die Merkmale der für den Gesamtbestand hergeleiteten Typgebäude dabei helfen, auf lokaler Ebene vorhandene Kenntnislücken zu füllen. Andererseits können die im Projekt hergeleiteten Typgebäude auf der Grundlage von für den jeweils betrachteten Bestand vorliegenden Informationen angepasst werden.

In den nachfolgenden Abschnitten sind wesentliche Aspekte des Typgebäude-Modells sowie dessen Herleitung kurz zusammengefasst (Kapitel 1.1 bis 1.4), relevante Begriffsdefinitionen erläutert (Kapitel 2), die Nutzungsmöglichkeiten der bereitgestellten Informationen und damit verbundene Unsicherheiten erklärt (Kapitel 3) und die Anwendungsmöglichkeiten anhand einer beispielhaften Quartiersbilanzierung veranschaulicht (Kapitel 4). Des Weiteren sind Tabellenwerte des Typgebäude-Modells und ausgewählte Hilfstabellen im Anhang dargestellt: die Eingangsdaten des Typgebäude-Modells sind in Anhang A zusammengefasst, Energiekennwerte der Typgebäude in Anhang B, in einem Zwischenschritt der Bilanzierung der Typgebäude im Referenzjahr 2025 ermittelte (Teil-)Energiekennwerte für drei unterschiedliche monovalente Versorgungssysteme in Anhang C sowie weitere Hilfstabellen in Anhang D.

Bei der Verwendung der dargestellten Daten und Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass die Merkmale des Gebäudebestands einem fortwährenden Prozess der Anpassung und Weiterentwicklung unterliegen. Dabei kann der jeweils gegenwärtige Zustand des nationalen Gebäudebestands aufgrund unvollständiger und häufig nicht aktueller Datengrundlagen in der Regel nur über Modelle abgeschätzt werden. Zum Zweck einer solchen Modellbildung wurden die Merkmale der Typgebäude auf Basis empirischer Erhebungen, die bereits einige Jahre zurückliegen, linear auf das Jahr 2025 extrapoliert. Dieses Vorgehen ist ebenso wie die resultierenden Ergebnisse mit einer Reihe von Unsicherheiten verbunden, die in Kapitel 1.4 zusammengefasst sind. Sofern für das Typgebäude-Modell erarbeitete Daten im Rahmen anderer Abschätzungen verwendet werden, ist deshalb zu überprüfen, inwieweit die Angaben aus dem Typgebäude-Modell zur Abbildung des jeweils betrachteten Bestands zu dem zu betrachtenden Zeitpunkt geeignet sind.

Die hier vorliegenden Ausführungen bieten eine kompakte Zusammenfassung des methodischen Vorgehens sowie der Projektergebnisse, wobei der Fokus auf der Nutzbarkeit für Dritte liegt. Ausführlichere Erläuterungen zur Modellbindung sind im Schlussbericht (Stein et al. 2025a) und in der Fachdokumentation zum Projekt (Stein et al. 2025b) dargestellt. Darüber hinaus stehen folgende weitere Informationen und Hilfsmittel zur Verfügung:

- Excel-Mappe mit den Ergebnissen der im Rahmen des Projektes beauftragten Sonderauswertung der Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland 2024),

- für die Hüllflächenschätzung der Typgebäude verwendete Excel-Mappe, die auch die Möglichkeit zur Umsetzung eigener Schätzungen bietet (Loga/Stein 2025b),
- für die energetische Bilanzierung der Typgebäude verwendete Excel-Mappe, die ebenfalls die Möglichkeit zur Durchführung eigener Bilanzierungen bietet (Loga/Stein 2025c),
- Erläuterungen zu den beiden vorgenannten Excel-Mappen (Loga/Stein 2025d),
- Excel-Mappe mit einer Zusammenstellung der im Anhang dargestellten Tabellen (Loga/Stein 2025a).

1.1 Modellstruktur

Ergebnisse zu den Typgebäuden liegen in zwei verschiedenen Modellstrukturen vor:

Im Basismodell werden sechs Typgebäude unterschieden, die sich aus drei Baualtersklassen und zwei Gebäudegrößen (Ein- und Zweifamilienhäuser, kurz EZFH und Mehrfamilienhäuser mit drei und mehr Wohnungen, kurz MFH) ergeben. Kurz zusammengefasst bezieht sich die erste Baualtersklasse des Basismodells (bis 1978) auf den Zeitraum vor Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung, die mittlere Baualtersklasse (1979 bis 2001) auf die Gültigkeitszeiträume der drei Wärmeschutzverordnungen und die dritte (jüngste) Baualtersklasse (ab 2002) auf den Zeitraum seit Einführung der Energieeinsparverordnung. Das Basismodell wurde für die Referenzjahre 2009, 2016, 2020 und 2025 analysiert.

Für das Referenzjahr 2025 wurde darüber hinaus ein differenzierteres Modell mit 54 Typgebäuden betrachtet, in dem für die Ein- und Zweifamilienhäuser die Anzahl der angrenzenden Nachbargebäude (freistehend, Doppelhaushälfte, gereiht und sonstige) und bei den Mehrfamilienhäusern drei Gebäudegrößen, orientiert an der Anzahl der Wohnungen im Gebäude (3 bis 6 Wohnungen, 7 bis 20 Wohnungen, 21 oder mehr Wohnungen) unterschieden werden. Diese ergänzenden Unterscheidungsmerkmale werden nachfolgend unter dem Begriff „Spezifikation“ zusammengefasst.

Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der betrachteten Gebäudegrößen im Basismodell sowie deren Spezifikationen im differenzierten Modell.

Tabelle 1: Übersicht der betrachteten Gebäudegrößen im Basismodell sowie deren Spezifikationen im differenzierten Modell

	Gebäudegrößen und Spezifikation					
Basismodell	Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)			Mehrfamilienhäuser (MFH)		
Spezifikation im differenzierten Modell	frei-stehend	Doppelhaushälfte	gereiht (und sonstige)	3 bis 6 Wohnungen	7 bis 20 Wohnungen	21 oder mehr Wohnungen

Eigene Darstellung

Die je nach Modellvariante und Referenzjahr unterschiedenen Baualtersklassen sind in Tabelle 2 dargestellt. Im differenzierten Modell ist die Baualtersklasse bis 1978 in die Perioden bis 1918 (bis Ende des ersten Weltkriegs), 1919 bis 1948 (ab Ende des ersten Weltkriegs bis Ende des zweiten Weltkriegs) und 1949 bis 1978 (ab Ende des zweiten Weltkriegs bis zur Wirksamkeit der ersten Wärmeschutzverordnung) unterteilt.

Weiterhin werden innerhalb der Baualtersklasse 1979 bis 2001 die Zeiträume 1979 bis 1994 (auf ganze Kalenderjahre bezogener Gültigkeitszeitraum der ersten und zweiten Wärmeschutzverordnung) und 1995 bis 2001 (Gültigkeitszeitraum der dritten Wärmeschutzverordnung) unterschieden.

Die Baualtersklasse ab 2002 wurde in die Zeiträume 2002 bis 2009 (EnEV 2002, EnEV 2004, EnEV 2007), 2010 bis 2015 (EnEV 2009, EnEV 2014), 2016 bis 2020 (EnEV 2014 Verschärfung) und 2021 bis 2025 (GEG 2020, GEG 2023, GEG 2024) weiter unterteilt. Dabei wurden besonders kurze Gültigkeitszeiträume nicht gesondert betrachtet und in Klassen mit Zeitperioden von mehr als vier Jahren zusammengefasst.

Tabelle 2: Übersicht über die betrachteten Baualtersklassen in den Referenzjahren 2009, 2016, 2020 und 2025 im Basis- und im differenziertem Modell

	Basismodell				differenziertes Modell
Referenzjahr	2009	2016	2020	2025	2025
Baualtersklasse	bis 1978	bis 1978	bis 1978	bis 1978	bis 1918
					1919 – 1948
					1949 – 1978
	1979 – 2001	1979 – 2001	1979 – 2001	1979 – 2001	1979 – 1994
					1995 – 2001
	2002 – 2009	2002 -2016	2002 – 2020	2002 – 2025	2002 – 2009
					2010 – 2015
					2016 – 2020
					2021 – 2025

Eigene Darstellung

1.2 Methodischer Ansatz und Datenquellen

Für die Ausgestaltung der Typgebäude wurden energetische Merkmale aggregiert, die innerhalb der zugehörigen Gebäudekategorie aus statistischen Daten ermittelt wurden. Nach der Klassifizierung des Wohngebäudebestands in die im vorherigen Abschnitt dargestellten Modellstrukturen wurden Grunddaten für den deutschen Wohngebäudebestand zusammengetragen und ein nach Typen differenziertes Mengengerüst (Anzahl Gebäude, Anzahl Wohnungen, m² Wohnfläche) erstellt. Darauf aufbauend wurden für jedes Typgebäude

- die Flächen der energetisch wirksamen Außenbauteile abgeschätzt,
- die energetische Qualität der Hüllflächen in Form von U-Werten unter Berücksichtigung des Modernisierungsfortschritts charakterisiert sowie
- die Anteile verschiedener Wärmeversorgungs- und Energieträger zusammengestellt.

Auf der Grundlage dieser Angaben erfolgte anschließend die Berechnung einer Energiebilanz mit der TABULA-Rechenmethodik (siehe Kapitel 1.3).

Die für den Gesamtbestand aufsummierten Energiebilanz-Ergebnisse wurde anschließend für die zurückliegenden Referenzjahre 2009, 2016 und 2020 mit den Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte dieser Jahre sowie mit mittleren Energieverbrauchskennwerten für

Mehrfamilienhäuser verglichen und ein Vorschlag zur Kalibrierung der berechneten Endenergie auf das typische Verbrauchsniveau unterbreitet.

Die Arbeitsschritte zur Herleitung der Typgebäude sind in Abbildung 1 veranschaulicht.

Eigene Darstellung

Abbildung 1: Übersicht über die Arbeitsschritte zur Herleitung der Typgebäude

Für die Zusammenstellung der Bilanzierungsdaten wurden verschiedene Quellen gesichtet und ausgewertet. Dabei wurden auch die mit diesen Datengrundlagen verbundenen Unsicherheiten thematisiert (siehe Kapitel 1.4). In Tabelle 3 sind den Arbeitsschritten zur Herleitung der Typgebäude die hierfür jeweils im Wesentlichen verwendeten Quellen, Kommentare zu deren Verarbeitung sowie weitere relevante Anmerkungen zusammengefasst. In der Tabelle sind zudem Verweise auf die Kapitel der Fachdokumentation zum Projekt (Stein et al. 2025b) enthalten, in denen die einzelnen Arbeitsschritte ausführlicher beschrieben sind.

Wie aus den Ausführungen in Tabelle 3 hervorgeht, konnten verschiedene Arbeitsschritte nicht oder nicht vollständig in der Auflösung des differenzierten Modells umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Modernisierungsfortschritte beim Wärmeschutz sowie die Wärmeversorgungsstrukturen der Ein- und Zweifamilienhäuser und von ab 2016 errichteten Gebäuden. In diesen Fällen weisen die Typgebäude des differenzierten Modells keine zusätzlichen Unterscheidungen auf.

Tabelle 3: Übersicht über die in den verschiedenen Arbeitsschritten verwendeten Quellen

Arbeitsschritt und Verweis zur Fachdokumentation	Datenquelle/n	Verarbeitung	Anmerkungen
Ermittlung von Grunddaten (Anzahl Gebäude, Anzahl Wohnungen, m ² Wohnfläche) nähere Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 4)	Sonderauswertung der Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024)	Lineare Inter- und Extrapolation auf die Referenzjahre (Basismodell stimmt mit Aggregation des differenzierten Modells überein)	letzter Datenstand: Mai 2022
Schätzung der Gebäude-Hüllflächen auf der Basis geometrischer Merkmale nähere Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 5)	Grunddaten (siehe oben) sowie eigene Zusatzauswertungen der Daten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ (Bericht zum Projekt siehe Diefenbach et al. 2010) und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ (Bericht zum Projekt siehe Cischinsky/Diefenbach 2018)	Schätzung der Hüllflächen basierend auf der „Energieprofil“-Flächenschätzung (Loga et al. 2005, Teil I) mit auf das TABULA-Verfahren abgestimmten Parametern (siehe Loga et al. 2015b, Loga et al. 2021) unter Verwendung der aus den in der linken Spalte genannten Erhebungen abgeleiteten geometrischen Merkmalen	In der Struktur des differenzierten Modells liegen Angaben zu geometrischen Merkmalen aus den Erhebungen teilweise nur für wenige Fälle vor, sodass typenübergreifende Cluster gebildet wurden. Dies betrifft insbesondere Gebäude mit 21 oder mehr Wohnungen. Im Hinblick auf Keller- oder Dachgeschosse, die teilweise oder vollständig unbeheizt sind, sich aber innerhalb der thermischen Hülle befinden, wurden Annahmen getroffen. letzter Datenstand der erhobenen Merkmale: je nach Merkmal 2009 und/oder 2016

Arbeitsschritt und Verweis zur Fachdokumentation	Datenquelle/n	Verarbeitung	Anmerkungen
<p>Ermittlung der U-Werte nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile</p> <p>nähere Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.1)</p>	<p>Baualtersklassen bis 2001: aus Konstruktionsbeispielen von Bauteil- und Gebäudetypologien abgeleitete Pauschalwerte (Loga et al. 2021, Tab. 20);</p> <p>Baualtersklassen ab 2002 Beispielberechnungen zur Einhaltung der Anforderungen aus Wärmeschutz- und Energieeinsparverordnungen, Gebäudeenergiegesetz und Effizienzhausstandards abgeleiteten Werte (Loga et al. 2001, S. 5-6; Loga et al. 2015a, Anhang C.4)</p>		<p>Unterscheidungen liegen im Hinblick auf unterschiedliche Bauteile und die Baualtersklassen des Basis- und des differenzierten Modells sowie ergänzend der noch weiter unterteilten Baualtersklassen der deutschen Wohngebäudetypologie vor. Gebäudegrößen (EZFH, MFH) wurden nicht gesondert betrachtet.</p> <p>Insgesamt gibt es große Bandbreiten an Werten, die zudem nur bedingt empirisch erfasst werden können.</p>
<p>Herleitung der U- und g-Werte verschiedener Fenstertypen</p> <p>nähere Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.3.1 und 6.3.3)</p>	<p>vom Verband Fenster + Fassade / Bundesverband Flachglas e. V. publizierte Statistik zur Produktion bzw. Vermarktung von Fenstern (VFF/BF 2017, Anhang 1; VFF/BF 2021, Anhang 1) sowie für U-Werte von Drei-Scheiben-Verglasungen ohne Wärmeschutzglas Ergebnisse aus dem Projekt MOBASY (Loga et al. 2021, Tab. 7)</p>	<p>Eigene Berechnung von U-Werten für ein Standardfenster</p>	<p>Unterscheidungen liegen in der Struktur des Basismodells vor.</p> <p>letzter Datenstand: 2020</p>
<p>Herleitung der Anteile nachträglich gedämmter opaker Bauteilflächen und vorhandener Fensterqualitäten sowie Modernisierungsraten</p> <p>nähere Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.2 und 6.3.2 bis 6.3.5)</p>	<p>eigene Zusatzauswertungen der Daten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ (Bericht zum Projekt siehe Diefenbach et al. 2010) und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ (Bericht zum Projekt siehe Cischinsky/Diefenbach 2018)</p>	<p>Der Modernisierungsfortschritt der Modelle für die Referenzjahre 2009 und 2016 basiert auf den erhobenen Daten; für die Modelle der Referenzjahre 2020 und 2025 wurde der Modernisierungsfortschritt linear extrapoliert.</p> <p>Für die Baualtersklasse bis 1978 basiert die Extrapolation auf der Veränderung der 2009 und 2016 erhobenen Modernisierungszustände. Für die Baualtersklasse 1979 bis 2001 wurden die in der Erhebung 2016 erfragten Angaben zu im Zeitraum zwischen 2010 und 2016 durchgeführten Modernisierungen fortgeschrieben.</p>	<p>Unterscheidungen liegen für vier Bauteiltypen (unterer und oberer Gebäudeabschluss, Außenwand und Fenster) in der Struktur des Basismodells vor.</p> <p>Modernisierungstätigkeiten in den Baualtersklassen ab 2002 wurden vernachlässigt.</p> <p>letzter Datenstand: 2016</p>

Arbeitsschritt und Verweis zur Fachdokumentation	Datenquelle/n	Verarbeitung	Anmerkungen
<p>Ansatz für die Wärmeverlustr-äquivalenten Dämmstärken von durchgeführten Modernisierungen</p> <p>nähere Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.3)</p>	<p>eigene Zusatzauswertungen der Daten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ (Bericht zum Projekt siehe Diefenbach et al. 2010) und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“ (Bericht zum Projekt siehe Cischinsky/Diefenbach 2018)</p>	<p>Die in den Modellen für die Referenzjahre 2009 und 2016 verwendete Dämmstärke basiert auf den erhobenen Daten, für die Modelle der Referenzjahre 2020 und 2025 wurde die für im Zeitraum 2010 bis 2016 erhobene Dämmstärke verwendet.</p>	<p>Unterscheidungen liegen für drei Bauteiltypen (unterer und oberer Gebäudeabschluss sowie Außenwand) in der Struktur des Basismodells vor.</p> <p>Modernisierungstätigkeiten in den Baualtersklassen ab 2002 wurden vernachlässigt.</p> <p>letzter Datenstand: 2016</p>
<p>Ansatz für die Berücksichtigung effektiver Wärmeleitfähigkeiten bei durchgeführten Modernisierungen</p> <p>nähere Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.3)</p>	<p>Verwendung der im Projekt MOBASY geschätzten Ansätze (Loga et al. 2021, Anhang C.4)</p>		<p>Unterscheidungen liegen für vier Bauteiltypen (Dach, oberste Geschosdecke, Außenwand, unterer Gebäudeabschluss) für bis 2009 umgesetzte Maßnahmen und ab 2009 umgesetzte Maßnahmen vor.</p>
<p>Herleitung von Versorgungsstrukturen mit Raumwärme und Warmwasser</p> <p>nähere Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 7)</p>	<p>Baualtersklassen bis 2015: eigene Auswertung der Scientific Use Files (SUF) der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 (FDZ 2018a, FDZ 2018b, FDZ 2022);</p> <p>Baualtersklassen ab 2016: eigene Auswertung der Baufertigstellungsstatistik (Statistisches Bundesamt 2023, Tabelle 31121-0005 und Tabelle 31121-0007)</p>	<p>Lineare Inter- und Extrapolation auf die Referenzjahre (gesondert für das Basismodell und das differenzierte Modell, weshalb sich kleinere Abweichungen zwischen den beiden Modellsätzen ergeben)</p>	<p>Es wurde nach den Baualtersklassen des differenzierten Modells unterschieden, wobei die Abfragen in den Mikrozensus-Zusatzerhebungen mit den im Modell verwendeten Klassen nicht durchgängig vollständig übereinstimmen.</p> <p>Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern konnte keine Unterscheidung nach der Anzahl der angrenzenden Nachbargebäude umgesetzt werden.</p> <p>Bei den Mehrfamilienhäusern der Baualtersklassen ab 2016 konnte keine Unterscheidung der Anzahl der Wohnungen im Gebäude umgesetzt werden.</p> <p>Für die Aufteilung der Anteile der überwiegender und der weiteren Energieträger wurden Annahmen getroffen.</p> <p>letzter Datenstand SUF: 2018</p> <p>letzter Datenstand Baufertigstellungsstatistik: 2023</p>

Arbeitsschritt und Verweis zur Fachdokumentation	Datenquelle/n	Verarbeitung	Anmerkungen
Herleitung der Faktoren für Primärenergie- und Treibhausgasemissionsfaktoren nähere Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 2.3.3)	für Brennstoffe und Fernwärme: vom IWU mit dem Programm GEMIS zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführte Berechnungen (Großklos 2009, Großklos 2014a, Großklos 2014b, Großklos 2017, Großklos 2020, Großklos 2022 und Großklos 2023) für Strom: mit GEMIS durchgeführte Studie des IINAS (Fritsche/Greß 2023, Tabelle 2)	bei Brennstoffen: Bildung von Mittelwerten über die betrachteten Jahre bei Strom und Fernwärme: für 2016 und 2020 aus Quellen übernommen, lineare Extrapolationen für die Jahre 2009 und 2025	letzter Datenstand Großklos (2023): März 2023; letzter Datenstand Fritsche/Greß (2023): 2022
Abgleich der Bilanzergebnisse mit Anwendungsbilanzen und Verbrauchskennwerten und Anwendung der Kalibrierungsfaktoren des TABULA-Rechenverfahrens nähere Erläuterungen siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 9)	vom RWI erstellte Anwendungsbilanzen für den Sektor Private Haushalte (Fron-del/Ritter 2011, S. 17; Fron-del et al. 2019, S. 17; Fron-del et al. 2021, S. 17) Verbrauchskennwerte für Mehrfamilienhäuser (Techem Energy Services GmbH 2017, S. 42, 45, 51; Techem Energy Services GmbH 2022, S. 34-35) TABULA-Kalibrierungsfaktoren (IWU 2016, Blatt Tab.CalcAdapt; Datensätze vom 20.10.2010 (Heizung + Warmwasser) und vom 08.02.2015 (nur Heizung))	Vereinheitlichung der Daten, um diese vergleichbar zu machen: Umrechnung von Heizwert- auf Brennwertbezug sowie Temperaturbereinigung der Modell-ergebnisse im Hinblick auf die Klimadaten der betrachteten Referenzjahre; Bezug der auf alle privaten Haushalte bezogenen Anwendungsbilanzen auf die Wohnfläche aller Wohngebäude, Wohnheime und Wohnungen in sonstigen Gebäuden mit Wohnraum	Die Anwendungsbilanzen entsprechen einem Modellansatz und stellen keine tatsächlich gemessenen Verbräuche dar. Die Techem-Kennwerte beziehen sich nur auf monovalent versorgte Mehrfamilienhäuser. Teilweise gibt es Unklarheiten bei den angewandten Methoden zur Kennwertbildung. Empirische Kalibrierungsfaktoren liegen bisher nur für zentral mit Erdgas, Heizöl oder Fernwärme versorgte Gebäude vor

Eigene Darstellung

1.3 Energetische Bilanzierung mit dem TABULA-Rechenverfahren

Die Gebäude- und Systemmerkmale der Typgebäude bilden ein physikalisches Modell, welches eine Energiebilanzberechnung ermöglicht, die mit der von Einzelgebäuden vergleichbar ist. Für jedes Typgebäude wurde der Energiebedarf nach Energieträgern mit dem TABULA-Verfahren berechnet.

Dieses Rechenverfahren wurde im Rahmen des EU-Projekts TABULA (2009 – 2012) entwickelt. Es wurde eingesetzt, um die Gebäude der für verschiedene europäischen Länder aufgestellten Wohng Gebäudetypologien ergänzend zu den nationalen Nachweisverfahren mit einem einheitlichen Rechenverfahren abzubilden (vgl. Loga et al. 2012). Während des EU-Projekts EPISCOPE (2013 – 2016) wurden die Anwendungsmöglichkeiten der Methodik um die Berechnung „mittlerer Gebäude“ erweitert, mit denen lokale, regionale und Wohngebäudebestandsmodelle in unterschiedlichen Ländern abgebildet wurden (vgl. Stein et al. 2016, Kapitel 3). In diesem Zusammenhang wurde das TABULA-Bilanzverfahren auch für die Berechnung der Energiekennwerte der deutschen Wohng Gebäudetypologie und zur Abbildung des deutschen Wohngebäudebestands 2009 eingesetzt (vgl. Loga et al. 2015a, S. 75; IWU 2015).

Im TABULA-Rechenverfahren wird vereinfachend eine Heizperiodenbilanz mit konstanter Heizgrenztemperatur verwendet. Verfahrensinterne Bezugsfläche ist die beheizte Nettogrund- bzw. Nettoraumfläche, die im Falle der Typgebäude durch Multiplikation der Wohnfläche mit einem pauschalen Faktor

1,1 bestimmt wird (vgl. Loga/Diefenbach 2013, Table 6; siehe auch Kapitel 2.4). Die Energiemengen von Brennstoffen beziehen sich auf den Brennwert (oberen Heizwert H_s). Weiterhin bietet das Verfahren die Möglichkeit, die berechneten Bedarfswerte von Einzelgebäuden auf typische Verbrauchswerte zu kalibrieren.

Die Bilanzierung der Typgebäude unterscheidet sich von der Einzelgebäudebilanz insbesondere im Hinblick auf die Berücksichtigung der Systeme zur Wärmeversorgung. Während für ein Einzelgebäude lediglich ein System bzw. eine bestimmte Systemkombination bilanziert wird, werden für jedes Typgebäude Endenergiekennwerte für die verschiedenen im Bestand vorkommenden Versorgungssysteme berechnet und anschließend über die prozentuale Verteilung der Versorgungsbeiträge dieser Systeme gewichtet. Zum Nutzwärmebedarf eines Gebäudes werden dabei die Wärmeverluste¹ der Anlagentechnik in den Prozessschritten Wärmeverteilung und Wärmespeicherung bestimmt und mit der Erzeugeraufwandszahl des Wärmeerzeugers multipliziert. Der so ermittelte Endenergiebedarf zur Wärmeerzeugung wird um den zum Betrieb der Anlagentechnik benötigten Hilfsenergiebedarf (elektrischer Strom) ergänzt.

Die aus der Bilanzierung resultierenden Ergebnisse stellen mittlere energetische Kennwerte für das Teilsegment des Wohngebäudebestands dar, welches durch das zugehörige Typgebäude repräsentiert wird. Jeweils multipliziert mit der absoluten Referenzfläche dieses Teilsegments ergeben sich die energetischen Kennwerte aller im betrachteten Gebäudebestand vorkommender Gebäude dieses Typs.

Die Komponenten der Anlagentechnik werden in Form von Aufwandzahlen für die Wärmeerzeuger und flächenbezogenen Kennwerten für die Wärmeverluste von Speichern und Verteilsystemen sowie für die Hilfsenergie abgebildet. Hierfür wurde jeweils ein als typisch angesehener Vertreter aus den Tabellen der TABULA-Datensammlung (IWU 2016) ausgewählt.

Zur Bewertung von Primärenergie und Treibhausgasemissionen der Typgebäude wurden Faktoren zum nicht regenerativen Anteil des kumulierten Energieverbrauchs und CO_2 -Äquivalente (mit einem Zeithorizont von 100 Jahren) verwendet, die in verschiedenen Jahren mit unterschiedlichen Versionen des Programms GEMIS ermittelt wurden (nähere Angaben siehe Stein et al. 2025b, Kapitel 2.3.3). Für Strom und Fernwärme wurden dabei für die vier betrachteten Referenzjahre jeweils unterschiedliche Bewertungsfaktoren eingesetzt (siehe Tabelle 64 in Anhang D.4). Die aus GEMIS abgeleiteten Werte für Strom liegen dabei (mit Ausnahme des Jahres 2016) niedriger als die gemäß GEG für öffentliche Nachweise zu verwendenden Faktoren. Die gemäß GEG zu verwendenden Werte für Fernwärme hängen hingegen von dem konkret vorhandenen Wärmenetz ab und können nicht direkt mit den verwendeten Faktoren verglichen werden.

Die Kennwerte der Typgebäude wurden für alle Referenzjahre mit den Klimadaten gemäß DIN V 18599-10:2011-01, Region 4 – Potsdam berechnet. Die für die Berechnung verwendeten Randbedingungen und Pauschalwerte sind in Tabelle 37, Tabelle 38 und Tabelle 39 in Anhang A zusammengefasst (siehe auch Loga/Stein 2025a). Weitere Informationen zum Rechenverfahren und zur Bilanzierung können der Fachdokumentation (Stein et al. 2025b, Kapitel 2.3) entnommen werden.

Für die Berechnungen der Energiebilanz wurde die in den EU-Projekten TABULA und EPISCOPE für eine länderübergreifende Nutzung in englischer Sprache entwickelte Excel-Mappe (Loga 2016) genutzt. Für die energetische Bilanzierung der Typgebäude wurde in diesem Tool die Möglichkeit ergänzt, die Aufteilung zentraler und dezentraler Wärmeversorgungssysteme als Prozentsatz anzugeben (zuvor war nur eine Zuordnung zu einem von beidem möglich). Die Excel-Mappe mit den darin hinterlegten Basis- und Subtypen des Wohngebäudebestandsmodells (Loga/Stein 2025b) stellt dabei ein gesondert veröffentlichtes Projektergebnis dar.

¹ Die sogenannten Wärmeübergabeverluste (Wärmeverluste durch Überheizen) sind im TABULA-Verfahren per definitionem gleich null, da die Bilanzinnentemperatur an Heiztagen als Ist-Temperatur und nicht als Soll-Temperatur betrachtet wird.

1.4 Möglichkeiten zur Kalibrierung des berechneten Bedarfs

Der Vergleich der Bilanzergebnisse des Basismodells mit den Anwendungsbilanzen für den Sektor der privaten Haushalte in den Referenzjahren 2009, 2016 und 2020 (vgl. Frondel/Ritter 2011, S. 17; Frondel et al. 2019, S. 17; Frondel et al. 2021, S. 17) sowie mit Kennwerten des Energiedienstleisters Techem für Mehrfamilienhäuser in den Referenzjahren 2016 und 2020 (vgl. Techem Energy Services GmbH 2017, S. 42, 45, 51; Techem Energy Services GmbH 2022, S. 34-35) zeigt, dass das Modell den Energieverbrauch wahrscheinlich überschätzt (siehe Stein et al. 2025b, Kapitel 9; Zusammenfassung siehe Tabelle 65 in Anhang D.5). Abweichungen zwischen berechneten Energiebedarfen zu tatsächlichen Verbräuchen in ähnlicher Größenordnung sind auch aus der Bilanzierung von Einzelgebäuden bekannt (vgl. Loga et al. 2019, Kapitel 1 und 2). Deshalb wurde für die Bilanzierung von Einzelgebäuden im TABULA-Bilanzverfahren ein Kalibrierungsfaktor definiert, so dass das Verfahren zwei Ergebnisse liefern kann: den Energiebedarf der Standardberechnung und den auf das typische Verbrauchsniveau angepassten Energiebedarf (vgl. Loga/Diefenbach 2013, Kapitel 5). Für die Darstellung der Beispielberechnungen der deutschen Wohngebäudetypologie werden die kalibrierten Bedarfswerte verwendet (vgl. Loga et al. 2015a, S. 76). Grundlage dieser Anpassung ist eine Analyse von ca. 1.700 Bestandsgebäuden, die im Rahmen des Projekts „Ökologischer Mietspiegel Darmstadt“ (vgl. Knissel et al. 2006) durchgeführt wurde. In Loga et al. (2019, Kapitel 2.1) wurden weitere Studien gesichtet, Wertepaare Verbrauch/Bedarf von mehr als 2.800 Wohngebäuden zusammengetragen und durch Regression eine Kalibrierungsfunktion abgeleitet, die auf die Ergebnisse der Energieausweisberechnung nach DIN V 4108 und DIN V 4701-10 anwendbar ist. Eine Parameterstudie dient zusätzlich der Kalibrierung auf die neuere Norm DIN V 18599 (vgl. zusammenfassende Darstellung in Loga/Stein 2020).

Empirisch basierte Kalibrierungsfaktoren liegen derzeit nur für zentral mit Erdgas, Heizöl oder Fernwärme versorgte Gebäude vor, weshalb sie bisher nicht in der Gesamtbestandsbilanzierung von Gebäudebeständen verwendet wurden. Da die meisten Typgebäude überwiegend über diese drei Systeme versorgt werden (siehe Tabelle 35 und Tabelle 36 in Anhang A), wurden die Kalibrierungsfaktoren vereinfachend auch auf die Gesamtendenergiekennwerte der Typgebäude angewendet (nähere Erläuterungen siehe Stein et al. 2025b, Kapitel 9.4 und 9.5). In Anhang B und Anhang C sind einerseits mit Standardrandbedingungen berechnete Endenergiekennwerte (in den gelb hinterlegten Tabellen) dokumentiert, andererseits Kennwerte, die unter Anwendung der Kalibrierungsfaktoren (Tabelle 66 in Anhang D.5) ermittelt wurden (in den grün hinterlegten Tabellen).

Die Kalibrierungsfaktoren für das Basismodell liegen in einem Bereich von 0,79 für freistehende Ein- und -Zweifamilienhäuser der Baualtersklasse bis 1978 bis 1,02 bei Neubau-Mehrfamilienhäusern (siehe Tabelle 67 in Anhang D.5; für das Referenzjahr 2025 zwischen 0,82 und 1,02). Bei den bis 1978 errichteten Gebäuden muss beachtet werden, dass hier ein mittlerer energetischer Modernisierungszustand für die Hülle vorliegt. Die vom Wärmeschutzstandard abhängige Wirkung der Kalibrierung für den nicht modernisierten Zustand wäre noch größer.

Eine Einschränkung ist, dass die Faktoren 5 bis 20 Jahre vor den Referenzjahren ermittelt wurden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Verhältnis von Verbrauchs- zu Bedarfskennwerten seitdem verändert hat, z. B. durch eine Verbesserung der mittleren Effizienz von Heizungsanlagen oder durch ein aufgrund von Preisveränderungen oder ein geändertes Umweltbewusstsein verändertes Nutzerverhalten.

1.5 Mit dem Typgebäude-Modell verbundene Unsicherheiten

Die Modellierung der Typgebäude ist sowohl im Hinblick auf die aus empirischen Daten hergeleiteten Merkmale als auch im Hinblick auf deren energetische Bilanzierung mit verschiedenen Unsicherheitsfaktoren verbunden, die jeweils bei den Beschreibungen der Bearbeitungsschritte und -ergebnisse im Schlussbericht (Stein et al. 2025a) und in der Fachdokumentation (Stein et al. 2025b) näher erläutert sind.

Grundsätzlich zu beachten ist, dass die Typgebäude in Gänze nicht in einem statistischen Sinne repräsentativ sind, auch wenn ihre energetischen Merkmale so weit wie möglich aus statistischen bzw. empirischen Daten hergeleitet wurden. Unter anderem liegen für einige Kenngrößen, wie z. B. im Bestand vorhandene U-Werte, keine empirischen Angaben vor. In dem hier vorliegenden Bericht wird der Begriff der „repräsentativen Typgebäude“ insofern nicht in statistischer, sondern in funktioneller Hinsicht verwendet. Die Typgebäude werden als Stellvertreter für die Gebäude des zugehörigen durch Baualter, Nachbarsituation und Größe definierten Segments des Wohngebäudebestands eingesetzt, um in der Energiebilanz alle Gebäude dieses Typus zu repräsentieren.

In Bezug auf die in den Anhängen dargestellten Angaben ist zudem zu berücksichtigen, dass die Modelleingaben mit Daten aus zurückliegenden Erhebungen auf das Jahr 2025 extrapoliert wurden. Auch bei der Betrachtung der Referenzjahre 2009, 2016 und 2020 wurden Daten inter- und extrapoliert (siehe Tabelle 3). Insbesondere die zur Ermittlung des Modernisierungsfortschritts beim Wärmeschutz verwendeten Erhebungen, die 2009 und 2016 durchgeführt wurden, lagen bereits bei der Modellbildung im Jahr 2024 einige Jahre zurück. Gleiches gilt für die zur Herleitung der Wärmeversorgungsstrukturen verwendeten Mikrozensusdaten, deren aktuellster Datenstand aus der Erhebung im Jahr 2018 stammt.

Sofern bei der Bewertung von Teilbeständen wie z. B. Quartieren die für den deutschen Gesamtbestand ermittelten Daten und Kennzahlen anstelle der realen Gegebenheiten verwendet werden, erhöht sich die Unsicherheit der Energiebilanzierung des betreffenden Gebäudebestands (siehe hierzu auch das Anwendungsbeispiel in Kapitel 4).

2 Definitionen Wohngebäude, Wohnung, Wohn- und Referenzfläche

Da das Mengengerüst der Typgebäude auf den Gebäude- und Wohnungszählungen (GWZ) der Zensus-Erhebungen 2011 und 2022 aufbaut, liegen den Typvertretern die bei diesen Erhebungen verwendeten Definitionen für Wohngebäude, Wohnungen und Wohnflächen zugrunde. Die entsprechenden Definitionen sind nachfolgend dargelegt. Darüber hinaus wird die für die Energiebilanzierung mit dem TABULA-Rechenverfahren verwendete Referenzfläche erläutert, die für die Typgebäude aus der Wohnfläche umgerechnet wurde.

2.1 Wohngebäude

Unter dem Begriff „Gebäude“ wird ein freistehendes Bauwerk oder ein durch Brandmauern getrenntes Bauwerk innerhalb einer Gruppe von aneinandergrenzenden Bauwerken verstanden. Im Falle aneinandergrenzender Bauwerke sind einzelne Gebäude dabei in der Regel daran zu erkennen, dass sie jeweils einen eigenen Eingang und ein eigenes Treppenhaus aufweisen (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010: Info zur GWZ 2011, S. 1). Gebäude können insofern meist über Adresszuordnungen identifiziert werden, wobei sich Bauwerke mit mehreren Eingängen und Hausnummern aus mehreren Einzelgebäuden zusammensetzen.

Für die Herleitung der Typgebäude wurden ausschließlich Wohngebäude herangezogen. Wohngebäude zeichnen sich dadurch aus, dass mindestens die Hälfte der Gesamtnutzfläche des Gebäudes für Wohnzwecke genutzt wird und es sich nicht um ein Wohnheim handelt (vgl. ebd.). Davon abgegrenzt werden (vgl. ebd.; Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.a, Fragebogenseite 5):

- sonstige Gebäude mit Wohnraum, in denen weniger als die Hälfte der Gesamtnutzfläche für Wohnzwecke genutzt wird,
- Wohnheime, die primär den Wohnbedürfnissen bestimmter Bevölkerungsgruppen dienen (z. B. Studierenden- oder Pflegewohnheime) und
- bewohnte Unterkünfte, welche in behelfsmäßigen Bauten verortet sind (z. B. Gartenlauben, Bauwagen, Wohnbaracken, Wohnwagen, Wohncontainer, Jagdhütten, festverankerte Wohnschiffe).

Im differenzierten Modell werden bei den Ein- und Zweifamilienhäusern freistehende Häuser, Doppelhaushälften sowie gereichte Häuser unterschieden.² Ein freistehendes Gebäude grenzt unmittelbar an kein Nachbargebäude an, eine Doppelhaushälfte ist genau mit einem Gebäude aneinandergelagert, ein gereichtes Gebäude mit mindestens zwei anderen Gebäuden. Reiheneck- bzw. Reihenendhäuser werden dabei zu den gereichten Gebäuden gezählt (anders ausgedrückt ist ein gereichtes Gebäude Teil eines Verbundes von drei oder mehr Gebäuden). Doppelhaushälften und gereichte Gebäude müssen dabei nicht baugleich sein und können auch seitlich oder in der Höhe versetzt sein. (Erläuterungen gemäß Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2014, S. 18; Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2020a: Info zur GWZ 2011, S. 1 und Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.a, Fragebogenseite 20). Alle anderen Arten von Gebäuden, die nicht unter die vorgenannten Beschreibungen fallen, wurden im Modell den gereichten Gebäuden zugeordnet. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die mittlere Wohnfläche in der Kategorie „anderer Gebäudetyp“ in der Regel größer ist als in der Kategorie der Reihenhäuser und somit auch die resultierende Wohnfläche für den zusammengefassten Typus „Reihenhaus und sonstige“ etwas höher ausfällt als die der Reihenhäuser.

² In den Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022, im Mikrozensus 2018 sowie in der Energieeinsparverordnung (z. B. EnEV 2014, Anlage 1, Tabelle 2) werden entsprechenden Merkmale unter dem Merkmal „Gebäudetyp (Bauweise)“ subsumiert.

Exkurs: Definition und Abgrenzung Wohngebäude im GEG 2024

Gemäß GEG 2024 § 3 (Begriffsbestimmungen), Nr. 33 ist ein Wohngebäude ein Gebäude, das überwiegend dem Wohnen dient, einschließlich Wohn-, Alten- oder Pflegeheimen sowie ähnliche Einrichtungen. Laut § 106 sind Teile eines Wohngebäudes getrennt als Nichtwohngebäude zu erfassen, wenn sie sich hinsichtlich der Art ihrer Nutzung und der gebäudetechnischen Ausstattung von der Wohnnutzung unterscheiden und einen nicht unerheblichen Teil der Gebäudenutzfläche umfassen. Ebenso sind Wohnnutzungen in Nichtwohngebäuden getrennt als Wohngebäude zu behandeln, wenn diese einen nicht unerheblichen Teil der Nettogrundfläche umfassen.

Bei den Regelungen des GEG ist zwischen dem Nachweis der Anforderungen und der Ausstellung von Energieausweisen zu unterscheiden. Während gleichzeitig errichtete Wohngebäude hinsichtlich der Anforderungen an Wärmebrücken, den sommerlichen Wärmeschutz, den Gesamtenergiebedarf und den baulichen Wärmeschutz gemäß GEG 2024 § 17 (Aneinandergereihte Bebauung) wie ein Gebäude behandelt werden dürfen, müssen Energieausweise gemäß § 79 GEG für ein Gebäude ausgestellt werden (bzw. für Teile eines Gebäudes, wenn diese sich nach § 106 (Gemischt genutzte Gebäude) hinsichtlich der Art ihrer Nutzung und gebäudetechnischen Ausstattung wesentlich unterscheiden und nicht einen unerheblichen Teil der Gebäudenutzfläche umfassen).

Gemäß der Auslegung zu § 79 Absatz 2 Satz 1 GEG 2020 (Ausstellung von Energieausweisen für Wohngebäude) können zur Abgrenzung von Gebäuden, Gebäudeteilen und Wohnungen bestimmte Umstände – meist mehrere gemeinsam – als Anhaltspunkte herangezogen werden, z. B. die selbstständige Nutzbarkeit, ein trennbarer räumlicher und funktionaler Zusammenhang, die Abgrenzung durch die wärmeübertragende Umfassungsfläche, eigene Hausnummer, Eigentumsgrenzen, eigener Eingang, die Trennung durch Brandwände. Eine Gebäudereihe wie z. B. eine Reihenhauserzeile oder ein Doppelhaus besteht demnach aus mehreren Gebäuden (vgl. Erat 2021, S. 2-3). Die den Gebäude- und Wohnungszählungen und damit auch den Typgebäuden zugrundeliegende Gebäudedefinition entspricht insofern weitestgehend für Energieausweise nutzenden Gebäudedefinition bzw. der Auslegung hierzu, allerdings mit Unterschieden bei der Zuordnung von Wohnheimen.

2.2 Wohnung

Unter einer Wohnung sind „nach außen abgeschlossene, zu Wohnzwecken bestimmte, in der Regel zusammenliegende Räume zu verstehen, die die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen. Wohnungen haben einen eigenen Eingang unmittelbar vom Freien, von einem Treppenhaus oder einem Vorraum. Zur Wohnung können aber auch außerhalb des eigentlichen Wohnungsabschlusses liegende zu Wohnzwecken ausgebaute Keller- oder Bodenräume (z. B. Mansarden) gehören“ (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010: Info zur GWZ 2011, S. 2; vgl. auch Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.a, Fragebogenseite 6).

Bei der Typisierung von Gebäuden werden bei Bauwerken mit mehreren Eingängen und Hausnummern nur Wohnungen des jeweiligen Eingangs bzw. der jeweiligen Hausnummer gezählt und weitere Gebäude wie Hinterhäuser oder Seitenflügel dabei nicht berücksichtigt. Einliegerwohnungen in Einfamilienhäusern werden als separate Wohnung gezählt (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.a, Fragebogenseite 6).

2.3 Wohnfläche

Die Größe der Wohnfläche spielt sowohl bei einigen Arbeitsschritten für die Gewichtung von Daten als auch beispielsweise für die Schätzung der Hüllflächen eine wichtige Rolle und dient zudem als Bezugsgröße für spezifische Kennwerte.

Im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählungen werden zur Fläche der Wohnung neben der Grundfläche der gesamten Wohnung auch die außerhalb des eigentlichen Wohnungsabschlusses liegenden Räume sowie ausgebaute Keller- und Bodenräume gezählt. Wie in der Wohnflächen-

verordnung vorgegeben, werden die Grundflächen von Räumen bzw. Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens 2 m voll und bei einer lichten Höhe zwischen 1 und 2 m zur Hälfte angerechnet. Unbeheizbare Wintergärten, Schwimmbäder und ähnliche nach allen Seiten geschlossene Räume werden ebenfalls zur Hälfte angerechnet. Die Flächen von Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen werden in der Regel zu einem Viertel, höchstens jedoch zur Hälfte angerechnet (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010: Info zur GWZ 2011, S. 2; Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.a, Fragebogenseite 20).

Die in unterschiedlicher Höhe berücksichtigten Flächenanteile von Balkonen, Loggien und Freisitzen führen dabei zu Unschärfen. Grundsätzlich wäre für die Ermittlung von Energiekennwerten eine Angabe, die sich nur auf den beheizten Flächenanteil bezieht, besser geeignet.

2.4 TABULA-Referenzfläche

Die bei der Energiebilanzierung mit dem TABULA-Rechenverfahren verwendete Referenzfläche wurde durch Multiplikation der Wohnfläche mit dem Faktor 1,1 ermittelt (vgl. Loga/Diefenbach 2013, Table 6). Sie entspricht damit der Definition der (konditionierten) Nettogrundfläche A_{NGF} gemäß DIN V 18599-1:2018-09 (Gleichung 27 in Abschnitt 8.2.1), deren Ermittlung sich formal nach den Festlegungen zur Nettraumfläche A_{NRF} gemäß DIN 277-1 richtet (siehe Abschnitt 8.2.1 der DIN V 18599-1).

3 Nutzungsmöglichkeiten des Typgebäude-Modells

In den Anhängen dieser Veröffentlichung sind, ebenso wie in der ergänzenden Excel-Mappe (Loga/Stein 2025a³) die Ein- und Ausgabedaten des Typgebäude-Modells zusammengetragen:

- In Anhang A sind die als Eingangsdaten zur Bilanzierung der Typgebäude verwendeten Merkmale und Randbedingungen dargestellt. In Anhang A.1 sind die Eingangsdaten des Basismodells für die vier betrachteten Referenzjahre 2009, 2016, 2020 und 2025 aufgeführt, in Anhang A.2 die Eingangsdaten des differenzierten Modell im Referenzjahr 2025. Ergänzend sind in Anhang A.3 die sowohl für das Basis- als auch für das differenzierte Modell verwendeten Pauschalwerte, Nutzungs- und Randbedingungen enthalten.
- In Anhang B sind die Energiekennwerte der Typgebäude B.1 Basismodell (vier Referenzjahre) zusammengestellt, in Anhang B.2 für das differenzierte Modell im Referenzjahr 2025. Es liegen sowohl die unter Standardrandbedingungen ermittelten Werte (gelb hinterlegte Tabellen) als auch mit den TABULA-Kalibrierungsfaktoren an das Typische Verbrauchsniveau angenäherte Werte (grün hinterlegte Tabellen) vor.
- Anhang C enthält (Teil-)Energiekennwerte, die sich aus einem Zwischenschritt der Bilanzierung des Typgebäude-Modells ergeben, bei dem der Energiebedarf des jeweiligen Typgebäudes für einzelne Versorgungssysteme berechnet wird. Dargestellt sind die Ergebnisse für Gas-Zentralheizungen (Brennwertkessel), Öl-Zentralheizungen (Niedertemperaturkessel) und Fernwärme für das Basis- und das differenzierte Modell im Referenzjahr 2025. Es liegen sowohl die unter Standardrandbedingungen ermittelten Werte (gelb hinterlegte Tabellen) als auch kalibrierte Werte (grün hinterlegte Tabellen) vor.
- Anhang D beinhaltet zusätzliche Hilfstabellen mit weiteren, aus dem Typgebäude-Modell resultierenden (Teil-)Ergebnissen oder für die Ergebnisdarstellung verwendeten Angaben. Hierzu zählen Umrechnungsfaktoren zur Bestimmung der TABULA-Referenzfläche (Anhang D.1), auf einen Quadratmeter Wohnfläche bezogene Bauteilflächen (Anhang D.2), U-Werte nicht nachträglich gedämmter opaker Bauteile sowie verschiedener Fenstertypen (Anhang D.3), die im Projekt verwendeten Umrechnungsfaktoren von Brennwert- auf Heizwertbezug sowie Primärenergie- und Treibhausgasemissionsfaktoren (Anhang D.4) und mögliche Faktoren zur Kalibrierung der berechneten Kennwerte auf ein typisches Verbrauchsniveau (Anhang D.5).

Die in den Anhängen dieser Veröffentlichung dargestellten Daten und Kennwerte des Modells können von Dritten einerseits für eigene Abschätzungen und Aussagen zum nationalen Wohngebäudebestand verwendet werden. Andererseits können diese für den nationalen Bestand zusammengetragenen Daten bei der Betrachtung von Teilsegmenten des Wohngebäudebestands wie beispielsweise Quartieren ersatzweise genutzt werden, solange keine Angaben für den betrachteten Bestand vorliegen.

Bei der Verwendung der vorgenannten Werte ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Eingabedaten der Typgebäude im Referenzjahr 2025 auf linearen Fortschreibungen empirischer Erhebungen basiert, die bereits einige Jahre zurückliegen (siehe Kapitel 1.2) und deshalb mit größeren Unsicherheiten behaftet sind (siehe Kapitel 1.5).

Sofern bei der Bewertung von Teilsegmenten des Wohngebäudebestands wie z. B. Quartieren die für den deutschen Gesamtbestand ermittelten Daten und Kennzahlen anstelle der realen Gegebenheiten verwendet werden, erhöht sich zudem aufgrund der je nach Teilbestand und Typgebäude unterschiedlichen Randbedingungen und Zusammensetzungen die Unsicherheit der Energiebilanzierung des betreffenden Gebäudebestands noch weiter (Unterschiede bei der Abschätzung des Energiebedarfs eines Quartiers mit den verschiedenen Kennwerten zu individuell hergeleiteten Typgebäuden sind

³ In der Excel-Datei (Loga/Stein 2025a) sind noch weitere, ergänzende Informationen zum Modell enthalten, jedoch nur einzelne der in Anhang D dargestellten Hilfstabellen.

anhand eines Anwendungsbeispiels in Kapitel 4 veranschaulicht). Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Zusammensetzungen von Teilbeständen z. B. im Hinblick auf geometrische Merkmale, Wärmeversorgungsstrukturen und ähnliche Aspekte teilweise erheblich von der des Gesamtbestands unterscheiden können. Daher ist es empfehlenswert, möglichst viele Daten im zu betrachtenden Bestand aufzunehmen und die vorberechneten Typgebäude damit zu modifizieren bzw. eigene Typgebäude herzuleiten. Hierfür stehen eine Excel-Mappe zur Hüllflächenschätzung (Loga/Stein 2025b) und die Excel-Datei zur Bilanzierung der Typgebäude (Loga/Stein 2025c) zur Verfügung.

Die erforderlichen Schritte bei der Nutzung von Daten und Kennwerten sowie bei der individuellen Modellierung von Typgebäuden werden nachfolgend näher beschrieben.

3.1 Nutzung von Daten und Kennwerten des Typgebäude-Modells

Eine Voraussetzung für die Anwendung der Daten und Energiekennwerte ist eine Typisierung des zu betrachtenden Gebäudebestands gemäß der Struktur der Typgebäude und die Abschätzung der zugehörigen Wohnflächen. Sofern nicht anderweitig bekannt, kann die Ermittlung der Anzahl an Gebäuden sowie die zugehörige Anzahl an Wohnungen, die Abschätzung der Grund- und Wohnflächen sowie der Baualtersklassen und Zuordnung der Anzahl direkt angebaute Nachbargebäude auf der Grundlage von Geoinformationsdaten, Katasterplänen, Bebauungsplänen, (Schräg-)Luftbildern, Vor-Ort-Begehungen und/oder Befragungen erfolgen.

In einem ersten Schritt wird jedem Gebäude im betrachteten Bestand eine Baualters- und eine Größenklasse (Ein- bzw. Zweifamilienhaus oder Mehrfamilienhaus) zugeordnet. Um die Struktur des differenzierten Modells zu nutzen, ist eine Unterscheidung nach Anzahl der direkt angebauten Nachbargebäuden bei den Ein- und Zweifamilienhäusern bzw. der Anzahl an Wohnungen im Gebäude bei den Mehrfamilienhäusern erforderlich. Wenn keine genaueren Informationen vorliegen, kann eine visuelle Zuordnung der Einzelgebäude zu Baualtersklassen und eine Zuordnung der Größenklassen orientiert an den geometrischen Merkmalen der Typgebäude (z. B. Wohnfläche pro Gebäude) vorgenommen werden.

Anschließend erfolgt die Zuordnung der Einzelgebäude zu den Typen – je nach Informationsstand in der Struktur des Basis- oder des differenzierten Modells. Eine grobe Schätzung des Wärme- oder Endenergiebedarfs kann durch die Multiplikation der aufsummierten Wohnfläche eines Typs mit den spezifischen Kennwerten aus Anhang B oder Anhang C durchgeführt werden (in Loga/Stein 2025a sind zudem Kennwerte bezogen auf die TABULA-Referenzfläche enthalten, die der beheizten Nettogrund- bzw. Nettoraumfläche entspricht, siehe Kapitel 2.4). Basierend auf den im Typgebäude-Modell verwendeten Faktoren (siehe Tabelle 64 in Anhang D.4) sind in Anhang B auch Primärenergiekennwerte und Treibhausgasemissionen angegeben.

Während die in Anhang B dargestellten Kennwerte mit der für den nationalen Wohngebäudebestand hergeleiteten Wärmeversorgungsstruktur ermittelt wurden, liegen in Anhang C (Teil-)Kennwerte für drei monovalente Zentralheizsysteme vor (entsprechende Werte für die weiteren im Typgebäude-Modell berücksichtigten Versorgungssystemen finden sich ergänzend in Loga/Stein 2025a)⁴. Wenn bei der Typisierung des Bestands zusätzlich zu Größen- und Baualtersklassen auch die Wärmeversorgung berücksichtigt wird, kann mithilfe der Angaben in Anhang C eine stark vereinfachte Gewichtung der Energieträger vorgenommen werden.

Die Anwendung der für den nationalen Gebäudebestand ermittelten Kennwerte auf Teilmengen des Wohngebäudebestands mit anderer Zusammensetzung ist mit größeren Unsicherheiten verbunden. Empfehlenswert ist ein Abgleich mit Verbrauchswerten, die für leitungsgebundene Energieträger ggf.

⁴ Zu berücksichtigen ist jedoch, dass im Modell keine Korrelationen zwischen dem Wärmeschutz-Modernisierungsschritt und der Art der Wärmeversorgung abgebildet sind. Insbesondere bei Versorgungssystemen, die nur einen geringen Anteil am Gesamtbestand haben, kann die Verwendung dieser Werte zu unzutreffenden Aussagen führen.

über die Energieversorger bereitgestellt werden können. Hierfür sollte der errechnete Energiebedarf auf das Standortklima des betrachteten Jahres angepasst werden. Zu diesem Zweck kann vereinfacht das Verhältnis der Gradtagszahl des Standortklimas im betrachteten Jahr⁵ ins Verhältnis zur Gradtagszahl des zur Berechnung der Kennwerte verwendeten Standardklimas von 3.326 Kh/a (vgl. Stein et al. 2025b, Tabelle 3)⁶; gesetzt und der Gesamtwärmebedarf mit diesem Anpassungsfaktor multipliziert werden.

Abgesehen von der Nutzung der Energiekennwerte in Anhang B oder Anhang C können die in Anhang A dargestellten Eingangsdaten des Typgebäude-Modells für auf den nationalen Wohngebäudebestand bezogene Abschätzungen oder Modellbildungen genutzt werden. Diese Angaben können bei Bedarf für auf den nationalen Wohngebäudebestand bezogene Abschätzungen oder Modellbildungen genutzt werden. Bei der Verwendung der vorgenannten Werte ist jedoch zu berücksichtigen, dass für die Herleitung der Werte in den vier betrachteten Referenzjahren verschiedentlich Angaben inter- oder extrapoliert und durch Annahmen ergänzt wurden (siehe Tabelle 3). Die Herleitung der Eingabedaten der Typgebäude im Referenzjahr 2025 basiert dabei auf linearen Fortschreibungen empirischer Erhebungen, die bereits einige Jahre zurückliegen (siehe Kapitel 1.2). Diese Angaben sind deshalb mit größeren Unsicherheiten behaftet (siehe Kapitel 1.5). Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Modernisierungsrate beim Wärmeschutz. Da die Ergebnisse einiger Studien auf eher rückläufige Entwicklungen der Modernisierungstätigkeit beim Wärmeschutz ab 2020 hinweisen, ist es möglich, dass der im Modell in den Referenzjahren 2020 und 2025 angenommene Modernisierungsfortschritt etwas überschätzt ist (vgl. Stein et al. 2025b, Kapitel 6.2.4).

Zu berücksichtigen ist auch, dass nicht alle Eingabegrößen in der Struktur des differenzierten Modells unterschieden werden konnten und in diesen Fällen aus der Struktur des Basismodells in das differenzierte Modell überführt wurden (siehe Tabelle 3).

Was die Schätzung der Hüllflächen angeht, sind insbesondere die Angaben der Gebäude mit 21 oder mehr Wohnungen mit großen Unsicherheiten behaftet, da hierfür keine ausreichende empirische Datengrundlage vorlag und Datenlücken vereinfachend durch Clusterbildungen aufgefüllt wurden (siehe Tabelle 3). Das geometrische Modell der Flächenschätzung basiert zudem auf den im Wohngebäudebestand überwiegend vorhandenen Gebäudetiefen von etwa 6 bis 10 m. Für weniger häufig im Bestand auftretende Geometrien wie beispielsweise Gebäude mit Anbauten, Punkt- oder Hochhäuser ist die Datengrundlage nicht ausreichend. Es ist deshalb möglich, dass dadurch beispielsweise die Anzahl der mittleren Geschosse dieser Typgebäude unterschätzt wird. In der Folge wären damit Dach- und Bodenflächen der Typgebäude (sowie die Hüllfläche insgesamt) überschätzt, die Fassadenflächen in etwas geringerem Maße unterschätzt. Auch die Energiekennwerte wären in diesem Fall etwas überschätzt. Stärkere Abweichungen als bei den Energiekennwerten können sich jedoch bei Hochrechnungen über die Bauteilflächen ergeben, für die die Typgebäude dieser Größenklasse daher keine ausreichende Grundlage bieten. In einigen Baualtersklassen basieren die Auswertungen auch bei anderen Gebäudegrößen auf einer geringen Fallzahl, was die Validität ihrer Aussagen beeinträchtigen kann (ausführlichere Erläuterungen der wesentlichen Unsicherheitsfaktoren der Hüllflächenschätzung siehe Stein et al. 2025b, Kapitel 5.4).

Sofern für das Typgebäude-Modell erarbeitete Daten im Rahmen anderer Abschätzungen verwendet werden, sollte grundsätzlich überprüft werden, inwieweit die Angaben aus dem Typgebäude-Modell zur Abbildung des jeweils betrachteten Bestands zu dem zu betrachtenden Zeitpunkt geeignet sind. Bei der Betrachtung von Teilmengen des nationalen Wohngebäudebestands wie beispielsweise Quartieren ist es empfehlenswert, individuelle Typgebäude für den betrachteten Bestand zu modellieren.

⁵ Die Gradtagszahl für das Standortklima im betrachteten Jahr kann beispielweise in dem vom IWU bereitgestellten Gradtagszahlen-Tool (IWU 2025) ermittelt werden.

⁶ Gradtagszahl des GEG-Referenzklimas (mittlere Außentemperatur Temperatur 4,6 °C) bei einer Heizgrenze von 12 °C, 216 Heiztagen und einer Raumtemperatur von 20 °C

3.2 Modellierung individueller Typgebäude

Für die Modellierung individueller Typgebäude stehen eine Excel-Mappe zur Hüllflächenschätzung (Loga/Stein 2025b) und die Excel-Datei zur Bilanzierung der Typgebäude (Loga/Stein 2025c) zur Verfügung. Hier können die Datensätze der Typgebäude kopiert und basierend auf dem Wissenstand zum Bestand individuell angepasst werden.

Die Vorgehensweise kann sich an den folgenden Schritten orientieren:

- **Die Erfassung von Informationen über den zu betrachtenden Bestand** kann auf der Grundlage verschiedener Quellen erfolgen. Eine Übersicht möglicher Quellen ist in Tabelle 4 dargestellt. Die für die einzelnen Charakteristika genannten Quellen sollten grundsätzlich durch Vor-Ort-Besichtigungen ergänzt werden. Sofern verfüg- bzw. umsetzbar können über XML-Dateien von Energiebedarfsausweisen oder zielgerichtet durchgeführte Befragungen umfassende Informationen zu den Einzelgebäuden gewonnen werden. Ein hierfür geeigneter Fragebogen wurde im Rahmen des Projektes Kurzverfahren Energieprofil entwickelt (siehe Loga et al. 2005, Teil IV, Kapitel 2; neuere Fassung siehe IWU 2022; Excel-Mappe zur Erfassung der Energieprofil-Indikatoren siehe Loga 2021). Über diese beiden Quellen können auch Daten zur aktuellen energetischen Qualität der Gebäudehülle erfasst werden, die aus anderen Quellen in der Regel nicht hervorgehen.
- Empfehlenswert ist die **systematische Erfassung der Merkmale aller Einzelgebäude des Bestands** in einer Datenbank oder in Form einer Statistik-Tabelle. Zusätzlich zu den Gebäudemerkmalen wird jedes Einzelgebäude einem der für den jeweiligen Gebäudebestand unterschiedenen Typen zugeordnet. Indem Mittelwerte der Merkmale je Typ gebildet werden, können auf dieser Grundlage „mittlere“ Typgebäude hergeleitet werden.
- Die **Typisierung** der im betrachteten Bestand vorhandenen Gebäude kann sich am Basis- oder differenzierten Modell orientieren (Unterscheidung von Baualters- und Größenklassen). Ergänzend oder alternativ können andere Merkmale wie die Dachform, die Anzahl an Vollgeschossen oder die Art der Wärmeversorgung der Gebäude für die Typenbildung herangezogen werden (beispielhaft dargestellt in Kapitel 4.1).
- Die Erfassung der **Grunddaten** (Anzahl Gebäude, ggf. unterschieden nach Anzahl der direkt angebauten Nachbargebäude bzw. der Anzahl an Wohnungen im Gebäude, m² Bezugsfläche) **und die Zuordnung der Gebäude zu Baualtersklassen** können, wie in wie Kapitel 3.1 bereits beschrieben, auf der Grundlage von Geoinformationsdaten, Katasterplänen, Bebauungsplänen, (Schräg-)Luftbildern, Vor-Ort-Begehungen und/oder Befragungen erfolgen. Liegen Angaben zur Brutto- oder Nettogrundfläche, zur Nettoraum- oder Wohnfläche vor, kann die TABULA-Referenzfläche über Tabelle 56 in Anhang D.1 abgeschätzt werden. Sind entsprechende Flächenangaben nicht bekannt, können diese über die aus Geoinformationsdaten, Karten oder Luftbildern hervorgehende Grundfläche abgeschätzt werden (beispielhaft erläutert in Kapitel 4.1). Zudem kann eine visuelle Zuordnung der Einzelgebäude zu Baualtersklassen und eine Zuordnung zu Größenklassen orientiert an vorgegebenen geometrischen Merkmalen (z. B. Wohnfläche pro Gebäude) vorgenommen werden, wenn zu diesen Merkmalen keine genaueren Informationen vorliegen.
- Die **Hüllflächen** der Einzelgebäude im betrachteten Bestand können ggf. auf der Basis von Geoinformationsdaten (Hausumringen, First- und Traufhöhen) bestimmt und darauf aufbauend mittlere Werte je Typ gebildet werden. Alternativ können die Hüllflächen - wie bei den Typgebäuden für den nationalen Wohngebäudebestand - auf der Basis der mittleren Wohnfläche und mittlerer geometrischer Merkmale der Gebäude eines Typs abgeschätzt werden. Hierfür steht die im Projekt entwickelte Excel-Mappe (Loga/Stein 2025b) zur Verfügung, deren Nutzung beispielhaft in Kapitel 4.2 erläutert ist.

Tabelle 4: Mögliche Quellen für die Erfassung von Daten lokaler Wohngebäudebestände

Charakteristikum	Zugehörige Merkmale	Mögliche Quellen	
Grunddaten und Spezifikation	Gesamtbestand: Anzahl Gebäude, Anzahl Wohnungen, m ² Wohn- bzw. Bezugsfläche; Je Gebäude: Anzahl direkt angebauter Nachbargebäude, Anzahl Wohnungen pro Gebäude, m ² Wohn-/Bezugsfläche pro Gebäude	Geoinformationsdaten (3D-Gebäudemodelle, Hausumringe), Katasterpläne, Luftbilder, Online-Kartendienste, amtliche Statistiken	Vor-Ort-Begehungen, XML-Dateien von Energiebedarfsausweisen, Befragungen (Beispiel für Fragebogen siehe IWU 2022; Excel-Mappe zur Erfassung der Energieprofil-Indikatoren siehe Loga 2021; für die Ermittlung von Modernisierungsraten müssten weitere Fragen ergänzt werden)
Baualtersklasse	Baujahr, Errichtungszeitraum	Baupläne, Bebauungspläne, Gitterzellenbasierte Ergebnisse des Zensus (Statistische Ämter des Bundes und der Länder o. D.b)	
Hüllfläche	m ² Fläche der energetisch wirksamen Bauteile; Eingabegrößen für Flächenschätzverfahren: Wohnfläche, Anzahl Vollgeschosse, Anzahl Nachbargebäude, Beheizungssituation in Dach- und Kellergeschoss, Komplexität, Dachform, Komplexität Grundriss, lichte Raumhöhe	Geoinformationsdaten (3D-Gebäudemodelle, Hausumringe), Katasterpläne, (Schräg-) Luftbilder	
Energetische Qualität der Hüllflächen / Wärmeschutz-Modernisierungsfortschritt	U-Wert bei Errichtung, durchgeführte Wärmeschutz-Modernisierungsmaßnahmen (ggf. Dämmstärken, Wärmeleitfähigkeiten, Jahr der Maßnahme), aktueller U-Wert, ggf. Modernisierungsrate		
Wärmeversorgungsstruktur	Arten/Systeme der Wärmeerzeugung, -speicherung, -verteilung für Heizung und Warmwasser; Einsatz von Energieträgern, Jahr der Installation	Energieversorger, Schornsteinfeger/innen, Energieatlas, Solarkataster, Energieverbrauchsausweise	
(Jahres-)Verbrauchsdaten	Energieträger, Maßeinheit (mit Kennzeichnung ob auf Heizwert- oder Brennwert bezogen), Verbrauch, Verbrauchszeitraum	Angaben von Energieversorgern, Heizkostenabrechnungen, Energieverbrauchsausweise	
Klimadaten	bezogen auf den betrachteten Standort und das betrachtete Jahr	Gradtagszahlen Deutschland (IWU 2025)	

Eigene Darstellung

- In der zur **energetischen Bilanzierung** der nationalen Typgebäude verwendeten Excel-Mappe (Loga/Stein 2025c) können individuell modellierte Typgebäude angelegt und der betrachtete Bestand bilanziert werden. Zu diesem Zweck können die Eintragungen bereits angelegter Typgebäude und Gebäudebestände kopiert und individuell angepasst werden. Hierfür können im Blatt „Calc.Set.Building“ Gebäudedatensätze mit Eintragungen der geschätzten Bauteilflächen angelegt und nach Bedarf Änderungen bei den U-Werten nicht modernisierter Bauteile, den Wärmebrücken-zuschlägen, den Modernisierungsmaßnahmen sowie den Nutzungs- und Klimadaten vorgenommen werden. Grunddaten zum Gesamtbestand und die Zuordnung zu den zugehörigen Typgebäuden erfolgen im Blatt „Tab.BuildingStock“. Im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“ erfolgen Eintragungen der Grunddaten zum Gesamtbestand je Typ sowie Angaben zur zugehörigen Wärmeversorgung. Hierzu zählen die prozentualen Anteile der eingesetzten Versorgungssysteme und deren Zuordnungen zu Energieträgern, Erzeugeraufwandszahlen sowie Verteil- und Speicherverluste. Das Vorgehen ist beispielhaft in Kapitel 4.3 erläutert.
- Für einen **Vergleich mit gemessenen Verbrauchsdaten** können im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“ nach Energieträgern unterschiedene gemessene Verbräuche (oder andere Vergleichswerte) angegeben werden.

Für einen direkten Vergleich sollte sich der errechnete Energiebedarf auf das Standortklima des betrachteten Jahres beziehen. Hierfür können die bei der Bilanz verwendeten Klimadaten im Blatt „Calc.Set.Building“ entsprechend angepasst werden. Um die benötigten Werte herzuleiten, kann bei Bedarf das Blatt „Tab.AuxCalc.Climate“ verwendet werden, in dem bereits verschiedene Klimadatenätze hinterlegt sind.

Alternativ kann vereinfacht das Verhältnis der Gradtagszahl des Standortklimas im betrachteten Jahr⁷ ins Verhältnis zur Gradtagszahl des zur Berechnung der Kennwerte verwendeten Standardklimas von 3.326 Kh/a (vgl. Stein et al. 2025b, Tabelle 3)⁸; gesetzt und der Gesamtwärmebedarf mit diesem Anpassungsfaktor multipliziert werden.
- Ist ein Abgleich mit Verbrauchsdaten nicht möglich, kann eine **Kalibrierung der Standardberechnung** auf ein typisches Verbrauchsniveau mit den TABULA-Kalibrierungsfaktoren erfolgen (siehe Kapitel 1.4 sowie Tabelle 66 in Anhang D.5). Dieser Rechengang ist für Gebäudebestände noch nicht in der TABULA-Berechnung enthalten und muss separat umgesetzt werden.
- Eine separate Umsetzung ist auch für die **Berechnung von Primärenergie und Treibhausgasemissionen** erforderlich, die anhand hierfür geeigneter Umrechnungsfaktoren (siehe z. B. Tabelle 64) auf der Grundlage der berechneten Endenergie ermittelt werden können.

⁷ Die Gradtagszahl für das Standortklima im betrachteten Jahr kann beispielweise in dem vom IWU bereitgestellten Gradtagszahlen-Tool (IWU 2025) ermittelt werden.

⁸ Gradtagszahl des GEG-Referenzklimas (mittlere Außentemperatur Temperatur 4,6 °C) bei einer Heizgrenze von 12 °C, 216 Heiztagen und einer Raumtemperatur von 20 °C

4 Anwendungsbeispiel

Die Nutzungsmöglichkeiten der Projektergebnisse werden nachfolgend anhand eines Anwendungsbeispiels veranschaulicht. Zu diesem Zweck wurde der Energiebedarf der im integrierten Quartierskonzept Mainz-Lerchenberg betrachteten Wohngebäude (siehe Stein et al. 2014) mithilfe des Typgebäude-Modells abgeschätzt. Dabei wurden 979 Ein- und Zweifamilienhäuser und 93 Mehrfamilienhäuser betrachtet (vgl. ebd., S. 11 und S. 13). Die Gebäude wurden überwiegend im Zeitraum von 1967 bis 1978 errichtet, teilweise zwischen 1984 und 1994. Neuere Gebäude wurden der Baualtersklasse 2002 bis 2009 zugeordnet.

Die Schätzung des Energiebedarfs des mit Fernwärme versorgten Quartiers (vgl. ebd., S. 10) wird einerseits auf der Grundlage der aus dem Basis- und dem differenzierten Modell resultierenden (Teil-) Kennwerte veranschaulicht. Andererseits wird die Herleitung von auf den Informationsstand zum Quartier angepassten Typgebäuden erläutert (Kapitel 4.1 bis 4.3), für die die im Projekt weiterentwickelten Excel-Mappen zur Hüllflächenschätzung (Loga/Stein 2025b) und zur energetischen Bilanzierung (Loga/Stein 2025c) genutzt wurden. Das Vorgehen wird anhand der für das Referenzjahr 2025 vorliegenden Kennwerte erläutert (Kapitel 4.4). Darüber hinaus erfolgt beispielhaft ein Abgleich mit dem im Jahr 2011 gemessenen aggregierten Verbrauch der Ein- und Zweifamilienhäuser (Kapitel 4.5).

Mit den auf den Informationsstand zum Quartier angepassten Typgebäuden kann die Unsicherheit der Quartiersbilanz verringert werden. Dieses Vorgehen erfordert jedoch einen höheren Aufwand bei der Datenaufnahme und -verarbeitung. Die Wahl des Vorgehens hängt insofern vom Anwendungsfall und von der Datenlage ab. Wie sich die Schätzung mit den unterschiedlichen Kennwerten darstellt, wird nachfolgend veranschaulicht. Im Fokus steht dabei die Beschreibung der Ver- und Anwendung des Typgebäude-Modells. Die zur Erläuterung herangezogenen Informationen und Annahmen basieren auf dem im Jahr 2014 veröffentlichten Quartierskonzept (Stein et al. 2014) ohne dass betrachtet wurde, inwiefern diese den aktuellen Stand der Entwicklungen im Quartier widerspiegeln.

4.1 Typisierung und Grunddaten

Wie in Kapitel 3 bereits erläutert, ist zunächst eine Typisierung des betrachteten Bestands erforderlich, um den Energiebedarf des Quartiers mithilfe von Typgebäuden schätzen zu können. Die Verwendung der Kennwerte aus dem Basismodell setzt die Unterscheidung von Gebäuden mit ein oder zwei Wohnungen (Ein- und Zweifamilienhäuser, kurz EZFH) und Mehrfamilienhäusern (MFH) sowie die Zuordnung zu einer von drei Baualtersklassen voraus. Für die Verwendung der Angaben aus dem differenzierten Modell sind ergänzend für Ein- und Zweifamilienhäuser die Anzahl der direkt angrenzenden Gebäude und bei Mehrfamilienhäusern die Anzahl der Wohnungen im Gebäude zu unterscheiden. Zudem ist die Zuordnung zu einer der neun Baualtersklassen des Modells erforderlich.

Tabelle 5 zeigt zusätzlich zu den Einteilungen der im Quartier vorhandenen Wohngebäude in den Klassen des Basis- und des differenzierten Modells weitere Unterscheidungen. Die Typisierung der Ein- und Zweifamilienhäuser orientiert sich an den im Quartierskonzept aufgeschlüsselten Typen. Dabei wurden neun Typen anhand von Baualter, Anzahl der Vollgeschosse, der Dachform/-neigung, der Nachbarsituation (freistehend, ein- oder beidseitig angebaut) und der Größe der Grundfläche unterschieden (vgl. Stein et al. 2014, Tabelle 20 auf S. 55). Die übrigen Ein- und Zweifamilienhäuser wurden in vier weitere Cluster zusammengefasst, die über die Baualtersklasse und die Anbausituation definiert sind.

Auf eine ähnliche Weise wurden für das Anwendungsbeispiel ergänzend die im integrierten Quartierskonzept nicht weiter unterschiedenen Mehrfamilienhäuser in fünf Typen unterteilt.

Neben ergänzenden Kürzeln, die zur Identifikation der Typgebäude-Datensätze in den Excel-Mappen zur Hüllflächenschätzung (Loga/Stein 2025b) und Energiebilanzierung (Loga/Stein 2025c) verwendet wurden, sind in Tabelle 5 zudem die Angabe zur Anzahl der Gebäude und zur Wohnfläche der einzelnen Typen enthalten. Für die Ein- und Zweifamilienhäuser wurde diese dem Quartierskonzept entnommen (vgl. Stein et al. 2014, Tabelle 21), für die Mehrfamilienhäuser auf der Grundlage der Gebäudegrundflächen und Annahmen zur Anzahl der beheizten Geschosse der Gebäude grob abgeschätzt.⁹

⁹ Da die exakte Anzahl an Wohnungen in den Gebäuden nicht bekannt ist und für die Energiebilanz nicht benötigt wird, wurde auf diese Angabe verzichtet.

Tabelle 5: Typisierung und Grunddaten des Anwendungsbeispiels

Basismodell	differenziertes Modell	individuell angepasste Typgebäude	Kürzel	Anzahl Gebäude	Wohnfläche [m ²]
Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)					
EZFH, bis 1978	EZFH, freistehend, 1949 bis 1978	EZFH, freistehend, ein Vollgeschoss, Steildach, 1967 bis 1978	EZFH.F.1.SD.1949:1978	21	2.902
		EZFH, freistehend, ein Vollgeschoss, Flachdach, 1967 bis 1978	EZFH.F.1.FD.1949:1978	65	7.252
	EZFH, Doppelhaushälfte, 1949 bis 1978	EZFH, Doppelhaushälfte, zwei Vollgeschosse, Steildach, 1967 bis 1978	EZFH.DHH.2.SD.1949:1978	60	7.237
	EZFH, Reihenhaus, 1949 bis 1978	EZFH, Reihemittelhaus, ein Vollgeschoss, Steildach, 1967 bis 1978	EZFH.RHM1.SD.1949:1978	24	3.040
		EZFH, Reihenendhaus, ein Vollgeschoss, Steildach, 1967 bis 1978	EZFH.RHE.1.SD.1949:1978	30	3.907
		EZFH, Reihemittelhaus, ein Vollgeschoss, Flachdach, 1967 bis 1978	EZFH.RHM.1.FD.1949:1978	68	7.170
		EZFH, Reihenendhaus, ein Vollgeschoss, Flachdach, 1967 bis 1978	EZFH.RHE.1.FD.1949:1978	51	5.556
		EZFH, Reihemittelhaus, zwei Vollgeschosse, Steildach, 1967 bis 1978	EZFH.RHM.2.SD.1949:1978	199	24.535
		EZFH, Reihenendhaus, zwei Vollgeschosse, Steildach, 1967 bis 1978	EZFH.RHE.2.SD.1949:1978	210	26.339
	EZFH, freistehend, 1949 bis 1978	EZFH, freistehend, Sonstige, 1967 bis 1978	EZFH.F.Ind.1949:1978	179	28.863
EZFH, Reihenhaus, 1949 bis 1978	EZFH, Reihenhaus, Sonstige, 1967 bis 1978	EZFH.RH.Ind.1949:1978	19	2.502	
EZFH, 1979 bis 2001	EZFH, Reihenhaus, 1979 bis 1994	EZFH, Reihenhaus, Sonstige, 1984 bis 1994	EZFH.RH.Ind.1979:1994	4	574
EZFH, 2002 bis 2025	EZFH, Reihenhaus, 2002 bis 2009	EZFH, Reihenhaus, Sonstige, 2002 bis 2009	EZFH.RH.Ind.2002:2009	49	6.517
Mehrfamilienhäuser (MFH)					
MFH, bis 1978	MFH, 7 bis 20 Wohnungen, 1949 bis 1978	MFH, 8 oder 9 Vollgeschosse, Flachdach, 1967 bis 1978	MFH7:20.8:9.FD.1949:1978	32	42.112
	MFH, 7 bis 20 Wohnungen, 1949 bis 1978	MFH, Sonstige, 1967 bis 1978	MFH7:20.Ind.1949:1978	19	17.849
	MFH, 21 oder mehr Wohnungen, 1949 bis 1978	MFH, 20 oder mehr Vollgeschosse, Flachdach, 1967 bis 1978	MFH21om.1949:1978	4	41.045
MFH, 1979 bis 2001	MFH, 3 bis 6 Wohnungen, 1979 bis 1994	MFH, zwei Vollgeschosse, Steildach, 1984 bis 1994	MFH3:6.2.SD.1979:1994	21	5.958
	MFH, 7 bis 20 Wohnungen, 1979 bis 1994	MFH, Sonstige (vier bis acht Vollgeschosse), Flachdach, 1984 bis 1994	MFH7:20.Ind.1979:1994	17	25.434

Eigene Darstellung, Quelle der Angaben zu den Ein- und Zweifamilienhäusern: Stein et al. (2014, Tabelle 21 auf S. 51)

Das Vorgehen zur Schätzung der Wohnfläche ist in Tabelle 6 und Tabelle 7 dargestellt. Je nach Verfügbarkeit werden basierend auf Daten aus Geoinformationssystemen, Karten, Luftbildern, Straßen- und/oder Schrägansichten für jedes Gebäude im Quartier die Grundfläche und die Anzahl an Vollgeschossen ermittelt. Durch die Multiplikation der Grundfläche mit der Anzahl an Vollgeschossen wird zunächst die Bruttogrundfläche der Vollgeschosse abgeschätzt. Anschließend wird der Flächenanteil der zu Wohnzwecken genutzten (beheizten) Keller- und Dachgeschossen berücksichtigt. Im Rahmen der Schätzung der Hüllflächen (siehe Kapitel 4.2) werden jeweils sechs Fälle unterschieden:

- kein Keller- bzw. Dachgeschoss vorhanden,
- unbeheiztes Keller- bzw. Dachgeschoss,
- teilbeheiztes Keller- bzw. Dachgeschoss,
- vollständig beheiztes Keller- bzw. Dachgeschoss,
- Keller- bzw. Dachgeschoss ist unbeheizt und liegt vollständig in der thermischen Hülle,
- Keller- bzw. Dachgeschoss ist teilbeheizt und liegt aber vollständig in der thermischen Hülle.

Bei der Abschätzung der Wohnfläche werden teilbeheizte Geschosse – unabhängig davon, ob sie vollständig oder teilweise in der thermischen Hülle liegen – mit dem Faktor 0,5 gewichtet (zu 50 % beheizt), vollständig beheizte Geschosse mit dem Faktor 1 (zu 100 % beheizt).

Die Rechenschritte sind in Tabelle 6 veranschaulicht. Für den Typus mit der Bezeichnung „MFH21om.1967:1978“ wird angenommen, dass 50 % der Gebäude ein teilbeheiztes Kellergeschoss aufweisen. Hierfür wird eine Fläche von 0,50 x 0,5 x Grundfläche (50 % der Gebäude haben einen zu 50 % beheizten Keller) berücksichtigt. Für den Typ „MFH3:6.2.SD.1979:1994“ wurde angenommen, dass in 14,3 % der Gebäude die Kellergeschosse vollständig beheizt werden, in 25,6 % der Fälle teilbeheizt sind sowie in 4,8 % der Gebäude teilbeheizt sind, wobei das Kellergeschoss vollständig innerhalb der thermischen Hülle liegt. Hinzu kommen teilbeheizte Dachgeschosse in allen Gebäuden dieses Typs, wobei angenommen wird, dass auch die unbeheizten Anteile der Dachgeschosse innerhalb der thermischen Gebäudehülle liegen. Für die Keller- und Dachgeschosse werden in diesem Fall folgende Flächen berücksichtigt

- für den Anteil vollständig beheizter Kellergeschosse: Grundfläche x 0,143 x 1
- für den Anteil teilbeheizter Kellergeschosse: Grundfläche x (0,286 + 0,048) x 0,5
- für den Anteil teilbeheizter Dachgeschosse: Grundfläche x 1 x 0,5.

Tabelle 6: Herleitung der Bruttogrundflächen für die Mehrfamilienhäuser des Anwendungsbeispiels

Kürzel des Typgebäudes	Grundfläche (GF) [m ²]	Grundfläche x Vollgeschosse [m ²]	Beheizungssituation im Kellergeschoss	Beheizungssituation im Dachgeschoss	Bruttogrundfläche (BGF) gesamt
MFH7:20.8:9.FD.1967:1978	6.396	54.498	100 % unbeheizt	100 % Flachdach	54.498
MFH7:20.Ind.1967:1978	4.771	23.099	100 % unbeheizt	100 % Flachdach	23.099
MFH21om.1967:1978	2.462	51.886	50 % teilbeheizt, 50 % unbeheizt + GF x 0,5 x 0,5	100 % Flachdach	53.116
MFH3:6.2.SD.1979:1994	2.744	5.488	9,5 % nicht unterkellert, 33,3 % unbeheizt, 28,6 % teilbeheizt, 14,3 % vollbeheizt, 9,5 % unbeheizt und vollständig in thermischer Hülle, 4,8 % teilbeheizt und vollständig in thermischer Hülle + GF x 0,143 x 1 + GF x (0,286 + 0,048) x 0,5	100 % geneigtes Dach, teilbeheizt, aber vollständig in thermischer Hülle + 1 x GF x 0,5	7.711
MFH7:20.Ind.1979:1994	7.356	32.915	71 % nicht unterkellert, 29 % unbeheizt	100 % Flachdach	32.915

Eigene Darstellung

Anschließend kann die TABULA-Referenzfläche über eine Multiplikation der Bruttogrundfläche mit dem Faktor 0,85 hergeleitet werden (siehe Tabelle 7). Die Schätzung der Wohnfläche erfolgt durch die Division der TABULA-Referenzfläche durch 1,1 (Umrechnungsfaktoren siehe Tabelle 56 in Anhang D.1).

Tabelle 7: Herleitung von TABULA-Referenz- und Wohnfläche für die Mehrfamilienhäuser

	Bruttogrundfläche (BGF) [m ²]	TABULA-Referenzfläche (BGF x 0,85) [m ²]	Wohnfläche (TABULA-Referenzfläche / 1,1) [m ²]
MFH7:20.8:9.FD.1967:1978	54.498	46.323	42.112
MFH7:20.Ind.1967:1978	23.099	19.634	17.849
MFH21om.1967:1978	53.116	45.149	41.045
MFH3:6.2.SD.1979:1994	7.711	6.554	5.958
MFH7:20.Ind.1979:1994	32.915	27.978	25.434

Eigene Darstellung

4.2 Hüllflächenschätzung für die Herleitung individuell angepasster Typgebäude

Die Schätzung der Bauteilflächen erfolgt in der für die Hüllflächenschätzung der Typgebäude verwendeten Excel-Mappe (Loga/Stein 2025b), die auch von Dritten zu diesem Zweck genutzt werden kann. Die in der Mappe enthaltenden Variablen sind in Loga/Stein (2025d) näher erläutert.

Im Blatt „Schätzung-Bauteilfläche“ wird für jedes Typgebäude eine Zeile angelegt. Gelb markierte Zellen sind mit Informationen zu dem betrachteten Typ zu befüllen, in weiß markierten Zellen werden Zwischenergebnisse des Berechnungsgangs dargestellt, in den grün markierten Zellen (im Blatt „Ergebnistabelle“ sind Ergebnisse wiedergegeben.

Im Blatt „Schätzung-Bauteilflächen“ werden zunächst verschiedene Angaben zur Identifikation und Beschreibung des betrachteten Gebäudebestands-Modells und der zugehörigen Datensätze eingetragen (siehe Abbildung 2 und Abbildung 3). Hierzu zählen:

- die Bezeichnungen des Datensatzes und des zugehörigen Bestandsmodells,
- die ID bzw. der Code des Modells sowie Codes zur Klassifizierung des Typgebäudes,
- eine ID, die eine Zusammenfassung von Datensätzen ermöglicht,
- Code-Teile für die zusammengesetzte ID, die in der linken Spalte in roter Schrift angezeigt wird,
- der Index des Datensatzes (im Beispiel wurden die EZFH- und die MFH-Typgebäude jeweils durchnummeriert),
- das Datum des Eintrags und das Datum der letzten Änderung,
- weitere, frei wählbare Beschreibungen,
- Angabe von Start- und Endjahr der Baualtersklasse.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	ID_Dataset_Envelope	Name_Dataset	Name_Model	Code_Model	Code_Classification_1	Code_Classification_2	Code_Classification_3	ID_Aggregation_1
1								
2	Identifikation und Beschreibung							
3	ID des Datensatzes	Bezeichnung	Bezeichnung des Modells mit aggregierten Daten	ID des Modells mit aggregierten Daten	Code der Klassifizierung 1	Code der Klassifizierung 2	Code der Klassifizierung 2	ID wird für die Aufsummation im oberen Bereich "Aggregation Raene" Für die Zusammenfassung weiterer Datensätze können die
4								
5								
9	Class							
29	Unit							
172	Anwendungsbeispiel Quartiersbilanzierung EZFH							
173	Bsp.EZFH.F.1.SD.1967:1978.01	EZFH, freistehend	Beispiel	Bsp	1967:1978	EZFH	F	Bsp.EZFH.1
174	Bsp.EZFH.F.1.FD.1967:1978.01	EZFH, freistehend	Beispiel	Bsp	1967:1978	EZFH	F	Bsp.EZFH.1
175	Bsp.EZFH.DHH.2.SD.1967:1978.01	EZFH, DHH	Beispiel	Bsp	1967:1978	EZFH	DHH	Bsp.EZFH.1
176	Bsp.EZFH.RHM1.SD.1967:1978.01	EZFH, gereiht	Beispiel	Bsp	1967:1978	EZFH	RHM	Bsp.EZFH.1
177	Bsp.EZFH.RHE.1.SD.1967:1978.01	EZFH, gereiht	Beispiel	Bsp	1967:1978	EZFH	RHE	Bsp.EZFH.1
178	Bsp.EZFH.RHM.1.FD.1967:1978.01	EZFH, gereiht	Beispiel	Bsp	1967:1978	EZFH	RHM	Bsp.EZFH.1
179	Bsp.EZFH.RHE.1.FD.1967:1978.01	EZFH, gereiht	Beispiel	Bsp	1967:1978	EZFH	RHE	Bsp.EZFH.1
180	Bsp.EZFH.RHM.2.SD.1967:1978.01	EZFH, gereiht	Beispiel	Bsp	1967:1978	EZFH	RHM	Bsp.EZFH.1
181	Bsp.EZFH.RHE.2.SD.1967:1978.01	EZFH, gereiht	Beispiel	Bsp	1967:1978	EZFH	RHE	Bsp.EZFH.1
182	Bsp.EZFH.Ind.1967:1978.01	EZFH, freistehend	Beispiel	Bsp	1967:1978	EZFH		Bsp.EZFH.1
183	Bsp.EZFH.RH.Ind.1967:1978.01	EZFH, gereiht	Beispiel	Bsp	1967:1978	EZFH	RH	Bsp.EZFH.1
184	Bsp.EZFH.RH.Ind.1979:1994.01	EZFH, freistehend	Beispiel	Bsp	1984:1994	EZFH	RH	Bsp.EZFH.2
185	Bsp.EZFH.RH.Ind.2002:2009.01	EZFH, gereiht	Beispiel	Bsp	2010:2015	EZFH	RH	Bsp.EZFH.3
186	Anwendungsbeispiel Quartiersbilanzierung MFH							
187	Bsp.MFH7:20.8:9.FD.1967:1978.01	MFH, 7 bis 20 Whg.	Beispiel	Bsp	1967:1978	MFH		Bsp.MFH.1
188	Bsp.MFH7:20.Ind.1967:1978.01	MFH, 7 bis 20 Whg.	Beispiel	Bsp	1967:1978	MFH		Bsp.MFH.1
189	Bsp.MFH21om.1967:1978.01	MFH, 21 o. mehr Whg.	Beispiel	Bsp	1967:1978	MFH		Bsp.MFH.1
190	Bsp.MFH3:6.2.SD.1979:1994.01	MFH, 3 bis 6 Whg.	Beispiel	Bsp	1984:1994	MFH		Bsp.MFH.2
191	Bsp.MFH7:20.Ind.1979:1994.01	MFH, 7 bis 20 Whg.	Beispiel	Bsp	1984:1994	MFH		Bsp.MFH.2

Quelle: Loga/Stein (2025b), Tabellenblatt „Schätzung-Bauteilflächen“)

Abbildung 2: Angaben zur Identifikation und Beschreibung des Bestandsmodells sowie der zugehörigen Datensätze (1)

	A	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	ID_Dataset_Envelope	ID_Dataset_Part_1	ID_Dataset_Part_2	ID_Dataset_Part_3	Index_Dataset	Date_Entry	Date_Change	Description_1	Description_2	Description_3	Description_4	Description_5	Year_1	Year_2
1														
2	Identifikation und Beschreibung													
3	ID des Datensatzes	Datensatz-ID Code-Teil 1	Datensatz-ID Code-Teil 2	Datensatz-ID Code-Teil 3		Datum des Eintrags des Datensatzes in der Tabelle	Datum der letzten Änderung	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Beschreibung 3	Beschreibung 4	Beschreibung 5	Baualterklasse erstes Jahr	Baualterklasse letztes Jahr
4		Code-Teil für zusammengesetzte ID des Datensatzes	Code-Teil für zusammengesetzte ID des Datensatzes	Code-Teil für zusammengesetzte ID des Datensatzes										
5														
9	Class													
29	Unit													
172	Anwendungsbeispiel Quartiersbilan													
173	Bsp.EZFH.F.1.SD.1967:1978.01	Bsp	EZFH.F.1.SD	1967:1978	1	06.02.2025	13.03.2025	freistehend	1 Vollgesch	Steildach			1949	1978
174	Bsp.EZFH.F.1.FD.1967:1978.01	Bsp	EZFH.F.1.FD	1967:1978	1	06.02.2025	13.03.2025	freistehend	1 Vollgesch	Flachdach			1949	1978
175	Bsp.EZFH.DHH.2.SD.1967:1978.01	Bsp	EZFH.DHH.2.S	1967:1978	1	06.02.2025	13.03.2025	Doppelhaus	2 Vollgesch	Steildach			1949	1978
176	Bsp.EZFH.RHM.1.SD.1967:1978.01	Bsp	EZFH.RHM.1.S	1967:1978	1	06.02.2025	13.03.2025	Reihenmittl	1 Vollgesch	Steildach			1949	1978
177	Bsp.EZFH.RHE.1.SD.1967:1978.01	Bsp	EZFH.RHE.1.S	1967:1978	1	06.02.2025	13.03.2025	Reihenendl	1 Vollgesch	Steildach			1949	1978
178	Bsp.EZFH.RHM.1.FD.1967:1978.01	Bsp	EZFH.RHM.1.F	1967:1978	1	06.02.2025	13.03.2025	Reihenmittl	1 Vollgesch	Flachdach			1949	1978
179	Bsp.EZFH.RHE.1.FD.1967:1978.01	Bsp	EZFH.RHE.1.F	1967:1978	1	06.02.2025	13.03.2025	Reihenendl	1 Vollgesch	Flachdach			1949	1978
180	Bsp.EZFH.RHM.2.SD.1967:1978.01	Bsp	EZFH.RHM.2.S	1967:1978	1	06.02.2025	13.03.2025	Reihenmittl	2 Vollgesch	Steildach			1949	1978
181	Bsp.EZFH.RHE.2.SD.1967:1978.01	Bsp	EZFH.RHE.2.S	1967:1978	1	06.02.2025	13.03.2025	Reihenendl	2 Vollgesch	Steildach			1949	1978
182	Bsp.EZFH.Ind.1967:1978.01	Bsp	EZFH.Ind	1967:1978	1	06.02.2025	13.03.2025	Mix					1949	1978
183	Bsp.EZFH.RH.Ind.1967:1978.01	Bsp	EZFH.RH.Ind	1967:1978	1	06.02.2025	13.03.2025	Reihenhaus					1949	1978
184	Bsp.EZFH.RH.Ind.1979:1994.01	Bsp	EZFH.RH.Ind	1979:1994	1	06.02.2025	13.03.2025	Reihenhaus					1984	1994
185	Bsp.EZFH.RH.Ind.2002:2009.01	Bsp	EZFH.RH.Ind	2002:2009	1	06.02.2025	13.03.2025	Reihenhaus					2002	2009
186	Anwendungsbeispiel Quartiersbilan													
187	Bsp.MFH7:20.8:9.FD.1967:1978.01	Bsp	MFH7:20.8:9	1967:1978	1	10.02.2025	13.03.2025	7 bis 20 W	8-9 Vollges	Flachdach	Zeilen	Zeilen	1949	1978
188	Bsp.MFH7:20.Ind.1967:1978.01	Bsp	MFH7:20.Ind	1967:1978	1	10.02.2025	13.03.2025	7 bis 20 W	3-8 Vollges	Flachdach			1949	1978
189	Bsp.MFH21om.1967:1978.01	Bsp	MFH21om	1967:1978	1	10.02.2025	13.03.2025	21 o. mehr	20-24 Vollg	Flachdach	Punkthoch	Punkthoch	1949	1978
190	Bsp.MFH3:6.2.SD.1979:1994.01	Bsp	MFH3:6.2.SD	1979:1994	1	10.02.2025	13.03.2025	3 bis 6 Wh	2 Vollgesch	Steildach			1984	1994
191	Bsp.MFH7:20.Ind.1979:1994.01	Bsp	MFH7:20.Ind	1979:1994	1	10.02.2025	13.03.2025	7 bis 20 W	3-8 Vollges	Flachdach			1984	1994

Quelle: Loga/Stein (2025b), Tabellenblatt „Schätzung-Bauteilflächen“)

Abbildung 3: Angaben zur Identifikation und Beschreibung des Bestandsmodells sowie der zugehörigen Datensätze (2)

Es folgen Eintragungen zu den Grunddaten des Typgebäudes (Abbildung 4). Hierzu zählen die repräsentierte Anzahl an Gebäuden, optional die zugehörige Anzahl an Wohnungen (im Anwendungsbeispiel für die Mehrfamilienhäuser nicht angegeben)¹⁰ und die zugehörige Wohnfläche. Die Angaben zur Anzahl der Blöcke und Anzahl der Häuser kann in der Regel vernachlässigt und die Eintragungen auf dem Wert 1 belassen werden.¹¹ Sofern die beheizte Nettogrund- (bzw. Nettoraumfläche) bekannt ist, kann diese alternativ zur Wohnfläche direkt angegeben oder die Angabe zur Wohnfläche unter Verwendung des Umrechnungsfaktor 1,1 (siehe Tabelle 56 in Anhang D.1) ermittelt werden (beim Anwendungsbeispiel am ersten Mehrfamilienhaustypus veranschaulicht). Die Eintragungen zur Wohnfläche im Anwendungsbeispiel entsprechen den Erläuterungen in Kapitel 4.1.

¹⁰ Die Angabe zur Anzahl an Wohnungen ist für die Flächenschätzung nicht erforderlich.

¹¹ Diese Angaben ermöglichen bei der Modellierung von Einzelgebäuden im Ausnahmefall die Berücksichtigung mehrerer (getrennter) Blöcke in einem Datensatz bzw. die Berücksichtigung von Trennwänden zwischen Häusern.

	A	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
	ID_Dataset_Envelope	n_Building_Total	n_Dwelling_Total	A_C_Living_Total	n_Block	n_House	n_Dwelling	A_C_Living	A_C_Ref_Input
1									
2	Identifikation und Beschreibung	Gebäudeanzahl und -größe							
3	ID des Datensatzes	Gesamtzahl der repräsentierten Gebäude	Gesamtzahl der repräsentierten Wohnungen	gesamte repräsentierte Wohnfläche	Anzahl der Blöcke Bilanzmodell (für im Regelfall = 1; auch wenn das Haus nur Teil eines je über 1	Anzahl der Häuser Bilanzmodell (für im Regelfall = 1; Eingaben >1 wirken sich auf die je über 1	Anzahl Wohnungen Bilanzmodell	Wohnfläche Bilanzmodell	direkte Eingabe Netto-Grundfläche
4		entsprechend der Definition der Statistik	entsprechend der Definition der Statistik	entsprechend der Definition der Statistik			Mittelwert je Gebäude	Mittelwert je Gebäude	entspricht TABULA-Referenzfläche
5									
9	Class								
29	Unit								
172	Anwendungsbeispiel Quartiersbilan								
173	Bsp.EZFH.F.1.SD.1967:1978.01	21	21	2.902	1,00	1,00	1,00	138,19	
174	Bsp.EZFH.F.1.FD.1967:1978.01	65	65	7.252	1,00	1,00	1,00	111,57	
175	Bsp.EZFH.DHH.2.SD.1967:1978.01	60	60	7.237	1,00	1,00	1,00	120,62	
176	Bsp.EZFH.RHM1.SD.1967:1978.01	24	24	3.040	1,00	1,00	1,00	126,67	
177	Bsp.EZFH.RHE.1.SD.1967:1978.01	30	30	3.907	1,00	1,00	1,00	130,23	
178	Bsp.EZFH.RHM.1.FD.1967:1978.01	68	68	7.170	1,00	1,00	1,00	105,44	
179	Bsp.EZFH.RHE.1.FD.1967:1978.01	51	51	5.556	1,00	1,00	1,00	108,94	
180	Bsp.EZFH.RHM.2.SD.1967:1978.01	199	199	24.535	1,00	1,00	1,00	123,29	
181	Bsp.EZFH.RHE.2.SD.1967:1978.01	210	210	26.339	1,00	1,00	1,00	125,42	
182	Bsp.EZFH.Ind.1967:1978.01	179	179	28.863	1,00	1,00	1,00	161,25	
183	Bsp.EZFH.RH.Ind.1967:1978.01	19	19	2.502	1,00	1,00	1,00	131,68	
184	Bsp.EZFH.RH.Ind.1979:1994.01	4	4	574	1,00	1,00	1,00	143,50	
185	Bsp.EZFH.RH.Ind.2002:2009.01	49	49	6.517	1,00	1,00	1,00	133,00	
186	Anwendungsbeispiel Quartiersbilan								
187	Bsp.MFH7:20.8:9.FD.1967:1978.01	32		42.112	1,00	1,00	0,00	1.316,00	1.447,6
188	Bsp.MFH7:20.Ind.1967:1978.01	19		17.849	1,00	1,00	0,00	939,42	
189	Bsp.MFH21om.1967:1978.01	4		41.045	1,00	1,00	0,00	10.261,25	
190	Bsp.MFH3:6.2.SD.1979:1994.01	21		5.958	1,00	1,00	0,00	283,71	
191	Bsp.MFH7:20.Ind.1979:1994.01	17		25.434	1,00	1,00	0,00	1.496,12	

Quelle: Loga/Stein (2025b, Tabellenblatt „Schätzung-Bauteilflächen“)

Abbildung 4: Angaben zu den Grunddaten

Abbildung 5 zeigt die Eintragungen zu den Nachbarsituationen der Gebäude und der Anzahl der Vollgeschosse. Bei einigen Typen wurden die Nachbarsituationen bereits bei der Klassifizierung unterschieden, sodass sich Anteile von jeweils 100 % freistehend, ein- oder beidseitig angebaut ergeben. Für die weiteren Typen wurden die Anteile der Gebäude mit der jeweiligen Nachbarsituation eingetragen. Darüber hinaus ist die mittlere Anzahl an Vollgeschossen ohne Berücksichtigung von Keller- und Dachgeschossen angegeben. Alternativ zur direkten Eingabe der Geschosshöhe kann diese über die prozentuale Aufteilung der Gebäude des jeweiligen Typs in Klassen (am letzten Mehrfamilienhaustyp veranschaulicht) angegeben werden.

	A	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
ID_Dataset_Envelope	Share_Neig hour_N0	Share_Neig hour_N1	Share_Neig hour_N2	n_Storey_In put	Share_Stor eyNumber_ Case_A	Share_Stor eyNumber_ Case_B	Share_Stor eyNumber_ Case_C	Share_Stor eyNumber_ Case_D	Share_Stor eyNumber_ Case_E	Share_Stor eyNumber_ Case_F	Share_Stor eyNumber_ Case_G	Share_Stor eyNumber_ Case_H	
1													
2	Identifikation und Beschreibung	Nachbarsituation			Vollgeschosse								
3	ID des Datensatzes	Anteil der Gebäude mit	Anteil der Gebäude mit	Anteil der Gebäude mit	mittlere Anzahl der Vollgeschosse (Einabewert) wenn hier eine Zahl > 0 eingetragen ist, wird dieser Mittelwert der	Anteil der Gebäude mit							
4		0 Nachbargebäuden	1 Nachbargebäude	2 Nachbargebäuden		1 Vollgeschoss	2 Vollgeschossen	3 bis 5 Vollgeschossen	6 bis 8 Vollgeschossen	11 und mehr Vollgeschossen	- derzeit nicht verwendet -	- derzeit nicht verwendet -	- derzeit nicht verwendet -
5		Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil		Prozentanteil							
9	Class	0	1	2		1	2 3 ...	6 ...	11 ...				
29	Unit												
172	Anwendungsbeispiel Quartiersbilan												
173	Bsp.EZFH.F.1.SD.1967:1978.01	100,0%	0%	0%	1,00								
174	Bsp.EZFH.F.1.FD.1967:1978.01	100,0%	0%	0%	1,00								
175	Bsp.EZFH.DHH.2.SD.1967:1978.01	0%	100,0%	0%	2,00								
176	Bsp.EZFH.RHM1.SD.1967:1978.01	0%	0%	100,0%	1,00								
177	Bsp.EZFH.RHE.1.SD.1967:1978.01	0%	100,0%	0%	1,00								
178	Bsp.EZFH.RHM.1.FD.1967:1978.01	0%	0%	100,0%	1,00								
179	Bsp.EZFH.RHE.1.FD.1967:1978.01	0%	100,0%	0%	1,00								
180	Bsp.EZFH.RHM.2.SD.1967:1978.01	0%	0%	100,0%	2,00								
181	Bsp.EZFH.RHE.2.SD.1967:1978.01	0%	100,0%	0%	2,00								
182	Bsp.EZFH.Ind.1967:1978.01	69,3%	27,4%	3,4%	1,44								
183	Bsp.EZFH.RH.Ind.1967:1978.01	0%	84,2%	15,8%	2,00								
184	Bsp.EZFH.RH.Ind.1979:1994.01	0%	50,0%	50,0%	1,00								
185	Bsp.EZFH.RH.Ind.2002:2009.01	0%	32,7%	67,3%	2,20								
186	Anwendungsbeispiel Quartiersbilan												
187	Bsp.MFH7:20.8:9.FD.1967:1978.01	0%	50,0%	50,0%	8,50								
188	Bsp.MFH7:20.Ind.1967:1978.01	10,5%	68,2%	26,3%	4,63								
189	Bsp.MFH21om.1967:1978.01	100,0%	0%	0%	21,00								
190	Bsp.MFH3:6.2.SD.1979:1994.01	4,8%	47,6%	47,6%	2,00								
191	Bsp.MFH7:20.Ind.1979:1994.01	35,3%	64,7%	0%			90,0%	10,0%					

Quelle: Loga/Stein (2025b, Tabellenblatt „Schätzung-Bauteilflächen“)

Abbildung 5: Angaben zur Nachbarsituation und zur Anzahl der Vollgeschosse

Die Angaben zur Beheizungssituation in Keller und Dachgeschossen sind in Abbildung 6 veranschaulicht. Teilweise wurde bereits bei der Typisierung nach Dachform unterschieden, weshalb Eintragungen bei 100 % Flachdach bzw. vollständig beheiztes Dachgeschoss vorliegen. Die Eintragungen bei den Mehrfamilienhäusern entsprechen den Erläuterungen in Kapitel 4.1.

	A	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA
ID_Dataset_Envelope	Share_Attic CondEnv Case_Non	Share_Attic CondEnv Case_N	Share_Attic CondEnv Case_P	Share_Attic CondEnv Case_C	Share_Attic CondEnv Case_NI	Share_Attic CondEnv Case_PI	Share_Cell ar_CondEn v_Case_No ne	Share_Cell ar_CondEn v_Case_N	Share_Cell ar_CondEn v_Case_P	Share_Cell ar_CondEn v_Case_C	Share_Cell ar_CondEn v_Case_NI	Share_Cell ar_CondEn v_Case_PI	
1													
2	Identifikation und Beschreibung	Beheizungssituation Dach						Beheizungssituation Keller					
3	ID des Datensatzes	Anteil der Gebäude mit einem	Anteil der Gebäude mit einem	Anteil der Gebäude mit einem	Anteil der Gebäude mit einem	Anteil der Gebäude mit einem	Anteil der Gebäude mit einem	Anteil der Gebäude mit einem	Anteil der Gebäude mit einem	Anteil der Gebäude mit einem	Anteil der Gebäude mit einem	Anteil der Gebäude mit einem	
4		keinem Dachgeschoss	Dachgeschoss das keine beheizten Wohnräume umfasst	Dachgeschoss das beheizte Wohnräume in einem Teilbereich umfasst	Dachgeschoss das komplett aus beheizten Wohnräumen umfasst	Dachgeschoss das keine beheizten Wohnräume umfasst	keinem Kellergeschoss	Kellergeschoss das keine beheizten Wohnräume umfasst	Kellergeschoss das beheizte Wohnräume in einem Teilbereich umfasst	Kellergeschoss das komplett aus beheizten Wohnräumen umfasst	Kellergeschoss das keine beheizten Wohnräume umfasst	Kellergeschoss das beheizte Wohnräume in einem Teilbereich umfasst	
5		Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	
9	Class	-	N	P	C	NI	PI	-	N	P	C	NI	PI
29	Unit												
172	Anwendungsbeispiel Quartiersbilan												
173	Bsp.EZFH.F.1.SD.1967:1978.01	0%	0%	0%	100,0%	0%	0%	0%	95,2%	0%	0%	4,8%	0%
174	Bsp.EZFH.F.1.FD.1967:1978.01	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95,4%	0%	0%	4,6%	0%
175	Bsp.EZFH.DHH.2.SD.1967:1978.01	0%	0%	0%	100,0%	0%	0%	0%	95,0%	0%	0%	5,0%	0%
176	Bsp.EZFH.RHM1.SD.1967:1978.01	0%	0%	0%	100,0%	0%	0%	0%	95,8%	0%	0%	4,2%	0%
177	Bsp.EZFH.RHE.1.SD.1967:1978.01	0%	0%	0%	100,0%	0%	0%	0%	96,7%	0%	0%	3,3%	0%
178	Bsp.EZFH.RHM.1.FD.1967:1978.01	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95,6%	0%	0%	4,4%	0%
179	Bsp.EZFH.RHE.1.FD.1967:1978.01	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94,1%	0%	0%	5,9%	0%
180	Bsp.EZFH.RHM.2.SD.1967:1978.01	0%	0%	0%	100,0%	0%	0%	0%	95,0%	0%	0%	5,0%	0%
181	Bsp.EZFH.RHE.2.SD.1967:1978.01	0%	0%	0%	100,0%	0%	0%	0%	94,8%	0%	0%	5,2%	0%
182	Bsp.EZFH.Ind.1967:1978.01	33,5%	37,4%	26,8%	2,2%	9,0%	3,2%	11,7%	32,4%	33,5%	6,1%	7,8%	8,4%
183	Bsp.EZFH.RH.Ind.1967:1978.01	0%	0%	94,4%	5,6%	0%	0%	5,3%	26,3%	36,8%	15,8%	5,3%	10,5%
184	Bsp.EZFH.RH.Ind.1979:1994.01	0%	0%	25,0%	75,0%	0%	0%	0%	75,0%	25,0%	0%	0%	0%
185	Bsp.EZFH.RH.Ind.2002:2009.01	42,9%	0%	24,5%	32,7%	0%	0%	53,1%	14,3%	20,4%	4,1%	4,1%	4,1%
186	Anwendungsbeispiel Quartiersbilan												
187	Bsp.MFH7:20.8:9.FD.1967:1978.01	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,0%	0%	0%	0%	0%
188	Bsp.MFH7:20.Ind.1967:1978.01	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,0%	0%	0%	0%	0%
189	Bsp.MFH21om.1967:1978.01	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50,0%	50,0%	0%	0%	0%
190	Bsp.MFH3:6.2.SD.1979:1994.01	0%	0%	0%	0%	0%	100,0%	9,5%	33,3%	28,6%	14,3%	9,5%	4,8%
191	Bsp.MFH7:20.Ind.1979:1994.01	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	71,0%	29,0%	0%	0%	0%	0%

Quelle: Loga/Stein (2025b, Tabellenblatt „Schätzung-Bauteilflächen“)

Abbildung 6: Angaben zur Beheizungssituation in Dach- und Kellergeschossen

Abbildung 7 zeigt die Eintragungen zur Komplexität der Dachformen und Grundrisse sowie der lichten Raumhöhe. Die Angaben zur Komplexität von Dachform und Grundriss umfassen jeweils drei Möglichkeiten – einfach (einfaches Steildach ohne Gauben, quadratischer bzw. kompakter Grundriss mit kurzer Perimeterlänge), Standard (Steildach mit einzelnen Gauben oder Flachdach, Grundriss mit mittlerer Perimeterlänge) oder komplex (Steildach mit vielen Gauben oder Aufbauten, Grundrissform mit großer Perimeterlänge).

Bei den Angaben zur lichten Raumhöhe werden vier Kategorien unterschieden (niedrig, normal, hoch, sehr hoch). Für das Anwendungsbeispiel wurde überwiegend von einer „normalen“ Raumhöhe zwischen 2,3 bis 2,7 m ausgegangen.

	A	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
	ID_Dataset_Envelope	Share_Comp lexRoof_Simple	Share_Comp lexRoof_Standard	Share_Comp lexRoof_Complex	Share_FootprintComplex_Simple	Share_FootprintComplex_Standard	Share_FootprintComplex_Complex	Share_CeilingHeight_Low	Share_CeilingHeight_Medium	Share_CeilingHeight_High	Share_CeilingHeight_VeryHigh
1											
2	Identifikation und Beschreibung	Komplexität Dachform			Komplexität Grundriss			lichte Raumhöhe			
3	ID des Datensatzes	Anteil der Gebäude mit	Anteil der Gebäude mit	Anteil der Gebäude mit	Anteil der Gebäude mit Grundrissform	Anteil der Gebäude mit	Anteil der Gebäude mit	Anteil der Gebäude mit Raumhöhe:	Anteil der Gebäude mit Raumhöhe:	Anteil der Gebäude mit Raumhöhe:	Anteil der Gebäude mit Raumhöhe:
4		einem sehr einfachen Steildach (ohne Gauben oder Prozentanteil	weder sehr einfachem noch komplexem Prozentanteil	einem eher komplexen Steildach mit mehreren Prozentanteil	einfach (quadratisch, sehr kompakt; relativ geringe	Standard (weder einfache noch komplexe Prozentanteil	komplex (langgestreckte oder komplexe Prozentanteil	niedrig (niedriger als 2,3 m)	normal (zwischen 2,3 m und 2,7 m)	hoch (zwischen 2,8 und 3,3 m)	sehr hoch (höher als 3,3 m)
5		Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil	Prozentanteil
9	Class	Simple	Standard	Complex	Simple	Standard	Complex				
29	Unit										
172	Anwendungsbeispiel Quartiersbilanz										
173	Bsp.EZFH.F.1.SD.1967:1978.01	100,0%	0%	0%	0%	100,0%	0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
174	Bsp.EZFH.F.1.FD.1967:1978.01	0%	100,0%	0%	0%	100,0%	0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
175	Bsp.EZFH.DHH.2.SD.1967:1978.01	0%	100,0%	0%	0%	100,0%	0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
176	Bsp.EZFH.RHM1.SD.1967:1978.01	100,0%	0%	0%	0%	100,0%	0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
177	Bsp.EZFH.RHE.1.SD.1967:1978.01	100,0%	0%	0%	0%	100,0%	0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
178	Bsp.EZFH.RHM.1.FD.1967:1978.01	0%	100,0%	0%	0%	100,0%	0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
179	Bsp.EZFH.RHE.1.FD.1967:1978.01	0%	100,0%	0%	0%	100,0%	0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
180	Bsp.EZFH.RHM.2.SD.1967:1978.01	0%	100,0%	0%	0%	100,0%	0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
181	Bsp.EZFH.RHE.2.SD.1967:1978.01	0%	100,0%	0%	0%	100,0%	0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
182	Bsp.EZFH.Ind.1967:1978.01	0%	78,8%	21,2%	0%	92,7%	7,3%	0%	100,0%	0%	0%
183	Bsp.EZFH.RH.Ind.1967:1978.01	42,7%	42,7%	14,6%	0%	100,0%	0%	0%	100,0%	0%	0%
184	Bsp.EZFH.RH.Ind.1979:1994.01	4%	50,0%	50,0%	0%	50,0%	50,0%	0%	100,0%	0%	0%
185	Bsp.EZFH.RH.Ind.2002:2009.01	24,5%	42,9%	32,7%	0%	100,0%	0%	0%	100,0%	0%	0%
186	Anwendungsbeispiel Quartiersbilanz										
187	Bsp.MFH7:20.8:9.FD.1967:1978.01	0%	100,0%	0%	0%	100,0%	0%	0%	100,0%	0%	0%
188	Bsp.MFH7:20.Ind.1967:1978.01	0%	50,0%	50,0%	0%	50,0%	50,0%	0%	100,0%	0%	0%
189	Bsp.MFH2.1om.1967:1978.01	0%	100,0%	0%	100,0%	0%	0%	0%	100,0%	0%	0%
190	Bsp.MFH3:6.2.SD.1979:1994.01	0%	100,0%	0%	0%	0%	100,0%	0%	100,0%	0%	0%
191	Bsp.MFH7:20.Ind.1979:1994.01	0%	100,0%	0%	0%	100,0%	0%	0%	100,0%	0%	0%

Quelle: Loga/Stein (2025b, Tabellenblatt „Schätzung-Bauteilflächen“)

Abbildung 7: Angaben zur Komplexität von Dachform und Grundriss sowie der lichten Raumhöhe

Dem Blatt „Ergebnistabelle“ können die mittleren Grunddaten je Gebäude sowie die Schätzung der Hüllflächen je Bauteiltyp entnommen werden (grün hinterlegte Zellen, siehe Abbildung 8) und in die TABULA-Rechenmappe übertragen werden.

Typgebäude			Grunddaten			Hüllfläche									
Gebäudegröße	Spezifikation	Baualterklasse	Wohnfläche	TABULA-Referenzfläche	Anzahl Wohnungen	Dach	oberste Geschossdecke	Wand gegen außen	Wand gegen unbeheizten Keller	Wand gegen Erdreich	Decke gegen unbeheizten Keller	Boden gegen Erdreich	Fenster	Außentüren	Gesamt
		von ... bis	m ²	m ²		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
Anwendungsbeispiel Quartiersbilanzierung EZH															
Bsp.EZF.H.1.SD.1967-1978.01		1949 ... 1978	138,2	152,0	1,00	142,3	0,0	166,7	0,0	2,7	106,9	5,4	24,3	3,0	451,4
Bsp.EZF.H.F.1.FD.1967-1978.01		1949 ... 1978	111,6	122,7	1,00	152,3	0,0	116,9	0,0	3,1	145,3	7,0	19,4	2,7	446,7
Bsp.EZF.H.DHH.2.SD.1967-1978.01		1949 ... 1978	120,6	132,7	1,00	93,6	0,0	138,0	0,0	1,5	60,8	3,2	21,1	2,8	320,9
Bsp.EZF.H.RHM.1.SD.1967-1978.01		1949 ... 1978	126,7	139,3	1,00	131,5	0,0	82,3	0,0	1,3	99,0	4,3	22,2	2,9	343,5
Bsp.EZF.H.RHE.1.SD.1967-1978.01		1949 ... 1978	130,2	143,3	1,00	134,8	0,0	118,4	0,0	1,4	102,6	3,5	22,9	2,9	386,5
Bsp.EZF.H.RHM.1.FD.1967-1978.01		1949 ... 1978	105,4	116,0	1,00	144,2	0,0	67,2	0,0	1,9	137,8	6,3	18,2	2,7	378,3
Bsp.EZF.H.RHE.1.FD.1967-1978.01		1949 ... 1978	108,9	119,8	1,00	148,8	0,0	90,5	0,0	3,2	140,0	8,8	18,9	2,7	412,9
Bsp.EZF.H.RHM.2.SD.1967-1978.01		1949 ... 1978	123,3	135,6	1,00	95,4	0,0	85,0	0,0	1,0	62,0	3,3	21,6	2,9	271,1
Bsp.EZF.H.RHE.2.SD.1967-1978.01		1949 ... 1978	125,4	138,0	1,00	96,8	0,0	140,8	0,0	1,6	62,9	3,4	22,0	2,9	330,3
Bsp.EZF.H.Ind.1967-1978.01		1949 ... 1978	161,2	177,4	1,00	81,4	55,4	169,8	8,4	21,8	60,0	62,0	28,7	3,3	490,8
Bsp.EZF.H.RH.Ind.1967-1978.01		1949 ... 1978	131,7	144,9	1,00	51,8	32,5	127,2	9,2	14,6	30,4	37,5	23,1	2,9	329,3
Bsp.EZF.H.RH.Ind.1979-1994.01		1984 ... 1994	143,5	157,9	1,00	161,2	14,4	116,4	6,3	5,4	99,8	14,3	25,3	3,1	446,1
Bsp.EZF.H.RH.Ind.2002-2009.01		2002 ... 2009	135,0	146,3	1,00	79,5	8,8	104,4	5,1	5,6	17,3	53,3	23,4	3,0	300,3
Anwendungsbeispiel Quartiersbilanzierung MH															
Bsp.MFH7.20.8-9.FD.1967-1978.01		1949 ... 1978	1.316,0	1.447,6	0,00	209,4	0,0	880,3	0,0	0,0	209,4	0,0	244,6	16,0	1.559,6
Bsp.MFH7.20.Ind.1967-1978.01		1949 ... 1978	939,4	1.033,4	0,00	272,8	0,0	723,6	0,0	0,0	272,8	0,0	174,2	11,8	1.455,2
Bsp.MFH2.1om.1967-1978.01		1949 ... 1978	10.261,3	11.287,4	0,00	642,4	0,0	5.988,1	12,5	47,5	481,8	160,6	1.917,4	114,4	9.364,6
Bsp.MFH3.6.2.SD.1979-1994.01		1984 ... 1994	283,7	312,1	0,00	202,7	0,0	289,4	7,2	25,4	69,4	76,4	51,6	4,6	726,7
Bsp.MFH7.20.Ind.1979-1994.01		1984 ... 1994	1.496,1	1.645,7	0,00	464,3	0,0	1.001,2	0,0	0,0	134,6	329,6	278,3	18,0	2.226,0

Quelle: Loga/Stein (2025b), Tabellenblatt „Ergebnistabelle“

Abbildung 8: Ergebnis der Hüllflächenschätzung

4.3 Bilanzierung individualisierter Typgebäude mit dem TABULA-Rechenverfahren

Wie in Kapitel 1.3 beschrieben, wird die energetische Bilanzierung der Typgebäude mit dem TABULA-Rechenverfahren durchgeführt. Mit der gesondert als Projektergebnis veröffentlichten Excel-Mappe (Loga/Stein 2025c) können auch von Dritten eigene Berechnungen umgesetzt werden. Die Mappe ist bisher nur in englischer Sprache verfügbar. Die in der Mappe enthaltenden Rechenblätter und Variablen sind in Loga/Stein (2025d) näher erläutert.

Der Bestand des Anwendungsbeispiels wurde mit dem TABULA-Verfahren in zwei Varianten bilanziert. In der ersten Variante wurde der bis 2025 fortgeschriebene Modernisierungsfortschritt zugrunde gelegt und die Ergebnisse mit den aus dem Basis- und dem differenzierten Modell resultierenden Kennwerten verglichen (siehe Kapitel 4.4). Um darüber hinaus den für die Ein- und Zweifamilienhäuser resultierenden Energiebedarf mit einem für das Jahr 2011 vorliegenden Verbrauchswert in Kapitel 4.5 zu vergleichen, wurden dieser in einer zweiten Variante mit dem für das Basismodell im Referenzjahr 2009 ermittelten Modernisierungsfortschritt berechnet.

Für die energetische Bilanzierung eines Gebäudebestands sind Eintragungen in mehreren Tabellenblättern der Excel-Mappe erforderlich.

Zur Abbildung des Anwendungsbeispiels im Referenzjahr 2025 wurden im Blatt „**Calc.Set.Building**“ Datensätze für die in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen 13 Ein- und Zweifamilienhaustypen und die 5 Mehrfamilienhaustypen angelegt. Über die Variable „Code_BuildingVariant“ in Spalte A sind diese mit dem Vorsatz „DE.Bsp-2025“, ergänzt um die in den vorhergehenden Kapiteln bereits eingeführten Kürzeln der jeweiligen Typen gekennzeichnet (siehe Abbildung 9).

Die zeilenweise angelegten Datensätze basieren auf denen der jeweils zugehörigen Typgebäude des differenzierten Modells. Im Blatt „Calc.Set.Building“ wurden diese angepasst, indem die Eintragungen zu den Wohn- und Bauteilflächen durch die in den vorhergehenden Kapiteln geschätzten Werte ersetzt wurden (die Eintragungen der Bauteilflächen sind in Abbildung 9 dargestellt). Darüber hinaus wurden für die U-Werte opaker Bauteile im nicht nachträglich gedämmten Zustand für die Baualterklassen 1969 bis 1978 und 1984 bis 1994 Angaben aus Tabelle 60 verwendet (siehe Abbildung 10).

	A	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
	Code_BuildingVariant	A_Roof_1	A_Roof_2	A_Wall_1	A_Wall_2	A_Wall_3	A_Floor_1	A_Floor_2	A_Window_1	A_Window_2	A_Door_1
1	Description_1	surface area (external dimensions)	surface area	surface area	surface area						
2	Description_2	element type roof 1	element type roof 2	element type wall 1	element type wall 2	element type wall 3	element type floor 1	element type floor 2	element type window 1	element type window 2	element type door 1
3											
4	Unit	m ²	m ²	m ²	m ²						
5		Tab_Building	Tab_Building	Tab_Building	Tab_Building						
6	VarChar	Real	Real	Real	Real						
94	DE.Bsp-2025.EZFH.F.1.SD.1967:1978.01	142,3	0,0	166,7	0,0	2,7	106,3	5,4	24,3		3,0
95	DE.Bsp-2025.EZFH.F.1.FD.1967:1978.01	152,3	0,0	116,9	0,0	3,1	145,3	7,0	19,4		2,7
96	DE.Bsp-2025.EZFH.DHM.2.SD.1967:1978.01	93,6	0,0	138,0	0,0	1,5	60,8	3,2	21,1		2,8
97	DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.1.SD.1967:1978.01	131,5	0,0	82,3	0,0	1,3	99,0	4,3	22,2		2,9
98	DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.1.SD.1967:1978.01	134,8	0,0	118,4	0,0	1,4	102,6	3,5	22,9		2,9
99	DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.1.FD.1967:1978.01	144,2	0,0	67,2	0,0	1,9	137,8	6,3	16,2		2,7
100	DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.1.FD.1967:1978.01	148,8	0,0	90,5	0,0	3,2	140,0	8,8	18,9		2,7
101	DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.2.SD.1967:1978.01	95,4	0,0	85,0	0,0	1,0	62,0	3,3	21,6		2,9
102	DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.2.SD.1967:1978.01	96,8	0,0	140,8	0,0	1,6	62,9	3,4	22,0		2,9
103	DE.Bsp-2025.EZFH.Ind.1967:1978.02	81,4	55,4	169,8	8,4	21,8	60,0	62,0	28,7		3,3
104	DE.Bsp-2025.EZFH.RH.Ind.1967:1978.02	51,8	32,5	127,2	9,2	14,6	30,4	37,5	23,1		2,9
105	DE.Bsp-2025.EZFH.RH.Ind.1984:1994.02	161,2	14,4	116,4	6,3	5,4	99,8	14,3	25,3		3,1
106	DE.Bsp-2025.EZFH.RH.Ind.2002:2009.02	79,5	8,8	104,4	5,1	5,6	17,3	53,3	23,4		3,0
107	DE.Bsp-2025.MFH7:20.8:9.FD.1967:1978.01	209,4	0,0	880,3	0,0	0,0	209,4	0,0	244,6		16,0
108	DE.Bsp-2025.MFH7:20.Ind.1967:1978.01	272,8	0,0	723,6	0,0	0,0	272,8	0,0	174,2		11,8
109	DE.Bsp-2025.MFH2.1om.FD.1967:1978.01	642,4	0,0	5.986,1	12,5	47,5	481,8	160,6	1.317,4		14,4
110	DE.Bsp-2025.MFH3:6.SD.1984:1994.01	202,7	0,0	289,4	7,2	25,4	69,4	76,4	51,6		4,6
111	DE.Bsp-2025.MFH7:20.Ind.1984:1994.01	464,3	0,0	1.001,2	0,0	0,0	134,6	329,6	278,3		18,0

Quelle: Loga/Stein (2025c, Tabellenblatt „Calc.Set.Building“)

Abbildung 9: Eintragungen der Bauteilflächen im Blatt „Calc.Set.Building“

	A	FH	FI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER
Code_BuildingVariant		U_Original_Roof_1	U_Original_Roof_2	U_Original_Wall_1	U_Original_Wall_2	U_Original_Wall_3	U_Original_Floor_1	U_Original_Floor_2	U_Original_Window_1	U_Original_Window_2	U_Original_Door_1	g_gL_n_Window_1
1	Description_1	Original U-value, no measures applied	total solar energy transmittance for radiation									
2	Description_2	element type roof 1	element type roof 2	element type wall 1	element type wall 2	element type wall 3	element type floor 1	element type floor 2	element type window 1	element type window 2	element type door 1	element type window 1
3	Unit	W/(m²K)										
4	VarChar	Tab:Building										
5		Real										
6	DE.Bsp-2025.EZFH.F.1.SD.1967-1978.01	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
94	DE.Bsp-2025.EZFH.F.1.FD.1967-1978.01	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
95	DE.Bsp-2025.EZFH.DHH.2.SD.1967-1978.01	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
96	DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.1.SD.1967-1978.01	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
97	DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.1.SD.1967-1978.01	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
98	DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.1.FD.1967-1978.01	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
99	DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.1.FD.1967-1978.01	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
100	DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.1.FD.1967-1978.01	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
101	DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.2.SD.1967-1978.01	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
102	DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.2.SD.1967-1978.01	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
103	DE.Bsp-2025.EZFH.Ind.1967-1978.02	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
104	DE.Bsp-2025.EZFH.RH.Ind.1967-1978.02	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
105	DE.Bsp-2025.EZFH.RH.Ind.1984-1994.02	0.40	0.40	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	2.85	2.85	2.85	0.705
106	DE.Bsp-2025.EZFH.RH.Ind.2002-2009.02	0.22	0.22	0.34	0.34	0.34	0.37	0.37	1.48	1.48	1.48	0.552
107	DE.Bsp-2025.MFH7-20.8-9.FD.1967-1978.01	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
108	DE.Bsp-2025.MFH7-20.Ind.1967-1978.01	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
109	DE.Bsp-2025.MFH21om.FD.1967-1978.01	0.80	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.38	3.38	3.38	0.534
110	DE.Bsp-2025.MFH3-6.SD.1984-1994.01	0.40	0.40	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	2.85	2.85	2.85	0.705
111	DE.Bsp-2025.MFH7-20.Ind.1984-1994.01	0.40	0.40	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	2.85	2.85	2.85	0.705
112												

Quelle: Loga/Stein (2025c, Tabellenblatt „Calc.Set.Building“)

Abbildung 10: Eintragungen der U-Werte von Bauteilen ohne nachträgliche Modernisierung im Blatt „Calc.Set.Building“

Für den in Kapitel 4.5 beschriebenen beispielhaften Abgleich der Energiebilanz der 13 Ein- und Zweifamilienhaustypen mit dem gemessenen Verbrauch des Jahres 2011 wurden die Datensätze der Typgebäude im Blatt „Calc.Set.Building“ kopiert und der Modernisierungsfortschritt durch die für das Basismodell im Referenzjahr 2009 ermittelten Werte ersetzt. Die Kürzel der Typgebäude beginnen in diesem Fall mit „DE.Bsp-2009“. Die jeweils auf dem Basismodell 2025 und 2009 basierenden Eintragungen der Wärmedurchlasswiderstände der Modernisierungsmaßnahmen zeigt Abbildung 11, die Angaben zu den Dämmstärken Abbildung 12. In Abbildung 13 sind die Angaben zu den Anteilen modernisierter Bauteilflächen dargestellt.

Code_BuildingVariant	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ
	R_PrefinedMeasure_Roof_1	R_PrefinedMeasure_Roof_2	R_PrefinedMeasure_Wall_1	R_PrefinedMeasure_Wall_2	R_PrefinedMeasure_Wall_3	R_PrefinedMeasure_Floor_1	R_PrefinedMeasure_Floor_2	R_PrefinedMeasure_Window_1	R_PrefinedMeasure_Window_2	R_PrefinedMeasure_Door_1	g_gl_n_PrefinedMeasure_Window_1	g_gl_n_PrefinedMeasure_Window_2
Description_1	thermal resistance of predefined refurbishment measure	thermal resistance of predefined refurbishment measure	thermal resistance of predefined refurbishment measure	total solar energy transmittance for radiation	total solar energy transmittance for radiation							
Description_2	element type roof 1	element type roof 2	element type wall 1	element type wall 2	element type wall 3	element type floor 1	element type floor 2	element type window 1	element type window 2	element type door 1	element type window 1	element type window 2
Unit	m ² K/W	m ² K/W	m ² K/W	Tab Building Measure	Tab Building Measure							
VarChar	Real	Real	Real	Real	Real							
DE.Bsp-2025.EZFH.F.1.SD.1967.1978.01	2,48	3,03	1,52	1,52	1,52	1,74	1,74	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
DE.Bsp-2025.EZFH.F.1.FD.1967.1978.01	2,48	3,03	1,52	1,52	1,52	1,74	1,74	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
DE.Bsp-2025.EZFH.DHH.2.SD.1967.1978.01	2,48	3,03	1,52	1,52	1,52	1,74	1,74	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.1.SD.1967.1978.01	2,48	3,03	1,52	1,52	1,52	1,74	1,74	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.1.SD.1967.1978.01	2,48	3,03	1,52	1,52	1,52	1,74	1,74	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.1.FD.1967.1978.01	2,48	3,03	1,52	1,52	1,52	1,74	1,74	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.1.FD.1967.1978.01	2,48	3,03	1,52	1,52	1,52	1,74	1,74	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.2.SD.1967.1978.01	2,48	3,03	1,52	1,52	1,52	1,74	1,74	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.2.SD.1967.1978.01	2,48	3,03	1,52	1,52	1,52	1,74	1,74	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
DE.Bsp-2025.EZFH.lnd.1967.1978.02	2,48	3,03	1,52	1,52	1,52	1,74	1,74	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
DE.Bsp-2025.EZFH.RH.lnd.1967.1978.02	2,48	3,03	1,52	1,52	1,52	1,74	1,74	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
DE.Bsp-2025.EZFH.RH.lnd.1984.1994.02	2,48	3,03	1,52	1,52	1,52	1,74	1,74	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
DE.Bsp-2025.EZFH.RH.lnd.2002.2009.02	2,52	3,09	1,56	1,56	1,56	1,69	1,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
DE.Bsp-2009.EZFH.F.1.SD.1967.1978.01	2,31	2,83	1,44	1,44	1,44	1,82	1,82	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
DE.Bsp-2009.EZFH.F.1.FD.1967.1978.01	2,31	2,83	1,44	1,44	1,44	1,82	1,82	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
DE.Bsp-2009.EZFH.DHH.2.SD.1967.1978.01	2,31	2,83	1,44	1,44	1,44	1,82	1,82	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
DE.Bsp-2009.EZFH.RHM.1.SD.1967.1978.01	2,31	2,83	1,44	1,44	1,44	1,82	1,82	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
DE.Bsp-2009.EZFH.RHE.1.SD.1967.1978.01	2,31	2,83	1,44	1,44	1,44	1,82	1,82	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
DE.Bsp-2009.EZFH.RHM.1.FD.1967.1978.01	2,31	2,83	1,44	1,44	1,44	1,82	1,82	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
DE.Bsp-2009.EZFH.RHE.1.FD.1967.1978.01	2,31	2,83	1,44	1,44	1,44	1,82	1,82	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
DE.Bsp-2009.EZFH.RHM.2.SD.1967.1978.01	2,31	2,83	1,44	1,44	1,44	1,82	1,82	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
DE.Bsp-2009.EZFH.RHE.2.SD.1967.1978.01	2,31	2,83	1,44	1,44	1,44	1,82	1,82	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
DE.Bsp-2009.EZFH.lnd.1967.1978.02	2,31	2,83	1,44	1,44	1,44	1,82	1,82	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
DE.Bsp-2009.EZFH.RH.lnd.1967.1978.02	2,31	2,83	1,44	1,44	1,44	1,82	1,82	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
DE.Bsp-2009.EZFH.RH.lnd.1984.1994.02	2,56	3,14	1,56	1,56	1,56	1,73	1,73	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
DE.Bsp-2009.EZFH.RH.lnd.2002.2009.02	3,30	4,04	2,27	2,27	2,27	2,69	2,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Quelle: Loga/Stein (2025c, Tabellenblatt „Calc.Set.Building“)

Abbildung 11: Eintragungen der Wärmedurchlasswiderstände und g-Werte von Modernisierungsmaßnahmen im Blatt „Calc.Set.Building“

Code_BuildingVariant	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GP
	d_Insulation_PrefinedMeasure_Roof_1	d_Insulation_PrefinedMeasure_Roof_2	d_Insulation_PrefinedMeasure_Wall_1	d_Insulation_PrefinedMeasure_Wall_2	d_Insulation_PrefinedMeasure_Wall_3	d_Insulation_PrefinedMeasure_Floor_1	d_Insulation_PrefinedMeasure_Floor_2
Description_1	insulation thickness of predefined refurbishment						
Description_2	element type roof 1	element type roof 2	element type wall 1	element type wall 2	element type wall 3	element type floor 1	element type floor 2
Unit	m	m	m	m	m	m	m
VarChar	Real						
DE.Bsp-2025.EZFH.F.1.SD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,061	0,061
DE.Bsp-2025.EZFH.F.1.FD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,061	0,061
DE.Bsp-2025.EZFH.DHH.2.SD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,061	0,061
DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.1.SD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,061	0,061
DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.1.SD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,061	0,061
DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.1.FD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,061	0,061
DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.1.FD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,061	0,061
DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.2.SD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,061	0,061
DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.2.SD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,061	0,061
DE.Bsp-2025.EZFH.lnd.1967.1978.02	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,061	0,061
DE.Bsp-2025.EZFH.RH.lnd.1967.1978.02	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,061	0,061
DE.Bsp-2025.EZFH.RH.lnd.1984.1994.02	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,061	0,061
DE.Bsp-2025.EZFH.RH.lnd.2002.2009.02	0,13	0,13	0,09	0,09	0,09	0,060	0,060
DE.Bsp-2009.EZFH.F.1.SD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,065	0,065
DE.Bsp-2009.EZFH.F.1.FD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,065	0,065
DE.Bsp-2009.EZFH.DHH.2.SD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,065	0,065
DE.Bsp-2009.EZFH.RHM.1.SD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,065	0,065
DE.Bsp-2009.EZFH.RHE.1.SD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,065	0,065
DE.Bsp-2009.EZFH.RHM.1.FD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,065	0,065
DE.Bsp-2009.EZFH.RHE.1.FD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,065	0,065
DE.Bsp-2009.EZFH.RHM.2.SD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,065	0,065
DE.Bsp-2009.EZFH.RHE.2.SD.1967.1978.01	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,065	0,065
DE.Bsp-2009.EZFH.lnd.1967.1978.02	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,065	0,065
DE.Bsp-2009.EZFH.RH.lnd.1967.1978.02	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,065	0,065
DE.Bsp-2009.EZFH.RH.lnd.1984.1994.02	0,15	0,15	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
DE.Bsp-2009.EZFH.RH.lnd.2002.2009.02	0,147	0,147	0,090	0,090	0,090	0,096	0,096

Quelle: Loga/Stein (2025c, Tabellenblatt „Calc.Set.Building“)

Abbildung 12: Eintragungen der Dämmstärken von Modernisierungsmaßnahmen im Blatt „Calc.Set.Building“

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Code_BuildingVariant	f_Measure_Ro of_1	f_Measure_Ro of_2	f_Measure_Val L_1	f_Measure_Val L_2	f_Measure_Val L_3	f_Measure_Flo or_1	f_Measure_Flo or_2	f_Measure_Vin dow_1	f_Measure_Vin dow_2	f_Measure_Do or_1
1	Description_1	area fraction of the measure									
2	Description_2	element type roof 1	element type roof 2	element type wall 1	element type wall 2	element type wall 3	element type floor 1	element type floor 2	element type window 1	element type window 2	element type door 1
3	Unit										
4	Unit										
5	Unit										
6	Unit										
7	Unit										
8	Unit										
94	DE.Bsp.-2025.EZFH.F.1.SD.1967-1978.01	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%	79,1%
95	DE.Bsp.-2025.EZFH.F.1.FD.1967-1978.01	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%	79,1%
96	DE.Bsp.-2025.EZFH.DHH.2.SD.1967-1978.01	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%	79,1%
97	DE.Bsp.-2025.EZFH.RHM.1.SD.1967-1978.01	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%	79,1%
98	DE.Bsp.-2025.EZFH.RHE.1.SD.1967-1978.01	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%	79,1%
99	DE.Bsp.-2025.EZFH.RHM.1.FD.1967-1978.01	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%	79,1%
100	DE.Bsp.-2025.EZFH.RHE.1.FD.1967-1978.01	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%	79,1%
101	DE.Bsp.-2025.EZFH.RHM.2.SD.1967-1978.01	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%	79,1%
102	DE.Bsp.-2025.EZFH.RHE.2.SD.1967-1978.01	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%	79,1%
103	DE.Bsp.-2025.EZFH.RH.Ind.1967-1978.02	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%	79,1%
104	DE.Bsp.-2025.EZFH.RH.Ind.1967-1978.02	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%	79,1%
105	DE.Bsp.-2025.EZFH.RH.Ind.1984-1994.02	20,0%	20,0%	10,0%	10,0%	10,0%	4,6%	4,6%	29,4%	29,4%	29,4%
106	DE.Bsp.-2025.EZFH.RH.Ind.2002-2009.02	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
113	DE.Bsp.-2009.EZFH.F.1.SD.1967-1978.01	46,8%	46,8%	19,9%	19,9%	19,9%	9,5%	9,5%	35,6%	35,6%	35,6%
114	DE.Bsp.-2009.EZFH.F.1.FD.1967-1978.01	46,8%	46,8%	19,9%	19,9%	19,9%	9,5%	9,5%	35,6%	35,6%	35,6%
115	DE.Bsp.-2009.EZFH.DHH.2.SD.1967-1978.01	46,8%	46,8%	19,9%	19,9%	19,9%	9,5%	9,5%	35,6%	35,6%	35,6%
116	DE.Bsp.-2009.EZFH.RHM.1.SD.1967-1978.01	46,8%	46,8%	19,9%	19,9%	19,9%	9,5%	9,5%	35,6%	35,6%	35,6%
117	DE.Bsp.-2009.EZFH.RHE.1.SD.1967-1978.01	46,8%	46,8%	19,9%	19,9%	19,9%	9,5%	9,5%	35,6%	35,6%	35,6%
118	DE.Bsp.-2009.EZFH.RHM.1.FD.1967-1978.01	46,8%	46,8%	19,9%	19,9%	19,9%	9,5%	9,5%	35,6%	35,6%	35,6%
119	DE.Bsp.-2009.EZFH.RHE.1.FD.1967-1978.01	46,8%	46,8%	19,9%	19,9%	19,9%	9,5%	9,5%	35,6%	35,6%	35,6%
120	DE.Bsp.-2009.EZFH.RHM.2.SD.1967-1978.01	46,8%	46,8%	19,9%	19,9%	19,9%	9,5%	9,5%	35,6%	35,6%	35,6%
121	DE.Bsp.-2009.EZFH.RHE.2.SD.1967-1978.01	46,8%	46,8%	19,9%	19,9%	19,9%	9,5%	9,5%	35,6%	35,6%	35,6%
122	DE.Bsp.-2009.EZFH.RH.Ind.1967-1978.02	46,8%	46,8%	19,9%	19,9%	19,9%	9,5%	9,5%	35,6%	35,6%	35,6%
123	DE.Bsp.-2009.EZFH.RH.Ind.1967-1978.02	46,8%	46,8%	19,9%	19,9%	19,9%	9,5%	9,5%	35,6%	35,6%	35,6%
124	DE.Bsp.-2009.EZFH.RH.Ind.1984-1994.02	16,9%	16,9%	6,1%	6,1%	6,1%	2,7%	2,7%	7,7%	7,7%	7,7%
125	DE.Bsp.-2009.EZFH.RH.Ind.2002-2009.02	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
126	DE.Bsp.-2009.EZFH.RH.Ind.2002-2009.02	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Quelle: Loga/Stein (2025c, Tabellenblatt „Calc.Set.Building“)

Abbildung 13: Eintragungen der Anteile modernisierter Bauteilflächen im Blatt „Calc.Set.Building“

Im Blatt „Tab.BuildingStock“ wird der durch die Typgebäude abgebildete Gesamtbestand definiert. Wesentlich ist hier die Eintragung der Bezeichnung des Bestands (Variable „Code_BuildingStock“ in Spalte C), über die mehrere Typgebäude gruppiert werden können. Für jede Variante der Bestandsbetrachtung (z. B. wenn unterschiedliche Jahre, Hüllflächen- oder Versorgungsvarianten betrachtet werden) wird eine neue Zeile mit einer gesonderten Bezeichnung und/oder einer andren Jahresangabe angelegt.

Die Variable „Code_BuildingStock“ wird auch verwendet, um im Blatt „Calc.Demo.BuildingStock“ die Bilanz von bis zu 10 Typgebäuden anzeigen zu können (Beispiele und Erläuterungen mit Screenshots siehe Stein et al. 2025a, Kapitel 8.1 und Loga/Stein 2025d, Kapitel 3.6). Sofern die Darstellung im Demo-Blatt gewünscht ist, muss bei Beständen mit mehr als 10 Typgebäuden eine Aufteilung in Gruppen vorgenommen werden. Für das Anwendungsbeispiel wurden für die Jahre 2025 und 2009 jeweils zwei Gruppen mit Ein- und Zweifamilienhäusern, bezeichnet mit „Example.EZFH.1“ und „Example.EZFH.2“ angelegt sowie eine Gruppe für die Mehrfamilienhäuser, bezeichnet mit „Example.MFH.1“ (siehe Abbildung 14).

Im Blatt „Tab.BuildingStock“ können zudem Eingaben von Gesamtenergiemengen aus anderen Quellen (z. B. gemessene Verbräuche) zum Vergleich mit den Ergebnissen des Bilanzmodells eingetragen werden. Für das Anwendungsbeispiel wurde hier keine Eintragung vorgenommen.

	A	B	C	D	E
	Code_BuildingStock_Variant	Code_Country	Code_BuildingStock	Year_BuildingStock	Index_BuildingStock
1	Description_1	ISO 3166-1-alpha-2 code	identification of the building variant dataset	year represented by the state and energy consumption of the	variant index, starting from 1 (maximum value: 999)
2	Description_2		free entry (without blanks)		used to distinguish between different model variants or modifications the
3					
4	Unit				
5		Tab.Const.Country			
6	VarChar	VarChar	VarChar	Text	Integer
25	DE.Example.EZFH.1.2025.001	DE	Example.EZFH.1	2025	1
26	DE.Example.EZFH.2.2025.001	DE	Example.EZFH.2	2025	1
27	DE.Example.EZFH.1.2009.001	DE	Example.EZFH.1	2009	1
28	DE.Example.EZFH.2.2009.001	DE	Example.EZFH.2	2009	1
29					
30	DE.Example.MFH.1.2025.001	DE	Example.MFH.1	2025	1

Quelle: Loga/Stein (2025c, Tabellenblatt „Tab.BuildingStock“)

Abbildung 14: Eintragungen im Blatt „Tab.BuildingStock“

Im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“ werden die Grunddaten des betrachteten Wohngebäudebestands und Angaben zur Wärmeversorgung eingetragen. Wie im Blatt „Calc.Set.Building“ wird auch in „Calc.Set.BuildingStock“ eine zeilenweise Eingabe und Berechnung der Typgebäude vorgenommen, für die im Falle des Anwendungsbeispiels die jeweils passenden Datensätze des differenzierten Modells kopiert und nach Bedarf angepasst wurden. Erforderlich ist die Zuordnung der zugehörigen Gebäudebestands-Variante (Variable „Code_BuildingStock_Variant“ in Spalte B) und des zugehörigen Typgebäudes (Variable „Code_BuildingVariant“ in Spalte D). Hierfür müssen entsprechende Datensätze in den Blättern „Calc.Set.Building“ und „Tab.BuildingStock“ angelegt sein.

Für das hier dargestellte Anwendungsbeispiel erfolgte die Zuordnung der Ein- und Zweifamilienhaus-Typgebäude zu den Bestandscodes „DE.Example.EZFH.1“ und „DE.Example.EZFH.2“ sowie eine Zuordnung der Mehrfamilienhäuser zu dem Bestandscode „Example.MFH.1“ (siehe Abbildung 15). Dabei wurden für die Jahre 2025 und 2009 jeweils gesonderte Datensätze angelegt. Die Angaben werden ergänzt um einen frei wählbaren Index, im Falle des hier gezeigten Beispiels eine durchlaufende Nummerierung.

Ebenfalls in Abbildung 15 darstellt ist die Eintragung der Grunddaten, wobei auf die optionale Angabe der Anzahl der Wohnungen verzichtet wurde.

Die Wärmeversorgungsstruktur wurde für das Anwendungsbeispiel dahingehend angepasst, dass die Versorgung mit Raumwärme und Warmwasser ausschließlich über Fernwärme erfolgt. Abbildung 16 zeigt die entsprechenden Eintragungen für die Heizwärme. Während für die Wärmeversorgungsstruktur im nationalen Wohngebäudebestand 14 Heizsysteme und 10 Warmwassersysteme definiert und deren Anteile (Prozentwerte im differenzierten Modell siehe Tabelle 35 und Tabelle 36) an der Wärmeversorgung im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“ eingetragen wurden, wurde für das Anwendungsbeispiel die Versorgungsvariante mit Fernwärme auf 100 % gesetzt.

	A	B	C	D	AC	AD	AE	AF	AG
	Code_BuiSysAverage	Code_BuildingStock_Variant	Index_BuiSysAverage	Code_BuildingVariant	A_C_Ref	n_Dwelling_Tot	A_C_National_Tot	A_C_Ref_Tot	n_Building_Tot
1	Description_1	identification of the building stock variant dataset	variant index, starting from 1 (maximum)	identification of the building variant dataset	energy reference area (conditioned floor area, internal dimensions)	number of dwellings	conditioned national reference floor area	TABULA reference floor area, determined by use of conversion factors	number of buildings
2	Description_2					total number of the building stock subset	total value for the building stock subset	total value for the building stock subset	total number of the building stock subset
3	Unit				2024-10-18: Change for the new datasets:				2024-10-18: Change for the
4		Tab_BuildingStock		Calc.Set_Building	Calc.Set_Building				
5	VarChar	VarChar	Integer	VarChar	Real	Real	Real	Real	Real
6	DE.Example.EZFH.1.2025.001.01	DE.Example.EZFH.1.2025.001	1	DE.Bsp-2025.EZFH.F.1.SD.1967.1978.01	152,0		2.902	3.192	21
97	DE.Example.EZFH.1.2025.001.02	DE.Example.EZFH.1.2025.001	2	DE.Bsp-2025.EZFH.F.1.FD.1967.1978.01	122,7		7.252	7.977	65
98	DE.Example.EZFH.1.2025.001.03	DE.Example.EZFH.1.2025.001	3	DE.Bsp-2025.EZFH.DHH.2.SD.1967.1978.01	132,7		7.237	7.961	60
99	DE.Example.EZFH.1.2025.001.04	DE.Example.EZFH.1.2025.001	4	DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.1.SD.1967.1978.01	139,3		3.040	3.344	24
100	DE.Example.EZFH.1.2025.001.05	DE.Example.EZFH.1.2025.001	5	DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.1.SD.1967.1978.01	143,3		3.907	4.236	30
101	DE.Example.EZFH.1.2025.001.06	DE.Example.EZFH.1.2025.001	6	DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.1.FD.1967.1978.01	116,0		7.170	7.887	68
102	DE.Example.EZFH.1.2025.001.07	DE.Example.EZFH.1.2025.001	7	DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.1.FD.1967.1978.01	119,8		5.556	6.112	51
103	DE.Example.EZFH.1.2025.001.08	DE.Example.EZFH.1.2025.001	8	DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.2.SD.1967.1978.01	135,6		24.535	26.989	199
104	DE.Example.EZFH.1.2025.001.09	DE.Example.EZFH.1.2025.001	9	DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.2.SD.1967.1978.01	138,0		26.339	28.973	210
105	DE.Example.EZFH.2.2025.001.10	DE.Example.EZFH.2.2025.001	10	DE.Bsp-2025.EZFH.Ind.1967.1978.02	177,4		28.863	31.749	179
106	DE.Example.EZFH.2.2025.001.11	DE.Example.EZFH.2.2025.001	11	DE.Bsp-2025.EZFH.RH.Ind.1967.1978.02	144,9		2.502	2.752	19
107	DE.Example.EZFH.2.2025.001.12	DE.Example.EZFH.2.2025.001	12	DE.Bsp-2025.EZFH.RH.Ind.1984.1994.02	157,9		574	631	4
108	DE.Example.EZFH.2.2025.001.13	DE.Example.EZFH.2.2025.001	13	DE.Bsp-2025.EZFH.RH.Ind.2002.2009.02	146,3		6.517	7.169	49
109					0,0				
110	DE.Example.MFH.1.2025.001.01	DE.Example.MFH.1.2025.001	1	DE.Bsp-2025.MFH7.20.8.9.FD.1967.1978.01	1.447,6		42.112	46.323	32
111	DE.Example.MFH.1.2025.001.02	DE.Example.MFH.1.2025.001	2	DE.Bsp-2025.MFH7.20.Ind.1967.1978.01	1.033,4		17.849	19.634	19
112	DE.Example.MFH.1.2025.001.03	DE.Example.MFH.1.2025.001	3	DE.Bsp-2025.MFH21om.FD.1967.1978.01	11.287,4		41.045	45.150	4
113	DE.Example.MFH.1.2025.001.04	DE.Example.MFH.1.2025.001	4	DE.Bsp-2025.MFH3.6.SD.1984.1994.01	312,1		5.958	6.554	21
114	DE.Example.MFH.1.2025.001.05	DE.Example.MFH.1.2025.001	5	DE.Bsp-2025.MFH7.20.Ind.1984.1994.01	1.645,7		25.434	27.977	17
115									

Quelle: Loga/Stein (2025c, Tabellenblatt „Calc.Set.BuildingStock“)

Abbildung 15: Auswahl der Gebäudedatensätze und des zugehörigen Gebäudebestandsdatensatzes sowie Eintragungen der Grunddaten im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“

	A	B	C	D	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ
	Code_BuiSysAverage	Code_BuildingStock_Variant	Index_BuiSysAverage	Code_BuildingVariant	Fraction of produce of heat																			
1	Description_1	identification of the building stock variant dataset	variant index, starting from 1 (maximum)	identification of the building variant dataset	fraction of produce of heat																			
2	Description_2				Space heating system																			
3	Unit																							
4		Tab_BuildingStock		Calc.Set_Building																				
5	VarChar	VarChar	Integer	VarChar	Real																			
6	DE.Example.EZFH.1.2025.001.01	DE.Example.EZFH.1.2025.001	1	DE.Bsp-2025.EZFH.F.1.SD.1967.1978.01	100,0%																			
97	DE.Example.EZFH.1.2025.001.02	DE.Example.EZFH.1.2025.001	2	DE.Bsp-2025.EZFH.F.1.FD.1967.1978.01	100,0%																			
98	DE.Example.EZFH.1.2025.001.03	DE.Example.EZFH.1.2025.001	3	DE.Bsp-2025.EZFH.F.1.FD.1967.1978.01	100,0%																			
99	DE.Example.EZFH.1.2025.001.04	DE.Example.EZFH.1.2025.001	4	DE.Bsp-2025.EZFH.DHH.2.SD.1967.1978.01	100,0%																			
100	DE.Example.EZFH.1.2025.001.05	DE.Example.EZFH.1.2025.001	5	DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.1.SD.1967.1978.01	100,0%																			
101	DE.Example.EZFH.1.2025.001.06	DE.Example.EZFH.1.2025.001	6	DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.1.FD.1967.1978.01	100,0%																			
102	DE.Example.EZFH.1.2025.001.07	DE.Example.EZFH.1.2025.001	7	DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.1.FD.1967.1978.01	100,0%																			
103	DE.Example.EZFH.1.2025.001.08	DE.Example.EZFH.1.2025.001	8	DE.Bsp-2025.EZFH.RHM.2.SD.1967.1978.01	100,0%																			
104	DE.Example.EZFH.1.2025.001.09	DE.Example.EZFH.1.2025.001	9	DE.Bsp-2025.EZFH.RHE.2.SD.1967.1978.01	100,0%																			
105	DE.Example.EZFH.2.2025.001.10	DE.Example.EZFH.2.2025.001	10	DE.Bsp-2025.EZFH.Ind.1967.1978.02	100,0%																			
106	DE.Example.EZFH.2.2025.001.11	DE.Example.EZFH.2.2025.001	11	DE.Bsp-2025.EZFH.RH.Ind.1967.1978.02	100,0%																			
107	DE.Example.EZFH.2.2025.001.12	DE.Example.EZFH.2.2025.001	12	DE.Bsp-2025.EZFH.RH.Ind.1984.1994.02	100,0%																			
108	DE.Example.EZFH.2.2025.001.13	DE.Example.EZFH.2.2025.001	13	DE.Bsp-2025.EZFH.RH.Ind.2002.2009.02	100,0%																			
109																								
110	DE.Example.MFH.1.2025.001.01	DE.Example.MFH.1.2025.001	1	DE.Bsp-2025.MFH7.20.8.9.FD.1967.1978.01	100,0%																			
111	DE.Example.MFH.1.2025.001.02	DE.Example.MFH.1.2025.001	2	DE.Bsp-2025.MFH7.20.Ind.1967.1978.01	100,0%																			
112	DE.Example.MFH.1.2025.001.03	DE.Example.MFH.1.2025.001	3	DE.Bsp-2025.MFH21om.FD.1967.1978.01	100,0%																			
113	DE.Example.MFH.1.2025.001.04	DE.Example.MFH.1.2025.001	4	DE.Bsp-2025.MFH3.6.SD.1984.1994.01	100,0%																			
114	DE.Example.MFH.1.2025.001.05	DE.Example.MFH.1.2025.001	5	DE.Bsp-2025.MFH7.20.Ind.1984.1994.01	100,0%																			
115																								

Quelle: Loga/Stein (2025c, Tabellenblatt „Calc.Set.BuildingStock“)

Abbildung 16: Eintragungen prozentualer Anteile von Heizungssystemen im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“

Im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“ können darüber hinaus Eintragungen zu Wärme- bzw. Energiemengen aus anderen Quellen (z. B. Verbrauchsmessung), getrennt für Raumwärme und Warmwasser vorgenommen werden. Für das Anwendungsbeispiel wurden keine Eintragungen vorgenommen, da in der gemessenen Verbrauchsmenge zusätzlich zu der Endenergie für einen Teil der Gebäude auch die Endenergie der Warmwasserbereitung enthalten ist. Um die Rechenergebnisse vergleichbar zu machen, wurde deshalb zunächst eine Zwischenrechnung erforderlich (siehe Kapitel 4.5). Auch wurde das Anwendungsbeispiel mit dem Standardklimadatensatz berechnet und musste zur besseren Vergleichbarkeit in einem weiteren gesonderten Rechenschritt an das Standortklima im Jahr 2011 angepasst werden.¹²

Die Rechenergebnisse können in den Blättern „Calc.Demo.BuildingStock“ und „Out.DataExtract“ angezeigt werden.

4.4 Vergleich der Ergebnisse verschiedener Modellvarianten zur Abschätzung des Fernwärmebedarfs für das Referenzjahr 2025

Nach der Typisierung kann der Gesamtenergiebedarf im Quartier durch die Multiplikation der vorberechneten spezifischen Kennwerte aus dem Basis- oder dem differenzierten Modell mit der im Quartier vorhandenen Gesamtwohnfläche des jeweiligen Typs abgeschätzt werden. Der mit dem TABULA-Verfahren bilanzierte Bedarf der individuell angepassten Typgebäude kann entweder spezifisch oder für den Gesamtbestand ausgegeben werden.

Für eine Schätzung des Energiebedarfs im Quartier liegen somit für das Referenzjahr 2025 Kennwerte aus den folgenden Modellvarianten vor¹³:

- aus dem Basismodell resultierende spezifische Energiekennwerte (Wärmeversorgungsstruktur Gesamtwohngebäudebestand, bilanziert mit Standardrandbedingungen siehe Tabelle 44, kalibriert siehe Tabelle 45 in Anhang B.1),
- aus dem differenzierten Modell resultierende spezifische Energiekennwerte (Wärmeversorgungsstruktur Gesamtwohngebäudebestand, bilanziert mit Standardrandbedingungen siehe Tabelle 50, kalibriert siehe Tabelle 51 in Anhang B.2),
- aus dem Basismodell und dem differenzierten Modell (Hüllfläche und Wärmeschutz entsprechen dem Basis- bzw. dem differenzierten Modell) resultierende spezifische (Teil-)Energiekennwerte einer monovalenten Energieversorgung mit Fernwärme (bilanziert mit Standardrandbedingungen siehe Tabelle 53, kalibriert siehe Tabelle 55 in Anhang C),
- auf den Informationsstand zum Quartier angepasste Typgebäude (Nutzung der Excel-Mappen zur Hüllflächenschätzung (Loga/Stein 2025b) und zur energetischen Bilanzierung (Loga/Stein 2025c) unter Verwendung von Werten aus Anhang A.2 und Anhang D), für die ebenfalls eine Kalibrierung mit den TABULA-Faktoren (Tabelle 66) durchgeführt wurde.

Die fünf für das Jahr 2025 betrachteten Typgebäude-Varianten sind in Tabelle 8 noch einmal gegenübergestellt.

¹² Für das Basismodell sind in der Excel-Mappe aus den Anwendungsbilanzen stammende Vergleichswerte eingetragen, die jedoch ebenfalls aufgrund unterschiedlicher Klima-Bezüge nicht direkt mit den Bilanzergebnissen vergleichbar sind.

¹³ Alle Werte wurden mit dem Standardklima berechnet. Für einen Abgleich mit Verbrauchsdaten müsste ergänzend noch eine Anpassung auf das Standortklima im betrachteten Jahr vorgenommen werden.

Tabelle 8: Übersicht der für das Referenzjahr 2025 betrachteten Modellvarianten

Modellkomponente	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025	Basismodell 2025 Teilkennwert Fernwärme	differenziertes Modell 2025 Teilkennwert Fernwärme	individuell angepasste Typgebäude
Bauteilflächen	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025	individuell angepasst
U-Werte nicht modernisierter Bauteilflächen	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025	für opake Bauteile individuell angepasst gemäß Tabelle 60; für Fenster basierend auf dem differenzierten Modell 2025
Modernisierungszustand	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025 (entspricht Basismodell 2025)	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025 (entspricht Basismodell 2025)	differenziertes Modell 2025 (entspricht Basismodell 2025)
Wärmeversorgung	Basismodell 2025	differenziertes Modell 2025	nur Fernwärme	nur Fernwärme	nur Fernwärme

Eigene Darstellung

Ein Vergleich der aus den Energiebilanzen dieser Varianten resultierenden spezifischen Kennwerte ist in Tabelle 9 dargestellt, die Schätzung des Fernwärmeverbrauchs im Quartier in Tabelle 10. Dabei sind sowohl mit Standardrandbedingungen berechnete Werte als auch die über die TABULA-Faktoren kalibrierten Werte angegeben. Weiterhin ist in der Tabelle für die einzelnen Werte jeweils das Verhältnis zu dem kalibrierten Bedarf des individuell angepassten Typgebäude (Variante mit dem niedrigsten Bedarf) angezeigt. Die größte Abweichung ergibt sich mit 139 % zu dem über den Kennwert des Basismodells geschätzten Bedarf. Ein Teil der Diskrepanz ist dabei darauf zurückzuführen, dass die für das Basis- und das differenzierte Modell angegebenen Kennwerte auf der für den nationalen Gesamtbestand des jeweiligen Typs ermittelten Wärmeversorgungsstruktur basieren und die Wert für Brennstoffe auf den Brennwert bezogen sind. Auf den (unteren) Heizwert bezogen liegen die Einzelkennwerte des Basismodells für Heizung und Warmwasser um etwa 7 bis 8 % niedriger und die Differenz zwischen dem aus dem nicht kalibrierten Basismodell abgeschätzten Gesamtendenergiebedarf und dem kalibrierten Wert aus der Summe der angepassten Typgebäude bei etwa 29 %.

Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die zur Veranschaulichung herangezogenen Informationen und Annahmen auf dem im Jahr 2014 veröffentlichten Quartierskonzept (Stein et al. 2014) basieren ohne dass betrachtet wurde, inwiefern diese den aktuellen Stand der Entwicklungen im Quartier widerspiegeln.

Tabelle 9: Vergleich der aus den verschiedenen Modellvarianten für das Referenzjahr 2025 resultierenden spezifischen Endenergiekennwerte für Heizung und Warmwasser (berechnet mit Standardrandbedingungen, ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)

	Basismodell 2025		differenziertes Modell 2025		Basismodell 2025 Teilkennwert Fernwärme		differenziertes Modell 2025 Teilkennwert Fernwärme		individuell angepasste Typgebäude	
	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Endenergie (Brennwert) in [kWh/(m²a)], bezogen auf die Wohnfläche										
Kalibrierung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Ein- und Zweifamilienhäuser										
EZFH.F.1.SD.1967:1978	238,2	194,6	234,6	192,7	217,5	183,5	215,4	182,4	201,8	174,9
EZFH.F.1.FD.1967:1978	238,2	194,6	234,6	192,7	217,5	183,5	215,4	182,4	217,9	183,7
EZFH.DHH.2.SD.1967:1978	238,2	194,6	211,6	180,3	217,5	183,5	194,7	170,7	183,0	163,5
EZFH.RHM1.SD.1967:1978	238,2	194,6	197,4	172,3	217,5	183,5	181,9	162,9	171,6	156,2
EZFH.RHE.1.SD.1967:1978	238,2	194,6	197,4	172,3	217,5	183,5	181,9	162,9	185,7	165,3
EZFH.RHM.1.FD.1967:1978	238,2	194,6	197,4	172,3	217,5	183,5	181,9	162,9	196,0	171,5
EZFH.RHE.1.FD.1967:1978	238,2	194,6	197,4	172,3	217,5	183,5	181,9	162,9	206,7	177,6
EZFH.RHM.2.SD.1967:1978	238,2	194,6	197,4	172,3	217,5	183,5	181,9	162,9	157,5	146,6
EZFH.RHE.2.SD.1967:1978	238,2	194,6	197,4	172,3	217,5	183,5	181,9	162,9	181,6	162,7
EZFH.Ind.1967:1978	238,2	194,6	234,6	192,7	217,5	183,5	215,4	182,4	191,3	168,7
EZFH.RH.Ind.1967:1978	238,2	194,6	197,4	172,3	217,5	183,5	181,9	162,9	173,2	157,3
EZFH.RH.Ind.1979:1994	183,7	164,0	177,3	159,9	170,3	155,4	164,5	151,5	174,9	158,4
EZFH.RH.Ind.2002:2009	90,4	92,0	105,8	106,2	105,0	105,4	110,2	110,2	108,3	108,5
Mehrfamilienhäuser										
MFH7:20.8:9.FD.1967:1978	163,0	150,4	146,3	138,6	156,9	146,2	142,1	135,5	119,8	118,1
MFH7:20.Ind.1967:1978	163,0	150,4	146,3	138,6	156,9	146,2	142,1	135,5	131,7	127,6
MFH21om.1967:1978	163,0	150,4	136,4	131,2	156,9	146,2	134,0	129,3	110,9	110,7
MFH3:6.2.SD.1979:1994	150,8	141,9	173,6	157,6	145,2	137,8	166,2	152,6	171,5	156,2
MFH7:20.Ind.1979:1994	150,8	141,9	151,4	142,3	145,2	137,8	145,7	138,1	133,2	128,7

Werte Basismodell und differenziertes Modell siehe Anhang B; Teilkennwerte Fernwärme siehe Anhang C; individuell angepasste Typgebäude wie in Kapitel 4.1 bis 4.3 beschrieben

Eigene Darstellung

Tabelle 10: Vergleich der Abschätzung des Endenergiebedarfs für Heizung und Warmwasser im Quartier für das Referenzjahr 2025 bei Bewertung mit den verschiedenen Modellvarianten

	Basismodell 2025		differenziertes Modell 2025		Basismodell 2025 Teilkennwert Fernwärme		differenziertes Modell 2025 Teilkennwert Fernwärme		individuell angepasste Typgebäude	
	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
	Endenergie (Brennwert) in [GWh/a]									
Kalibrierung	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
EZFH gesamt	29,1	23,9	25,9	22,2	26,7	22,7	23,9	21,1	22,7	20,3
MFH gesamt	20,8	19,3	18,8	17,9	20,0	18,7	18,3	17,5	16,0	15,6
Alle Wohngebäude	49,9	43,2	44,7	40,1	46,7	41,4	42,2	38,5	38,7	35,9
Verhältnis zu individuell angepassten Typgebäuden mit Kalibrierung	139 %	120 %	124 %	111 %	130 %	115 %	118 %	107 %	108 %	100 %

Werte resultierend aus Tabelle 5 und Tabelle 9

Eigene Darstellung

4.5 Beispielhafter Abgleich mit gemessenem Verbrauch

Für das Anwendungsbeispiel Mainz-Lerchenberg liegt aus dem Quartierskonzept ein gemessener Fernwärmeverbrauch für die Gruppe der Ein- und Zweifamilienhäuser aus dem Jahr 2011 vor. Zu Vergleichszwecken wurde der Gesamtbedarf dieser Gebäude zum einen mithilfe der Kennwerte des Basismodells 2009 geschätzt. Ergänzend wurde der im Basismodell 2009 als Zwischenschritt mit monovalenter Fernwärmeversorgung ermittelte spezifische Bedarf zur Bewertung verwendet. Zum anderen wurden eine Variante der angepassten Typgebäude bilanziert, bei der im Hinblick auf die Wärmeschutzmodernisierung die Anteile modernisierter Bauteilflächen sowie Wärmeleitfähigkeiten und Wärmedämmstärken von Modernisierungsmaßnahmen aus dem Basismodell 2009 zugrunde gelegt wurden. Einen Überblick über die drei betrachteten Varianten bietet Tabelle 11.

Tabelle 11: Übersicht der zum Vergleich mit dem Verbrauch 2011 betrachteten Modellvarianten

Modellkomponente	Basismodell 2009	Basismodell 2009 Teilkennwert Fernwärme	individuell angepasste Typgebäude
Hüllflächen	Basismodell 2009	Basismodell 2009	individuell angepasst
U-Werte nicht modernisierter Bauteilflächen	Basismodell 2009	Basismodell 2009	für opake Bauteile individuell angepasst gemäß Tabelle 60; für Fenster basierend auf dem Basismodell 2009
Modernisierungszustand	Basismodell 2009	Basismodell 2009	Basismodell 2009
Wärmeversorgung	Basismodell 2009	nur Fernwärme	nur Fernwärme

Eigene Darstellung

In dem gemessenen Verbrauchswert ist nur für einen Teil der betrachteten Gebäude die Warmwasserbereitung enthalten. Im Quartierskonzept wurde angenommen, dass bei 30 % der Gebäude bis

Baujahr 1994 die Warmwasserbereitung im Messwert enthalten ist, bei seit 1995 errichteten Gebäuden zu 100 % (vgl. Stein et al. 2014, S. 61). In Tabelle 12 sind deshalb sowohl spezifische Endenergiekennwerte für die Beheizung als auch für die Beheizung und Warmwasserbereitung zusammengestellt. Die Kalibrierung der Werte erfolgt über die TABULA-Kalibrierungsfaktoren, die sich für die alleinige Betrachtung der Beheizung und der Betrachtung der Summe aus der Beheizung und Warmwasserbereitung unterscheiden (vgl. Stein et al. 2025b, Tabelle 55 bzw. Tabelle 66 in Anhang D.5).

Tabelle 12: Spezifische Endenergiekennwerte der zum Vergleich mit dem Verbrauch 2011 betrachteten Modellvarianten (berechnet mit Standardrandbedingungen, ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)

Bilanzraum	Basismodell 2009		Basismodell 2009 kalibriert		Basismodell 2009 Teilkennwert Fernwärme		Basismodell 2009 Teilkennwert Fernwärme kalibriert		individuell angepasste Typgebäude		individuell angepasste Typgebäude kalibriert	
	Hzg.	Hzg.+ WW	Hzg.	Hzg.+ WW	Hzg.	Hzg.+ WW	Hzg.	Hzg.+ WW	Hzg.	Hzg.+ WW	Hzg.	Hzg.+ WW
Endenergie (Brennwert) in [kWh/(m ² a)], bezogen auf die Wohnfläche												
EZFH.F.1.SD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	199,2	221,2	168,5	185,5
EZFH.F.1.FD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	216,2	238,2	176,5	194,6
EZFH.DHH.2.SD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	179,2	201,2	157,8	174,5
EZFH.RHM1.SD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	167,4	189,4	150,8	167,5
EZFH.RHE.1.SD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	182,3	204,3	159,5	176,2
EZFH.RHM.1.FD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	193,1	215,1	165,4	182,2
EZFH.RHE.1.FD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	204,4	226,4	171,1	188,3
EZFH.RHM.2.SD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	152,2	174,2	141,1	157,9
EZFH.RHE.2.SD.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	177,7	199,7	156,9	173,6
EZFH.Ind.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	187,8	209,8	162,5	179,3
EZFH.RH.Ind.1967:1978	238,6	261,7	187,6	205,9	215,3	237,3	176,1	194,1	168,5	190,5	151,5	168,2
EZFH.RH.Ind.1979:1994	166,0	190,0	150,0	167,9	151,6	173,6	140,7	157,6	157,7	179,7	144,7	161,5
EZFH.RH.Ind.2002:2009		121,0		119,0		118,6		117,1		108,3		108,5

Hzg. = Heizung, Hzg. + WW = Summe aus Heizung und Warmwasserbereitung

Bei der Kalibrierung der Werte für Hzg. wurden die TABULA-Kalibrierungsfaktoren gemäß Tabelle 66 für Zentralheizungssysteme mit Brennstoffen und Fernwärme für den Anwendungsfall „nur Heizung verwendet, im Falle von Hzg. + WW die TABULA-Kalibrierungsfaktoren für den Anwendungsfall „Heizung + Warmwasser“.

Eigene Darstellung

Tabelle 16 zeigt den über die Wohnfläche (siehe Tabelle 5) ermittelten Jahres-Gesamtwärmebedarf, wobei für die Baualtersklassen bis 1994 die Kennwerte zur Beheizung mit 70 %, die für Beheizung und Warmwasser mit 30 % gewichtet wurden.

Tabelle 13: Aus den spezifischen Endenergiekennwerten zum Vergleich mit dem Verbrauch 2011 betrachteten Modellvarianten ermittelte Gesamtbedarfe (berechnet mit Standardrandbedingungen, ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)

	Basismodell 2009	Basismodell 2009 kalibriert	Basismodell 2009 Teilkennwert Fernwärme	Basismodell 2009 Teilkennwert Fernwärme kalibriert	individuell angepasste Typgebäude	individuell angepasste Typgebäude kalibriert
	Endenergie (Brennwert) in [MWh/a]					
EZFH.F.1.SD.1967:1978	713	560	644	527	597	504
EZFH.F.1.FD.1967:1978	1.780	1.400	1.608	1.316	1.615	1.319
EZFH.DHH.2.SD.1967:1978	1.777	1.397	1.606	1.314	1.344	1.178
EZFH.RHM1.SD.1967:1978	747	587	675	552	529	474
EZFH.RHE.1.SD.1967:1978	959	754	867	709	738	643
EZFH.RHM.1.FD.1967:1978	1.760	1.384	1.590	1.301	1.431	1.222
EZFH.RHE.1.FD.1967:1978	1.364	1.073	1.232	1.008	1.172	979
EZFH.RHM.2.SD.1967:1978	6.025	4.739	5.444	4.454	3.896	3.586
EZFH.RHE.2.SD.1967:1978	6.466	5.086	5.843	4.780	4.853	4.264
EZFH.Ind.1967:1978	7.085	5.573	6.402	5.238	5.608	4.835
EZFH.RH.Ind.1967:1978	614	483	555	454	438	392
EZFH.RH.Ind.1979:1994	99	89	91	84	94	86
EZFH.RH.Ind.2002:2009	788	776	773	763	706	707
Summe	30.177	23.901	27.330	22.499	23.022	20.187

Werte resultierend aus Tabelle 5 und Tabelle 12

Eigene Darstellung

Tabelle 14 zeigt darüber hinaus die vereinfachte Anpassung an das Standortklima im Jahr 2011 sowie den Vergleich der Rechenergebnisse mit dem Messwert. Für die Anpassung an das Standortklima im Jahr 2011 wurde die mit dem vom IWU veröffentlichten Gradtagszahlen-Tool (IWU 2025) für den Standort Mainz-Lerchenberg ermittelte Gradtagszahl von 2.654 Kd/a¹⁴ ins Verhältnis zur Gradtagszahl des zur Berechnung der Kennwerte verwendeten Standardklimas von 3.326 Kh/a (vgl. Stein et al. 2025b, Tabelle 3)¹⁵; gesetzt und der Gesamtwärmebedarf für die Beheizung mit diesem Anpassungsfaktor (0,798) multipliziert.

¹⁴ Die Ermittlung der Gradtagszahl basiert auf folgenden Angaben: Postleitzahl 55127, Zuordnung der drei nächsten Klimastationen mit Wichtung nach Entfernung, Jahr 2011, Grenztemperatur 12°C, Raumtemperatur 20 °C.

¹⁵ Gradtagszahl des GEG-Referenzklimas (mittlere Außentemperatur Temperatur 4,6 °C) bei einer Heizgrenze von 12 °C, 216 Heiztagen und einer Raumtemperatur von 20 °C

Tabelle 14: Anpassung der aus den Modellvarianten hergeleiteten Gesamtbedarfe an das Standortklima 2011 und Vergleich der Rechenergebnisse mit dem gemessenen Verbrauch (ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)

	Basismodell 2009	Basismodell 2009 kalibriert	Basismodell 2009 Teilkennwert Fernwärme	Basismodell 2009 Teilkennwert Fernwärme kalibriert	individuell angepasste Typgebäude	individuell angepasste Typgebäude kalibriert
	Endenergie (Brennwert) in [MWh/a]					
Summe Endenergiebedarf, ermittelt mit Referenzklima	30.177	23.901	27.330	22.499	23.022	20.187
Summe Endenergiebedarf, angepasst an das Standortklima im Jahr 2011	24.277	19.234	21.997	18.127	18.559	16.270
Messwert	14.798					
Verhältnis Bedarfsschätzung zu Messwert	164,1 %	130,0 %	148,7 %	122,5 %	125,4 %	109,9 %

Summe Endenergiebedarf gemäß Tabelle 13

Eigene Darstellung

Während der nicht kalibrierte Wert der Schätzung über das Basismodell den Messwert um 64 % überschreitet, liegt das Ergebnis der angepassten Typgebäude (ohne Kalibrierung) mit rund 25 % Überschätzung deutlich besser, der kalibrierte Wert der angepassten Typgebäude liegt etwa 10 % oberhalb des Messwerts.

Die individuell angepassten Typgebäude führen damit zu einem deutlich realitätsnäheren Ergebnis als die Energiekennwerte des Basismodells. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Baualter und Wärmeversorgung in dem hier gewählten Beispiel sehr einheitlich sind, während im Basismodell eine größere Bandbreite an Geometrien, U-Werten des nicht modernisierten Zustands und Wärmeversorgungssystemen abgebildet wird. Wie im in Kapitel 4.4 beschrieben, ist ein Teil der Diskrepanz zwischen den Ergebnissen des Basismodells und der angepassten Typgebäude zudem darauf zurückzuführen, dass die für das Basismodell angegebenen Kennwerte auf den Brennwert bezogen sind.

In dem hier dargestellten Beispiel führt auch die Anwendung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren zu einer besseren Annäherung an den Vergleichswert, wobei von diesem Einzelfallbeispiel nicht grundsätzlich auf die Genauigkeit des Modells geschlossen werden kann. Sofern gemessene Verbräuche für einen betrachteten Bestand vorliegen, ist zu empfehlen, die Kalibrierung des Modells darüber zu prüfen und ggf. anzupassen.

5 Verzeichnisse

5.1 Literaturverzeichnis

- BMWi/BMI – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2015): Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand. Vom 7. April 2015, BAnz AT 21.05.2015 B3. <https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/aw0alBTBco6yYzcam0E/content/aw0alBTBco6yYzcam0E/BAnz%20AT%2021.05.2015%20B3.pdf?inline> [27.03.2025]
- BMWi/BMI – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2021): Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand Vom 15. April 2021, BAnz AT 03.05.2021 B1 § (2021). <https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/GZb2vIJQJe1XCpSyM6h/content/GZb2vIJQJe1XCpSyM6h/BAnz%20AT%2003.05.2021%20B1.pdf?inline> [26.10.2022]
- Cischinsky, Holger; Diefenbach, Nikolaus (2018): Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016. Datenerhebung zu den energetischen Merkmalen und Modernisierungsraten im deutschen und hessischen Wohngebäudebestand. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/gebaeudebestand/2018_IWU_CischinskyEtDiefenbach_Datenerhebung-Wohngeb%C3%A4udebestand-2016.pdf [abgerufen am 18.04.2018]
- Diefenbach, Nikolaus; Cischinsky Holger; Rodenfels, Markus; Clausnitzer, Klaus-Dieter (2010): Datenbasis Gebäudebestand. Datenerhebung zur energetischen Qualität und zu den Modernisierungstrends im deutschen Wohngebäudebestand. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. Online unter: http://datenbasis.iwu.de/dl/Endbericht_Datenbasis.pdf [24.05.2019]
- Erat, M.-T. (2021): Auslegungen zum Gebäudeenergiegesetz (GEG). Auslegung zu §79 Absatz 2 Satz 1 GEG 2020 (Ausstellung von Energieausweisen für Wohngebäude). Auslegungen der Projektgruppe Gebäudeenergiegesetz der Bauministerkonferenz, Stand 06.09.2021. Online unter: https://www.geg-info.de/geg_praxisdialog/211102_GEG_Auslegung_Ausstellung_Energieausweise_Wohnbau.pdf [24.07.2024]
- FDZ – Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2018a): Mikrozensus 2010, Scientific Use File (SUF), Version 0. DOI: 10.21242/12211.2010.00.00.3.1.0
- FDZ – Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2018b): Mikrozensus 2014, Scientific Use File (SUF), Version 0. DOI: 10.21242/12211.2014.00.00.3.1.0
- FDZ – Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2022): Mikrozensus 2018, Scientific Use File (SUF), Version 1. DOI: 10.21242/12211.2018.00.00.3.1.1
- Fritsche, Uwe R.; Greß, Hans-Werner (2023): Der nichterneuerbare kumulierte Energieverbrauch und THG-Emissionen des deutschen Strom- mix im Jahr 2022 sowie Ausblicke auf 2030 und 2050. Kurzstudie. Darmstadt: IINAS. Online unter: <https://www.hea.de/assets/hea/pdf/allgemein/iinas-studie-2023.pdf> [27.10.2023]
- Frondel, Manuel; Ritter, Nolan (2011): Erstellung der Anwendungsbilanzen 2009 und 2010 für den Sektor Private Haushalte. Endbericht. RWI Projektberichte. Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). Online unter: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/69974/1/735719160.pdf> [19.01.2024]
- Frondel, Manuel; Janßen-Timmen, Ronald; Sommer, Stephan (2019): Erstellung der Anwendungsbilanzen 2016 und 2017 für den Sektor der Privaten Haushalte und den Verkehrssektor in Deutschland. Endbericht. RWI Projektberichte. Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). Online unter: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/248747/1/ageb-anwendungsbilanz-2016-2017.pdf> [19.01.2024]
- Frondel, Manuel; Janßen-Timmen, Ronald; Sommer, Stephan (2021): Erstellung der Anwendungsbilanzen 2020 für den Sektor der Privaten Haushalte und den Verkehrssektor in Deutschland. Endbericht. RWI Projektberichte. Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI).

- Online unter: https://ag-energiebilanzen.de/wp-content/uploads/2020/10/rwi_anwendungsbi-lanz_2020_priv_hh_und_verkehr_vorl_eb.pdf [19.01.2024]
- Großklos, Marc (2009): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt
- Großklos, Marc (2014a): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt, Version vom 28.07.2014
- Großklos, Marc (2014b): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt, Version vom 17.12.2014
- Großklos, Marc (2017): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt
- Großklos, Marc (2020): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt
- Großklos, Marc (2022): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt
- Großklos, Marc (2023): Kumulierter Energieaufwand und CO₂-Emissionsfaktoren verschiedener Energieträger und -versorgungen. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt: Online unter: <https://www.iwu.de/fileadmin/tools/kea/kea.pdf> [05.09.2024]
- IWU – Institut Wohnen und Umwelt GmbH (2015): German residential building stock. IWU Model, representing the year 2009. Online unter http://s2.building-typology.eu/abpdf/DE_N_01_EPISCOPE_Case-Study_TABULA_National.pdf [abgerufen am 24.06.2024]
- IWU– Institut Wohnen und Umwelt GmbH (2016): Tabula-values.xlsx. Supplemental workbook for tabula calculator.xlsx. Online unter: Tabular values extracted from TABULA.xlsm. Online unter: <https://episcope.eu/fileadmin/tabula/public/calc/tabula-values.xlsx> [01.11.2024]
- IWU – Institut Wohnen und Umwelt GmbH (2022): Energieprofil-Fragebogen - PDF mit aktiven Formularfeldern zur Datenerfassung. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/tools/energyprofile/EnergieProfil_FormularGebaeudeAnlagentechnik_Erfassung.pdf [24.02.2025]
- IWU – Institut Wohnen und Umwelt GmbH (2025): Gradtagszahlen-Deutschland.xlsx. Online unter: <https://www.iwu.de/fileadmin/tools/gradtagzahlen/Gradtagzahlen-Deutschland.xlsx>, Stand 28.01.2025 [14.03.2025]
- Knissel, Jens; Alles, Roland; Born, Rolf; Loga, Tobias; Müller, Kornelia; Stercz, Verena (2006): Vereinfachte Ermittlung von Primärenergiekennwerten – zur Bewertung der wärmetechnischen Beschaffenheit in ökologischen Mietspiegeln; Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/Vereinfachte_Ermittlung_von_Primaerenergiekennwerten-1.0.pdf [11.11.2024]
- Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus; Born, Rolf (2001): Guter Ansatz - schwache Standards: die neue Energieeinsparverordnung; Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 29. November 2000 bzw. Kabinettsbeschluss vom 7. März 2001; Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/stellungnahmen/2001-02-12_IWU_Stellungnahme-EnEV.pdf [04.01.2024]
- Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus; Knissel, Jens; Born, Rolf (2005): Entwicklung eines vereinfachten, statistisch abgesicherten Verfahrens zur Erhebung von Gebäudedaten für die Erstellung des Energieprofils von Gebäuden. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/iwu-kurzverfahren_energieprofil-endbericht.pdf [03.07.2023]
- Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus; Stein, Britta (Hrsg.) (2012): Typology Approach for Building Stock Energy Assessment. Main Results of the TABULA Project. – Final Project Report. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: http://episcope.eu/fileadmin/tabula/public/docs/report/TABULA_FinalReport.pdf [31.01.2017]
- Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus (2013): TABULA Calculation Method – Energy Use for Heating and Domestic Hot Water – Reference Calculation and Adaptation to the Typical Level of Measured Consumption. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: https://episcope.eu/fileadmin/tabula/public/docs/report/TABULA_CommonCalculationMethod.pdf [03.07.2023]

- Loga, Tobias; Stein, Britta; Diefenbach, Nikolaus, Born, Rolf (2015a): Deutsche Wohngebäudetypologie Beispielhafte Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von typischen Wohngebäuden. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: http://episcopes.eu/fileadmin/tabula/public/docs/brochure/DE_TABULA_TypologyBrochure_IWU.pdf [03.07.2023]
- Loga, Tobias; Müller, Kornelia; Reifschläger, Kerstin; Stein, Britta (2015b): Evaluation of the TABULA Database. Comparison of Typical Buildings and Heat Supply Systems from 20 European Countries. Work Report. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt, Dezember 2015. Online unter: http://episcopes.eu/fileadmin/tabula/public/docs/report/TABULA_WorkReport_EvaluationDatabase.pdf [10.05.2017]
- Loga, Tobias (2016): tabula-calculator.xlsx. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: <https://episcopes.eu/fileadmin/tabula/public/calculators/tabula-calculator.xlsx> [21.06.2024]
- Loga, Tobias; Stein, Britta; Hacke, Ulrike; Müller, André; Großklos, Marc; Born, Rolf; Renz, Ina; Cischinsky, Holger; Hörner, Michael; Weber, Ines (2019): Berücksichtigung des Nutzerverhaltens bei energetischen Verbesserungen. Hrsg.: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR); BBSR-Online-Publikation 04/2019; Bonn. Online unter: <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BBSROnline/2019/bbsr-online-04-2019-dl.pdf> [27.03.2019]
- Loga, Tobias; Stein, Britta (2020): Prognose des Heizenergieverbrauchs von Wohngebäuden auf Basis des EnEV-Nachweises. Tagungsband der 12. EffizienzTagung Bauen + Modernisieren 2020 (13. + 14.11.2020, Online-Tagung). Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/vortrag/2020-11-13_EffizienzTagung_LogaEtStein_Prognose-Heizenergieverbrauch-auf-Basis-EnEV-Nachweis.pdf [11.11.2024]
- Loga, Tobias (2021): Energieprofil-Indikatoren_Erfassungstabellen_Beispieldaten.xlsx – Datentabellen zur Erfassung von Energieprofil-Indikatoren und Verbrauchsdaten (Stand Oktober 2021). Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/tools/energyprofile/Energieprofil-Indikatoren_Erfassungstabellen_Beispieldaten.xlsx [24.02.2025]
- Loga, Tobias; Großklos, Marc; Müller, André; Swiderek, Stefan; Behem, Guillaume (2021): Realbilanzierung für den Verbrauch-Bedarf-Vergleich. Realistische Bilanzierung und Quantifizierung von Unsicherheiten als Grundlage für den Soll-Ist-Vergleich beim Energieverbrauchscontrolling. MOBASY-Teilbericht. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. Online unter: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/energie/mobasy/2021_IWU_LogaEtAl_MOBASY-Realbilanzierung-Verbrauch-Bedarf-Vergleich.pdf [18.05.2021]
- Loga, Tobias; Stein, Britta (2025a): Tabellenwerte des Typgebäude-Modells zur energetischen Bewertung des Wohngebäudebestands (Typgebäude-Tabellenwerte.xlsx). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18166030> (v1.2); Concept DOI (alle Versionen): <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488547>
- Loga, Tobias; Stein, Britta (2025b): Energieprofil-Hüllflächenschätzung für Wohngebäudebestände (Typgebäude-Bauteile-Flächenschätzung.xlsx). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488643>
- Loga, Tobias; Stein, Britta (2025c): TABULA-Energiebilanzierung für Wohngebäudebestände (Typgebäude-tabula-calculator.xlsx). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488603>
- Loga, Tobias; Stein, Britta (2025d): Erläuterungen zu den Excel-Mappen zum Typgebäude-Modell – Hüllflächenschätzung und energetische Bilanzierung von Gebäudebeständen mit dem TABULA-Rechenverfahren. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488315>
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (o. D.a): Die Musterfragebogen des Zensus 2022 (Langversion). Gebäude- und Wohnungszählung. Online unter: https://www.zensus2022.de/DE/Werwurde-befragt/Musterfragebogen_Uebersicht/Musterfragebogen_Langversion.html?nn=352818 [24.07.2024]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (o. D.b): Gitterzellenbasierte Ergebnisse des Zensus. Online unter: https://www.zensus2022.de/DE/Service/Impressum_inhalt.html [13.04.2025]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2010): Fragebogen Gebäude- und Wohnungszählung zum 9. Mai 2011. Stand: 7.10.2010. Online unter: https://www.zensus2011.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fragebogen/Fragebogen_Gebaeude_und_Wohnungszaehlung.pdf?blob=publication-File&v=2 [02.04.2024]

- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2014): Zensus 2011 - Gebäude und Wohnungen Übersicht über Merkmale und Merkmalsausprägungen, Definitionen. Online unter: https://www.zensus2011.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkmale/Merkmale_GWZ.pdf?blob=publication-File&v=13 [03.07.2023]
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland (2024a): Sonderauswertung der Gebäude- und Wohnungszählungen 2011 und 2022. Lizenziert unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | Stand: 05.09.2024. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488681>
- Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.) (2023): GENESIS-Online – die Datenbank des Statistischen Bundesamtes. Online unter: <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online> [03.07.2023]
- Stein, Britta; Grafe, Michael; Loga, Tobias; Enseling, Andreas; Werner, Peter (2014): Energetische Stadtsanierung – Integriertes Quartierskonzept Mainz-Lerchenberg. Eine Untersuchung im Auftrag des Umweltamtes der Stadtverwaltung Mainz. Endbericht. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. Online unter: https://www.mainz.de/medien/internet/downloads/20140129_QuartierskonzeptEndbericht.pdf [25.02.2025]
- Stein, Britta; Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus (Hrsg.) (2016): Monitor Progress Towards Climate Targets in European Housing Stocks. Main Results of the EPISCOPE Project. Final Project Report. Darmstadt: Institut Wohnen und Umwelt GmbH. Online unter: http://episcope.eu/fileadmin/episcope/public/docs/reports/EPISCOPE_FinalReport.pdf [05.01.2017]
- Stein, Britta; Loga, Tobias; Müller, André (2025a): Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie. Schlussbericht. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18164013> (v1.1); Concept DOI (alle Versionen): <https://doi.org/10.5281/zenodo.15482863>
- Stein, Britta; Loga, Tobias; Müller, André (2025b): Fachdokumentation zu dem Forschungsbericht Repräsentative Typgebäude als Erweiterung der deutschen Wohngebäudetypologie. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15488202>
- Techem Energy Services GmbH (Hrsg.) (2017): Techem Energiekennwerte 2017. Transparenz zum Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser in deutschen Mehrfamilienhäusern. Eschborn
- Techem Energy Services GmbH (Hrsg.) (2022): Techem Verbrauchskennwerte 2021. Wärme. Erhebungen und Analysen zum Energieverbrauch und zur CO₂-Emission für Heizung und Warmwasser in deutschen Mehrfamilienhäusern. Eschborn. Online unter: <https://www.techem.com/content/dam/techem/downloads/vkw-studie/Techem-Verbrauchskennwerte-Studie-VKW%202021.pdf.core-download.pdf> [26.09.2023]
- VFF/BF - Verband Fenster und Fassade (VFF) & Bundesverband Flachglas e. V. (BF) (2017): Mehr Energie sparen mit neuen Fenstern. Aktualisierung September 2017 der Studie „Im neuen Licht: Energetische Modernisierung von alten Fenstern“. Frankfurt am Main / Troisdorf. Online unter: www.window.de/fileadmin/redaktion_window/vff/docs_und_pdf/VFF-BF_Studie_Mehr_Energie_sparen_mit_neuen_Fenstern_2017-09.pdf [03.07.2023]
- VFF/BF - Verband Fenster und Fassade (VFF) & Bundesverband Flachglas e. V. (2021): Mehr Energie sparen mit neuen Fenstern. Aktualisierung Mai 2021 der Studie „Im neuen Licht: Energetische Modernisierung von alten Fenstern“. Frankfurt am Main / Troisdorf. Online unter: www.window.de/fileadmin/redaktion_window/vff/docs_und_pdf/VFF-BF_Studie_Mehr_Energie_sparen_mit_neuen_Fenstern_2017-09.pdf [03.07.2023]

5.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Übersicht über die Arbeitsschritte zur Herleitung der Typgebäude.....	4
Abbildung 2:	Angaben zur Identifikation und Beschreibung des Bestandsmodells sowie der zugehörigen Datensätze (1).....	26
Abbildung 3:	Angaben zur Identifikation und Beschreibung des Bestandsmodells sowie der zugehörigen Datensätze (2).....	27
Abbildung 4:	Angaben zu den Grunddaten.....	28
Abbildung 5:	Angaben zur Nachbarsituation und zur Anzahl der Vollgeschosse.....	29
Abbildung 6:	Angaben zur Beheizungssituation in Dach- und Kellergeschossen.....	29
Abbildung 7:	Angaben zur Komplexität von Dachform und Grundriss sowie der lichten Raumhöhe.....	30
Abbildung 8:	Ergebnis der Hüllflächenschätzung.....	31
Abbildung 9:	Eintragungen der Bauteilflächen im Blatt „Calc.Set.Building“.....	32
Abbildung 10:	Eintragungen der U-Werte von Bauteilen ohne nachträgliche Modernisierung im Blatt „Calc.Set.Building“.....	33
Abbildung 11:	Eintragungen der Wärmedurchlasswiderstände und g-Werte von Modernisierungsmaßnahmen im Blatt „Calc.Set.Building“.....	34
Abbildung 12:	Eintragungen der Dämmstärken von Modernisierungsmaßnahmen im Blatt „Calc.Set.Building“.....	34
Abbildung 13:	Eintragungen der Anteile modernisierter Bauteilflächen im Blatt „Calc.Set.Building“.....	35
Abbildung 14:	Eintragungen im Blatt „Tab.BuildingStock“.....	36
Abbildung 15:	Auswahl der Gebäudedatensätze und des zugehörigen Gebäudebestandsdatensatzes sowie Eintragungen der Grunddaten im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“.....	37
Abbildung 16:	Eintragungen prozentualer Anteile von Heizungssystemen im Blatt „Calc.Set.BuildingStock“.....	37

5.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Übersicht der betrachteten Gebäudegrößen im Basismodell sowie deren Spezifikationen im differenzierten Modell.....	2
Tabelle 2:	Übersicht über die betrachteten Baualtersklassen in den Referenzjahren 2009, 2016, 2020 und 2025 im Basis- und im differenziertem Modell.....	3
Tabelle 3:	Übersicht über die in den verschiedenen Arbeitsschritten verwendeten Quellen.....	5
Tabelle 4:	Mögliche Quellen für die Erfassung von Daten lokaler Wohngebäudebestände.....	19
Tabelle 5:	Typisierung und Grunddaten des Anwendungsbeispiels.....	23
Tabelle 6:	Herleitung der Bruttogrundflächen für die Mehrfamilienhäuser des Anwendungsbeispiels.....	25
Tabelle 7:	Herleitung von TABULA-Referenz- und Wohnfläche für die Mehrfamilienhäuser.....	25
Tabelle 8:	Übersicht der für das Referenzjahr 2025 betrachteten Modellvarianten.....	39
Tabelle 9:	Vergleich der aus den verschiedenen Modellvarianten für das Referenzjahr 2025 resultierenden spezifischen Endenergiekennwerte für Heizung und Warmwasser (berechnet mit Standardrandbedingungen, ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie).....	40
Tabelle 10:	Vergleich der Abschätzung des Endenergiebedarfs für Heizung und Warmwasser im Quartier für das Referenzjahr 2025 bei Bewertung mit den verschiedenen Modellvarianten.....	41
Tabelle 11:	Übersicht der zum Vergleich mit dem Verbrauch 2011 betrachteten Modellvarianten.....	41

Tabelle 12:	Spezifische Endenergiekennwerte der zum Vergleich mit dem Verbrauch 2011 betrachteten Modellvarianten (berechnet mit Standardrandbedingungen, ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)	42
Tabelle 13:	Aus den spezifischen Endenergiekennwerten zum Vergleich mit dem Verbrauch 2011 betrachteten Modellvarianten ermittelte Gesamtbedarfe (berechnet mit Standardrandbedingungen, ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)	43
Tabelle 14:	Anpassung der aus den Modellvarianten hergeleiteten Gesamtbedarfe an das Standortklima 2011 und Vergleich der Rechenergebnisse mit dem gemessenen Verbrauch (ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie)	44
Tabelle 15:	Grunddaten Basismodell (vier Referenzjahre).....	54
Tabelle 16:	Hüllflächen der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)	55
Tabelle 17:	U-Werte nicht modernisierter Bauteilflächen der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)	56
Tabelle 18:	Modernisierte Flächenanteile der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre).....	57
Tabelle 19:	Wärmeverlust-äquivalente Dämmstärke* bei Modernisierungen Basismodell (vier Referenzjahre)	58
Tabelle 20:	Mittlere Wärmeleitfähigkeit bei Modernisierungen Basismodell (vier Referenzjahre)	59
Tabelle 21:	U-Werte modernisierter Bauteilflächen der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)	60
Tabelle 22:	Flächengewichtete mittlere U-Werte der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)	61
Tabelle 23:	Wärmebrückenzuschlag und Transmissionswärmeverluste der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)	62
Tabelle 24:	Wärmeversorgungsstrukturen zur Beheizung der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)	63
Tabelle 25:	Warmwasserversorgungsstrukturen der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)	64
Tabelle 26:	Grunddaten der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)	66
Tabelle 27:	Hüllflächen der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025).....	67
Tabelle 28:	U-Werte nicht modernisierter Bauteilflächen, differenziertes Modell (Referenzjahr 2025).....	68
Tabelle 29:	Modernisierte Flächenanteile der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)	69
Tabelle 30:	Wärmeverlust-äquivalente Dämmstärke* bei Modernisierungen, differenziertes Modell (Referenzjahr 2025).....	70
Tabelle 31:	Mittlere Wärmeleitfähigkeit bei Modernisierungen, differenziertes Modell (Referenzjahr 2025)	71
Tabelle 32:	U-Werte modernisierter Bauteilflächen der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)	72
Tabelle 33:	Flächengewichtete mittlere U-Werte der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)	73
Tabelle 34:	Wärmebrückenzuschlag und Transmissionswärmeverluste der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025).....	74
Tabelle 35:	Wärmeversorgungsstrukturen zur Beheizung der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025).....	75
Tabelle 36:	Warmwasserversorgungsstrukturen der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)	76
Tabelle 37:	Wärmeverluste und Hilfsenergie der Heizungs- und Warmwassersysteme	77
Tabelle 38:	Erzeugeraufwandszahlen und Anteile zentraler Systeme	78
Tabelle 39:	Klimadaten und Nutzungsbedingungen	79

Tabelle 40:	Spezifischer Gesamt-Wärmebedarf Heizsystem im Basismodell (vier Referenzjahre)	81
Tabelle 41:	Spezifischer Gesamt-Wärmebedarf Warmwassersystem im Basismodell (vier Referenzjahre)	82
Tabelle 42:	Spezifische Anteile an Endenergie Heizung im Basismodell (vier Referenzjahre)	83
Tabelle 43:	Spezifische Anteile an Endenergie Warmwasser im Basismodell (vier Referenzjahre)	84
Tabelle 44:	Energiekennwerte der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre), TABULA-Berechnung mit Standardrandbedingungen	85
Tabelle 45:	Energiekennwerte der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre), TABULA-Berechnung mit Kalibrierung	86
Tabelle 46:	Spezifischer Gesamt-Wärmebedarf Heizsystem im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)	88
Tabelle 47:	Spezifischer Gesamt-Wärmebedarf Warmwassersystem im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)	89
Tabelle 48:	Spezifische Anteile an Endenergie Heizung im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)	90
Tabelle 49:	Spezifische Anteile an Endenergie Warmwasser im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)	91
Tabelle 50:	Energiekennwerte der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025), TABULA-Berechnung mit Standardrandbedingungen	92
Tabelle 51:	Energiekennwerte der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025), TABULA-Berechnung mit Kalibrierung	93
Tabelle 52:	(Teil-)Energiekennwerte für monovalente Zentralheizsysteme – Brennwert-Kessel / Erdgas, TABULA-Berechnung mit Standardrandbedingungen	95
Tabelle 53:	(Teil-)Energiekennwerte für monovalente Zentralheizsysteme – Niedertemperaturkessel / Heizöl und Fernwärme, TABULA-Berechnung mit Standardrandbedingungen	96
Tabelle 54:	(Teil-)Energiekennwerte für monovalente Zentralheizsysteme – Brennwert-Kessel / Erdgas, TABULA-Berechnung mit Kalibrierung	97
Tabelle 55:	(Teil-)Energiekennwerte für monovalente Zentralheizsysteme – Niedertemperatur-Kessel, Heizöl und Fernwärme, TABULA-Berechnung mit Kalibrierung	98
Tabelle 56:	Umrechnungsfaktoren zur Bestimmung der TABULA-Referenzfläche auf der Basis anderer Kenngrößen (Fläche oder Volumen)	99
Tabelle 57:	Wohnflächenbezogene Bauteilflächen der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)	100
Tabelle 58:	Wohnflächenbezogene Bauteilflächen der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)	101
Tabelle 59:	Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) nicht modernisierter Bauteile nach Bauteiltyp und Baualtersklasse der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre) und im differenzierten Modell (im Referenzjahr 2025)	102
Tabelle 60:	Abgeleitete Pauschalansätze für den mittleren U-Wert nicht nachträglich gedämmter Bauteile nach Baualtersklassen der deutschen Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015a)	103
Tabelle 61:	Ansätze für die effektive Wärmeleitfähigkeit der im Bestand vorhandenen nachträglich installierten Dämmung und von ab 2009 umgesetzten Dämmmaßnahmen	103
Tabelle 62:	Anteile an Produktion und Vermarktung sowie U-Werte der nach Verglasungsart differenzierten Fenstertypen je Produktions- bzw. Vermarktungszeitraums gemäß den Angaben des Verbands Fenster und Fassade und des Bundesverband Flachglas e. V. (VFF/BFF 2017 und VFF/BFF 2021) sowie Loga et al. (2021)	104
Tabelle 63:	Faktoren zur Umrechnung zwischen brennwertbezogenen und heizwertbezogenen Angaben	105

Tabelle 64:	Im Typgebäude-Modell verwendete Faktoren für den nicht regenerativen Anteil des kumulierten Energieverbrauchs (Primärenergie) und die Treibhausgasemissionen .105
Tabelle 65:	Zusammenfassung der durch Vergleich der Modellergebnisse für Heizung und Warmwasser mit den Anwendungsbilanzen des Sektors der privaten Haushalte und den Techem-Kennwerten ermittelten Verbrauch-Bedarf-Verhältnisse106
Tabelle 66:	Kalibrierungsfaktoren im TABULA-Verfahren106
Tabelle 67:	Faktoren zur vereinfachten Kalibrierung des Endenergiebedarfs der Typgebäude im Basismodell / Anwendung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren für Heizung und Warmwasser (Zentralheizungssysteme mit Brennstoffe und Fernwärme) auf die summarischen Endenergiekennwerte der Typgebäude (Summe über alle Energieträger)107

Anhang A – Als Eingangsdaten zur Bilanzierung der Typgebäude verwendete Merkmale und Randbedingungen

In Anhang A sind die als Eingangsdaten zur Bilanzierung der Typgebäude verwendeten Merkmale und Randbedingungen dargestellt. In Anhang A.1 sind die Eingangsdaten des Basismodells für die vier betrachteten Referenzjahre 2009, 2016, 2020 und 2025 aufgeführt, in Anhang A.2 die Eingangsdaten des differenzierten Modell im Referenzjahr 2025. Ergänzend sind in Anhang A.3 die sowohl für das Basis- als auch für das differenzierte Modell verwendeten Pauschalwerte, Nutzungs- und Randbedingungen enthalten.

Diese Angaben können bei Bedarf für auf den nationalen Wohngebäudebestand bezogene Abschätzungen oder Modellbildungen genutzt werden. Bei der Verwendung der vorgenannten Werte ist jedoch zu berücksichtigen, dass für die Herleitung der Werte in den vier betrachteten Referenzjahren verschiedentlich Angaben inter- oder extrapoliert und durch Annahmen ergänzt wurden (siehe Tabelle 3). Die Herleitung der Bilanzeingangsdaten der Typgebäude im Referenzjahr 2025 basiert dabei auf linearen Fortschreibungen empirischer Erhebungen, die bereits einige Jahre zurückliegen (siehe Kapitel 1.2). Diese Angaben sind deshalb mit größeren Unsicherheiten behaftet (siehe Kapitel 1.5). Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Modernisierungsrate beim Wärmeschutz.

A.1 Basismodell (vier Referenzjahre)

Tabelle 15: Grunddaten der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualter-klasse	Gesamtbestand (Modellannahmen)				je Typgebäude		
		Anzahl Gebäude	Anzahl Wohnungen	Wohnfläche	TABULA-Referenzfläche	Anzahl Wohnungen	Wohnfläche	TABULA-Referenzfläche
		Tsd.	Tsd.	Mio. m ²	Mio. m ²		m ²	m ²
Basismodell 2009								
Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)	bis 1978	9.350,2	11.542,4	1.262,5	1.388,8	1,23	135,0	148,5
	1979 – 2001	4.515,1	5.259,5	656,4	722,1	1,16	145,4	159,9
	2002 – 2009	1.155,1	1.265,4	170,7	187,8	1,10	147,8	162,6
Mehrfamilienhäuser (MFH)	bis 1978	2.288,0	14.585,1	991,1	1.090,2	6,37	433,2	476,5
	1979 – 2001	740,6	5.269,1	373,2	410,5	7,11	503,9	554,3
	2002 – 2009	90,4	593,9	48,0	52,8	6,57	530,9	584,0
Basismodell 2016								
Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)	bis 1978	9.235,6	11.256,1	1.282,2	1.410,4	1,22	138,8	152,7
	1979 – 2001	4.424,0	5.093,5	649,7	714,6	1,15	146,8	161,5
	2002 – 2016	1.933,4	2.072,5	294,3	323,7	1,07	152,2	167,4
Mehrfamilienhäuser (MFH)	bis 1978	2.390,2	15.130,0	1.032,5	1.135,7	6,33	431,9	475,1
	1979 – 2001	757,6	5.369,1	379,7	417,7	7,09	501,2	551,3
	2002 – 2016	188,8	1.372,2	110,9	122,0	7,27	587,3	646,1
Basismodell 2020								
Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)	bis 1978	9.170,1	11.092,5	1.293,4	1.422,8	1,21	141,0	155,2
	1979 – 2001	4.372,0	4.998,7	645,8	710,4	1,14	147,7	162,5
	2002 – 2020	2.361,0	2.534,2	361,8	398,0	1,07	153,2	168,6
Mehrfamilienhäuser (MFH)	bis 1978	2.448,6	15.441,4	1.056,1	1.161,7	6,31	431,3	474,4
	1979 – 2001	767,3	5.426,2	383,4	421,8	7,07	499,7	549,7
	2002 – 2020	259,0	1.978,9	157,6	173,4	7,64	608,6	669,4
Basismodell 2025								
Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH)	bis 1978	9.088,3	10.888,0	1.307,5	1.438,2	1,20	143,9	158,3
	1979 – 2001	4.307,0	4.880,2	641,0	705,1	1,13	148,8	163,7
	2002 – 2025	2.759,9	2.976,7	428,6	471,5	1,08	155,3	170,8
Mehrfamilienhäuser (MFH)	bis 1978	2.521,6	15.830,6	1.085,6	1.194,2	6,28	430,5	473,6
	1979 – 2001	779,5	5.497,6	388,1	426,9	7,05	497,9	547,7
	2002 – 2025	340,0	2.649,6	209,1	230,0	7,79	615,1	676,6

Inter- und Extrapolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen (GWZ) 2011 und 2022 (Zeitraum bis 2010 und ab 2020) sowie Daten aus der GWZ 2022 für den Zeitraum 2010 bis 2020; Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung, siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 4)

Tabelle 16: Hüllflächen der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	mittlere Bauteilfläche je Typgebäude (Modellannahmen)									
		Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich	Fenster	Außentüren	Gesamt
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
Basismodell 2009											
EZFH	bis 1978	69,4	36,9	168,2	6,2	15,4	43,4	42,0	23,8	2,9	408,2
	1979 – 2001	84,4	30,4	163,7	8,6	19,3	26,9	61,8	25,7	3,1	423,8
	2002 – 2009	97,4	27,0	163,0	3,7	14,6	15,0	78,5	26,2	3,1	428,4
MFH	bis 1978	140,7	66,6	383,1	3,9	18,3	111,2	55,0	79,5	6,3	864,4
	1979 – 2001	203,1	38,0	433,2	5,5	26,3	102,8	80,3	92,7	7,1	988,9
	2002 – 2009	236,2	17,4	431,9	5,0	24,0	98,4	98,6	98,0	7,1	1.016,7
Basismodell 2016											
EZFH	bis 1978	71,4	37,9	172,9	6,4	15,8	44,6	43,2	24,5	3,0	419,7
	1979 – 2001	85,2	30,7	165,4	8,7	19,4	27,2	62,4	26,0	3,1	428,1
	2002 – 2016	100,3	27,8	167,8	3,9	15,0	15,4	80,8	27,0	3,1	441,1
MFH	bis 1978	140,3	66,4	381,9	3,9	18,2	110,9	54,8	79,3	6,3	861,9
	1979 – 2001	202,0	37,7	430,9	5,5	26,2	102,2	79,9	92,2	7,0	983,6
	2002 – 2016	261,3	19,3	477,9	5,6	26,5	108,9	109,1	108,4	7,9	1.124,8
Basismodell 2020											
EZFH	bis 1978	72,6	38,5	175,7	6,5	16,1	45,3	43,9	24,9	3,0	426,6
	1979 – 2001	85,8	30,9	166,4	8,8	19,6	27,4	62,8	26,1	3,1	430,7
	2002 – 2020	101,0	28,0	169,0	3,9	15,1	15,6	81,4	27,2	3,2	444,2
MFH	bis 1978	140,1	66,3	381,4	3,9	18,2	110,7	54,7	79,1	6,2	860,6
	1979 – 2001	201,4	37,6	429,6	5,5	26,1	101,9	79,6	91,9	7,0	980,7
	2002 – 2020	270,7	20,0	495,1	5,8	27,5	112,8	113,0	112,3	8,2	1.165,4
Basismodell 2025											
EZFH	bis 1978	74,0	39,3	179,3	6,6	16,4	46,3	44,8	25,4	3,1	435,1
	1979 – 2001	86,4	31,1	167,6	8,8	19,7	27,6	63,2	26,3	3,1	433,9
	2002 – 2025	102,3	28,3	171,2	3,9	15,3	15,8	82,4	27,5	3,2	450,0
MFH	bis 1978	139,8	66,2	380,7	3,9	18,2	110,5	54,6	79,0	6,2	859,2
	1979 – 2001	200,7	37,5	428,0	5,5	26,0	101,5	79,4	91,6	7,0	977,2
	2002 – 2025	273,6	20,2	500,4	5,8	27,8	114,0	114,2	113,5	8,3	1.177,9

Eigene Flächenschätzung auf der Basis der Grunddaten (Tabelle 15) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“, siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 5)

Tabelle 17: U-Werte nicht modernisierter Bauteilflächen der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	U-Wert der nicht modernisierten Bauteilfläche (Modellannahmen)									
		Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich	Fenster	g-Wert	Außentüren
		W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)		W/(m ² K)
Basismodell 2009											
EZFH	bis 1978	1,162	1,051	1,229	1,229	1,229	1,012	1,012	3,418	0,685	3,418
	1979 – 2001	0,394	0,394	0,653	0,653	0,653	0,576	0,576	2,427	0,672	2,427
	2002 – 2009	0,215	0,215	0,343	0,343	0,343	0,371	0,371	1,479	0,552	1,479
MFH	bis 1978	1,162	1,051	1,229	1,229	1,229	1,012	1,012	3,420	0,674	3,420
	1979 – 2001	0,394	0,394	0,653	0,653	0,653	0,576	0,576	2,456	0,671	2,456
	2002 – 2009	0,215	0,215	0,343	0,343	0,343	0,371	0,371	1,492	0,558	1,492
Basismodell 2016											
EZFH	bis 1978	1,162	1,051	1,229	1,229	1,229	1,012	1,012	3,547	0,645	3,547
	1979 – 2001	0,394	0,394	0,653	0,653	0,653	0,576	0,576	2,442	0,652	2,442
	2002 – 2016	0,189	0,189	0,283	0,283	0,283	0,320	0,320	1,351	0,552	1,351
MFH	bis 1978	1,162	1,051	1,229	1,229	1,229	1,012	1,012	3,471	0,635	3,471
	1979 – 2001	0,394	0,394	0,653	0,653	0,653	0,576	0,576	2,428	0,638	2,428
	2002 – 2016	0,189	0,189	0,283	0,283	0,283	0,320	0,320	1,340	0,550	1,340
Basismodell 2020											
EZFH	bis 1978	1,162	1,051	1,229	1,229	1,229	1,012	1,012	3,547	0,622	3,547
	1979 – 2001	0,394	0,394	0,653	0,653	0,653	0,576	0,576	2,442	0,649	2,442
	2002 – 2020	0,177	0,177	0,249	0,249	0,249	0,274	0,274	1,250	0,550	1,250
MFH	bis 1978	1,162	1,051	1,229	1,229	1,229	1,012	1,012	3,471	0,613	3,471
	1979 – 2001	0,394	0,394	0,653	0,653	0,653	0,576	0,576	2,428	0,636	2,428
	2002 – 2020	0,177	0,177	0,249	0,249	0,249	0,274	0,274	1,179	0,550	1,179
Basismodell 2025											
EZFH	bis 1978	1,162	1,051	1,229	1,229	1,229	1,012	1,012	3,547	0,594	3,547
	1979 – 2001	0,394	0,394	0,653	0,653	0,653	0,576	0,576	2,442	0,644	2,442
	2002 – 2025	0,171	0,171	0,237	0,237	0,237	0,259	0,259	1,204	0,550	1,204
MFH	bis 1978	1,162	1,051	1,229	1,229	1,229	1,012	1,012	3,471	0,585	3,471
	1979 – 2001	0,394	0,394	0,653	0,653	0,653	0,576	0,576	2,428	0,634	2,428
	2002 – 2025	0,171	0,171	0,237	0,237	0,237	0,259	0,259	1,123	0,550	1,123

Eigene Auswertungen für opake Bauteile basierend auf Loga et al. (2021, Tab. 20), Loga et al. (2001, S. 5-6), Loga et al. (2015a, Anhang C.4), siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.1)

Eigene Auswertungen für Fenster basierend auf VFF/BF (2017, Anhang 1), VFF/BF 2021, Anhang 1), Loga et al. (2021, Tab. 7) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“, siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.3)

Tabelle 18: Modernisierte Flächenanteile der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualter-klasse	modernisierter Flächenanteil (Modellannahmen)								
		Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich	Fenster	Außentüren
Basismodell 2009										
EZFH	bis 1978	46,8%	46,8%	19,9%	19,9%	19,9%	9,5%	9,5%	35,6%	35,6%
	1979 – 2001	16,9%	16,9%	6,1%	6,1%	6,1%	2,7%	2,7%	7,7%	7,7%
	2002 – 2009	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
MFH	bis 1978	46,3%	46,3%	23,9%	23,9%	23,9%	11,2%	11,2%	40,8%	40,8%
	1979 – 2001	17,0%	17,0%	12,2%	12,2%	12,2%	5,5%	5,5%	13,3%	13,3%
	2002 – 2009	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Basismodell 2016										
EZFH	bis 1978	52,7%	52,7%	24,9%	24,9%	24,9%	12,6%	12,6%	54,6%	54,6%
	1979 – 2001	14,8%	14,8%	6,7%	6,7%	6,7%	3,5%	3,5%	19,1%	19,1%
	2002 – 2016	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
MFH	bis 1978	62,3%	62,3%	36,5%	36,5%	36,5%	19,5%	19,5%	59,3%	59,3%
	1979 – 2001	13,4%	13,4%	11,0%	11,0%	11,0%	5,7%	5,7%	18,0%	18,0%
	2002 – 2016	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Basismodell 2020										
EZFH	bis 1978	56,1%	56,1%	27,7%	27,7%	27,7%	14,3%	14,3%	65,5%	65,5%
	1979 – 2001	17,1%	17,1%	8,5%	8,5%	8,5%	4,0%	4,0%	23,7%	23,7%
	2002 – 2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
MFH	bis 1978	71,5%	71,5%	43,7%	43,7%	43,7%	24,3%	24,3%	69,9%	69,9%
	1979 – 2001	15,6%	15,6%	11,9%	11,9%	11,9%	6,7%	6,7%	20,6%	20,6%
	2002 – 2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Basismodell 2025										
EZFH	bis 1978	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%
	1979 – 2001	20,0%	20,0%	10,8%	10,8%	10,8%	4,6%	4,6%	29,4%	29,4%
	2002 – 2025	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
MFH	bis 1978	82,9%	82,9%	52,7%	52,7%	52,7%	30,3%	30,3%	83,1%	83,1%
	1979 – 2001	18,2%	18,2%	13,1%	13,1%	13,1%	8,0%	8,0%	23,9%	23,9%
	2002 – 2025	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Eigene Auswertung und Verarbeitung der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“, siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.2)

Tabelle 19: Wärmeverlust-äquivalente Dämmstärke* bei Modernisierungen im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Wärmeverlust-äquivalente Dämmstärke* bei Modernisierungen (Modellannahmen)						
		Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich
		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
Basismodell 2009								
EZFH	bis 1978	10,3	10,3	5,7	5,7	5,7	6,5	6,5
	1979 – 2001	11,5	11,5	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	2002 – 2009	14,7	14,7	9,0	9,0	9,0	9,6	9,6
MFH	bis 1978	10,5	10,5	6,6	6,6	6,6	6,8	6,8
	1979 – 2001	12,4	12,4	9,6	9,6	9,6	6,5	6,5
	2002 – 2009	16,8	16,8	4,9	4,9	4,9	6,8	6,8
Basismodell 2016								
EZFH	bis 1978	10,6	10,6	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0
	1979 – 2001	11,5	11,5	5,6	5,6	5,6	4,4	4,4
	2002 – 2016	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0
MFH	bis 1978	10,9	10,9	6,1	6,1	6,1	6,2	6,2
	1979 – 2001	10,5	10,5	6,3	6,3	6,3	5,4	5,4
	2002 – 2016	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5
Basismodell 2020								
EZFH	bis 1978	10,8	10,8	5,8	5,8	5,8	6,1	6,1
	1979 – 2001	11,9	11,9	5,8	5,8	5,8	4,4	4,4
	2002 – 2020	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0
MFH	bis 1978	11,1	11,1	6,3	6,3	6,3	6,4	6,4
	1979 – 2001	10,9	10,9	6,4	6,4	6,4	5,4	5,4
	2002 – 2020	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5
Basismodell 2025								
EZFH	bis 1978	10,8	10,8	5,8	5,8	5,8	6,1	6,1
	1979 – 2001	11,9	11,9	5,8	5,8	5,8	4,4	4,4
	2002 – 2025	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0
MFH	bis 1978	11,1	11,1	6,3	6,3	6,3	6,4	6,4
	1979 – 2001	10,9	10,9	6,4	6,4	6,4	5,4	5,4
	2002 – 2025	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5

* Dämmstärke, die die Wirkung der im Bestand vorkommenden Dämmstärken repräsentiert

Eigene Auswertung und Verarbeitung der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“, siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.3)

Tabelle 20: Mittlere Wärmeleitfähigkeit bei Modernisierungen im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	mittlere Wärmeleitfähigkeit bei Modernisierungen (Modellannahmen)						
		Dach	Oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich
		W/(m·K)	W/(m·K)	W/(m·K)	W/(m·K)	W/(m·K)	W/(m·K)	W/(m·K)
Basismodell 2009								
EZFH	bis 1978	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	1979 – 2001	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2002 – 2009	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
MFH	bis 1978	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	1979 – 2001	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2002 – 2009	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
Basismodell 2016								
EZFH	bis 1978	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	1979 – 2001	0,045	0,037	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2002 – 2016	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
MFH	bis 1978	0,045	0,037	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	1979 – 2001	0,045	0,037	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2002 – 2016	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
Basismodell 2020								
EZFH	bis 1978	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1979 – 2001	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,035	0,035
	2002 – 2020	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
MFH	bis 1978	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1979 – 2001	0,045	0,037	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2002 – 2020	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
Basismodell 2025								
EZFH	bis 1978	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1979 – 2001	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	2002 – 2025	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
MFH	bis 1978	0,044	0,036	0,038	0,038	0,038	0,035	0,035
	1979 – 2001	0,045	0,036	0,039	0,039	0,039	0,036	0,036
	2002 – 2025	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036

Datenquelle: Loga et al. (2021, Anhang C.4); siehe Stein (et al. 2025b, Kapitel 6.2.3)

Tabelle 21: U-Werte modernisierter Bauteilflächen der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	U-Wert der modernisierten Bauteilfläche									
		Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich	Fenster	g-Wert	Außentüren
		W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)		W/(m ² K)
Basismodell 2009											
EZFH	bis 1978	0,315	0,245	0,444	0,392	0,444	0,322	0,356	1,757	0,685	1,757
	1979 – 2001	0,196	0,167	0,324	0,295	0,324	0,265	0,288	1,754	0,672	1,754
	2002 – 2009	0,126	0,111	0,193	0,182	0,193	0,176	0,186	1,479	0,552	1,479
MFH	bis 1978	0,311	0,242	0,402	0,358	0,402	0,313	0,345	1,776	0,674	1,776
	1979 – 2001	0,188	0,160	0,252	0,235	0,252	0,259	0,281	1,745	0,671	1,745
	2002 – 2009	0,119	0,105	0,241	0,225	0,241	0,204	0,218	1,493	0,558	1,493
Basismodell 2016											
EZFH	bis 1978	0,308	0,240	0,441	0,389	0,441	0,335	0,373	1,724	0,645	1,724
	1979 – 2001	0,196	0,167	0,340	0,308	0,340	0,306	0,337	1,672	0,652	1,672
	2002 – 2016	0,128	0,115	0,200	0,189	0,200	0,196	0,208	1,351	0,552	1,351
MFH	bis 1978	0,303	0,236	0,425	0,377	0,425	0,330	0,366	1,745	0,635	1,745
	1979 – 2001	0,205	0,175	0,321	0,293	0,321	0,281	0,307	1,739	0,638	1,739
	2002 – 2016	0,117	0,104	0,189	0,179	0,189	0,164	0,173	1,340	0,550	1,340
Basismodell 2020											
EZFH	bis 1978	0,303	0,237	0,434	0,384	0,434	0,332	0,369	1,715	0,622	1,715
	1979 – 2001	0,193	0,164	0,334	0,304	0,334	0,305	0,335	1,669	0,649	1,669
	2002 – 2020	0,122	0,111	0,183	0,173	0,183	0,177	0,187	1,250	0,550	1,250
MFH	bis 1978	0,294	0,231	0,408	0,363	0,408	0,320	0,354	1,724	0,613	1,724
	1979 – 2001	0,201	0,172	0,319	0,291	0,319	0,281	0,307	1,727	0,636	1,727
	2002 – 2020	0,112	0,100	0,173	0,164	0,173	0,151	0,159	1,179	0,550	1,179
Basismodell 2025											
EZFH	bis 1978	0,299	0,234	0,428	0,379	0,428	0,330	0,366	1,701	0,594	1,701
	1979 – 2001	0,189	0,161	0,328	0,298	0,328	0,304	0,335	1,661	0,644	1,661
	2002 – 2025	0,119	0,108	0,176	0,167	0,176	0,171	0,180	1,203	0,550	1,203
MFH	bis 1978	0,289	0,227	0,397	0,355	0,397	0,314	0,347	1,695	0,585	1,695
	1979 – 2001	0,197	0,168	0,315	0,287	0,315	0,281	0,306	1,709	0,634	1,709
	2002 – 2025	0,110	0,099	0,167	0,159	0,167	0,147	0,153	1,124	0,550	1,124

Werte opaker Bauteile resultierend aus Tabelle 17, Tabelle 19 und Tabelle 20;

Eigene Auswertungen für Fenster basierend auf VFF/BF (2017, Anhang 1), VFF/BF 2021, Anhang 1), Loga et al. (2021, Tab. 7) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“, siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.3)

Tabelle 22: Flächengewichtete mittlere U-Werte der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	flächengewichteter mittlerer U-Wert (nicht modernisierter und modernisierter Anteil)									
		Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich	Fenster	g-Wert	Außentüren
		W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)		W/(m ² K)
Basismodell 2009											
EZFH	bis 1978	0,766	0,540	1,073	0,797	1,073	0,733	0,950	2,827	0,685	2,827
	1979 – 2001	0,361	0,321	0,633	0,531	0,633	0,485	0,568	2,375	0,672	2,375
	2002 – 2009	0,215	0,202	0,343	0,311	0,343	0,334	0,371	1,479	0,552	1,479
MFH	bis 1978	0,768	0,541	1,031	0,769	1,031	0,724	0,937	2,749	0,674	2,749
	1979 – 2001	0,359	0,320	0,604	0,508	0,604	0,478	0,560	2,361	0,671	2,361
	2002 – 2009	0,215	0,202	0,343	0,311	0,343	0,334	0,371	1,492	0,558	1,492
Basismodell 2016											
EZFH	bis 1978	0,712	0,504	1,033	0,771	1,033	0,721	0,931	2,552	0,645	2,552
	1979 – 2001	0,365	0,325	0,632	0,530	0,632	0,485	0,568	2,295	0,652	2,295
	2002 – 2016	0,189	0,179	0,283	0,261	0,283	0,292	0,320	1,351	0,552	1,351
MFH	bis 1978	0,627	0,448	0,936	0,708	0,936	0,689	0,886	2,448	0,635	2,448
	1979 – 2001	0,369	0,329	0,616	0,518	0,616	0,479	0,561	2,304	0,638	2,304
	2002 – 2016	0,189	0,179	0,283	0,261	0,283	0,292	0,320	1,340	0,550	1,340
Basismodell 2020											
EZFH	bis 1978	0,680	0,483	1,009	0,755	1,009	0,713	0,920	2,347	0,622	2,347
	1979 – 2001	0,360	0,320	0,626	0,525	0,626	0,484	0,566	2,259	0,649	2,259
	2002 – 2020	0,177	0,168	0,249	0,232	0,249	0,253	0,274	1,250	0,550	1,250
MFH	bis 1978	0,542	0,393	0,870	0,664	0,870	0,665	0,852	2,250	0,613	2,250
	1979 – 2001	0,364	0,324	0,613	0,516	0,613	0,477	0,558	2,284	0,636	2,284
	2002 – 2020	0,177	0,168	0,249	0,232	0,249	0,253	0,274	1,179	0,550	1,179
Basismodell 2025											
EZFH	bis 1978	0,641	0,458	0,978	0,736	0,978	0,703	0,905	2,087	0,594	2,087
	1979 – 2001	0,353	0,314	0,618	0,519	0,618	0,483	0,565	2,212	0,644	2,212
	2002 – 2025	0,171	0,163	0,237	0,221	0,237	0,240	0,259	1,204	0,550	1,204
MFH	bis 1978	0,439	0,325	0,791	0,612	0,791	0,636	0,811	1,995	0,585	1,995
	1979 – 2001	0,358	0,319	0,609	0,512	0,609	0,474	0,554	2,256	0,634	2,256
	2002 – 2025	0,171	0,163	0,237	0,221	0,237	0,240	0,259	1,123	0,550	1,123

Werte resultierend aus Tabelle 17, Tabelle 18 und Tabelle 21

Tabelle 23: Wärmebrückenzuschlag und Transmissionswärmeverluste der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	Flächenanteil modernisiert	Wärmebrückenzuschlag			Transmissionswärmeverlust Gebäudehülle	
			nicht modernisiert	modernisiert	gesamt	bezogen auf die Wohnfläche	bezogen auf die Hüllfläche
			W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)
Basismodell 2009							
EZFH	bis 1978	25,8%	0,016	0,079	0,032	2,88	0,95
	1979 – 2001	8,4%	0,064	0,064	0,064	1,87	0,64
	2002 – 2009	0,0%	0,031	0,031	0,031	1,08	0,37
MFH	bis 1978	28,5%	0,016	0,064	0,030	2,03	1,02
	1979 – 2001	12,2%	0,064	0,064	0,064	1,39	0,71
	2002 – 2009	0,0%	0,031	0,064	0,031	0,81	0,42
Basismodell 2016							
EZFH	bis 1978	31,5%	0,016	0,079	0,036	2,74	0,91
	1979 – 2001	9,1%	0,064	0,064	0,064	1,86	0,64
	2002 – 2016	0,0%	0,031	0,031	0,031	0,94	0,33
MFH	bis 1978	41,7%	0,016	0,064	0,036	1,82	0,91
	1979 – 2001	11,3%	0,064	0,064	0,064	1,40	0,71
	2002 – 2016	0,0%	0,031	0,064	0,031	0,71	0,37
Basismodell 2020							
EZFH	bis 1978	34,8%	0,016	0,079	0,038	2,65	0,88
	1979 – 2001	10,9%	0,064	0,064	0,064	1,84	0,63
	2002 – 2020	0,0%	0,031	0,031	0,031	0,86	0,30
MFH	bis 1978	49,2%	0,016	0,064	0,040	1,69	0,85
	1979 – 2001	12,7%	0,064	0,064	0,064	1,39	0,71
	2002 – 2020	0,0%	0,031	0,064	0,031	0,64	0,33
Basismodell 2025							
EZFH	bis 1978	38,9%	0,016	0,079	0,041	2,54	0,84
	1979 – 2001	13,3%	0,064	0,064	0,064	1,81	0,62
	2002 – 2025	0,0%	0,031	0,031	0,031	0,83	0,29
MFH	bis 1978	58,7%	0,016	0,064	0,044	1,53	0,77
	1979 – 2001	14,5%	0,064	0,064	0,064	1,38	0,70
	2002 – 2025	0,0%	0,031	0,064	0,031	0,61	0,32

Flächenanteile resultierend aus Tabelle 18; Wärmebrückenzuschläge siehe Stein et al. (2025b, Anhang A)

Tabelle 24: Wärmeversorgungsstrukturen zur Beheizung der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Wärmeversorgungsstruktur														
		Fernwärme	Gas / Zentralheizung	Heizöl / Zentralheizung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etagenheizung oder Ofenheizung	Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	Sonnenenergie (Solarkollektoren)	Holz, Holzpellets / Ofenheizung	
Basismodell 2009																
EZFH	bis 1978	1,6%	38,4%	34,9%	0,2%	0,3%	3,0%	1,9%	2,8%	5,3%	0,1%	2,0%	0,3%	0,2%	9,0%	
	1979 – 2001	2,4%	49,2%	27,4%	0,3%	1,0%	3,0%	0,0%	1,6%	2,9%	0,2%	0,7%	0,3%	0,4%	10,6%	
	2002 – 2009	4,7%	58,4%	8,8%	0,3%	8,9%	4,4%	0,0%	0,6%	1,9%	0,3%	0,3%	0,3%	1,0%	10,1%	
MFH	bis 1978	16,2%	38,6%	21,1%	0,0%	0,1%	0,8%	14,7%	1,8%	4,2%	0,0%	0,8%	0,2%	0,1%	1,3%	
	1979 – 2001	22,2%	47,3%	18,6%	0,1%	0,4%	0,8%	5,1%	0,7%	3,2%	0,0%	0,2%	0,2%	0,1%	1,1%	
	2002 – 2009	16,6%	60,1%	9,5%	0,2%	2,2%	2,4%	4,5%	0,5%	1,9%	0,3%	0,1%	0,3%	0,2%	1,1%	
Basismodell 2016																
EZFH	bis 1978	2,2%	37,1%	31,8%	0,6%	0,6%	3,7%	6,2%	2,1%	4,0%	0,1%	1,6%	0,3%	0,3%	9,3%	
	1979 – 2001	3,3%	44,9%	24,6%	0,7%	1,3%	3,0%	7,2%	1,0%	2,0%	0,2%	0,5%	0,3%	0,4%	10,6%	
	2002 – 2016	5,9%	45,2%	5,7%	0,9%	14,0%	4,7%	8,9%	0,3%	1,2%	1,6%	0,2%	0,3%	1,1%	9,8%	
MFH	bis 1978	17,0%	40,2%	18,4%	1,2%	0,3%	1,2%	15,7%	1,0%	3,0%	0,1%	0,4%	0,2%	0,1%	1,2%	
	1979 – 2001	20,3%	49,2%	16,9%	1,2%	0,4%	0,9%	6,9%	0,4%	2,3%	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	1,0%	
	2002 – 2016	18,7%	52,8%	6,4%	1,3%	6,6%	5,1%	5,5%	0,2%	1,0%	0,4%	0,1%	0,2%	0,9%	0,9%	
Basismodell 2020																
EZFH	bis 1978	2,6%	36,4%	30,0%	0,8%	0,8%	4,1%	8,7%	1,7%	3,3%	0,2%	1,3%	0,3%	0,3%	9,5%	
	1979 – 2001	3,8%	42,5%	23,0%	0,9%	1,4%	2,9%	11,3%	0,7%	1,5%	0,2%	0,4%	0,3%	0,4%	10,6%	
	2002 – 2020	6,7%	37,6%	4,0%	1,3%	16,9%	4,8%	14,1%	0,1%	0,8%	2,3%	0,2%	0,3%	1,2%	9,7%	
MFH	bis 1978	17,4%	41,2%	16,9%	1,9%	0,4%	1,5%	16,2%	0,6%	2,3%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	1,1%	
	1979 – 2001	19,2%	50,3%	15,9%	1,8%	0,4%	1,0%	7,9%	0,2%	1,8%	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,9%	
	2002 – 2020	19,8%	48,6%	4,6%	1,9%	9,1%	6,7%	6,0%	0,0%	0,5%	0,5%	0,1%	0,2%	1,3%	0,7%	
Basismodell 2025																
EZFH	bis 1978	3,0%	35,5%	27,8%	1,0%	1,0%	4,6%	11,9%	1,2%	2,4%	0,2%	1,0%	0,3%	0,4%	9,8%	
	1979 – 2001	4,4%	39,4%	21,1%	1,2%	1,6%	2,9%	16,4%	0,4%	0,9%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	10,6%	
	2002 – 2025	7,6%	28,1%	1,8%	1,8%	20,5%	4,9%	20,5%	0,0%	0,4%	3,2%	0,1%	0,3%	1,2%	9,5%	
MFH	bis 1978	17,9%	42,4%	14,9%	2,7%	0,5%	1,8%	16,9%	0,0%	1,5%	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%	1,1%	
	1979 – 2001	17,8%	51,7%	14,7%	2,5%	0,4%	1,1%	9,2%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,9%	
	2002 – 2025	21,1%	43,2%	2,3%	2,6%	12,3%	8,6%	6,7%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,2%	1,8%	0,5%	

Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 (FDZ 2018a, FDZ 2018b, FDZ 2022); siehe Stein (et al. 2025b, Kapitel 7)

Tabelle 25: Warmwasserversorgungsstrukturen der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualter--klasse	Fernwärme	Gas / zentrale Warmwasserbereitung	Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -taucher) / zentrale Warmwasserbereitung	Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	Bricketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung
Basismodell 2009											
EZFH	bis 1978	1,0%	35,0%	1,8%	33,9%	20,7%	0,6%	3,5%	0,5%	0,4%	2,4%
	1979 – 2001	2,0%	49,5%	0,1%	29,4%	9,4%	1,4%	2,8%	0,3%	0,3%	4,7%
	2002 – 2009	3,9%	59,2%	0,1%	9,3%	5,8%	9,4%	4,0%	0,1%	0,3%	7,9%
MFH	bis 1978	11,3%	30,7%	12,7%	15,7%	27,8%	0,2%	0,8%	0,2%	0,1%	0,5%
	1979 – 2001	19,7%	39,7%	4,4%	16,2%	18,0%	0,4%	0,7%	0,1%	0,1%	0,6%
	2002 – 2009	14,9%	54,4%	4,2%	8,7%	11,2%	2,1%	2,1%	0,0%	0,2%	2,2%
Basismodell 2016											
EZFH	bis 1978	2,1%	34,7%	5,7%	31,6%	17,6%	0,9%	3,6%	0,4%	0,4%	3,0%
	1979 – 2001	3,2%	45,8%	6,9%	26,6%	7,9%	1,7%	2,6%	0,2%	0,3%	4,8%
	2002 – 2016	5,8%	44,6%	8,8%	6,2%	4,5%	15,9%	4,2%	0,0%	0,3%	9,5%
MFH	bis 1978	15,6%	31,7%	13,4%	14,0%	23,1%	0,3%	1,1%	0,2%	0,1%	0,6%
	1979 – 2001	19,6%	41,6%	5,7%	15,2%	15,8%	0,4%	0,7%	0,2%	0,1%	0,7%
	2002 – 2016	17,8%	48,0%	5,2%	6,0%	8,1%	6,2%	5,0%	0,1%	0,2%	3,5%
Basismodell 2020											
EZFH	bis 1978	2,7%	34,6%	8,0%	30,2%	15,9%	1,0%	3,7%	0,3%	0,4%	3,3%
	1979 – 2001	3,9%	43,7%	10,8%	25,0%	7,0%	1,8%	2,5%	0,1%	0,3%	4,9%
	2002 – 2020	6,9%	36,3%	13,8%	4,4%	3,8%	19,6%	4,4%	0,0%	0,3%	10,5%
MFH	bis 1978	18,0%	32,3%	13,8%	13,1%	20,4%	0,4%	1,2%	0,2%	0,1%	0,6%
	1979 – 2001	19,5%	42,7%	6,5%	14,6%	14,6%	0,4%	0,8%	0,2%	0,1%	0,7%
	2002 – 2020	19,4%	44,4%	5,7%	4,4%	6,4%	8,6%	6,6%	0,1%	0,2%	4,2%
Basismodell 2025											
EZFH	bis 1978	3,4%	34,3%	10,8%	28,5%	13,7%	1,2%	3,8%	0,2%	0,4%	3,8%
	1979 – 2001	4,8%	41,0%	15,7%	23,0%	5,9%	2,0%	2,3%	0,0%	0,3%	5,0%
	2002 – 2025	8,3%	25,9%	20,0%	2,2%	2,8%	24,2%	4,6%	0,0%	0,3%	11,6%
MFH	bis 1978	21,1%	33,0%	14,3%	11,9%	17,0%	0,4%	1,4%	0,2%	0,1%	0,6%
	1979 – 2001	19,4%	44,1%	7,4%	13,9%	13,0%	0,4%	0,8%	0,2%	0,1%	0,7%
	2002 – 2025	21,5%	39,9%	6,4%	2,5%	4,2%	11,5%	8,6%	0,1%	0,3%	5,1%

Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 (FDZ 2018a, FDZ 2018b, FDZ 2022); siehe Stein (et al. 2025b, Kapitel 7)

A.2 Differenziertes Modell im Referenzjahr 2025

Im Hinblick auf die Angaben zum differenzierten Modell für das Referenzjahr 2025 ist zu beachten, dass die Herleitung der Bilanzierungsdaten der Typgebäude im Referenzjahr 2025 auf linearen Fortschreibungen empirischer Erhebungen basiert, die bereits einige Jahre zurückliegen (siehe Kapitel 1.2). Diese Angaben sind deshalb mit größeren Unsicherheiten behaftet (siehe Kapitel 1.5). Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Modernisierungsrate beim Wärmeschutz.

Zu berücksichtigen ist auch, dass nicht alle Eingabegrößen in der Struktur des differenzierten Modells unterschieden werden konnten und in diesen Fällen aus der Struktur des Basismodells in das differenzierte Modell überführt wurden (siehe Tabelle 3).

Was die Schätzung der Hüllflächen angeht, sind insbesondere die Angaben der Gebäude mit 21 oder mehr Wohnungen mit großen Unsicherheiten behaftet, da hierfür keine ausreichende empirische Datengrundlage vorlag und Datenlücken vereinfachend durch Clusterbildungen aufgefüllt wurden (siehe Tabelle 3). Das geometrische Modell der Flächenschätzung basiert zudem auf den im Wohngebäudebestand überwiegend vorhandenen Gebäudetiefen von etwa 6 bis 10 m. Für weniger häufig im Bestand auftretende Geometrien wie beispielsweise Gebäude mit Anbauten, Punkt- oder Hochhäuser ist die Datengrundlage nicht ausreichend. Es ist möglich, dass dadurch beispielsweise die Anzahl der mittleren Geschosse dieser Typgebäude unterschätzt wird. In der Folge wären damit Dach- und Bodenflächen der Typgebäude (sowie die Hüllfläche insgesamt) überschätzt, die Fassadenflächen in etwas geringerem Maße unterschätzt. Auch die Energiekennwerte wären in diesem Fall etwas überschätzt. Stärkere Abweichungen als bei den Energiekennwerten können sich bei Hochrechnungen über die Bauteilflächen ergeben, für die die Typgebäude dieser Größenklasse daher keine ausreichende Grundlage bieten. In einigen Baualtersklassen basieren die Auswertungen auch bei anderen Gebäudegrößen auf einer geringen Fallzahl, was die Validität ihrer Aussagen beeinträchtigen kann (ausführlichere Erläuterungen der wesentlichen Unsicherheitsfaktoren der Hüllflächenschätzung siehe Stein et al. 2025b, Kapitel 5.4).

Tabelle 26: Grunddaten der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	Gesamtbestand (Modellannahmen)				je Typgebäude		
		Anzahl Gebäude	Anzahl Wohnungen	Wohnfläche	TABULA-Referenzfläche	Anzahl Wohnungen	Wohnfläche	TABULA-Referenzfläche
		Tsd.	Tsd.	Mio. m ²	Mio. m ²		m ²	m ²
Differenziertes Modell 2025								
EZFH freistehend	bis 1918	1.238,3	1.499,9	188,8	207,7	1,21	152,5	167,7
	1919 – 1948	1.104,3	1.313,8	158,0	173,8	1,19	143,1	157,4
	1949 – 1978	3.755,1	4.645,9	581,7	639,9	1,24	154,9	170,4
	1979 – 1994	1.772,5	2.109,3	283,6	311,9	1,19	160,0	176,0
	1995 – 2001	991,5	1.121,0	154,3	169,7	1,13	155,6	171,1
	2002 – 2009	761,4	823,1	120,1	132,1	1,08	157,8	173,5
	2010 – 2015	486,9	522,6	78,6	86,5	1,07	161,5	177,7
	2016 – 2020	401,8	434,3	65,7	72,3	1,08	163,6	180,0
2021 – 2025	302,1	339,9	51,9	57,1	1,13	171,8	189,0	
EZFH Doppelhaushälfte	bis 1918	201,8	233,7	25,3	27,9	1,16	125,6	138,1
	1919 – 1948	407,7	456,7	48,7	53,6	1,12	119,5	131,4
	1949 – 1978	663,6	769,1	86,2	94,8	1,16	129,9	142,9
	1979 – 1994	443,8	477,1	59,6	65,6	1,07	134,4	147,8
	1995 – 2001	337,9	357,8	44,8	49,3	1,06	132,6	145,9
	2002 – 2009	217,2	227,0	30,0	33,0	1,04	138,2	152,0
	2010 – 2015	108,2	114,6	15,3	16,8	1,06	141,0	155,1
	2016 – 2020	86,3	92,7	12,4	13,6	1,07	143,1	157,5
2021 – 2025	59,6	67,1	9,1	10,0	1,13	152,7	168,0	
EZFH Reihenhaushälfte (und sonstige)	bis 1918	443,7	540,7	62,1	68,3	1,22	140,0	154,0
	1919 – 1948	295,8	345,2	36,8	40,5	1,17	124,4	136,9
	1949 – 1978	978,0	1.083,2	119,8	131,8	1,11	122,6	134,8
	1979 – 1994	503,9	542,1	65,9	72,5	1,08	130,8	143,8
	1995 – 2001	257,4	272,9	32,8	36,1	1,06	127,4	140,1
	2002 – 2009	157,5	164,3	21,1	23,2	1,04	133,7	147,1
	2010 – 2015	81,5	85,9	11,0	12,1	1,05	135,1	148,6
	2016 – 2020	56,6	60,2	7,7	8,5	1,06	136,3	149,9
2021 – 2025	40,8	45,1	5,7	6,3	1,10	140,2	154,2	
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	415,9	1.560,1	126,2	138,8	3,75	303,4	333,7
	1919 – 1948	317,2	1.242,0	89,4	98,3	3,92	281,8	310,0
	1949 – 1978	1.000,8	4.137,4	304,1	334,5	4,13	303,9	334,3
	1979 – 1994	308,4	1.259,0	101,4	111,6	4,08	328,9	361,8
	1995 – 2001	164,8	696,8	55,7	61,2	4,23	337,8	371,6
	2002 – 2009	58,7	238,7	21,2	23,4	4,07	361,9	398,1
	2010 – 2015	45,1	190,0	17,1	18,9	4,21	380,2	418,3
	2016 – 2020	44,5	191,8	16,9	18,6	4,31	379,0	416,9
2021 – 2025	45,3	188,0	16,6	18,3	4,15	366,6	403,3	
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	145,1	1.403,1	99,8	109,8	9,67	688,2	757,0
	1919 – 1948	90,5	801,5	51,8	56,9	8,86	571,9	629,1
	1949 – 1978	500,1	4.821,1	302,7	333,0	9,64	605,4	665,9
	1979 – 1994	193,7	1.946,5	130,5	143,5	10,05	673,5	740,8
	1995 – 2001	92,2	905,0	62,9	69,2	9,81	682,5	750,8
	2002 – 2009	30,4	298,5	23,7	26,0	9,83	779,1	857,0
	2010 – 2015	32,5	330,8	27,2	29,9	10,19	837,8	921,6
	2016 – 2020	38,4	406,8	32,1	35,4	10,61	838,2	922,0
2021 – 2025	31,5	339,1	26,1	28,7	10,78	829,0	911,9	
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	7,9	214,7	14,1	15,5	27,17	1.786,5	1.965,1
	1919 – 1948	1,2	35,7	2,1	2,3	29,85	1.761,7	1.937,8
	1949 – 1978	43,0	1.615,0	95,4	105,0	37,54	2.218,5	2.440,4
	1979 – 1994	14,3	500,1	26,8	29,5	35,09	1.880,5	2.068,5
	1995 – 2001	6,1	190,3	10,8	11,9	31,34	1.776,9	1.954,6
	2002 – 2009	2,4	73,9	4,5	5,0	30,89	1.899,6	2.089,6
	2010 – 2015	3,0	102,0	6,1	6,7	34,17	2.052,0	2.257,2
	2016 – 2020	4,3	149,6	9,0	9,9	34,40	2.060,7	2.266,7
2021 – 2025	4,1	140,4	8,6	9,4	34,47	2.101,4	2.311,6	

Extrapolation aus den Gebäude- und Wohnungszählungen (GWZ) 2011 und 2022 (Zeitraum bis 2010 und ab 2020) sowie Daten aus der GWZ 2022 für den Zeitraum 2010 bis 2020; Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024a); eigene Datenauswertung, siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 4)

Tabelle 27: Hüllflächen der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	mittlere Bauteilfläche je Typgebäude (Modellannahmen)									
		Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich	Fenster	Außentüren	Gesamt
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
Differenziertes Modell 2025											
EZFH freistehend	bis 1918	69,9	55,0	227,8	1,9	11,5	54,9	48,5	27,0	3,2	499,8
	1919 – 1948	76,5	39,7	203,9	5,3	17,4	50,5	41,0	25,3	3,1	462,6
	1949 – 1978	81,6	42,8	200,5	8,3	21,3	49,8	51,4	27,5	3,2	486,5
	1979 – 1994	91,9	38,4	194,1	10,0	24,9	36,3	67,7	28,4	3,3	495,1
	1995 – 2001	92,6	35,3	192,8	7,6	20,4	21,9	75,7	27,6	3,2	476,9
	2002 – 2009	105,8	33,2	186,4	4,2	17,3	20,2	86,4	28,0	3,2	484,7
	2010 – 2015	107,6	33,8	187,7	2,7	17,1	14,2	94,4	28,7	3,3	489,5
	2016 – 2020	108,9	34,2	188,8	2,7	17,3	14,4	95,5	29,1	3,3	494,2
2021 – 2025	113,9	35,8	193,3	2,7	17,7	15,1	100,1	30,6	3,4	512,6	
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	59,0	32,1	154,2	0,9	7,7	44,4	25,9	22,0	2,9	349,2
	1919 – 1948	81,8	21,5	133,8	4,0	10,8	39,6	33,4	20,8	2,8	348,4
	1949 – 1978	63,0	32,4	133,4	9,3	15,6	36,0	39,2	22,8	2,9	354,7
	1979 – 1994	70,7	23,2	134,0	10,7	16,4	24,7	47,9	23,6	3,0	354,2
	1995 – 2001	85,5	23,2	130,3	6,4	13,1	13,4	61,9	23,3	3,0	359,9
	2002 – 2009	91,9	16,7	135,5	8,0	13,8	20,8	54,0	24,3	3,0	368,1
	2010 – 2015	93,0	16,9	135,7	5,3	13,3	9,9	65,8	24,9	3,1	367,8
	2016 – 2020	94,2	17,2	136,9	5,3	13,5	10,1	66,7	25,3	3,1	372,1
2021 – 2025	99,7	18,2	141,9	5,3	14,0	10,7	70,9	27,1	3,2	390,8	
EZFH Reihenhaus (und sonstige)	bis 1918	57,7	44,9	144,3	2,1	6,8	48,0	35,1	24,7	3,0	366,7
	1919 – 1948	72,4	25,1	94,2	7,1	12,1	34,7	37,1	21,8	2,9	307,4
	1949 – 1978	62,4	20,6	105,3	9,5	12,9	29,7	38,3	21,4	2,8	303,0
	1979 – 1994	76,0	15,7	108,9	9,6	12,7	24,1	45,7	23,0	2,9	318,5
	1995 – 2001	73,8	18,6	110,6	3,6	9,4	19,7	47,0	22,3	2,9	307,8
	2002 – 2009	80,5	11,5	118,1	5,3	5,8	16,0	49,5	23,5	3,0	313,1
	2010 – 2015	79,8	11,4	122,0	3,1	6,5	6,8	58,0	23,8	3,0	314,5
	2016 – 2020	80,4	11,5	122,7	3,1	6,6	6,9	58,5	24,0	3,0	316,7
2021 – 2025	82,4	11,8	124,8	3,1	6,7	7,1	60,1	24,7	3,0	323,7	
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	130,9	52,5	310,0	2,6	15,0	88,1	48,1	55,2	4,8	707,4
	1919 – 1948	135,7	46,1	281,8	2,8	14,0	93,9	37,8	51,2	4,6	667,9
	1949 – 1978	122,7	54,5	289,8	5,5	18,2	84,8	56,0	55,3	4,8	691,8
	1979 – 1994	170,5	28,2	303,5	6,3	24,7	70,2	73,3	60,0	5,1	741,9
	1995 – 2001	192,2	27,1	323,4	5,6	23,0	68,5	77,8	61,7	5,2	784,5
	2002 – 2009	185,5	26,5	347,3	9,6	26,2	80,6	78,5	66,2	5,5	825,7
	2010 – 2015	200,9	28,7	334,6	4,1	16,6	64,2	108,5	69,6	5,7	832,9
	2016 – 2020	200,3	28,6	333,9	4,1	16,5	64,0	108,2	69,4	5,7	830,6
2021 – 2025	194,1	27,7	326,4	4,1	16,1	61,9	104,7	67,1	5,5	807,8	
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	211,7	84,5	605,9	3,4	23,8	151,1	65,4	127,2	9,1	1.282,3
	1919 – 1948	167,2	70,6	499,3	3,4	19,7	126,1	54,6	105,4	7,8	1.054,1
	1949 – 1978	134,2	98,0	461,9	2,4	17,9	154,6	54,2	111,7	8,2	1.043,0
	1979 – 1994	152,4	57,8	560,0	4,0	24,1	125,3	71,7	124,4	8,9	1.128,7
	1995 – 2001	352,4	24,6	537,8	5,5	31,4	167,7	92,6	126,1	9,0	1.347,0
	2002 – 2009	325,9	8,8	600,7	6,6	36,4	130,4	135,4	144,2	10,1	1.398,5
	2010 – 2015	354,6	9,5	658,2	5,7	36,2	168,5	121,1	155,2	10,7	1.519,9
	2016 – 2020	354,8	9,6	658,4	5,7	36,2	168,6	121,2	155,2	10,7	1.520,4
2021 – 2025	351,0	9,5	652,8	5,7	35,9	166,8	119,9	153,5	10,6	1.505,8	
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	533,4	216,2	1.507,5	3,4	59,8	386,7	167,4	332,6	21,2	3.228,1
	1919 – 1948	495,0	213,2	1.369,1	3,4	55,2	381,3	165,1	327,9	20,9	3.031,2
	1949 – 1978	339,1	143,6	1.722,2	5,3	50,6	306,7	155,1	413,4	25,9	3.161,8
	1979 – 1994	440,0	164,8	1.449,9	6,2	68,0	324,6	208,4	350,1	22,2	3.034,1
	1995 – 2001	632,7	44,5	1.315,7	5,5	54,6	303,9	167,8	330,8	21,0	2.876,6
	2002 – 2009	623,0	16,9	1.325,6	6,6	65,1	251,1	260,7	353,7	22,4	2.925,2
	2010 – 2015	679,8	18,4	1.430,2	5,7	64,0	325,2	233,8	382,2	24,1	3.163,4
	2016 – 2020	682,6	18,5	1.435,4	5,7	64,3	326,5	234,7	383,8	24,2	3.175,9
2021 – 2025	695,9	18,9	1.460,2	5,7	65,4	332,9	239,3	391,5	24,6	3.234,5	

Eigene Flächenschätzung auf der Basis der Grunddaten (Tabelle 26) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“, siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 5)

Tabelle 28: U-Werte nicht modernisierter Bauteilflächen im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	U-Wert der nicht modernisierten Bauteilfläche (Modellannahmen)									
		Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich	Fenster	g-Wert	Außentüren
		W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)		W/(m ² K)
Differenziertes Modell 2025											
EZFH freistehend	bis 1918	1,318	1,100	1,372	1,372	1,372	1,015	1,015	3,492	0,594	3,492
	1919 – 1948	1,318	1,100	1,372	1,372	1,372	1,015	1,015	3,459	0,594	3,459
	1949 – 1978	1,068	1,021	1,143	1,143	1,143	1,009	1,009	3,382	0,594	3,382
	1979 – 1994	0,472	0,472	0,736	0,736	0,736	0,672	0,672	2,853	0,705	2,853
	1995 – 2001	0,250	0,250	0,500	0,500	0,500	0,400	0,400	1,796	0,560	1,796
	2002 – 2009	0,215	0,215	0,343	0,343	0,343	0,371	0,371	1,479	0,552	1,479
	2010 – 2015	0,152	0,152	0,197	0,197	0,197	0,248	0,248	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,154	0,154	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,132	0,132	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,951	0,550	0,951	
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	1,318	1,100	1,372	1,372	1,372	1,015	1,015	3,492	0,594	3,492
	1919 – 1948	1,318	1,100	1,372	1,372	1,372	1,015	1,015	3,459	0,594	3,459
	1949 – 1978	1,068	1,021	1,143	1,143	1,143	1,009	1,009	3,382	0,594	3,382
	1979 – 1994	0,472	0,472	0,736	0,736	0,736	0,672	0,672	2,853	0,705	2,853
	1995 – 2001	0,250	0,250	0,500	0,500	0,500	0,400	0,400	1,796	0,560	1,796
	2002 – 2009	0,215	0,215	0,343	0,343	0,343	0,371	0,371	1,479	0,552	1,479
	2010 – 2015	0,152	0,152	0,197	0,197	0,197	0,248	0,248	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,154	0,154	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,132	0,132	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,951	0,550	0,951	
EZFH Reihenhaus (und sonstige)	bis 1918	1,318	1,100	1,372	1,372	1,372	1,015	1,015	3,492	0,594	3,492
	1919 – 1948	1,318	1,100	1,372	1,372	1,372	1,015	1,015	3,459	0,594	3,459
	1949 – 1978	1,068	1,021	1,143	1,143	1,143	1,009	1,009	3,382	0,594	3,382
	1979 – 1994	0,472	0,472	0,736	0,736	0,736	0,672	0,672	2,853	0,705	2,853
	1995 – 2001	0,250	0,250	0,500	0,500	0,500	0,400	0,400	1,796	0,560	1,796
	2002 – 2009	0,215	0,215	0,343	0,343	0,343	0,371	0,371	1,479	0,552	1,479
	2010 – 2015	0,152	0,152	0,197	0,197	0,197	0,248	0,248	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,154	0,154	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,132	0,132	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,951	0,550	0,951	
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	1,318	1,100	1,372	1,372	1,372	1,015	1,015	3,545	0,594	3,545
	1919 – 1948	1,318	1,100	1,372	1,372	1,372	1,015	1,015	3,391	0,594	3,391
	1949 – 1978	1,068	1,021	1,143	1,143	1,143	1,009	1,009	3,392	0,594	3,392
	1979 – 1994	0,472	0,472	0,736	0,736	0,736	0,672	0,672	2,850	0,705	2,850
	1995 – 2001	0,250	0,250	0,500	0,500	0,500	0,400	0,400	1,805	0,566	1,805
	2002 – 2009	0,215	0,215	0,343	0,343	0,343	0,371	0,371	1,492	0,558	1,492
	2010 – 2015	0,152	0,152	0,197	0,197	0,197	0,248	0,248	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,154	0,154	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,132	0,132	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,951	0,550	0,951	
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	1,318	1,100	1,372	1,372	1,372	1,015	1,015	3,545	0,594	3,545
	1919 – 1948	1,318	1,100	1,372	1,372	1,372	1,015	1,015	3,391	0,594	3,391
	1949 – 1978	1,068	1,021	1,143	1,143	1,143	1,009	1,009	3,392	0,594	3,392
	1979 – 1994	0,472	0,472	0,736	0,736	0,736	0,672	0,672	2,850	0,705	2,850
	1995 – 2001	0,250	0,250	0,500	0,500	0,500	0,400	0,400	1,805	0,566	1,805
	2002 – 2009	0,215	0,215	0,343	0,343	0,343	0,371	0,371	1,492	0,558	1,492
	2010 – 2015	0,152	0,152	0,197	0,197	0,197	0,248	0,248	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,154	0,154	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,132	0,132	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,951	0,550	0,951	
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	1,318	1,100	1,372	1,372	1,372	1,015	1,015	3,545	0,594	3,545
	1919 – 1948	1,318	1,100	1,372	1,372	1,372	1,015	1,015	3,391	0,594	3,391
	1949 – 1978	1,068	1,021	1,143	1,143	1,143	1,009	1,009	3,392	0,594	3,392
	1979 – 1994	0,472	0,472	0,736	0,736	0,736	0,672	0,672	2,850	0,705	2,850
	1995 – 2001	0,250	0,250	0,500	0,500	0,500	0,400	0,400	1,805	0,566	1,805
	2002 – 2009	0,215	0,215	0,343	0,343	0,343	0,371	0,371	1,492	0,558	1,492
	2010 – 2015	0,152	0,152	0,197	0,197	0,197	0,248	0,248	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,154	0,154	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,132	0,132	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,951	0,550	0,951	

Eigene Auswertungen für opake Bauteile basierend auf Loga et al. (2021, Tab. 20), Loga et al. (2001, S. 5-6), Loga et al. (2015a, Anhang C.4), siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.1)

Eigene Auswertungen für Fenster basierend auf VFF/BF (2017, Anhang 1), VFF/BF 2021, Anhang 1), Loga et al. (2021, Tab. 7) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“, siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.3)

Tabelle 29: Modernisierte Flächenanteile der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualter-klasse	modernisierter Flächenanteil (Modellannahmen)								
		Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich	Fenster	Außentüren
Differenziertes Modell 2025										
EZFH freistehend	bis 1918	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%
	1919 – 1948	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%
	1949 – 1978	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%
	1979 – 1994	20,0%	20,0%	10,8%	10,8%	10,8%	4,6%	4,6%	29,4%	29,4%
	1995 – 2001	20,0%	20,0%	10,8%	10,8%	10,8%	4,6%	4,6%	29,4%	29,4%
	2002 – 2009	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2010 – 2015	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2016 – 2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2021 – 2025	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%
	1919 – 1948	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%
	1949 – 1978	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%
	1979 – 1994	20,0%	20,0%	10,8%	10,8%	10,8%	4,6%	4,6%	29,4%	29,4%
	1995 – 2001	20,0%	20,0%	10,8%	10,8%	10,8%	4,6%	4,6%	29,4%	29,4%
	2002 – 2009	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2010 – 2015	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2016 – 2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2021 – 2025	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
EZFH Reihenhaushaus (und sonstige)	bis 1918	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%
	1919 – 1948	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%
	1949 – 1978	60,4%	60,4%	31,3%	31,3%	31,3%	16,5%	16,5%	79,1%	79,1%
	1979 – 1994	20,0%	20,0%	10,8%	10,8%	10,8%	4,6%	4,6%	29,4%	29,4%
	1995 – 2001	20,0%	20,0%	10,8%	10,8%	10,8%	4,6%	4,6%	29,4%	29,4%
	2002 – 2009	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2010 – 2015	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2016 – 2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2021 – 2025	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	82,9%	82,9%	52,7%	52,7%	52,7%	30,3%	30,3%	79,1%	79,1%
	1919 – 1948	82,9%	82,9%	52,7%	52,7%	52,7%	30,3%	30,3%	79,1%	79,1%
	1949 – 1978	82,9%	82,9%	52,7%	52,7%	52,7%	30,3%	30,3%	79,1%	79,1%
	1979 – 1994	18,2%	18,2%	13,1%	13,1%	13,1%	8,0%	8,0%	29,4%	29,4%
	1995 – 2001	18,2%	18,2%	13,1%	13,1%	13,1%	8,0%	8,0%	29,4%	29,4%
	2002 – 2009	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2010 – 2015	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2016 – 2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2021 – 2025	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	82,9%	82,9%	52,7%	52,7%	52,7%	30,3%	30,3%	79,1%	79,1%
	1919 – 1948	82,9%	82,9%	52,7%	52,7%	52,7%	30,3%	30,3%	79,1%	79,1%
	1949 – 1978	82,9%	82,9%	52,7%	52,7%	52,7%	30,3%	30,3%	79,1%	79,1%
	1979 – 1994	18,2%	18,2%	13,1%	13,1%	13,1%	8,0%	8,0%	29,4%	29,4%
	1995 – 2001	18,2%	18,2%	13,1%	13,1%	13,1%	8,0%	8,0%	29,4%	29,4%
	2002 – 2009	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2010 – 2015	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2016 – 2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2021 – 2025	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	82,9%	82,9%	52,7%	52,7%	52,7%	30,3%	30,3%	79,1%	79,1%
	1919 – 1948	82,9%	82,9%	52,7%	52,7%	52,7%	30,3%	30,3%	79,1%	79,1%
	1949 – 1978	82,9%	82,9%	52,7%	52,7%	52,7%	30,3%	30,3%	79,1%	79,1%
	1979 – 1994	18,2%	18,2%	13,1%	13,1%	13,1%	8,0%	8,0%	29,4%	29,4%
	1995 – 2001	18,2%	18,2%	13,1%	13,1%	13,1%	8,0%	8,0%	29,4%	29,4%
	2002 – 2009	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2010 – 2015	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2016 – 2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2021 – 2025	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Eigene Auswertung und Verarbeitung der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“, siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.2)

Tabelle 30: Wärmeverlust-äquivalente Dämmstärke* bei Modernisierungen im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualter-klasse	Wärmeverlust-äquivalente Dämmstärke* bei Modernisierungen (Modellannahmen)						
		Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich
		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
Differenziertes Modell 2025								
EZFH freistehend	bis 1918	10,9	10,9	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
	1919 – 1948	10,9	10,9	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
	1949 – 1978	10,9	10,9	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
	1979 – 1994	12,2	12,2	5,9	5,9	5,9	4,4	4,4
	1995 – 2001	12,2	12,2	5,9	5,9	5,9	4,4	4,4
	2002 – 2009	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0
	2010 – 2015	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0
	2016 – 2020	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0
2021 – 2025	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0	
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	10,9	10,9	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
	1919 – 1948	10,9	10,9	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
	1949 – 1978	10,9	10,9	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
	1979 – 1994	12,2	12,2	5,9	5,9	5,9	4,4	4,4
	1995 – 2001	12,2	12,2	5,9	5,9	5,9	4,4	4,4
	2002 – 2009	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0
	2010 – 2015	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0
	2016 – 2020	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0
2021 – 2025	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0	
EZFH Reihenhaushaus (und sonstige)	bis 1918	10,9	10,9	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
	1919 – 1948	10,9	10,9	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
	1949 – 1978	10,9	10,9	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
	1979 – 1994	12,2	12,2	5,9	5,9	5,9	4,4	4,4
	1995 – 2001	12,2	12,2	5,9	5,9	5,9	4,4	4,4
	2002 – 2009	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0
	2010 – 2015	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0
	2016 – 2020	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0
2021 – 2025	11,3	11,3	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0	
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6
	1919 – 1948	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6
	1949 – 1978	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6
	1979 – 1994	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	5,4	5,4
	1995 – 2001	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	5,4	5,4
	2002 – 2009	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5
	2010 – 2015	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5
	2016 – 2020	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5
2021 – 2025	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5	
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6
	1919 – 1948	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6
	1949 – 1978	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6
	1979 – 1994	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	5,4	5,4
	1995 – 2001	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	5,4	5,4
	2002 – 2009	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5
	2010 – 2015	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5
	2016 – 2020	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5
2021 – 2025	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5	
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6
	1919 – 1948	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6
	1949 – 1978	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6
	1979 – 1994	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	5,4	5,4
	1995 – 2001	11,3	11,3	6,5	6,5	6,5	5,4	5,4
	2002 – 2009	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5
	2010 – 2015	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5
	2016 – 2020	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5
2021 – 2025	14,6	14,6	7,0	7,0	7,0	9,5	9,5	

* Dämmstärke, die die Wirkung der im Bestand vorkommenden Dämmstärken repräsentiert

Eigene Auswertung und Verarbeitung der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“, siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.3)

Tabelle 31: Mittlere Wärmeleitfähigkeit bei Modernisierungen im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	mittlere Wärmeleitfähigkeit bei Modernisierungen (Modellannahmen)						
		Dach	Oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich
		W/(m·K)	W/(m·K)	W/(m·K)	W/(m·K)	W/(m·K)	W/(m·K)	W/(m·K)
Differenziertes Modell 2025								
EZFH freistehend	bis 1918	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1919 – 1948	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1949 – 1978	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1979 – 1994	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1995 – 2001	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	2002 – 2009	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2010 – 2015	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2016 – 2020	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
2021 – 2025	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036	
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1919 – 1948	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1949 – 1978	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1979 – 1994	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1995 – 2001	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	2002 – 2009	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2010 – 2015	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2016 – 2020	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
2021 – 2025	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036	
EZFH Reihenhaus (und sonstige)	bis 1918	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1919 – 1948	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1949 – 1978	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1979 – 1994	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	1995 – 2001	0,044	0,036	0,039	0,039	0,039	0,035	0,035
	2002 – 2009	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2010 – 2015	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2016 – 2020	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
2021 – 2025	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036	
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	0,044	0,036	0,038	0,038	0,038	0,035	0,035
	1919 – 1948	0,044	0,036	0,038	0,038	0,038	0,035	0,035
	1949 – 1978	0,044	0,036	0,038	0,038	0,038	0,035	0,035
	1979 – 1994	0,045	0,036	0,039	0,039	0,039	0,036	0,036
	1995 – 2001	0,045	0,036	0,039	0,039	0,039	0,036	0,036
	2002 – 2009	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2010 – 2015	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2016 – 2020	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
2021 – 2025	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036	
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	0,044	0,036	0,038	0,038	0,038	0,035	0,035
	1919 – 1948	0,044	0,036	0,038	0,038	0,038	0,035	0,035
	1949 – 1978	0,044	0,036	0,038	0,038	0,038	0,035	0,035
	1979 – 1994	0,045	0,036	0,039	0,039	0,039	0,036	0,036
	1995 – 2001	0,045	0,036	0,039	0,039	0,039	0,036	0,036
	2002 – 2009	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2010 – 2015	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2016 – 2020	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
2021 – 2025	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036	
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	0,044	0,036	0,038	0,038	0,038	0,035	0,035
	1919 – 1948	0,044	0,036	0,038	0,038	0,038	0,035	0,035
	1949 – 1978	0,044	0,036	0,038	0,038	0,038	0,035	0,035
	1979 – 1994	0,045	0,036	0,039	0,039	0,039	0,036	0,036
	1995 – 2001	0,045	0,036	0,039	0,039	0,039	0,036	0,036
	2002 – 2009	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2010 – 2015	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
	2016 – 2020	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036
2021 – 2025	0,045	0,036	0,040	0,040	0,040	0,036	0,036	

Quelle: Loga et al. (2021, Anhang C.4); siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.3)

Tabelle 32: U-Werte modernisierter Bauteilflächen der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	U-Wert der modernisierten Bauteilfläche									
		Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich	Fenster	g-Wert	Außen-türen
		W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)		W/(m ² K)
Differenziertes Modell 2025											
EZFH freistehend	bis 1918	0,309	0,236	0,444	0,392	0,444	0,330	0,367	1,701	0,594	1,701
	1919 – 1948	0,309	0,236	0,444	0,392	0,444	0,330	0,367	1,701	0,594	1,701
	1949 – 1978	0,293	0,232	0,417	0,371	0,417	0,330	0,366	1,701	0,594	1,701
	1979 – 1994	0,205	0,173	0,348	0,315	0,348	0,329	0,365	1,684	0,705	1,684
	1995 – 2001	0,148	0,130	0,284	0,262	0,284	0,247	0,266	1,618	0,560	1,618
	2002 – 2009	0,139	0,124	0,229	0,214	0,229	0,214	0,228	1,479	0,552	1,479
	2010 – 2015	0,110	0,100	0,153	0,146	0,153	0,166	0,175	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,111	0,101	0,144	0,138	0,144	0,134	0,140	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,099	0,091	0,128	0,124	0,128	0,120	0,125	0,951	0,550	0,951	
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	0,309	0,236	0,444	0,392	0,444	0,330	0,367	1,701	0,594	1,701
	1919 – 1948	0,309	0,236	0,444	0,392	0,444	0,330	0,367	1,701	0,594	1,701
	1949 – 1978	0,293	0,232	0,417	0,371	0,417	0,330	0,366	1,701	0,594	1,701
	1979 – 1994	0,205	0,173	0,348	0,315	0,348	0,329	0,365	1,684	0,705	1,684
	1995 – 2001	0,148	0,130	0,284	0,262	0,284	0,247	0,266	1,618	0,560	1,618
	2002 – 2009	0,139	0,124	0,229	0,214	0,229	0,214	0,228	1,479	0,552	1,479
	2010 – 2015	0,110	0,100	0,153	0,146	0,153	0,166	0,175	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,111	0,101	0,144	0,138	0,144	0,134	0,140	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,099	0,091	0,128	0,124	0,128	0,120	0,125	0,951	0,550	0,951	
EZFH Reihenhäuser (und sonstige)	bis 1918	0,309	0,236	0,444	0,392	0,444	0,330	0,367	1,701	0,594	1,701
	1919 – 1948	0,309	0,236	0,444	0,392	0,444	0,330	0,367	1,701	0,594	1,701
	1949 – 1978	0,293	0,232	0,417	0,371	0,417	0,330	0,366	1,701	0,594	1,701
	1979 – 1994	0,205	0,173	0,348	0,315	0,348	0,329	0,365	1,684	0,705	1,684
	1995 – 2001	0,148	0,130	0,284	0,262	0,284	0,247	0,266	1,618	0,560	1,618
	2002 – 2009	0,139	0,124	0,229	0,214	0,229	0,214	0,228	1,479	0,552	1,479
	2010 – 2015	0,110	0,100	0,153	0,146	0,153	0,166	0,175	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,111	0,101	0,144	0,138	0,144	0,134	0,140	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,099	0,091	0,128	0,124	0,128	0,120	0,125	0,951	0,550	0,951	
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	0,298	0,229	0,411	0,366	0,411	0,315	0,347	1,701	0,594	1,701
	1919 – 1948	0,298	0,229	0,411	0,366	0,411	0,315	0,347	1,701	0,594	1,701
	1949 – 1978	0,283	0,226	0,388	0,347	0,388	0,314	0,347	1,701	0,594	1,701
	1979 – 1994	0,215	0,181	0,333	0,303	0,333	0,302	0,332	1,684	0,705	1,684
	1995 – 2001	0,153	0,135	0,274	0,253	0,274	0,231	0,248	1,618	0,566	1,618
	2002 – 2009	0,126	0,112	0,214	0,201	0,214	0,177	0,187	1,493	0,558	1,493
	2010 – 2015	0,102	0,092	0,146	0,140	0,146	0,143	0,150	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,102	0,093	0,138	0,133	0,138	0,119	0,123	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,092	0,084	0,124	0,119	0,124	0,108	0,111	0,951	0,550	0,951	
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	0,298	0,229	0,411	0,366	0,411	0,315	0,347	1,701	0,594	1,701
	1919 – 1948	0,298	0,229	0,411	0,366	0,411	0,315	0,347	1,701	0,594	1,701
	1949 – 1978	0,283	0,226	0,388	0,347	0,388	0,314	0,347	1,701	0,594	1,701
	1979 – 1994	0,215	0,181	0,333	0,303	0,333	0,302	0,332	1,684	0,705	1,684
	1995 – 2001	0,153	0,135	0,274	0,253	0,274	0,231	0,248	1,618	0,566	1,618
	2002 – 2009	0,126	0,112	0,214	0,201	0,214	0,177	0,187	1,493	0,558	1,493
	2010 – 2015	0,102	0,092	0,146	0,140	0,146	0,143	0,150	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,102	0,093	0,138	0,133	0,138	0,119	0,123	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,092	0,084	0,124	0,119	0,124	0,108	0,111	0,951	0,550	0,951	
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	0,298	0,229	0,411	0,366	0,411	0,315	0,347	1,701	0,594	1,701
	1919 – 1948	0,298	0,229	0,411	0,366	0,411	0,315	0,347	1,701	0,594	1,701
	1949 – 1978	0,283	0,226	0,388	0,347	0,388	0,314	0,347	1,701	0,594	1,701
	1979 – 1994	0,215	0,181	0,333	0,303	0,333	0,302	0,332	1,684	0,705	1,684
	1995 – 2001	0,153	0,135	0,274	0,253	0,274	0,231	0,248	1,618	0,566	1,618
	2002 – 2009	0,126	0,112	0,214	0,201	0,214	0,177	0,187	1,493	0,558	1,493
	2010 – 2015	0,102	0,092	0,146	0,140	0,146	0,143	0,150	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,102	0,093	0,138	0,133	0,138	0,119	0,123	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,092	0,084	0,124	0,119	0,124	0,108	0,111	0,951	0,550	0,951	

Werte opaker Bauteile resultierend aus Tabelle 28, Tabelle 30, Tabelle 31;

Eigene Auswertungen für Fenster basierend auf VFF/BF (2017, Anhang 1), VFF/BF 2021, Anhang 1), Loga et al. (2021, Tab. 7) sowie eigener Auswertungen der Erhebungsdaten aus den Projekten „Datenbasis Gebäudebestand“ und „Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016“, siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 6.3)

Tabelle 33: Flächengewichtete mittlere U-Werte der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	flächengewichteter mittlerer U-Wert (nicht modernisierter und modernisierter Anteil)									
		Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich	Fenster	g-Wert	Außen-türen
		W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)		W/(m ² K)
Differenziertes Modell 2025											
EZFH freistehend	bis 1918	0,708	0,470	1,082	0,790	1,082	0,704	0,908	2,075	0,594	2,075
	1919 – 1948	0,708	0,470	1,082	0,790	1,082	0,704	0,908	2,068	0,594	2,068
	1949 – 1978	0,600	0,450	0,916	0,701	0,916	0,701	0,903	2,052	0,594	2,052
	1979 – 1994	0,419	0,365	0,694	0,572	0,694	0,549	0,658	2,509	0,705	2,509
	1995 – 2001	0,230	0,212	0,477	0,416	0,477	0,352	0,394	1,744	0,560	1,744
	2002 – 2009	0,215	0,202	0,343	0,311	0,343	0,334	0,371	1,479	0,552	1,479
	2010 – 2015	0,152	0,145	0,197	0,186	0,197	0,231	0,248	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,154	0,147	0,183	0,173	0,183	0,173	0,183	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,132	0,127	0,158	0,151	0,158	0,151	0,158	0,951	0,550	0,951	
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	0,708	0,470	1,082	0,790	1,082	0,704	0,908	2,075	0,594	2,075
	1919 – 1948	0,708	0,470	1,082	0,790	1,082	0,704	0,908	2,068	0,594	2,068
	1949 – 1978	0,600	0,450	0,916	0,701	0,916	0,701	0,903	2,052	0,594	2,052
	1979 – 1994	0,419	0,365	0,694	0,572	0,694	0,549	0,658	2,509	0,705	2,509
	1995 – 2001	0,230	0,212	0,477	0,416	0,477	0,352	0,394	1,744	0,560	1,744
	2002 – 2009	0,215	0,202	0,343	0,311	0,343	0,334	0,371	1,479	0,552	1,479
	2010 – 2015	0,152	0,145	0,197	0,186	0,197	0,231	0,248	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,154	0,147	0,183	0,173	0,183	0,173	0,183	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,132	0,127	0,158	0,151	0,158	0,151	0,158	0,951	0,550	0,951	
EZFH Reihenhäuser (und sonstige)	bis 1918	0,708	0,470	1,082	0,790	1,082	0,704	0,908	2,075	0,594	2,075
	1919 – 1948	0,708	0,470	1,082	0,790	1,082	0,704	0,908	2,068	0,594	2,068
	1949 – 1978	0,600	0,450	0,916	0,701	0,916	0,701	0,903	2,052	0,594	2,052
	1979 – 1994	0,419	0,365	0,694	0,572	0,694	0,549	0,658	2,509	0,705	2,509
	1995 – 2001	0,230	0,212	0,477	0,416	0,477	0,352	0,394	1,744	0,560	1,744
	2002 – 2009	0,215	0,202	0,343	0,311	0,343	0,334	0,371	1,479	0,552	1,479
	2010 – 2015	0,152	0,145	0,197	0,186	0,197	0,231	0,248	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,154	0,147	0,183	0,173	0,183	0,173	0,183	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,132	0,127	0,158	0,151	0,158	0,151	0,158	0,951	0,550	0,951	
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	0,472	0,332	0,866	0,653	0,866	0,638	0,813	2,086	0,594	2,086
	1919 – 1948	0,472	0,332	0,866	0,653	0,866	0,638	0,813	2,054	0,594	2,054
	1949 – 1978	0,417	0,321	0,745	0,586	0,745	0,635	0,808	2,054	0,594	2,054
	1979 – 1994	0,425	0,371	0,683	0,564	0,683	0,539	0,645	2,507	0,705	2,507
	1995 – 2001	0,232	0,215	0,470	0,411	0,470	0,347	0,388	1,750	0,566	1,750
	2002 – 2009	0,215	0,202	0,343	0,311	0,343	0,334	0,371	1,492	0,558	1,492
	2010 – 2015	0,152	0,145	0,197	0,186	0,197	0,231	0,248	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,154	0,147	0,183	0,173	0,183	0,173	0,183	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,132	0,127	0,158	0,151	0,158	0,151	0,158	0,951	0,550	0,951	
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	0,472	0,332	0,866	0,653	0,866	0,638	0,813	2,086	0,594	2,086
	1919 – 1948	0,472	0,332	0,866	0,653	0,866	0,638	0,813	2,054	0,594	2,054
	1949 – 1978	0,417	0,321	0,745	0,586	0,745	0,635	0,808	2,054	0,594	2,054
	1979 – 1994	0,425	0,371	0,683	0,564	0,683	0,539	0,645	2,507	0,705	2,507
	1995 – 2001	0,232	0,215	0,470	0,411	0,470	0,347	0,388	1,750	0,566	1,750
	2002 – 2009	0,215	0,202	0,343	0,311	0,343	0,334	0,371	1,492	0,558	1,492
	2010 – 2015	0,152	0,145	0,197	0,186	0,197	0,231	0,248	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,154	0,147	0,183	0,173	0,183	0,173	0,183	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,132	0,127	0,158	0,151	0,158	0,151	0,158	0,951	0,550	0,951	
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	0,472	0,332	0,866	0,653	0,866	0,638	0,813	2,086	0,594	2,086
	1919 – 1948	0,472	0,332	0,866	0,653	0,866	0,638	0,813	2,054	0,594	2,054
	1949 – 1978	0,417	0,321	0,745	0,586	0,745	0,635	0,808	2,054	0,594	2,054
	1979 – 1994	0,425	0,371	0,683	0,564	0,683	0,539	0,645	2,507	0,705	2,507
	1995 – 2001	0,232	0,215	0,470	0,411	0,470	0,347	0,388	1,750	0,566	1,750
	2002 – 2009	0,215	0,202	0,343	0,311	0,343	0,334	0,371	1,492	0,558	1,492
	2010 – 2015	0,152	0,145	0,197	0,186	0,197	0,231	0,248	1,098	0,550	1,098
	2016 – 2020	0,154	0,147	0,183	0,173	0,183	0,173	0,183	0,982	0,550	0,982
2021 – 2025	0,132	0,127	0,158	0,151	0,158	0,151	0,158	0,951	0,550	0,951	

Werte resultierend aus Tabelle 28, Tabelle 29 und Tabelle 32

Tabelle 34: Wärmebrückenzuschlag und Transmissionswärmeverluste der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Flächenanteil modernisiert	Wärmebrückenzuschlag			Transmissionswärmeverlust Gebäudehülle	
			nicht modernisiert	modernisiert	gesamt	bezogen auf die Wohnfläche	bezogen auf die Hüllfläche
			W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)
Differenziertes Modell 2025							
EZFH freistehend	bis 1918	38,4%	0,016	0,079	0,040	2,97	0,91
	1919 – 1948	38,6%	0,016	0,079	0,040	2,92	0,90
	1949 – 1978	38,7%	0,016	0,079	0,040	2,50	0,80
	1979 – 1994	13,1%	0,064	0,064	0,064	2,14	0,69
	1995 – 2001	13,2%	0,064	0,064	0,064	1,48	0,48
	2002 – 2009	0,0%	0,031	0,031	0,031	1,13	0,37
	2010 – 2015	0,0%	0,031	0,031	0,031	0,77	0,25
	2016 – 2020	0,0%	0,031	0,031	0,031	0,70	0,23
EZFH Doppelhaushälfte	bis 1918	39,3%	0,016	0,079	0,041	2,56	0,92
	1919 – 1948	40,1%	0,016	0,079	0,041	2,62	0,90
	1949 – 1978	39,5%	0,016	0,079	0,041	2,18	0,80
	1979 – 1994	13,4%	0,064	0,064	0,064	1,87	0,71
	1995 – 2001	13,6%	0,064	0,064	0,064	1,32	0,48
	2002 – 2009	0,0%	0,031	0,031	0,031	1,00	0,38
	2010 – 2015	0,0%	0,031	0,031	0,031	0,68	0,26
	2016 – 2020	0,0%	0,031	0,031	0,031	0,63	0,24
EZFH Reihenhaushälfte (und sonstige)	bis 1918	39,7%	0,016	0,079	0,041	2,34	0,89
	1919 – 1948	40,9%	0,016	0,079	0,042	2,15	0,87
	1949 – 1978	39,8%	0,016	0,079	0,041	1,98	0,80
	1979 – 1994	13,6%	0,064	0,064	0,064	1,74	0,71
	1995 – 2001	13,7%	0,064	0,064	0,064	1,20	0,50
	2002 – 2009	0,0%	0,031	0,031	0,031	0,92	0,39
	2010 – 2015	0,0%	0,031	0,031	0,031	0,64	0,27
	2016 – 2020	0,0%	0,031	0,031	0,031	0,58	0,25
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	58,5%	0,016	0,064	0,044	1,84	0,79
	1919 – 1948	58,7%	0,016	0,064	0,044	1,84	0,78
	1949 – 1978	58,2%	0,016	0,064	0,044	1,63	0,72
	1979 – 1994	14,9%	0,064	0,064	0,064	1,68	0,75
	1995 – 2001	15,0%	0,064	0,064	0,064	1,19	0,51
	2002 – 2009	0,0%	0,031	0,064	0,031	0,91	0,40
	2010 – 2015	0,0%	0,031	0,064	0,031	0,61	0,28
	2016 – 2020	0,0%	0,031	0,064	0,031	0,56	0,26
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	58,7%	0,016	0,064	0,044	1,57	0,84
	1919 – 1948	58,5%	0,016	0,064	0,044	1,55	0,84
	1949 – 1978	58,0%	0,016	0,064	0,044	1,32	0,77
	1979 – 1994	15,1%	0,064	0,064	0,064	1,40	0,83
	1995 – 2001	15,2%	0,064	0,064	0,064	1,05	0,53
	2002 – 2009	0,0%	0,031	0,064	0,031	0,78	0,43
	2010 – 2015	0,0%	0,031	0,064	0,031	0,54	0,30
	2016 – 2020	0,0%	0,031	0,064	0,031	0,50	0,27
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	58,8%	0,016	0,064	0,044	1,53	0,84
	1919 – 1948	58,8%	0,016	0,064	0,044	1,45	0,84
	1949 – 1978	57,7%	0,016	0,064	0,044	1,21	0,85
	1979 – 1994	15,2%	0,064	0,064	0,064	1,35	0,84
	1995 – 2001	15,5%	0,064	0,064	0,064	0,94	0,58
	2002 – 2009	0,0%	0,031	0,064	0,031	0,71	0,46
	2010 – 2015	0,0%	0,031	0,064	0,031	0,49	0,32
	2016 – 2020	0,0%	0,031	0,064	0,031	0,45	0,29
2021 – 2025	0,0%	0,031	0,064	0,031	0,41	0,27	

Flächenanteile resultierend aus Tabelle 29; Wärmebrückenzuschläge siehe Stein et al. (2025b, Anhang A)

Tabelle 35: Wärmeversorgungsstrukturen zur Beheizung der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Differenziertes Modell 2025													
		Fernwärme	Gas / Zentralheizung	Heizöl / Zentralheizung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, - Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, - Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung, Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder	Sonnenenergie (Solar Kollektoren)	Holz, Holzpellets / Ofenheizung			
EZFH freistehend	bis 1918	2,1%	32,0%	21,6%	1,2%	1,1%	7,2%	14,1%	1,8%	3,5%	0,2%	1,6%	0,6%	0,4%	12,6%
	1919 – 1948	2,2%	38,9%	21,0%	0,8%	1,1%	4,3%	15,5%	1,4%	2,9%	0,3%	1,7%	0,3%	0,4%	9,2%
	1949 – 1978	3,7%	35,4%	32,6%	1,0%	0,9%	3,7%	9,7%	0,9%	1,9%	0,2%	0,5%	0,3%	0,3%	8,9%
	1979 – 1994	4,4%	39,4%	21,1%	1,2%	1,6%	2,9%	16,4%	0,4%	0,9%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	10,6%
	1995 – 2001	4,4%	39,4%	21,1%	1,2%	1,6%	2,9%	16,4%	0,4%	0,9%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	10,6%
	2002 – 2009	6,3%	35,2%	4,6%	1,4%	10,9%	5,0%	22,9%	0,0%	0,3%	2,2%	0,1%	0,2%	0,6%	10,3%
	2010 – 2015	5,8%	47,1%	6,2%	0,8%	13,3%	4,6%	7,7%	0,3%	1,3%	1,4%	0,2%	0,3%	1,1%	9,9%
	2016 – 2020	5,6%	34,2%	0,7%	7,9%	33,0%	16,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	1,9%	0,0%
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	2,1%	32,0%	21,6%	1,2%	1,1%	7,2%	14,1%	1,8%	3,5%	0,2%	1,6%	0,6%	0,4%	12,6%
	1919 – 1948	2,2%	38,9%	21,0%	0,8%	1,1%	4,3%	15,5%	1,4%	2,9%	0,3%	1,7%	0,3%	0,4%	9,2%
	1949 – 1978	3,7%	35,4%	32,6%	1,0%	0,9%	3,7%	9,7%	0,9%	1,9%	0,2%	0,5%	0,3%	0,3%	8,9%
	1979 – 1994	4,4%	39,4%	21,1%	1,2%	1,6%	2,9%	16,4%	0,4%	0,9%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	10,6%
	1995 – 2001	4,4%	39,4%	21,1%	1,2%	1,6%	2,9%	16,4%	0,4%	0,9%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	10,6%
	2002 – 2009	6,3%	35,2%	4,6%	1,4%	10,9%	5,0%	22,9%	0,0%	0,3%	2,2%	0,1%	0,2%	0,6%	10,3%
	2010 – 2015	5,8%	47,1%	6,2%	0,8%	13,3%	4,6%	7,7%	0,3%	1,3%	1,4%	0,2%	0,3%	1,1%	9,9%
	2016 – 2020	5,6%	34,2%	0,7%	7,9%	33,0%	16,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	1,9%	0,0%
EZFH Reihenhaus (und sonstige)	bis 1918	2,1%	32,0%	21,6%	1,2%	1,1%	7,2%	14,1%	1,8%	3,5%	0,2%	1,6%	0,6%	0,4%	12,6%
	1919 – 1948	2,2%	38,9%	21,0%	0,8%	1,1%	4,3%	15,5%	1,4%	2,9%	0,3%	1,7%	0,3%	0,4%	9,2%
	1949 – 1978	3,7%	35,4%	32,6%	1,0%	0,9%	3,7%	9,7%	0,9%	1,9%	0,2%	0,5%	0,3%	0,3%	8,9%
	1979 – 1994	4,4%	39,4%	21,1%	1,2%	1,6%	2,9%	16,4%	0,4%	0,9%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	10,6%
	1995 – 2001	4,4%	39,4%	21,1%	1,2%	1,6%	2,9%	16,4%	0,4%	0,9%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	10,6%
	2002 – 2009	6,3%	35,2%	4,6%	1,4%	10,9%	5,0%	22,9%	0,0%	0,3%	2,2%	0,1%	0,2%	0,6%	10,3%
	2010 – 2015	5,8%	47,1%	6,2%	0,8%	13,3%	4,6%	7,7%	0,3%	1,3%	1,4%	0,2%	0,3%	1,1%	9,9%
	2016 – 2020	5,6%	34,2%	0,7%	7,9%	33,0%	16,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	1,9%	0,0%
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	5,7%	45,0%	10,2%	1,7%	0,7%	4,0%	26,2%	0,2%	2,6%	0,1%	0,3%	0,4%	0,3%	2,6%
	1919 – 1948	12,2%	49,4%	9,8%	2,2%	0,4%	2,0%	20,9%	0,2%	1,3%	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%	1,3%
	1949 – 1978	13,7%	41,8%	21,4%	2,5%	0,5%	1,8%	14,9%	0,0%	1,6%	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%	1,1%
	1979 – 1994	10,3%	51,5%	19,2%	2,2%	0,4%	1,6%	11,0%	0,0%	1,6%	0,1%	0,0%	0,3%	0,3%	1,3%
	1995 – 2001	10,3%	51,5%	19,2%	2,2%	0,4%	1,6%	11,0%	0,0%	1,6%	0,1%	0,0%	0,3%	0,3%	1,3%
	2002 – 2009	9,7%	52,4%	7,9%	2,4%	7,6%	5,5%	11,5%	0,0%	0,1%	0,6%	0,0%	0,0%	0,8%	1,2%
	2010 – 2015	10,7%	55,7%	8,6%	0,9%	7,5%	5,0%	6,9%	0,3%	1,3%	0,5%	0,1%	0,2%	0,9%	1,2%
	2016 – 2020	21,3%	42,8%	0,6%	3,5%	19,7%	8,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	2,4%	0,0%
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	13,3%	42,6%	9,1%	2,6%	0,9%	0,9%	28,1%	0,2%	0,8%	0,1%	0,6%	0,2%	0,1%	0,6%
	1919 – 1948	29,1%	37,0%	5,8%	3,5%	0,5%	0,0%	20,8%	0,0%	2,1%	0,4%	0,0%	0,1%	0,2%	0,4%
	1949 – 1978	24,1%	44,5%	12,8%	3,7%	0,3%	0,9%	12,5%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
	1979 – 1994	8,1%	64,1%	11,2%	3,4%	0,5%	0,6%	9,9%	0,2%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
	1995 – 2001	8,1%	64,1%	11,2%	3,4%	0,5%	0,6%	9,9%	0,2%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
	2002 – 2009	17,9%	65,3%	5,1%	3,2%	2,2%	0,0%	5,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,2%
	2010 – 2015	25,8%	53,8%	4,0%	1,2%	4,3%	4,6%	3,4%	0,2%	0,7%	0,3%	0,1%	0,2%	0,8%	0,4%
	2016 – 2020	21,3%	42,8%	0,6%	3,5%	19,7%	8,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	2,4%	0,0%
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	37,1%	36,7%	7,4%	2,6%	1,4%	2,4%	6,6%	0,0%	5,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
	1919 – 1948	47,1%	35,4%	0,0%	5,8%	0,7%	0,0%	1,5%	0,9%	0,0%	0,6%	0,3%	7,6%	0,1%	0,0%
	1949 – 1978	51,5%	31,2%	10,2%	4,0%	0,2%	0,5%	2,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%
	1979 – 1994	47,9%	39,5%	5,6%	3,7%	0,0%	0,3%	2,1%	0,0%	0,5%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
	1995 – 2001	47,9%	39,5%	5,6%	3,7%	0,0%	0,3%	2,1%	0,0%	0,5%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
	2002 – 2009	29,7%	48,4%	0,0%	6,9%	0,0%	7,1%	3,7%	0,1%	3,4%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,1%
	2010 – 2015	43,3%	44,8%	2,2%	2,7%	0,9%	2,6%	1,8%	0,1%	0,8%	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,1%
	2016 – 2020	21,3%	42,8%	0,6%	3,5%	19,7%	8,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	2,4%	0,0%
2021 – 2025	22,1%	25,9%	0,2%	5,5%	36,0%	7,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	1,8%	0,0%	

Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 sowie der Baufertigstellungsstatistik für die Jahre 2016 bis 2023; Datenquellen: FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022); Statistisches Bundesamt (2023, Tabelle 31121-0005, Tabelle 31121-0007), siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 7)

Tabelle 36: Warmwasserversorgungsstrukturen der Typegebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	Differenziertes Modell 2025									
		Fernwärme	Gas / zentrale Warmwasserbereitung	Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -taucher) / zentrale Warmwasserbereitung	Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung
EZFH freistehend	bis 1918	2,4%	31,9%	12,4%	22,4%	19,4%	1,4%	5,6%	0,1%	0,5%	3,7%
	1919 – 1948	2,8%	35,6%	13,7%	26,3%	12,6%	1,5%	3,7%	0,2%	0,3%	3,4%
	1949 – 1978	3,9%	33,9%	9,6%	31,6%	12,0%	1,1%	3,2%	0,1%	0,3%	4,3%
	1979 – 1994	4,8%	41,0%	15,7%	23,0%	5,9%	2,0%	2,3%	0,0%	0,3%	5,0%
	1995 – 2001	4,8%	41,0%	15,7%	23,0%	5,9%	2,0%	2,3%	0,0%	0,3%	5,0%
	2002 – 2009	6,8%	36,9%	22,8%	5,2%	2,6%	13,3%	4,1%	0,0%	0,3%	7,9%
	2010 – 2015	5,6%	46,6%	7,7%	6,6%	4,7%	15,0%	4,2%	0,1%	0,3%	9,3%
	2016 – 2020	5,6%	31,4%	0,0%	0,6%	7,3%	32,5%	3,8%	0,0%	0,3%	18,5%
2021 – 2025	5,6%	14,4%	0,0%	0,2%	14,9%	52,0%	3,3%	0,0%	0,3%	9,3%	
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	2,4%	31,9%	12,4%	22,4%	19,4%	1,4%	5,6%	0,1%	0,5%	3,7%
	1919 – 1948	2,8%	35,6%	13,7%	26,3%	12,6%	1,5%	3,7%	0,2%	0,3%	3,4%
	1949 – 1978	3,9%	33,9%	9,6%	31,6%	12,0%	1,1%	3,2%	0,1%	0,3%	4,3%
	1979 – 1994	4,8%	41,0%	15,7%	23,0%	5,9%	2,0%	2,3%	0,0%	0,3%	5,0%
	1995 – 2001	4,8%	41,0%	15,7%	23,0%	5,9%	2,0%	2,3%	0,0%	0,3%	5,0%
	2002 – 2009	6,8%	36,9%	22,8%	5,2%	2,6%	13,3%	4,1%	0,0%	0,3%	7,9%
	2010 – 2015	5,6%	46,6%	7,7%	6,6%	4,7%	15,0%	4,2%	0,1%	0,3%	9,3%
	2016 – 2020	5,6%	31,4%	0,0%	0,6%	7,3%	32,5%	3,8%	0,0%	0,3%	18,5%
2021 – 2025	5,6%	14,4%	0,0%	0,2%	14,9%	52,0%	3,3%	0,0%	0,3%	9,3%	
EZFH Reihenhäuser (und sonstige)	bis 1918	2,4%	31,9%	12,4%	22,4%	19,4%	1,4%	5,6%	0,1%	0,5%	3,7%
	1919 – 1948	2,8%	35,6%	13,7%	26,3%	12,6%	1,5%	3,7%	0,2%	0,3%	3,4%
	1949 – 1978	3,9%	33,9%	9,6%	31,6%	12,0%	1,1%	3,2%	0,1%	0,3%	4,3%
	1979 – 1994	4,8%	41,0%	15,7%	23,0%	5,9%	2,0%	2,3%	0,0%	0,3%	5,0%
	1995 – 2001	4,8%	41,0%	15,7%	23,0%	5,9%	2,0%	2,3%	0,0%	0,3%	5,0%
	2002 – 2009	6,8%	36,9%	22,8%	5,2%	2,6%	13,3%	4,1%	0,0%	0,3%	7,9%
	2010 – 2015	5,6%	46,6%	7,7%	6,6%	4,7%	15,0%	4,2%	0,1%	0,3%	9,3%
	2016 – 2020	5,6%	31,4%	0,0%	0,6%	7,3%	32,5%	3,8%	0,0%	0,3%	18,5%
2021 – 2025	5,6%	14,4%	0,0%	0,2%	14,9%	52,0%	3,3%	0,0%	0,3%	9,3%	
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	7,3%	37,2%	21,5%	8,5%	20,3%	0,5%	3,0%	0,2%	0,3%	1,3%
	1919 – 1948	14,2%	39,7%	18,6%	7,3%	16,9%	0,5%	1,9%	0,1%	0,2%	0,6%
	1949 – 1978	16,4%	32,1%	12,4%	17,7%	18,4%	0,5%	1,4%	0,0%	0,2%	1,0%
	1979 – 1994	11,5%	45,0%	8,7%	18,2%	13,4%	0,4%	1,2%	0,1%	0,4%	1,2%
	1995 – 2001	11,5%	45,0%	8,7%	18,2%	13,4%	0,4%	1,2%	0,1%	0,4%	1,2%
	2002 – 2009	10,1%	48,1%	11,3%	6,9%	8,9%	6,8%	5,1%	0,0%	0,0%	2,7%
	2010 – 2015	10,3%	50,4%	6,5%	8,0%	9,2%	6,9%	4,7%	0,0%	0,2%	3,9%
	2016 – 2020	20,8%	36,7%	0,0%	0,5%	2,3%	17,6%	5,5%	0,0%	0,9%	15,7%
2021 – 2025	21,8%	23,5%	0,0%	0,2%	4,9%	33,9%	5,4%	0,0%	0,8%	9,5%	
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	25,0%	35,8%	20,0%	5,3%	12,1%	0,4%	0,3%	0,1%	0,3%	0,5%
	1919 – 1948	36,6%	30,0%	17,8%	2,7%	12,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%
	1949 – 1978	38,4%	27,8%	8,9%	8,5%	15,1%	0,3%	0,7%	0,0%	0,1%	0,2%
	1979 – 1994	31,8%	42,8%	5,1%	6,7%	12,3%	0,4%	0,3%	0,0%	0,1%	0,4%
	1995 – 2001	31,8%	42,8%	5,1%	6,7%	12,3%	0,4%	0,3%	0,0%	0,1%	0,4%
	2002 – 2009	55,1%	25,8%	4,1%	0,8%	7,0%	0,0%	6,9%	0,2%	0,1%	0,0%
	2010 – 2015	29,4%	46,6%	2,4%	3,4%	7,6%	3,6%	4,4%	0,1%	0,3%	2,2%
	2016 – 2020	20,8%	36,7%	0,0%	0,5%	2,3%	17,6%	5,5%	0,0%	0,9%	15,7%
2021 – 2025	21,8%	23,5%	0,0%	0,2%	4,9%	33,9%	5,4%	0,0%	0,8%	9,5%	
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	42,1%	37,8%	5,2%	10,4%	0,5%	1,5%	2,4%	0,0%	0,1%	0,0%
	1919 – 1948	51,4%	31,6%	2,1%	0,0%	5,9%	1,4%	0,0%	0,0%	7,3%	0,2%
	1949 – 1978	55,8%	24,5%	1,8%	6,5%	10,7%	0,2%	0,3%	0,0%	0,1%	0,1%
	1979 – 1994	50,1%	32,8%	2,3%	4,5%	9,1%	0,0%	0,3%	0,1%	0,2%	0,6%
	1995 – 2001	50,1%	32,8%	2,3%	4,5%	9,1%	0,0%	0,3%	0,1%	0,2%	0,6%
	2002 – 2009	31,1%	43,1%	4,6%	0,0%	13,2%	0,0%	7,7%	0,3%	0,0%	0,0%
	2010 – 2015	41,5%	42,7%	1,9%	2,1%	6,0%	1,6%	2,6%	0,1%	0,7%	0,8%
	2016 – 2020	20,8%	36,7%	0,0%	0,5%	2,3%	17,6%	5,5%	0,0%	0,9%	15,7%
2021 – 2025	21,8%	23,5%	0,0%	0,2%	4,9%	33,9%	5,4%	0,0%	0,8%	9,5%	

Eigene Auswertungen auf Basis der Mikrozensus-Zusatzerhebungen 2010, 2014 und 2018 sowie der Baufertigstellungsstatistik für die Jahre 2016 bis 2023; Datenquellen: FDZ (2018a); FDZ (2018b); FDZ (2022); Statistisches Bundesamt (2023, Tabelle 31121-0005, Tabelle 31121-0007), siehe Stein et al. (2025b, Kapitel 7)

A.3 Bei der Bilanzierung der Typgebäude verwendete Pauschalwerte, Erzeugeraufwandszahlen, Klimadaten und Nutzungsbedingungen

Die im Folgenden dargestellten Pauschalwerte für Wärmeverluste und Hilfsenergie, Erzeugeraufwandszahlen, Klimadaten und Nutzungsbedingungen wurden zur Bilanzierung der Typgebäude im Basis- und im differenzierten Modell für alle vier Referenzjahre gleichermaßen verwendet.

Tabelle 37: Wärmeverluste und Hilfsenergie der Heizungs- und Warmwassersysteme

	EZFH	MFH	Einheit
Wärmeverluste und Hilfsenergie der Heizungs- und Warmwassersysteme			
Wärmeverluste und Hilfsenergie Zentralheizung			
Wärmeverluste Verteilung Zentralheizung, bezogen auf die Wohnfläche	11,8	6,3	kWh/(m ² a)
Wärmeverluste Verteilung Zentralheizung, bezogen auf die TABULA-Referenzfläche	10,7	5,7	kWh/(m ² a)
Wärmeverluste Speicherung Zentralheizung	0,0	0,0	kWh/(m ² a)
Hilfsenergie Zentralheizung, bezogen auf die Wohnfläche	6,7	2,0	kWh/(m ² a)
Hilfsenergie Zentralheizung, bezogen auf die TABULA-Referenzfläche	6,1	1,8	kWh/(m ² a)
Wärmeverluste und Hilfsenergie dezentrale Heizsysteme			
Wärmeverluste Verteilung dezentrale Heizsysteme, bezogen auf die Wohnfläche	0,0	0,0	kWh/(m ² a)
Wärmeverluste Speicherung dezentrale Heizsysteme	0,0	0,0	kWh/(m ² a)
Hilfsenergie dezentrale Heizsysteme, bezogen auf die Wohnfläche	0,0	0,0	kWh/(m ² a)
Wärmeverluste und Hilfsenergie zentrale Warmwasserbereitung			
Wärmeverluste Verteilung zentrale Warmwasserbereitung, bezogen auf die Wohnfläche	4,8	7,0	kWh/(m ² a)
Wärmeverluste Verteilung zentrale Warmwasserbereitung, bezogen auf die TABULA-Referenzfläche	4,4	6,4	kWh/(m ² a)
Wärmeverluste Speicherung zentrale Warmwasserbereitung, bezogen auf die Wohnfläche	6,2	1,1	kWh/(m ² a)
Wärmeverluste Speicherung zentrale Warmwasserbereitung, bezogen auf die TABULA-Referenzfläche	5,6	1,0	kWh/(m ² a)
Hilfsenergie zentrale Warmwasserbereitung, bezogen auf die Wohnfläche	0,4	0,9	kWh/(m ² a)
Hilfsenergie zentrale Warmwasserbereitung, bezogen auf die TABULA-Referenzfläche	0,4	0,8	kWh/(m ² a)
Wärmeverluste und Hilfsenergie dezentrale Warmwasserbereitung			
Wärmeverluste Verteilung dezentrale Warmwasserbereitung, bezogen auf die Wohnfläche	1,5	1,5	kWh/(m ² a)
Wärmeverluste Verteilung dezentrale Warmwasserbereitung, bezogen auf die TABULA-Referenzfläche	1,4	1,4	kWh/(m ² a)
Wärmeverluste Speicherung dezentrale Warmwasserbereitung	0,0	0,0	kWh/(m ² a)
Hilfsenergie dezentrale Warmwasserbereitung	0,0	0,0	kWh/(m ² a)

Eigene Darstellung

Tabelle 38: Erzeugeraufwandszahlen und Anteile zentraler Systeme

	EZFH	MFH		EZFH	MFH
Erzeugeraufwandszahlen (bezogen auf Brennwert)				Anteil zentraler Systeme	
Heizsysteme					
Fernwärme	1,02	1,02		100%	100%
Gas / Zentralheizung	1,08	1,06		100%	100%
Heizöl / Zentralheizung	1,08	1,06		100%	100%
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zentralheizung	1,00	1,00		100%	100%
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Zentralheizung	0,35	0,35		100%	100%
Holz, Holzpellets / Zentralheizung oder Etagenheizung	1,37	1,25		100%	100%
Gas / Etagenheizung oder Ofenheizung	1,18	1,18		0%	0%
Heizöl / Etagenheizung oder Ofenheizung	1,40	1,40		0%	0%
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Etagenheizung oder Ofenheizung	1,00	1,00		0%	0%
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / Etagenheizung oder Ofenheizung	0,10	0,10		0%	0%
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	1,60	1,60		0%	0%
Biomasse (außer Holz), Biogas / Zentralheizung, Etagenheizung oder Ofenheizung	1,18	1,18		100%	100%
Sonnenenergie (Solarkollektoren)	0,00	0,00		100%	100%
Holz, Holzpellets / Ofenheizung	1,60	1,60		0%	0%
Warmwassersysteme					
Fernwärme	1,00	1,00		100%	100%
Gas / zentrale Warmwasserbereitung	1,21	1,17		100%	100%
Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	1,31	1,31		0%	0%
Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	1,21	1,17		100%	100%
Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	1,00	1,00		0%	0%
Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, -tauscher) / zentrale Warmwasserbereitung	0,38	0,38		100%	100%
Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	1,63	1,32		100%	100%
Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	1,63	1,32		100%	100%
Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	1,21	1,17		100%	100%
Sonnenenergie (Solarkollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	0,00	0,00		100%	100%

Eigene Darstellung

Tabelle 39: Klimadaten und Nutzungsbedingungen

	EZFH	MFH	Einheit
Klimadaten			
Klimatensatz	National - DIN V 18599 - Potsdam - Standard-Klima EnEV 2014/2016 (Region 4)		
Heizgrenztemperatur	12,0		°C
Anzahl der Heiztage	216,0		d
Außentemperatur an Heiztagen	4,6		°C
aufsummierte Temperatur-differenzen zwischen innen und außen	3.326,4		Kd/a
Globalstrahlung an Heiztagen			
horizontal	368,0		kWh/(m ² a)
Ost	260,0		kWh/(m ² a)
Süd	394,0		kWh/(m ² a)
West	222,0		kWh/(m ² a)
Nord	123,0		kWh/(m ² a)
Nutzungsbedingungen			
Raumtemperatur in beheizten Räumen tagsüber (in der Heizzeit)	20,0		°C
Temperaturreduktionsfaktor	0,95	0,90	
h_tr1	0,85	0,80	
h_tr4	0,94	0,84	
Luftaustausch in der Heizzeit			
Luftwechsel	0,4		1/h
Infiltration	0,1		1/h
Innere Wärmequellen			
innere Wärmequellen pro m ² Wohnfläche	3,3		W/m ²
innere Wärmequellen pro m ² TABULA-Referenzfläche	3,0		W/m ²
Warmwasserbedarf			
jährlicher Nutzwärmebedarf für Warmwasser pro m ² Wohnfläche	16,5	11,0	kWh/(m ² a)
jährlicher Nutzwärmebedarf für Warmwasser pro m ² TABULA-Referenzfläche	15,0	10,0	kWh/(m ² a)
Minderung solarer Wärmeeintrag			
Reduktionsfaktor solare Einstrahlung			
horizontal	0,80		
vertikal	0,60		
nicht senkrecht	0,90		
Rahmenanteil Fenster	0,30		
Interne Wärmespeicherfähigkeit			
interne Wärmespeicherfähigkeit, bezogen auf die Wohnfläche	49,5		Wh/(m ² K)
interne Wärmespeicherfähigkeit, bezogen auf TABULA-Referenzfläche	45,0		Wh/(m ² K)

Eigene Darstellung

Anhang B – Energiekennwerte der Typgebäude (Modellergebnisse)

In Anhang B.1 sind die Energiekennwerte der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre) zusammengestellt, in Anhang B.2 für das differenzierte Modell im Referenzjahr 2025. Hierzu zählen

- Angaben zum Gesamtwärmebedarf der zentralen und dezentralen Heizungs- und Warmwassersysteme,
- Angaben zu den Anteilen an Endenergie der verschiedenen Versorgungssysteme am Endenergiekennwert und
- End- und Primärenergiebedarfe sowie Treibhausgasemissionen des jeweiligen Typgebäudes.

Alle Angaben sind pro m² Wohnfläche dargestellt.

Für die End- und Primärenergiekennwerte sowie die Treibhausgasemissionen liegen sowohl die unter Standardrandbedingungen ermittelten Ergebnisse (gelb hinterlegte Tabellen) als auch mit den TABULA-Kalibrierungsfaktoren an das Typische Verbrauchsniveau angenäherte Werte (grün hinterlegte Tabellen) vor. Die Kalibrierung der Ergebnisse erfolgte dabei für alle Angaben auf der Basis des TABULA-Kalibrierungsfaktors für Heizung und Warmwasser für mit Brennstoffen oder Fernwärme betriebenen Zentralheizungssystemen (siehe Tabelle 66).

Bei der Verwendung der vorgenannten Angaben ist zu berücksichtigen, dass für die Herleitung der Werte in den vier betrachteten Referenzjahren verschiedentlich Angaben inter- oder extrapoliert und durch Annahmen ergänzt wurden (siehe Tabelle 3). Die Herleitung der Eingabedaten der Typgebäude im Referenzjahr 2025 basiert dabei auf linearen Fortschreibungen empirischer Erhebungen, die bereits einige Jahre zurückliegen (siehe Kapitel 1.2). Diese Angaben sind deshalb mit größeren Unsicherheiten behaftet (siehe Kapitel 1.5). Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Modernisierungsrate beim Wärmeschutz.

B.1 Basismodell (vier Referenzjahre)

Tabelle 40: Spezifischer Gesamt-Wärmebedarf Heizsystem im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Gesamt-Wärmebedarf Heizsystem								
		Heizwärmebedarf	zentral				dezentral			
			Wärmeverluste Verteilung	Wärmeverluste Speicherung	Brutto-Wärmebedarf	Hilfsenergie	Wärmeverluste Verteilung	Wärmeverluste Speicherung	Brutto-Wärmebedarf	Hilfsenergie
			bezogen auf die Wohnfläche							
		kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)
Basismodell 2009										
EZFH	bis 1978	199,3	11,8	0,0	211,1	6,7	0,0	0,0	199,3	0,0
	1979 – 2001	136,9	11,8	0,0	148,7	6,7	0,0	0,0	136,9	0,0
	2002 – 2009	83,1	11,8	0,0	94,9	6,7	0,0	0,0	83,1	0,0
MFH	bis 1978	156,4	6,3	0,0	162,6	2,0	0,0	0,0	156,4	0,0
	1979 – 2001	112,7	6,3	0,0	118,9	2,0	0,0	0,0	112,7	0,0
	2002 – 2009	70,4	6,3	0,0	76,7	2,0	0,0	0,0	70,4	0,0
Basismodell 2016										
EZFH	bis 1978	191,6	11,8	0,0	203,4	6,7	0,0	0,0	191,6	0,0
	1979 – 2001	136,3	11,8	0,0	148,1	6,7	0,0	0,0	136,3	0,0
	2002 – 2016	76,1	11,8	0,0	87,9	6,7	0,0	0,0	76,1	0,0
MFH	bis 1978	143,2	6,3	0,0	149,5	2,0	0,0	0,0	143,2	0,0
	1979 – 2001	113,4	6,3	0,0	119,7	2,0	0,0	0,0	113,4	0,0
	2002 – 2016	63,5	6,3	0,0	69,8	2,0	0,0	0,0	63,5	0,0
Basismodell 2020										
EZFH	bis 1978	186,5	11,8	0,0	198,3	6,7	0,0	0,0	186,5	0,0
	1979 – 2001	135,2	11,8	0,0	146,9	6,7	0,0	0,0	135,2	0,0
	2002 – 2020	71,5	11,8	0,0	83,3	6,7	0,0	0,0	71,5	0,0
MFH	bis 1978	134,4	6,3	0,0	140,6	2,0	0,0	0,0	134,4	0,0
	1979 – 2001	112,8	6,3	0,0	119,1	2,0	0,0	0,0	112,8	0,0
	2002 – 2020	58,2	6,3	0,0	64,5	2,0	0,0	0,0	58,2	0,0
Basismodell 2025										
EZFH	bis 1978	179,9	11,8	0,0	191,6	6,7	0,0	0,0	179,9	0,0
	1979 – 2001	133,6	11,8	0,0	145,4	6,7	0,0	0,0	133,6	0,0
	2002 – 2025	69,6	11,8	0,0	81,3	6,7	0,0	0,0	69,6	0,0
MFH	bis 1978	123,4	6,3	0,0	129,7	2,0	0,0	0,0	123,4	0,0
	1979 – 2001	111,9	6,3	0,0	118,2	2,0	0,0	0,0	111,9	0,0
	2002 – 2025	56,3	6,3	0,0	62,6	2,0	0,0	0,0	56,3	0,0

Eigene Darstellung

Tabelle 41: Spezifischer Gesamt-Wärmebedarf Warmwassersystem im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Gesamt-Wärmebedarf Warmwassersystem								
		Nutzwärmebedarf	zentral				dezentral			
			Wärmeverluste Verteilung	Wärmeverluste Speicherung	Brutto-Wärmebedarf	Hilfsenergie	Wärmeverluste Verteilung	Wärmeverluste Speicherung	Brutto-Wärmebedarf	Hilfsenergie
			bezogen auf die Wohnfläche							
		kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)
Basismodell 2009										
EZFH	bis 1978	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1979 – 2001	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	2002 – 2009	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
MFH	bis 1978	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1979 – 2001	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	2002 – 2009	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
Basismodell 2016										
EZFH	bis 1978	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1979 – 2001	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	2002 – 2016	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
MFH	bis 1978	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1979 – 2001	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	2002 – 2016	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
Basismodell 2020										
EZFH	bis 1978	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1979 – 2001	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	2002 – 2020	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
MFH	bis 1978	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1979 – 2001	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	2002 – 2020	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
Basismodell 2025										
EZFH	bis 1978	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1979 – 2001	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	2002 – 2025	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
MFH	bis 1978	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1979 – 2001	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	2002 – 2025	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0

Eigene Darstellung

Tabelle 42: Spezifische Anteile an Endenergie Heizung im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Anteile an Endenergie Heizung																							
		Fernwärme	Gas / Zentralheizung	Heizöl / Zentralheizung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zent-	Erd- oder andere Um-	Holz, Holzpellets / Zent-	ralheizung oder Etagen-	Gas / Etagenheizung o-	der Ofenheizung	Heizöl / Etagenheizung	oder Ofenheizung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Eta-	Erd- oder andere Um-	Briketts, Braunkohle +	Koks, Steinkohle / Zent-	Biomasse (außer Holz),	Biogas / Zentralheizung,	Sonnenenergie (Solar-	kollektoren)	Holz, Holzpellets / Ofen-	heizung	Summe	Hilfsenergie (Strom)	Summe inkl. Hilfsenergie
		bezogen auf die Wohnfläche																							
		kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)
Basismodell 2009																									
EZFH	bis 1978	3,4	87,5	79,5	0,4	0,2	8,8	4,4	7,9	10,5	0,01	6,5	0,8	0,0	28,6	238,6	5,3	243,9							
	1979 – 2001	3,7	79,0	44,0	0,4	0,5	6,2	0,0	3,0	4,0	0,02	1,6	0,5	0,0	23,2	166,0	5,6	171,7							
	2002 – 2009	4,5	59,9	9,0	0,2	3,0	5,8	0,0	0,7	1,5	0,03	0,4	0,3	0,0	13,4	98,8	5,8	104,6							
MFH	bis 1978	26,8	66,5	36,4	0,0	0,1	1,7	27,1	4,0	6,6	0,00	1,9	0,4	0,0	3,1	174,8	1,5	176,4							
	1979 – 2001	26,9	59,7	23,4	0,1	0,2	1,2	6,8	1,1	3,6	0,00	0,3	0,3	0,0	1,9	125,5	1,8	127,3							
	2002 – 2009	13,0	48,9	7,7	0,1	0,6	2,3	3,7	0,5	1,3	0,02	0,1	0,2	0,0	1,3	79,9	1,8	81,7							
Basismodell 2016																									
EZFH	bis 1978	4,6	81,5	69,8	1,1	0,4	10,3	14,1	5,7	7,7	0,02	4,8	0,8	0,0	28,6	229,5	5,1	234,7							
	1979 – 2001	5,0	71,8	39,4	1,0	0,7	6,0	11,5	2,0	2,8	0,03	1,1	0,5	0,0	23,1	164,9	5,3	170,1							
	2002 – 2016	5,3	42,9	5,5	0,8	4,3	5,6	8,0	0,3	0,9	0,12	0,3	0,3	0,0	12,0	86,4	5,2	91,6							
MFH	bis 1978	25,8	63,8	29,2	1,8	0,1	2,3	26,5	2,1	4,3	0,01	1,0	0,4	0,0	2,7	159,9	1,6	161,5							
	1979 – 2001	24,7	62,5	21,4	1,4	0,2	1,4	9,2	0,7	2,6	0,00	0,2	0,3	0,0	1,8	126,4	1,8	128,2							
	2002 – 2016	13,3	39,0	4,7	0,9	1,6	4,5	4,1	0,2	0,6	0,03	0,1	0,2	0,0	0,9	70,0	1,8	71,8							
Basismodell 2020																									
EZFH	bis 1978	5,2	77,9	64,3	1,5	0,5	11,1	19,2	4,5	6,2	0,03	3,9	0,7	0,0	28,4	223,4	5,0	228,5							
	1979 – 2001	5,7	67,4	36,6	1,3	0,7	5,9	18,0	1,4	2,0	0,03	0,8	0,5	0,0	22,9	163,2	5,0	168,3							
	2002 – 2020	5,7	33,8	3,6	1,1	4,9	5,5	11,9	0,1	0,6	0,17	0,2	0,3	0,0	11,1	78,9	4,9	83,8							
MFH	bis 1978	24,9	61,4	25,2	2,6	0,2	2,6	25,7	1,1	3,1	0,01	0,5	0,3	0,0	2,4	150,0	1,6	151,6							
	1979 – 2001	23,3	63,5	20,1	2,1	0,2	1,5	10,5	0,4	2,1	0,00	0,2	0,3	0,0	1,7	125,8	1,8	127,5							
	2002 – 2020	13,0	33,2	3,1	1,2	2,1	5,4	4,1	0,0	0,3	0,03	0,1	0,1	0,0	0,7	63,3	1,8	65,2							
Basismodell 2025																									
EZFH	bis 1978	5,9	73,4	57,5	1,9	0,7	12,0	25,2	3,0	4,4	0,04	2,8	0,7	0,0	28,1	215,7	4,9	220,6							
	1979 – 2001	6,5	61,9	33,1	1,7	0,8	5,7	25,9	0,7	1,2	0,04	0,5	0,5	0,0	22,7	161,2	4,8	165,9							
	2002 – 2025	6,3	24,7	1,6	1,5	5,8	5,5	16,8	0,0	0,3	0,22	0,1	0,3	0,0	10,6	73,7	4,5	78,2							
MFH	bis 1978	23,7	58,2	20,5	3,5	0,2	2,9	24,6	0,0	1,8	0,01	0,0	0,3	0,0	2,1	137,8	1,6	139,4							
	1979 – 2001	21,5	64,7	18,4	3,0	0,2	1,7	12,1	0,0	1,3	0,00	0,1	0,3	0,0	1,6	124,9	1,8	126,6							
	2002 – 2025	13,5	28,7	1,5	1,6	2,7	6,7	4,4	0,0	0,0	0,03	0,0	0,1	0,0	0,5	59,8	1,8	61,7							

Eigene Darstellung

Tabelle 43: Spezifische Anteile an Endenergie Warmwasser im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Anteile an Endenergie Warmwasser												
		Fernwärme	Gas / zentrale Warmwasserbereitung	Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmeumwälzung)	Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	Sonnenenergie (Solar Kollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	Summe	Hilfsenergie (Strom)	Summe inkl. Hilfsenergie
		bezogen auf die Wohnfläche												
		kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)
Basismodell 2009														
EZFH	bis 1978	0,2	9,3	0,3	9,0	2,6	0,1	1,3	0,2	0,1	0,0	23,1	0,3	23,4
	1979 – 2001	0,4	13,2	0,0	7,8	1,2	0,1	1,0	0,1	0,1	0,0	24,0	0,4	24,4
	2002 – 2009	0,9	15,8	0,0	2,5	0,7	0,8	1,4	0,0	0,1	0,0	22,2	0,4	22,6
MFH	bis 1978	2,8	8,9	3,0	4,5	5,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	24,5	0,5	25,1
	1979 – 2001	4,9	11,4	1,0	4,7	3,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	25,6	0,7	26,3
	2002 – 2009	3,7	15,7	1,0	2,5	2,0	0,2	0,7	0,0	0,1	0,0	25,8	0,7	26,6
Basismodell 2016														
EZFH	bis 1978	0,5	9,2	0,9	8,4	2,2	0,1	1,3	0,1	0,1	0,0	22,9	0,3	23,2
	1979 – 2001	0,7	12,2	1,1	7,1	1,0	0,1	0,9	0,1	0,1	0,0	23,3	0,4	23,7
	2002 – 2016	1,3	11,9	1,5	1,7	0,6	1,3	1,5	0,0	0,1	0,0	19,8	0,4	20,2
MFH	bis 1978	3,8	9,2	3,2	4,0	4,2	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	24,8	0,6	25,4
	1979 – 2001	4,8	12,0	1,4	4,4	2,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	25,8	0,7	26,5
	2002 – 2016	4,4	13,8	1,2	1,7	1,5	0,6	1,6	0,0	0,1	0,0	24,9	0,8	25,7
Basismodell 2020														
EZFH	bis 1978	0,6	9,2	1,3	8,0	2,0	0,1	1,3	0,1	0,1	0,0	22,7	0,3	23,1
	1979 – 2001	0,9	11,6	1,8	6,6	0,9	0,2	0,9	0,0	0,1	0,0	22,9	0,4	23,3
	2002 – 2020	1,5	9,7	2,3	1,2	0,5	1,6	1,6	0,0	0,1	0,0	18,4	0,4	18,8
MFH	bis 1978	4,4	9,3	3,3	3,8	3,7	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	25,0	0,6	25,5
	1979 – 2001	4,8	12,3	1,5	4,2	2,6	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	25,9	0,7	26,6
	2002 – 2020	4,8	12,8	1,4	1,3	1,1	0,8	2,1	0,0	0,1	0,0	24,4	0,8	25,2
Basismodell 2025														
EZFH	bis 1978	0,7	9,1	1,8	7,6	1,7	0,1	1,3	0,1	0,1	0,0	22,6	0,3	22,9
	1979 – 2001	1,0	10,9	2,6	6,1	0,7	0,2	0,8	0,0	0,1	0,0	22,5	0,3	22,8
	2002 – 2025	1,8	6,9	3,3	0,6	0,4	2,0	1,7	0,0	0,1	0,0	16,7	0,3	17,0
MFH	bis 1978	5,2	9,5	3,4	3,4	3,1	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	25,2	0,6	25,8
	1979 – 2001	4,8	12,7	1,7	4,0	2,4	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	26,0	0,7	26,7
	2002 – 2025	5,3	11,5	1,5	0,7	0,8	1,1	2,8	0,0	0,1	0,0	23,8	0,8	24,6

Eigene Darstellung

Tabelle 44: Energiekennwerte der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre), TABULA-Berechnung mit Standardrandbedingungen

Klassifikation gemäß Typgebäude-Modell		durchschnittlicher energetischer Zustand						Wärmeversorgungsstruktur nationaler Wohngebäudebestand								
Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Wärmeschutz-Modernisierungsfortschritt	Wohnfläche	Wärmetransferkoeffizient Transmission		Nutzwärmebedarf		Endenergiebedarf (bezogen auf Brennwert)				Primärenergiebedarf		Treibhausgasemissionen		
				bezogen auf die Wohnfläche	bezogen auf die Hüllfläche	Heizung	Warmwasser	Heizung	Warmwasser	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Hilfsenergie (Strom)	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie
				bezogen auf die Wohnfläche												
		m²	W/(m²K)	W/(m²K)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kg/(m²a)	kg/(m²a)
Basismodell 2009																
EZFH	bis 1978	26%	135,0	2,88	0,95	199,3	11,0	238,6	23,1	261,7	5,6	267,4	248,4	261,4	63,1	66,6
	1979 – 2001	8%	145,4	1,87	0,64	136,9	11,0	166,0	24,0	190,0	6,0	196,0	172,8	186,7	42,2	45,9
	2002 – 2009		147,8	1,08	0,37	83,1	11,0	98,8	22,2	121,0	6,2	127,2	111,6	125,9	26,0	29,8
MFH	bis 1978	29%	433,2	2,03	1,02	156,4	16,5	174,8	24,5	199,4	2,1	201,4	219,5	224,2	54,0	55,3
	1979 – 2001	12%	503,9	1,39	0,71	112,6	16,5	125,5	25,6	151,1	2,5	153,6	167,1	172,8	40,9	42,4
	2002 – 2009		530,9	0,81	0,42	70,4	16,5	79,9	25,8	105,7	2,6	108,3	112,0	117,9	26,5	28,0
Basismodell 2016																
EZFH	bis 1978	32%	138,8	2,74	0,91	191,6	11,0	229,5	22,9	252,4	5,5	257,9	227,9	238,3	57,7	60,8
	1979 – 2001	9%	146,8	1,86	0,64	136,3	11,0	164,9	23,3	188,2	5,6	193,8	166,0	176,7	40,4	43,6
	2002 – 2016		152,2	0,94	0,33	76,1	11,0	86,4	19,8	106,2	5,6	111,8	94,9	105,5	22,6	25,8
MFH	bis 1978	42%	431,9	1,82	0,91	143,2	16,5	159,9	24,8	184,7	2,1	186,8	186,8	190,8	46,4	47,6
	1979 – 2001	11%	501,2	1,40	0,71	113,5	16,5	126,4	25,8	152,2	2,5	154,6	152,8	157,5	37,8	39,2
	2002 – 2016		587,3	0,71	0,37	63,5	16,5	70,0	24,9	94,9	2,6	97,5	91,2	96,1	22,1	23,5
Basismodell 2020																
EZFH	bis 1978	35%	141,0	2,65	0,88	186,4	11,0	223,4	22,7	246,2	5,4	251,5	213,6	221,2	53,1	55,2
	1979 – 2001	11%	147,7	1,84	0,63	135,1	11,0	163,2	22,9	186,2	5,4	191,6	160,3	167,8	38,5	40,6
	2002 – 2020		153,2	0,86	0,30	71,5	11,0	78,9	18,4	97,3	5,2	102,6	82,2	89,5	19,3	21,3
MFH	bis 1978	49%	431,3	1,69	0,85	134,4	16,5	150,0	25,0	175,0	2,2	177,1	167,4	170,5	41,2	42,0
	1979 – 2001	13%	499,7	1,39	0,71	112,8	16,5	125,8	25,9	151,6	2,5	154,1	145,0	148,4	35,6	36,6
	2002 – 2020		608,6	0,64	0,33	58,2	16,5	63,3	24,4	87,7	2,6	90,3	78,1	81,8	18,9	19,9
Basismodell 2025																
EZFH	bis 1978	39%	143,9	2,54	0,84	179,8	11,0	215,7	22,6	238,2	5,3	243,5	200,6	206,9	49,5	51,5
	1979 – 2001	13%	148,8	1,81	0,62	133,6	11,0	161,2	22,5	183,7	5,1	188,8	154,8	160,9	36,9	38,8
	2002 – 2025		155,3	0,83	0,29	69,6	11,0	73,7	16,7	90,4	4,8	95,2	72,0	77,7	17,1	18,9
MFH	bis 1978	59%	430,5	1,53	0,77	123,4	16,5	137,8	25,2	163,0	2,2	165,2	146,5	149,2	35,6	36,4
	1979 – 2001	14%	497,9	1,38	0,70	111,9	16,5	124,9	26,0	150,8	2,5	153,3	137,0	139,9	33,1	34,0
	2002 – 2025		615,1	0,61	0,32	56,3	16,5	59,8	23,8	83,6	2,6	86,2	66,8	70,0	16,1	17,1

Eigene Darstellung

Tabelle 45: Energiekennwerte der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre), TABULA-Berechnung mit Kalibrierung

Klassifikation gemäß Typgebäude-Modell		durchschnittlicher energetischer Zustand						Wärmeversorgungsstruktur nationaler Wohngebäudebestand										
Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Wärmeschutz-Modernisierungsschritt	Wohnfläche	Wärmetransferkoeffizient Transmission		Nutzwärmebedarf		Endenergiebedarf (bezogen auf Brennwert)					Primärenergiebedarf		Treibhausgasemissionen		Kalibrierungsfaktor	
				bezogen auf die Wohnfläche	bezogen auf die Hüllfläche	Heizung	Warmwasser	Heizung	Warmwasser	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Hilfsenergie (Strom)	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie		
				bezogen auf die Wohnfläche														
		m ²		W/(m ² K)	W/(m ² K)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kg/(m ² a)	kg/(m ² a)	
Basismodell 2009																		
EZFH	bis 1978	26%	135,0	2,88	0,95	156,8	8,7	187,8	18,2	205,9	4,4	210,4	195,5	205,7	49,7	52,4	0,79	
	1979 – 2001	8%	145,4	1,87	0,64	121,0	9,7	146,7	21,2	167,9	5,3	173,2	152,7	165,0	37,3	40,6	0,88	
	2002 – 2009		147,8	1,08	0,37	81,8	10,8	97,2	21,8	119,0	6,1	125,2	109,8	123,9	25,6	29,4	0,98	
MFH	bis 1978	29%	433,2	2,03	1,02	136,0	14,4	152,1	21,4	173,5	1,8	175,2	190,9	195,0	47,0	48,1	0,87	
	1979 – 2001	12%	503,9	1,39	0,71	105,9	15,5	118,0	24,1	142,1	2,3	144,4	157,1	162,5	38,5	39,9	0,94	
	2002 – 2009		530,9	0,81	0,42	70,7	16,6	80,2	25,9	106,1	2,6	108,7	112,5	118,4	26,6	28,1	1,00	
Basismodell 2016																		
EZFH	bis 1978	32%	138,8	2,74	0,91	153,0	8,8	183,3	18,3	201,6	4,4	206,0	182,1	190,4	46,1	48,6	0,80	
	1979 – 2001	9%	146,8	1,86	0,64	120,8	9,7	146,1	20,7	166,8	5,0	171,8	147,1	156,6	35,8	38,7	0,89	
	2002 – 2016		152,2	0,94	0,33	76,4	11,0	86,7	19,8	106,5	5,6	112,2	95,2	105,9	22,7	25,9	1,00	
MFH	bis 1978	42%	431,9	1,82	0,91	127,6	14,7	142,5	22,1	164,6	1,9	166,5	166,5	170,0	41,3	42,4	0,89	
	1979 – 2001	11%	501,2	1,40	0,71	106,5	15,5	118,7	24,2	142,9	2,3	145,2	143,4	147,8	35,5	36,8	0,94	
	2002 – 2016		587,3	0,71	0,37	64,3	16,7	71,0	25,3	96,2	2,6	98,9	92,5	97,5	22,4	23,8	1,01	
Basismodell 2020																		
EZFH	bis 1978	35%	141,0	2,65	0,88	150,4	8,9	180,2	18,3	198,6	4,3	202,9	172,3	178,4	42,9	44,5	0,81	
	1979 – 2001	11%	147,7	1,84	0,63	120,2	9,8	145,1	20,4	165,6	4,8	170,4	142,5	149,2	34,3	36,1	0,89	
	2002 – 2020		153,2	0,86	0,30	72,3	11,1	79,8	18,6	98,4	5,3	103,7	83,1	90,6	19,5	21,5	1,01	
MFH	bis 1978	49%	431,3	1,69	0,85	121,7	14,9	135,8	22,6	158,4	1,9	160,4	151,6	154,3	37,3	38,1	0,91	
	1979 – 2001	13%	499,7	1,39	0,71	106,0	15,5	118,1	24,3	142,4	2,3	144,7	136,2	139,4	33,5	34,4	0,94	
	2002 – 2020		608,6	0,64	0,33	59,4	16,8	64,6	24,9	89,5	2,7	92,2	79,7	83,4	19,3	20,3	1,02	
Basismodell 2025																		
EZFH	bis 1978	39%	143,9	2,54	0,84	146,9	9,0	176,2	18,4	194,6	4,3	198,9	163,9	169,0	40,5	42,0	0,82	
	1979 – 2001	13%	148,8	1,81	0,62	119,3	9,8	143,9	20,1	164,0	4,6	168,6	138,2	143,7	33,0	34,6	0,89	
	2002 – 2025		155,3	0,83	0,29	70,8	11,2	75,0	17,0	92,0	4,9	96,9	73,3	79,1	17,4	19,2	1,02	
MFH	bis 1978	59%	430,5	1,53	0,77	113,9	15,2	127,2	23,2	150,4	2,0	152,4	135,2	137,7	32,8	33,6	0,92	
	1979 – 2001	14%	497,9	1,38	0,70	105,3	15,5	117,4	24,4	141,9	2,3	144,2	128,9	131,6	31,1	32,0	0,94	
	2002 – 2025		615,1	0,61	0,32	57,7	16,9	61,3	24,3	85,6	2,7	88,3	68,4	71,6	16,5	17,5	1,02	

Eigene Darstellung

B.2 Differenziertes Modell im Referenzjahr 2025

Im Hinblick auf die Angaben zum differenzierten Modell für das Referenzjahr 2025 ist zu beachten, dass die Herleitung der Bilanzierungsdaten der Typgebäude im Referenzjahr 2025 auf linearen Fortschreibungen empirischer Erhebungen basiert, die bereits einige Jahre zurückliegen (siehe Kapitel 1.2). Diese Angaben sind deshalb mit größeren Unsicherheiten behaftet (siehe Kapitel 1.5). Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Modernisierungsrate beim Wärmeschutz.

Zu berücksichtigen ist auch, dass nicht alle Eingabegrößen in der Struktur des differenzierten Modells unterschieden werden konnten und in diesen Fällen aus der Struktur des Basismodells in das differenzierte Modell überführt wurden (siehe Tabelle 3).

Tabelle 46: Spezifischer Gesamt-Wärmebedarf Heizsystem im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Gesamt-Wärmebedarf Heizsystem								
		Heizwärmebedarf	zentral				dezentral			
			Wärmeverluste Verteilung	Wärmeverluste Speicherung	Brutto-Wärmebedarf	Hilfsenergie	Wärmeverluste Verteilung	Wärmeverluste Speicherung	Brutto-Wärmebedarf	Hilfsenergie
			bezogen auf die Wohnfläche							
Differenziertes Modell 2025		kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)
EZFH freistehend	bis 1918	205,9	11,8	0,0	217,7	6,7	0,0	0,0	205,9	0,0
	1919 – 1948	203,3	11,8	0,0	215,0	6,7	0,0	0,0	203,3	0,0
	1949 – 1978	177,8	11,8	0,0	189,6	6,7	0,0	0,0	177,8	0,0
	1979 – 1994	153,5	11,8	0,0	165,3	6,7	0,0	0,0	153,5	0,0
	1995 – 2001	113,0	11,8	0,0	124,7	6,7	0,0	0,0	113,0	0,0
	2002 – 2009	86,0	11,8	0,0	97,8	6,7	0,0	0,0	86,0	0,0
	2010 – 2015	66,0	11,8	0,0	77,8	6,7	0,0	0,0	66,0	0,0
	2016 – 2020	62,2	11,8	0,0	74,0	6,7	0,0	0,0	62,2	0,0
2021 – 2025	57,8	11,8	0,0	69,6	6,7	0,0	0,0	57,8	0,0	
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	181,4	11,8	0,0	193,1	6,7	0,0	0,0	181,4	0,0
	1919 – 1948	184,8	11,8	0,0	196,6	6,7	0,0	0,0	184,8	0,0
	1949 – 1978	157,6	11,8	0,0	169,4	6,7	0,0	0,0	157,6	0,0
	1979 – 1994	136,8	11,8	0,0	148,5	6,7	0,0	0,0	136,8	0,0
	1995 – 2001	102,2	11,8	0,0	114,0	6,7	0,0	0,0	102,2	0,0
	2002 – 2009	79,4	11,8	0,0	91,1	6,7	0,0	0,0	79,4	0,0
	2010 – 2015	61,0	11,8	0,0	72,8	6,7	0,0	0,0	61,0	0,0
	2016 – 2020	57,6	11,8	0,0	69,4	6,7	0,0	0,0	57,6	0,0
2021 – 2025	53,5	11,8	0,0	65,3	6,7	0,0	0,0	53,5	0,0	
EZFH Reihenhaus (und sonstige)	bis 1918	168,0	11,8	0,0	179,8	6,7	0,0	0,0	168,0	0,0
	1919 – 1948	155,9	11,8	0,0	167,7	6,7	0,0	0,0	155,9	0,0
	1949 – 1978	145,0	11,8	0,0	156,8	6,7	0,0	0,0	145,0	0,0
	1979 – 1994	128,0	11,8	0,0	139,7	6,7	0,0	0,0	128,0	0,0
	1995 – 2001	94,5	11,8	0,0	106,2	6,7	0,0	0,0	94,5	0,0
	2002 – 2009	74,7	11,8	0,0	86,5	6,7	0,0	0,0	74,7	0,0
	2010 – 2015	58,0	11,8	0,0	69,7	6,7	0,0	0,0	58,0	0,0
	2016 – 2020	54,7	11,8	0,0	66,5	6,7	0,0	0,0	54,7	0,0
2021 – 2025	51,2	11,8	0,0	63,0	6,7	0,0	0,0	51,2	0,0	
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	145,2	6,3	0,0	151,5	2,0	0,0	0,0	145,2	0,0
	1919 – 1948	145,3	6,3	0,0	151,6	2,0	0,0	0,0	145,3	0,0
	1949 – 1978	130,8	6,3	0,0	137,1	2,0	0,0	0,0	130,8	0,0
	1979 – 1994	132,6	6,3	0,0	138,8	2,0	0,0	0,0	132,6	0,0
	1995 – 2001	100,1	6,3	0,0	106,4	2,0	0,0	0,0	100,1	0,0
	2002 – 2009	77,6	6,3	0,0	83,9	2,0	0,0	0,0	77,6	0,0
	2010 – 2015	56,5	6,3	0,0	62,8	2,0	0,0	0,0	56,5	0,0
	2016 – 2020	53,0	6,3	0,0	59,3	2,0	0,0	0,0	53,0	0,0
2021 – 2025	49,7	6,3	0,0	56,0	2,0	0,0	0,0	49,7	0,0	
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	126,1	6,3	0,0	132,4	2,0	0,0	0,0	126,1	0,0
	1919 – 1948	124,7	6,3	0,0	131,0	2,0	0,0	0,0	124,7	0,0
	1949 – 1978	108,9	6,3	0,0	115,2	2,0	0,0	0,0	108,9	0,0
	1979 – 1994	112,4	6,3	0,0	118,7	2,0	0,0	0,0	112,4	0,0
	1995 – 2001	90,2	6,3	0,0	96,4	2,0	0,0	0,0	90,2	0,0
	2002 – 2009	68,1	6,3	0,0	74,4	2,0	0,0	0,0	68,1	0,0
	2010 – 2015	51,3	6,3	0,0	57,6	2,0	0,0	0,0	51,3	0,0
	2016 – 2020	48,1	6,3	0,0	54,4	2,0	0,0	0,0	48,1	0,0
2021 – 2025	45,2	6,3	0,0	51,5	2,0	0,0	0,0	45,2	0,0	
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	123,1	6,3	0,0	129,4	2,0	0,0	0,0	123,1	0,0
	1919 – 1948	117,7	6,3	0,0	124,0	2,0	0,0	0,0	117,7	0,0
	1949 – 1978	100,9	6,3	0,0	107,2	2,0	0,0	0,0	100,9	0,0
	1979 – 1994	109,2	6,3	0,0	115,5	2,0	0,0	0,0	109,2	0,0
	1995 – 2001	82,8	6,3	0,0	89,1	2,0	0,0	0,0	82,8	0,0
	2002 – 2009	63,2	6,3	0,0	69,5	2,0	0,0	0,0	63,2	0,0
	2010 – 2015	47,6	6,3	0,0	53,9	2,0	0,0	0,0	47,6	0,0
	2016 – 2020	44,6	6,3	0,0	50,9	2,0	0,0	0,0	44,6	0,0
2021 – 2025	42,0	6,3	0,0	48,3	2,0	0,0	0,0	42,0	0,0	

Eigene Darstellung

Tabelle 47: Spezifischer Gesamt-Wärmebedarf Warmwassersystem im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Gesamt-Wärmebedarf Warmwassersystem								
		Nutzwärmebedarf	zentral				dezentral			
			Wärmeverluste Verteilung	Wärmeverluste Speicherung	Brutto-Wärmebedarf	Hilfsenergie	Wärmeverluste Verteilung	Wärmeverluste Speicherung	Brutto-Wärmebedarf	Hilfsenergie
			bezogen auf die Wohnfläche							
Differenziertes Modell 2025		kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)
EZFH freistehend	bis 1918	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1919 – 1948	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1949 – 1978	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1979 – 1994	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1995 – 2001	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	2002 – 2009	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	2010 – 2015	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	2016 – 2020	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
2021 – 2025	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0	
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1919 – 1948	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1949 – 1978	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1979 – 1994	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1995 – 2001	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	2002 – 2009	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	2010 – 2015	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	2016 – 2020	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
2021 – 2025	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0	
EZFH Reihenhaushaus (und sonstige)	bis 1918	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1919 – 1948	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1949 – 1978	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1979 – 1994	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	1995 – 2001	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	2002 – 2009	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	2010 – 2015	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
	2016 – 2020	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0
2021 – 2025	11,0	4,8	6,2	22,0	0,4	1,5	0,0	12,5	0,0	
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1919 – 1948	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1949 – 1978	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1979 – 1994	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1995 – 2001	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	2002 – 2009	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	2010 – 2015	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	2016 – 2020	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
2021 – 2025	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0	
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1919 – 1948	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1949 – 1978	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1979 – 1994	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1995 – 2001	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	2002 – 2009	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	2010 – 2015	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	2016 – 2020	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
2021 – 2025	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0	
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1919 – 1948	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1949 – 1978	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1979 – 1994	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	1995 – 2001	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	2002 – 2009	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	2010 – 2015	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
	2016 – 2020	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0
2021 – 2025	16,5	7,0	1,1	24,6	0,9	1,5	0,0	18,0	0,0	

Eigene Darstellung

Tabelle 48: Spezifische Anteile an Endenergie Heizung im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Anteile an Endenergie Heizung																
		Fernwärme	Gas / Zentralheizung	Heizöl / Zentralheizung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Zent-	Erd- oder andere Um-	Holz, Holzpellets / Zent-	Gas / Etagenheizung o-	Heizöl / Etagenheizung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / Eta-	Erd- oder andere Um-	Briketts, Braunkohle +	Biomasse (außer Holz),	Sonnenenergie (Solar-	Holz, Holzpellets / Ofen-	Summe	Hilfsenergie (Strom)	Summe inkl. Hilfsenergie
		bezogen auf die Wohnfläche																
Differenziertes Modell 2025		kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)
EZFH freistehend	bis 1918	4,7	75,2	50,9	2,7	0,8	21,41	34,2	5,26	7,1	0,0	5,3	1,4	0,0	41,6	250,6	4,4	255,0
	1919 – 1948	4,9	90,4	48,7	1,6	0,8	12,76	37,1	4,09	5,9	0,1	5,5	0,7	0,0	30,1	242,7	4,6	247,3
	1949 – 1978	7,1	72,5	66,7	1,9	0,6	9,65	20,4	2,23	3,4	0,0	1,4	0,6	0,0	25,4	211,9	5,2	217,1
	1979 – 1994	7,4	70,4	37,6	2,0	0,9	6,47	29,7	0,77	1,3	0,0	0,5	0,6	0,0	26,1	183,8	4,8	188,6
	1995 – 2001	5,6	53,1	28,4	1,5	0,7	4,88	21,9	0,56	1,0	0,0	0,4	0,4	0,0	19,2	137,7	4,8	142,5
	2002 – 2009	6,3	37,2	4,8	1,4	3,7	6,68	23,2	0,00	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	14,1	98,4	4,3	102,7
	2010 – 2015	4,6	39,5	5,2	0,7	3,6	4,93	6,0	0,32	0,9	0,1	0,2	0,3	0,0	10,4	76,7	5,3	82,0
	2016 – 2020	4,2	27,3	0,6	5,9	8,5	16,54	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	63,4	6,7	70,1
2021 – 2025	4,0	11,2	0,2	9,2	12,8	11,24	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	48,9	6,7	55,6	
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	4,2	66,7	45,2	2,4	0,7	19,00	30,1	4,63	6,3	0,0	4,7	1,3	0,0	36,7	221,8	4,4	226,2
	1919 – 1948	4,5	82,7	44,5	1,5	0,8	11,66	33,8	3,72	5,4	0,0	5,0	0,6	0,0	27,3	221,5	4,6	226,1
	1949 – 1978	6,3	64,8	59,6	1,7	0,5	8,62	18,1	1,98	3,0	0,0	1,2	0,5	0,0	22,5	188,9	5,2	194,1
	1979 – 1994	6,6	63,3	33,8	1,8	0,8	5,81	26,5	0,68	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	23,2	164,8	4,8	169,5
	1995 – 2001	5,1	48,5	25,9	1,4	0,6	4,46	19,8	0,51	0,9	0,0	0,4	0,4	0,0	17,4	125,3	4,8	130,1
	2002 – 2009	5,9	34,7	4,5	1,3	3,5	6,22	21,4	0,00	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	13,0	91,3	4,3	95,6
	2010 – 2015	4,3	37,0	4,9	0,6	3,4	4,62	5,5	0,29	0,8	0,1	0,2	0,3	0,0	9,6	71,6	5,3	76,9
	2016 – 2020	4,0	25,6	0,5	5,5	8,0	15,50	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	59,4	6,7	66,1
2021 – 2025	3,8	10,5	0,2	8,6	12,0	10,55	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	45,9	6,7	52,6	
EZFH Reihenhaus (und sonstige)	bis 1918	3,9	62,1	42,0	2,2	0,7	17,68	27,9	4,29	5,8	0,0	4,3	1,2	0,0	33,9	206,0	4,4	210,4
	1919 – 1948	3,8	70,5	37,9	1,3	0,7	9,94	28,5	3,13	4,5	0,0	4,2	0,5	0,0	23,0	188,1	4,6	192,7
	1949 – 1978	5,8	60,0	55,2	1,6	0,5	7,98	16,6	1,82	2,8	0,0	1,1	0,5	0,0	20,7	174,7	5,2	179,9
	1979 – 1994	6,3	59,5	31,8	1,7	0,8	5,47	24,8	0,64	1,1	0,0	0,4	0,5	0,0	21,8	154,8	4,8	159,6
	1995 – 2001	4,8	45,2	24,2	1,3	0,6	4,16	18,3	0,47	0,8	0,0	0,3	0,4	0,0	16,1	116,6	4,8	121,4
	2002 – 2009	5,6	32,9	4,3	1,2	3,3	5,90	20,2	0,00	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	12,3	86,4	4,3	90,7
	2010 – 2015	4,1	35,5	4,7	0,6	3,2	4,42	5,2	0,28	0,8	0,1	0,2	0,3	0,0	9,1	68,5	5,3	73,8
	2016 – 2020	3,8	24,6	0,5	5,3	7,7	14,86	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	56,9	6,7	63,6
2021 – 2025	3,7	10,2	0,2	8,3	11,6	10,18	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	44,3	6,7	51,0	
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	8,8	72,3	16,4	2,6	0,4	7,52	44,8	0,38	3,8	0,0	0,8	0,7	0,0	6,0	164,5	1,3	165,8
	1919 – 1948	18,9	79,3	15,8	3,3	0,2	3,79	35,9	0,31	1,9	0,0	0,0	0,3	0,0	3,1	162,7	1,5	164,3
	1949 – 1978	19,2	60,7	31,1	3,5	0,2	3,16	23,1	0,00	2,1	0,0	0,1	0,3	0,0	2,4	145,8	1,6	147,4
	1979 – 1994	14,6	75,9	28,3	3,1	0,2	2,81	17,3	0,00	2,2	0,0	0,1	0,5	0,0	2,7	147,6	1,7	149,3
	1995 – 2001	11,2	58,1	21,7	2,4	0,1	2,15	13,1	0,00	1,6	0,0	0,1	0,4	0,0	2,0	112,8	1,7	114,6
	2002 – 2009	8,3	46,6	7,1	2,0	2,2	5,81	10,6	0,00	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,5	84,2	1,7	86,0
	2010 – 2015	6,8	37,1	5,7	0,6	1,6	3,91	4,6	0,21	0,8	0,0	0,1	0,2	0,0	1,1	62,8	1,8	64,5
	2016 – 2020	12,9	26,9	0,4	2,1	4,1	6,40	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	53,4	2,0	55,4
2021 – 2025	12,6	15,4	0,1	3,1	7,1	5,23	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	44,1	2,0	46,1	
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	18,0	59,8	12,8	3,4	0,4	1,54	41,8	0,32	0,9	0,0	1,2	0,2	0,0	1,2	141,6	1,4	143,0
	1919 – 1948	38,9	51,4	8,1	4,6	0,2	0,00	30,7	0,00	2,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,9	137,5	1,5	139,0
	1949 – 1978	28,3	54,4	15,6	4,3	0,1	1,26	16,0	0,00	0,9	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	121,3	1,7	123,0
	1979 – 1994	9,8	80,7	14,1	4,0	0,2	0,93	13,1	0,34	1,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,8	125,7	1,7	127,4
	1995 – 2001	7,9	65,5	11,5	3,2	0,2	0,76	10,5	0,27	1,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,7	102,0	1,7	103,7
	2002 – 2009	13,6	51,5	4,0	2,4	0,6	0,00	4,1	0,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	76,4	1,9	78,3
	2010 – 2015	15,2	32,9	2,5	0,7	0,9	3,33	2,1	0,12	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	58,5	1,9	60,4
	2016 – 2020	11,8	24,7	0,3	1,9	3,7	5,88	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	49,0	2,0	51,0
2021 – 2025	11,6	14,1	0,1	2,8	6,5	4,81	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	40,6	2,0	42,5	
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	48,9	50,3	10,1	3,3	0,6	3,87	9,6	0,00	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	134,0	1,7	135,8
	1919 – 1948	59,5	46,5	0,0	7,2	0,3	0,00	2,2	1,50	0,0	0,1	0,5	11,1	0,0	0,0	128,9	1,9	130,8
	1949 – 1978	56,3	35,4	11,6	4,3	0,1	0,62	2,4	0,00	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	111,2	1,9	113,1
	1979 – 1994	56,5	48,3	6,9	4,3	0,0	0,39	2,7	0,00	0,6	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	120,0	1,9	122,0
	1995 – 2001	43,6	37,3	5,3	3,3	0,0	0,30	2,1	0,00	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	92,6	1,9	94,5
	2002 – 2009	21,0	35,7	0,0	4,8	0,0	6,19	2,7	0,09	2,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	73,4	1,8	75,2
	2010 – 2015	23,8	25,6	1,3	1,4	0,2	1,74	1,0	0,07	0,4	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	55,8	1,9	57,7
	2016 – 2020	11,0	23,1	0,3	1,8	3,5	5,49	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	45,9	2,0	47,8
2021 – 2025	10,9	13,3	0,1	2,7	6,1	4,51	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	38,0	2,0	40,0	

Eigene Darstellung

Tabelle 49: Spezifische Anteile an Endenergie Warmwasser im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Anteile an Endenergie Warmwasser												
		Fernwärme	Gas / zentrale Warmwasserbereitung	Gas / dezentrale Warmwasserbereitung	Heizöl / zentrale Warmwasserbereitung	Elektrizität, Strom (ohne Wärmepumpe) / dezentrale Warmwasserbereitung	Erd- oder andere Umweltwärme, Abluftwärme (Wärmepumpe, Holz, Holzpellets / zentrale Warmwasserbereitung	Briketts, Braunkohle + Koks, Steinkohle / zentrale Warmwasserbereitung	Biomasse (außer Holz), Biogas / zentrale Warmwasserbereitung	Sonnenenergie (Solar Kollektoren) / zentrale Warmwasserbereitung	Summe	Hilfsenergie (Strom)	Summe inkl. Hilfsenergie	
		bezogen auf die Wohnfläche												
		kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)
Differenziertes Modell 2025														
EZFH freistehend	bis 1918	0,5	8,5	2,0	6,0	2,4	0,12	2,0	0,05	0,1	0,0	21,8	0,3	22,1
	1919 – 1948	0,6	9,5	2,2	7,0	1,6	0,12	1,3	0,07	0,1	0,0	22,5	0,3	22,8
	1949 – 1978	0,9	9,0	1,6	8,4	1,5	0,09	1,1	0,05	0,1	0,0	22,7	0,3	23,1
	1979 – 1994	1,0	10,9	2,6	6,1	0,7	0,17	0,8	0,01	0,1	0,0	22,5	0,3	22,8
	1995 – 2001	1,0	10,9	2,6	6,1	0,7	0,17	0,8	0,01	0,1	0,0	22,5	0,3	22,8
	2002 – 2009	1,5	9,8	3,7	1,4	0,3	1,11	1,5	0,00	0,1	0,0	19,5	0,3	19,8
	2010 – 2015	1,2	12,4	1,3	1,8	0,6	1,25	1,5	0,02	0,1	0,0	20,1	0,4	20,5
	2016 – 2020	1,2	8,4	0,0	0,2	0,9	2,71	1,4	0,00	0,1	0,0	14,8	0,4	15,2
2021 – 2025	1,2	3,8	0,0	0,1	1,9	4,34	1,2	0,00	0,1	0,0	12,6	0,4	13,0	
EZFH Doppelhaushälfte	bis 1918	0,5	8,5	2,0	6,0	2,4	0,12	2,0	0,05	0,1	0,0	21,8	0,3	22,1
	1919 – 1948	0,6	9,5	2,2	7,0	1,6	0,12	1,3	0,07	0,1	0,0	22,5	0,3	22,8
	1949 – 1978	0,9	9,0	1,6	8,4	1,5	0,09	1,1	0,05	0,1	0,0	22,7	0,3	23,1
	1979 – 1994	1,0	10,9	2,6	6,1	0,7	0,17	0,8	0,01	0,1	0,0	22,5	0,3	22,8
	1995 – 2001	1,0	10,9	2,6	6,1	0,7	0,17	0,8	0,01	0,1	0,0	22,5	0,3	22,8
	2002 – 2009	1,5	9,8	3,7	1,4	0,3	1,11	1,5	0,00	0,1	0,0	19,5	0,3	19,8
	2010 – 2015	1,2	12,4	1,3	1,8	0,6	1,25	1,5	0,02	0,1	0,0	20,1	0,4	20,5
	2016 – 2020	1,2	8,4	0,0	0,2	0,9	2,71	1,4	0,00	0,1	0,0	14,8	0,4	15,2
2021 – 2025	1,2	3,8	0,0	0,1	1,9	4,34	1,2	0,00	0,1	0,0	12,6	0,4	13,0	
EZFH Reihenhaushaus (und sonstige)	bis 1918	0,5	8,5	2,0	6,0	2,4	0,12	2,0	0,05	0,1	0,0	21,8	0,3	22,1
	1919 – 1948	0,6	9,5	2,2	7,0	1,6	0,12	1,3	0,07	0,1	0,0	22,5	0,3	22,8
	1949 – 1978	0,9	9,0	1,6	8,4	1,5	0,09	1,1	0,05	0,1	0,0	22,7	0,3	23,1
	1979 – 1994	1,0	10,9	2,6	6,1	0,7	0,17	0,8	0,01	0,1	0,0	22,5	0,3	22,8
	1995 – 2001	1,0	10,9	2,6	6,1	0,7	0,17	0,8	0,01	0,1	0,0	22,5	0,3	22,8
	2002 – 2009	1,5	9,8	3,7	1,4	0,3	1,11	1,5	0,00	0,1	0,0	19,5	0,3	19,8
	2010 – 2015	1,2	12,4	1,3	1,8	0,6	1,25	1,5	0,02	0,1	0,0	20,1	0,4	20,5
	2016 – 2020	1,2	8,4	0,0	0,2	0,9	2,71	1,4	0,00	0,1	0,0	14,8	0,4	15,2
2021 – 2025	1,2	3,8	0,0	0,1	1,9	4,34	1,2	0,00	0,1	0,0	12,6	0,4	13,0	
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	1,8	10,7	5,1	2,4	3,7	0,05	1,0	0,05	0,1	0,0	24,9	0,5	25,4
	1919 – 1948	3,5	11,5	4,4	2,1	3,0	0,04	0,6	0,03	0,1	0,0	25,2	0,6	25,8
	1949 – 1978	4,0	9,3	2,9	5,1	3,3	0,04	0,5	0,01	0,1	0,0	25,2	0,6	25,8
	1979 – 1994	2,8	13,0	2,1	5,3	2,4	0,04	0,4	0,04	0,1	0,0	26,1	0,7	26,8
	1995 – 2001	2,8	13,0	2,1	5,3	2,4	0,04	0,4	0,04	0,1	0,0	26,1	0,7	26,8
	2002 – 2009	2,5	13,9	2,7	2,0	1,6	0,64	1,7	0,00	0,0	0,0	24,9	0,7	25,6
	2010 – 2015	2,5	14,5	1,5	2,3	1,7	0,65	1,5	0,01	0,1	0,0	24,8	0,7	25,5
	2016 – 2020	5,1	10,6	0,0	0,1	0,4	1,64	1,8	0,00	0,3	0,0	20,0	0,9	20,8
2021 – 2025	5,4	6,8	0,0	0,1	0,9	3,17	1,7	0,00	0,2	0,0	18,2	0,8	19,1	
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	6,2	10,3	4,7	1,5	2,2	0,04	0,1	0,03	0,1	0,0	25,2	0,6	25,8
	1919 – 1948	9,0	8,6	4,2	0,8	2,2	0,06	0,0	0,00	0,0	0,0	24,9	0,6	25,5
	1949 – 1978	9,5	8,0	2,1	2,4	2,7	0,02	0,2	0,01	0,0	0,0	25,0	0,7	25,7
	1979 – 1994	7,8	12,3	1,2	1,9	2,2	0,04	0,1	0,01	0,0	0,0	25,7	0,7	26,4
	1995 – 2001	7,8	12,3	1,2	1,9	2,2	0,04	0,1	0,01	0,0	0,0	25,7	0,7	26,4
	2002 – 2009	13,6	7,4	1,0	0,2	1,3	0,00	2,2	0,07	0,0	0,0	25,8	0,8	26,6
	2010 – 2015	7,3	13,4	0,6	1,0	1,4	0,34	1,4	0,04	0,1	0,0	25,5	0,8	26,3
	2016 – 2020	5,1	10,6	0,0	0,1	0,4	1,64	1,8	0,00	0,3	0,0	20,0	0,9	20,8
2021 – 2025	5,4	6,8	0,0	0,1	0,9	3,17	1,7	0,00	0,2	0,0	18,2	0,8	19,1	
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	10,4	10,9	1,2	3,0	0,1	0,14	0,8	0,00	0,0	0,0	26,5	0,8	27,4
	1919 – 1948	12,7	9,1	0,5	0,0	1,1	0,13	0,0	0,00	2,1	0,0	25,6	0,8	26,4
	1949 – 1978	13,8	7,1	0,4	1,9	1,9	0,02	0,1	0,01	0,0	0,0	25,2	0,8	26,0
	1979 – 1994	12,3	9,5	0,5	1,3	1,6	0,00	0,1	0,02	0,1	0,0	25,5	0,8	26,2
	1995 – 2001	12,3	9,5	0,5	1,3	1,6	0,00	0,1	0,02	0,1	0,0	25,5	0,8	26,2
	2002 – 2009	7,7	12,4	1,1	0,0	2,4	0,00	2,5	0,10	0,0	0,0	26,2	0,7	26,9
	2010 – 2015	10,2	12,3	0,5	0,6	1,1	0,15	0,8	0,04	0,2	0,0	25,9	0,8	26,7
	2016 – 2020	5,1	10,6	0,0	0,1	0,4	1,64	1,8	0,00	0,3	0,0	20,0	0,9	20,8
2021 – 2025	5,4	6,8	0,0	0,1	0,9	3,17	1,7	0,00	0,2	0,0	18,2	0,8	19,1	

Eigene Darstellung

Tabelle 50: Energiekennwerte der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025), TABULA-Berechnung mit Standardrandbedingungen

Klassifikation gemäß Typgebäude-Modell		durchschnittlicher energetischer Zustand							Wärmeversorgungsstruktur nationaler Wohngebäudebestand									
Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Wärmeschutz-Modernisierungsfortschritt	Wohnfläche	Wärmetransferkoeffizient Transmission		Nutzwärmebedarf		Endenergiebedarf (bezogen auf Brennwert)					Primärenergiebedarf		Treibhausgasemissionen			
				bezogen auf die Wohnfläche	bezogen auf die Hüllfläche	Heizung	Warmwasser	Heizung	Warmwasser	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Hilfsenergie (Strom)	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie		
				bezogen auf die Wohnfläche														
		m ²	W/(m ² K)	W/(m ² K)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kg/(m ² a)	kg/(m ² a)		
Differenziertes Modell 2025																		
EZFH freistehend	bis 1918	38%	152,5	2,97	0,91	206,0	11,0	250,6	21,8	272,4	4,7	277,1	214,1	219,8	52,8	54,5		
	1919 – 1948	39%	143,1	2,92	0,90	203,3	11,0	242,7	22,5	265,2	5,0	270,2	225,7	231,6	54,9	56,7		
	1949 – 1978	39%	154,9	2,50	0,80	177,8	11,0	211,9	22,7	234,6	5,6	240,2	201,3	208,0	50,0	52,0		
	1979 – 1994	13%	160,0	2,14	0,69	153,5	11,0	183,8	22,5	206,3	5,1	211,4	173,4	179,5	41,3	43,2		
	1995 – 2001	13%	155,6	1,48	0,48	113,0	11,0	137,7	22,5	160,2	5,1	165,3	135,5	141,7	32,3	34,2		
	2002 – 2009		157,8	1,13	0,37	86,1	11,0	98,4	19,5	117,8	4,6	122,5	94,8	100,4	21,9	23,6		
	2010 – 2015		161,5	0,77	0,25	66,0	11,0	76,7	20,1	96,8	5,7	102,5	79,8	86,6	18,7	20,8		
	2016 – 2020		163,6	0,70	0,23	62,2	11,0	63,4	14,8	78,2	7,1	85,3	62,5	71,0	15,6	18,2		
2021 – 2025		171,8	0,63	0,21	57,8	11,0	48,9	12,6	61,5	7,1	68,6	53,0	61,5	14,7	17,3			
EZFH Doppelhaushälfte	bis 1918	39%	125,6	2,56	0,92	181,5	11,0	221,8	21,8	243,6	4,7	248,3	191,9	197,6	47,3	49,0		
	1919 – 1948	40%	119,5	2,62	0,90	184,9	11,0	221,5	22,5	244,0	5,0	249,0	207,9	213,9	50,6	52,4		
	1949 – 1978	39%	129,9	2,18	0,80	157,6	11,0	188,9	22,7	211,6	5,6	217,2	181,9	188,6	45,2	47,2		
	1979 – 1994	13%	134,4	1,87	0,71	136,8	11,0	164,8	22,5	187,3	5,1	192,4	157,7	163,9	37,6	39,5		
	1995 – 2001	14%	132,6	1,32	0,48	102,2	11,0	125,3	22,5	147,8	5,1	152,9	125,4	131,5	29,9	31,8		
	2002 – 2009		138,2	1,00	0,38	79,4	11,0	91,3	19,5	110,7	4,6	115,4	89,3	94,8	20,7	22,4		
	2010 – 2015		141,0	0,68	0,26	61,0	11,0	71,6	20,1	91,7	5,7	97,4	75,8	82,6	17,8	19,9		
	2016 – 2020		143,1	0,63	0,24	57,6	11,0	59,4	14,8	74,2	7,1	81,3	59,4	67,9	14,9	17,5		
2021 – 2025		152,7	0,57	0,22	53,5	11,0	45,9	12,6	58,5	7,1	65,6	50,5	59,0	14,0	16,6			
EZFH Reihenhäuser (und sonstige)	bis 1918	40%	140,0	2,34	0,89	168,0	11,0	206,0	21,8	227,7	4,7	232,5	179,7	185,4	44,3	46,0		
	1919 – 1948	41%	124,4	2,15	0,87	155,8	11,0	188,1	22,5	210,6	5,0	215,5	179,9	185,8	43,8	45,6		
	1949 – 1978	40%	122,6	1,98	0,80	145,1	11,0	174,7	22,7	197,4	5,6	203,0	169,9	176,6	42,2	44,3		
	1979 – 1994	14%	130,8	1,74	0,71	128,1	11,0	154,8	22,5	177,3	5,1	182,4	149,6	155,7	35,7	37,6		
	1995 – 2001	14%	127,4	1,20	0,50	94,5	11,0	116,6	22,5	139,1	5,1	144,2	118,2	124,3	28,2	30,1		
	2002 – 2009		133,7	0,92	0,39	74,7	11,0	86,4	19,5	105,8	4,6	110,5	85,4	91,0	19,8	21,5		
	2010 – 2015		135,1	0,64	0,27	58,0	11,0	68,5	20,1	88,6	5,7	94,3	73,3	80,1	17,2	19,3		
	2016 – 2020		136,3	0,58	0,25	54,7	11,0	56,9	14,8	71,8	7,1	78,9	57,5	66,0	14,4	17,0		
2021 – 2025		140,2	0,53	0,23	51,2	11,0	44,3	12,6	56,9	7,1	64,0	49,2	57,7	13,6	16,2			
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	58%	303,4	1,84	0,79	145,2	16,5	164,5	24,9	189,3	1,9	191,2	172,4	174,7	40,2	40,9		
	1919 – 1948	59%	281,8	1,84	0,78	145,3	16,5	162,7	25,2	188,0	2,1	190,1	172,0	174,5	40,3	41,1		
	1949 – 1978	58%	303,9	1,63	0,72	130,8	16,5	145,8	25,2	171,0	2,2	173,2	157,2	159,8	38,5	39,3		
	1979 – 1994	15%	328,9	1,68	0,75	132,6	16,5	147,6	26,1	173,6	2,4	176,0	161,8	164,7	38,9	39,8		
	1995 – 2001	15%	337,8	1,19	0,51	100,1	16,5	112,8	26,1	138,9	2,4	141,3	129,6	132,5	31,2	32,1		
	2002 – 2009		361,9	0,91	0,40	77,6	16,5	84,2	24,9	109,2	2,4	111,6	97,2	100,1	22,8	23,7		
	2010 – 2015		380,2	0,61	0,28	56,5	16,5	62,8	24,8	87,5	2,5	90,0	78,0	81,0	18,4	19,3		
	2016 – 2020		379,0	0,56	0,26	53,0	16,5	53,4	20,0	73,4	2,8	76,2	58,2	61,7	14,3	15,4		
2021 – 2025		366,6	0,52	0,23	49,7	16,5	44,1	18,2	62,3	2,8	65,1	49,8	53,2	13,1	14,2			
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	59%	688,2	1,57	0,84	126,1	16,5	141,6	25,2	166,8	2,0	168,8	154,1	156,5	36,4	37,1		
	1919 – 1948	59%	571,9	1,55	0,84	124,7	16,5	137,5	24,9	162,4	2,1	164,5	141,3	143,8	34,5	35,2		
	1949 – 1978	58%	605,4	1,32	0,77	108,9	16,5	121,3	25,0	146,3	2,4	148,7	129,1	132,0	31,8	32,7		
	1979 – 1994	15%	673,5	1,40	0,83	112,4	16,5	125,7	25,7	151,4	2,5	153,9	143,0	146,0	33,7	34,6		
	1995 – 2001	15%	682,5	1,05	0,53	90,2	16,5	102,0	25,7	127,7	2,5	130,1	120,3	123,2	28,4	29,3		
	2002 – 2009		779,1	0,78	0,43	68,1	16,5	76,4	25,8	102,2	2,7	104,9	88,2	91,4	21,1	22,1		
	2010 – 2015		837,8	0,54	0,30	51,3	16,5	58,5	25,5	84,0	2,7	86,7	69,6	72,8	16,7	17,7		
	2016 – 2020		838,2	0,50	0,27	48,1	16,5	49,0	20,0	69,0	2,8	71,8	54,8	58,2	13,5	14,5		
2021 – 2025		829,0	0,46	0,25	45,2	16,5	40,6	18,2	58,8	2,8	61,6	47,0	50,4	12,4	13,4			
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	59%	1.786,5	1,53	0,84	123,1	16,5	134,0	26,5	160,6	2,6	163,1	131,7	134,7	33,4	34,4		
	1919 – 1948	59%	1.761,7	1,45	0,84	117,7	16,5	128,9	25,6	154,5	2,7	157,2	111,4	114,6	28,6	29,6		
	1949 – 1978	58%	2.218,5	1,21	0,85	100,9	16,5	111,2	25,2	136,4	2,7	139,1	105,5	108,7	27,9	28,9		
	1979 – 1994	15%	1.880,5	1,35	0,84	109,2	16,5	120,0	25,5	145,5	2,7	148,2	115,0	118,2	29,5	30,5		
	1995 – 2001	15%	1.776,9	0,94	0,58	82,8	16,5	92,6	25,5	118,0	2,7	120,7	93,2	96,5	23,9	24,9		
	2002 – 2009		1.899,6	0,71	0,46	63,2	16,5	73,4	26,2	99,5	2,5	102,1	80,1	83,2	19,8	20,7		
	2010 – 2015		2.052,0	0,49	0,32	47,6	16,5	55,8	25,9	81,7	2,7	84,4	64,0	67,3	16,0	17,0		
	2016 – 2020		2.060,7	0,45	0,29	44,6	16,5	45,9	20,0	65,8	2,8	68,7	52,3	55,7	12,8	13,9		
2021 – 2025		2.101,4	0,41	0,27	42,0	16,5	38,0	18,2	56,3	2,8	59,1	45,0	48,4	11,9	12,9			

Eigene Darstellung

Tabelle 51: Energiekennwerte der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025), TABULA-Berechnung mit Kalibrierung

Klassifikation gemäß Typgebäude-Modell		durchschnittlicher energetischer Zustand						Wärmeversorgungsstruktur nationaler Wohngebäudebestand										Kalibrierungs-faktor
Gebäudegröße und Spezifikation	Baualter-kategorie	Wärmeschutz-Modernisierungstschritt	Wohnfläche	Wärmetransfer-koeffizient Transmission		Nutzwärme-bedarf		Endenergiebedarf (bezogen auf Brennwert)				Primärenergie-bedarf		Treibhaus-gasemissionen				
				bezogen auf die Wohnfläche	bezogen auf die Hüllfläche	Heizung	Warmwasser	Heizung	Warmwasser	Heizung + Warmwasser	Hilfsenergie (Strom)	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	
				bezogen auf die Wohnfläche														
		m ²	W/(m ² K)	W/(m ² K)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kg/(m ² a)	kg/(m ² a)		
Differenziertes Modell 2025																		
EZFH freistehend	bis 1918	38%	152,5	2,97	0,91	159,3	8,5	193,8	16,9	210,6	3,7	214,3	165,6	170,0	40,8	42,1	0,77	
	1919 – 1948	39%	143,1	2,92	0,90	159,1	8,6	189,9	17,6	207,5	3,9	211,4	176,6	181,2	43,0	44,4	0,78	
	1949 – 1978	39%	154,9	2,50	0,80	146,1	9,0	174,0	18,7	192,7	4,6	197,3	165,3	170,8	41,1	42,7	0,82	
	1979 – 1994	13%	160,0	2,14	0,69	132,0	9,5	158,1	19,3	177,4	4,4	181,8	149,1	154,4	35,6	37,2	0,86	
	1995 – 2001	13%	155,6	1,48	0,48	104,8	10,2	127,6	20,8	148,5	4,8	153,2	125,6	131,3	30,0	31,7	0,93	
	2002 – 2009	0%	157,8	1,13	0,37	85,1	10,9	97,3	19,2	116,5	4,6	121,1	93,7	99,2	21,7	23,4	0,99	
	2010 – 2015	0%	161,5	0,77	0,25	66,8	11,1	77,6	20,3	98,0	5,8	103,7	80,7	87,6	18,9	21,0	1,01	
	2016 – 2020	0%	163,6	0,70	0,23	64,0	11,3	65,2	15,3	80,4	7,3	87,8	64,3	73,0	16,1	18,8	1,03	
2021 – 2025	0%	171,8	0,63	0,21	60,4	11,5	51,0	13,2	64,2	7,4	71,6	55,4	64,3	15,3	18,0	1,04		
EZFH Doppelhaushälfte	bis 1918	39%	125,6	2,56	0,92	147,0	8,9	179,6	17,7	197,3	3,8	201,1	155,5	160,1	38,3	39,7	0,81	
	1919 – 1948	40%	119,5	2,62	0,90	149,6	8,9	179,3	18,2	197,5	4,0	201,5	168,3	173,1	41,0	42,4	0,81	
	1949 – 1978	39%	129,9	2,18	0,80	134,3	9,4	161,0	19,4	180,3	4,7	185,1	155,0	160,7	38,5	40,2	0,85	
	1979 – 1994	13%	134,4	1,87	0,71	121,4	9,8	146,2	20,0	166,2	4,5	170,8	140,0	145,5	33,4	35,1	0,89	
	1995 – 2001	14%	132,6	1,32	0,48	96,6	10,4	118,4	21,3	139,7	4,8	144,5	118,5	124,3	28,3	30,1	0,94	
	2002 – 2009	0%	138,2	1,00	0,38	79,3	11,0	91,2	19,4	110,6	4,6	115,2	89,2	94,7	20,6	22,3	1,00	
	2010 – 2015	0%	141,0	0,68	0,26	62,0	11,2	72,8	20,4	93,2	5,8	99,0	77,0	84,0	18,1	20,2	1,02	
	2016 – 2020	0%	143,1	0,63	0,24	59,4	11,4	61,3	15,3	76,6	7,3	84,0	61,3	70,1	15,4	18,0	1,03	
2021 – 2025	0%	152,7	0,57	0,22	56,0	11,5	48,0	13,2	61,2	7,4	68,6	52,9	61,8	14,6	17,4	1,05		
EZFH Reihenhäuser (und sonstige)	bis 1918	40%	140,0	2,34	0,89	139,5	9,1	171,0	18,1	189,1	3,9	193,0	149,2	153,9	36,8	38,2	0,83	
	1919 – 1948	41%	124,4	2,15	0,87	133,0	9,4	160,6	19,2	179,8	4,2	184,0	153,6	158,6	37,4	38,9	0,85	
	1949 – 1978	40%	122,6	1,98	0,80	126,6	9,6	152,5	19,8	172,3	4,9	177,2	148,3	154,1	36,9	38,6	0,87	
	1979 – 1994	14%	130,8	1,74	0,71	115,5	9,9	139,7	20,3	159,9	4,6	164,6	134,9	140,5	32,2	33,9	0,90	
	1995 – 2001	14%	127,4	1,20	0,50	90,5	10,5	111,6	21,5	133,2	4,9	138,1	113,2	119,1	27,0	28,8	0,96	
	2002 – 2009	0%	133,7	0,92	0,39	75,0	11,0	86,7	19,5	106,2	4,7	110,9	85,8	91,4	19,9	21,6	1,00	
	2010 – 2015	0%	135,1	0,64	0,27	59,1	11,2	69,8	20,5	90,3	5,8	96,1	74,7	81,7	17,5	19,7	1,02	
	2016 – 2020	0%	136,3	0,58	0,25	56,6	11,4	58,9	15,3	74,2	7,4	81,6	59,5	68,3	14,9	17,6	1,03	
2021 – 2025	0%	140,2	0,53	0,23	53,7	11,5	46,4	13,2	59,6	7,4	67,0	51,5	60,5	14,3	17,0	1,05		
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	58%	303,4	1,84	0,79	128,4	14,6	145,5	22,0	167,5	1,6	169,1	152,5	154,5	35,6	36,2	0,88	
	1919 – 1948	59%	281,8	1,84	0,78	128,8	14,6	144,3	22,4	166,7	1,8	168,5	152,5	154,7	35,7	36,4	0,89	
	1949 – 1978	58%	303,9	1,63	0,72	119,2	15,0	132,9	23,0	155,8	2,0	157,9	143,2	145,7	35,1	35,8	0,91	
	1979 – 1994	15%	328,9	1,68	0,75	120,3	15,0	133,9	23,7	157,6	2,2	159,7	146,8	149,4	35,3	36,1	0,91	
	1995 – 2001	15%	337,8	1,19	0,51	95,9	15,8	108,1	25,0	133,1	2,3	135,4	124,2	126,9	29,9	30,7	0,96	
	2002 – 2009	0%	361,9	0,91	0,40	77,7	16,5	84,3	25,0	109,3	2,4	111,7	97,2	100,1	22,8	23,7	1,00	
	2010 – 2015	0%	380,2	0,61	0,28	57,6	16,8	64,0	25,3	89,3	2,6	91,9	79,6	82,7	18,8	19,7	1,02	
	2016 – 2020	0%	379,0	0,56	0,26	54,7	17,0	55,2	20,6	75,8	2,9	78,8	60,2	63,7	14,8	15,9	1,03	
2021 – 2025	0%	366,6	0,52	0,23	51,8	17,2	46,0	19,0	65,0	2,9	68,0	52,0	55,5	13,7	14,8	1,04		
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	59%	688,2	1,57	0,84	115,7	15,1	129,9	23,1	153,0	1,8	154,8	141,4	143,6	33,4	34,0	0,92	
	1919 – 1948	59%	571,9	1,55	0,84	115,2	15,2	127,0	23,0	150,0	2,0	152,0	130,5	132,9	31,8	32,5	0,92	
	1949 – 1978	58%	605,4	1,32	0,77	103,2	15,6	114,9	23,7	138,6	2,3	140,8	122,3	125,0	30,1	30,9	0,95	
	1979 – 1994	15%	673,5	1,40	0,83	105,7	15,5	118,1	24,2	142,3	2,3	144,6	134,4	137,2	31,7	32,5	0,94	
	1995 – 2001	15%	682,5	1,05	0,53	87,9	16,1	99,3	25,1	124,4	2,4	126,8	117,2	120,1	27,7	28,5	0,97	
	2002 – 2009	0%	779,1	0,78	0,43	68,6	16,6	77,0	26,0	103,0	2,7	105,6	88,9	92,1	21,3	22,2	1,01	
	2010 – 2015	0%	837,8	0,54	0,30	52,5	16,9	59,9	26,1	86,0	2,7	88,8	71,2	74,5	17,1	18,1	1,02	
	2016 – 2020	0%	838,2	0,50	0,27	49,9	17,1	50,9	20,7	71,6	2,9	74,5	56,8	60,4	14,0	15,0	1,04	
2021 – 2025	0%	829,0	0,46	0,25	47,3	17,3	42,4	19,1	61,5	2,9	64,5	49,2	52,7	13,0	14,0	1,05		
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	59%	1.786,5	1,53	0,84	114,0	15,3	124,2	24,6	148,8	2,4	151,1	122,0	124,8	31,0	31,8	0,93	
	1919 – 1948	59%	1.761,7	1,45	0,84	110,1	15,4	120,6	23,9	144,5	2,5	147,0	104,2	107,2	26,8	27,7	0,94	
	1949 – 1978	58%	2.218,5	1,21	0,85	97,0	15,9	106,9	24,2	131,2	2,6	133,8	101,4	104,6	26,8	27,7	0,96	
	1979 – 1994	15%	1.880,5	1,35	0,84	103,6	15,6	113,8	24,1	138,0	2,6	140,6	109,1	112,1	28,0	28,9	0,95	
	1995 – 2001	15%	1.776,9	0,94	0,58	81,9	16,3	91,5	25,2	116,6	2,7	119,3	92,2	95,4	23,6	24,6	0,99	
	2002 – 2009	0%	1.899,6	0,71	0,46	63,8	16,7	74,1	26,4	100,5	2,6	103,1	80,9	84,0	20,0	20,9	1,01	
	2010 – 2015	0%	2.052,0	0,49	0,32	48,8	16,9	57,2	26,6	83,8	2,8	86,6	65,7	69,0	16,4	17,4	1,03	
	2016 – 2020	0%	2.060,7	0,45	0,29	46,4	17,2	47,7	20,8	68,5	3,0	71,4	54,4	57,9	13,4	14,4	1,04	
2021 – 2025	0%	2.101,4	0,41	0,27	44,0	17,3	39,9	19,1	59,0	3,0	62,0	47,2	50,7	12,4	13,5	1,05		

Eigene Darstellung

Anhang C – (Teil-)Energiekennwerte für monovalente Zentralheizungssysteme

Anhang C enthält Energiekennwerte, die sich aus einem Zwischenschritt der Bilanzierung des Typgebäude-Modells ergeben, bei dem der Energiebedarf des jeweiligen Typgebäudes für einzelne Versorgungssysteme berechnet wird. Dargestellt sind die Ergebnisse für die drei am häufigsten im Bestand vertretenen Systeme: Gas-Zentralheizungen (Brennwertkessel), Öl-Zentralheizungen (Niedertemperaturkessel) und Fernwärme in der Struktur des Basis- und des differenzierten Modells im Referenzjahr 2025. Bei der Betrachtung des Gesamtwohngebäudebestands (Energiekennwerte in Anhang B) werden diese Wärmemengen anteilig gewichtet (siehe Tabelle 24, Tabelle 25, Tabelle 35 und Tabelle 36). Inwieweit der mittlere Wärmeschutz bei mit diesen drei Versorgungsvarianten versorgten Gebäuden von der in Gesamtmodell angenommenen energetischen Qualität der Hüllflächen abweicht, wurde im Projekt nicht betrachtet. Die Grunddaten, Hüllflächen und die energetischen Qualitäten der Hüllfläche entsprechen den in Anhang A und Anhang B dargestellten Angaben.

Es liegen sowohl die unter Standardrandbedingungen ermittelten Werte (gelb hinterlegte Tabellen) als auch kalibrierte Werte (grün hinterlegte Tabellen) vor. Die Kalibrierung der Ergebnisse erfolgte dabei für alle Angaben auf der Basis des TABULA-Kalibrierungsfaktors für Heizung und Warmwasser für mit Brennstoffen oder Fernwärme betriebenen Zentralheizungssystemen (siehe Tabelle 66).

Ebenso wie in Anhang A und Anhang B ist bei der Verwendung der Angaben zu berücksichtigen, dass die Herleitung der Bilanzierungsdaten der Typgebäude im Referenzjahr 2025 auf linearen Fortschreibungen empirischer Erhebungen basiert, die bereits einige Jahre zurückliegen (siehe Kapitel 1.2). Diese Angaben sind deshalb mit größeren Unsicherheiten behaftet (siehe Kapitel 1.5). Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Modernisierungsrate beim Wärmeschutz.

Zu berücksichtigen ist auch, dass nicht alle Eingabegrößen in der Struktur des differenzierten Modells unterschieden werden konnten und in diesen Fällen aus der Struktur des Basismodells in das differenzierte Modell überführt wurden (siehe Tabelle 3).

Tabelle 52: (Teil-)Energiekennwerte für monovalente Zentralheizsysteme – Brennwert-Kessel / Erdgas, TABULA-Berechnung mit Standardrandbedingungen

Klassifikation gemäß Typgebäude-Modell		durchschnittlicher energetischer Zustand						(Teil-)Energiekennwert des Typgebäude-Modells für monovalente Heizsysteme										
Gebäudegröße und Spezifikation	Baualterklasse	Wärmeschutz-Modernisierungsfortschritt	Wohnfläche	Wärmetransferkoeffizient Transmission		Nutzwärmebedarf		Brutto-Wärmebedarf (Erzeuger-Wärmeabgabe)			Endenergiebedarf (bezogen auf Brennwert)							
				bezogen auf die Wohnfläche	bezogen auf die Hüllfläche	Heizung	Warmwasser	Heizung	Warmwasser	Heizung + Warmwasser	Heizung	Warmwasser	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Hilfsenergie (Strom)	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie			
				bezogen auf die Wohnfläche														
				m ²	W/(m ² K)	W/(m ² K)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kWh/(m ² a)	kg/(m ² a)	
Basismodell 2025																		
EZFH	bis 1978	39%	143,9	2,54	0,84	179,9	11,0	191,6	22,0	213,6	207,0	26,6	233,6	7,2	240,7			
	1979 – 2001	13%	148,8	1,81	0,62	133,6	11,0	145,4	22,0	167,4	157,1	26,6	183,7	7,2	190,8			
	2002 – 2025		155,3	0,83	0,29	69,6	11,0	81,3	22,0	103,3	87,8	26,6	114,5	7,1	121,6			
MFH	bis 1978	59%	430,5	1,53	0,77	123,4	16,5	129,7	24,6	154,3	137,5	28,8	166,3	2,9	169,2			
	1979 – 2001	14%	497,9	1,38	0,70	111,9	16,5	118,2	24,6	142,8	125,3	28,8	154,1	2,9	157,0			
	2002 – 2025		615,1	0,61	0,32	56,3	16,5	62,6	24,6	87,2	66,3	28,8	95,2	2,9	98,0			
Differenziertes Modell 2025																		
EZFH freistehend	bis 1918	38%	152,5	2,97	0,91	205,9	11,0	217,7	22,0	239,7	235,1	26,6	261,7	7,1	268,9			
	1919 – 1948	39%	143,1	2,92	0,90	203,3	11,0	215,0	22,0	237,0	232,2	26,6	258,9	7,1	266,0			
	1949 – 1978	39%	154,9	2,50	0,80	177,8	11,0	189,6	22,0	211,6	204,8	26,6	231,4	7,2	238,6			
	1979 – 1994	13%	160,0	2,14	0,69	153,5	11,0	165,3	22,0	187,3	178,5	26,6	205,1	7,2	212,3			
	1995 – 2001	13%	155,6	1,48	0,48	113,0	11,0	124,7	22,0	146,7	134,7	26,6	161,3	7,1	168,5			
	2002 – 2009		157,8	1,13	0,37	86,0	11,0	97,8	22,0	119,8	105,6	26,6	132,2	7,1	139,4			
	2010 – 2015		161,5	0,77	0,25	66,0	11,0	77,8	22,0	99,8	84,0	26,6	110,6	7,2	117,8			
	2016 – 2020		163,6	0,70	0,23	62,2	11,0	74,0	22,0	96,0	79,9	26,6	106,5	7,2	113,7			
	2021 – 2025		171,8	0,63	0,21	57,8	11,0	69,6	22,0	91,6	75,2	26,6	101,8	7,2	108,9			
EZFH Doppelhaushälfte	bis 1918	39%	125,6	2,56	0,92	181,4	11,0	193,1	22,0	215,1	208,6	26,6	235,2	7,1	242,4			
	1919 – 1948	40%	119,5	2,62	0,90	184,8	11,0	196,6	22,0	218,6	212,3	26,6	238,9	7,1	246,1			
	1949 – 1978	39%	129,9	2,18	0,80	157,6	11,0	169,4	22,0	191,4	182,9	26,6	209,5	7,2	216,7			
	1979 – 1994	13%	134,4	1,87	0,71	136,8	11,0	148,5	22,0	170,5	160,4	26,6	187,0	7,1	194,2			
	1995 – 2001	14%	132,6	1,32	0,48	102,2	11,0	114,0	22,0	136,0	123,1	26,6	149,7	7,2	156,9			
	2002 – 2009		138,2	1,00	0,38	79,4	11,0	91,1	22,0	113,1	98,4	26,6	125,0	7,1	132,2			
	2010 – 2015		141,0	0,68	0,26	61,0	11,0	72,8	22,0	94,8	78,6	26,6	105,2	7,2	112,4			
	2016 – 2020		143,1	0,63	0,24	57,6	11,0	69,4	22,0	91,4	74,9	26,6	101,6	7,2	108,7			
	2021 – 2025		152,7	0,57	0,22	53,5	11,0	65,3	22,0	87,3	70,5	26,6	97,2	7,2	104,3			
EZFH Reihenhaushälfte (und sonstige)	bis 1918	40%	140,0	2,34	0,89	168,0	11,0	179,8	22,0	201,8	194,2	26,6	220,8	7,2	227,9			
	1919 – 1948	41%	124,4	2,15	0,87	155,9	11,0	167,7	22,0	189,7	181,1	26,6	207,7	7,2	214,8			
	1949 – 1978	40%	122,6	1,98	0,80	145,0	11,0	156,8	22,0	178,8	169,3	26,6	195,9	7,1	203,1			
	1979 – 1994	14%	130,8	1,74	0,71	128,0	11,0	139,7	22,0	161,7	150,9	26,6	177,5	7,1	184,7			
	1995 – 2001	14%	127,4	1,20	0,50	94,5	11,0	106,2	22,0	128,2	114,7	26,6	141,3	7,1	148,5			
	2002 – 2009		133,7	0,92	0,39	74,7	11,0	86,5	22,0	108,5	93,4	26,6	120,1	7,2	127,2			
	2010 – 2015		135,1	0,64	0,27	58,0	11,0	69,7	22,0	91,7	75,3	26,6	101,9	7,1	109,1			
	2016 – 2020		136,3	0,58	0,25	54,7	11,0	66,5	22,0	88,5	71,8	26,6	98,4	7,1	105,5			
	2021 – 2025		140,2	0,53	0,23	51,2	11,0	63,0	22,0	85,0	68,0	26,6	94,6	7,1	101,8			
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	58%	303,4	1,84	0,79	145,2	16,5	151,5	24,6	176,1	160,5	28,8	189,4	2,9	192,2			
	1919 – 1948	59%	281,8	1,84	0,78	145,3	16,5	151,6	24,6	176,2	160,7	28,8	189,5	2,9	192,4			
	1949 – 1978	58%	303,9	1,63	0,72	130,8	16,5	137,1	24,6	161,7	145,3	28,8	174,1	2,9	177,0			
	1979 – 1994	15%	328,9	1,68	0,75	132,6	16,5	138,8	24,6	163,5	147,2	28,8	176,0	2,9	178,9			
	1995 – 2001	15%	337,8	1,19	0,51	100,1	16,5	106,4	24,6	131,1	112,8	28,8	141,6	2,9	144,5			
	2002 – 2009		361,9	0,91	0,40	77,6	16,5	83,9	24,6	108,5	88,9	28,8	117,7	2,9	120,6			
	2010 – 2015		380,2	0,61	0,28	56,5	16,5	62,8	24,6	87,4	66,5	28,8	95,4	2,9	98,2			
	2016 – 2020		379,0	0,56	0,26	53,0	16,5	59,3	24,6	83,9	62,8	28,8	91,6	2,9	94,5			
	2021 – 2025		366,6	0,52	0,23	49,7	16,5	56,0	24,6	80,6	59,3	28,8	88,1	2,9	91,0			
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	59%	688,2	1,57	0,84	126,1	16,5	132,4	24,6	157,0	140,3	28,8	169,2	2,9	172,0			
	1919 – 1948	59%	571,9	1,55	0,84	124,7	16,5	131,0	24,6	155,6	138,8	28,8	167,7	2,9	170,5			
	1949 – 1978	58%	605,4	1,32	0,77	108,9	16,5	115,2	24,6	139,8	122,1	28,8	150,9	2,9	153,8			
	1979 – 1994	15%	673,5	1,40	0,83	112,4	16,5	118,7	24,6	143,3	125,8	28,8	154,7	2,9	157,5			
	1995 – 2001	15%	682,5	1,05	0,53	90,2	16,5	96,4	24,6	121,1	102,2	28,8	131,1	2,9	133,9			
	2002 – 2009		779,1	0,78	0,43	68,1	16,5	74,4	24,6	99,0	78,8	28,8	107,7	2,9	110,5			
	2010 – 2015		837,8	0,54	0,30	51,3	16,5	57,6	24,6	82,2	61,1	28,8	89,9	2,9	92,7			
	2016 – 2020		838,2	0,50	0,27	48,1	16,5	54,4	24,6	79,0	57,6	28,8	86,5	2,9	89,3			
	2021 – 2025		829,0	0,46	0,25	45,2	16,5	51,5	24,6	76,1	54,6	28,8	83,4	2,9	86,2			
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	59%	1786,5	1,53	0,84	123,1	16,5	129,4	24,6	154,0	137,1	28,8	166,0	2,9	168,8			
	1919 – 1948	59%	1761,7	1,45	0,84	117,7	16,5	124,0	24,6	148,6	131,4	28,8	160,2	2,9	163,1			
	1949 – 1978	58%	2218,5	1,21	0,85	100,9	16,5	107,2	24,6	131,8	113,6	28,8	142,4	2,9	145,3			
	1979 – 1994	15%	1880,5	1,35	0,84	109,2	16,5	115,5	24,6	140,1	122,4	28,8	151,3	2,9	154,1			
	1995 – 2001	15%	1776,9	0,94	0,58	82,8	16,5	89,1	24,6	113,7	94,4	28,8	123,3	2,9	126,1			
	2002 – 2009		1899,6	0,71	0,46	63,2	16,5	69,5	24,6	94,2	73,7	28,8	102,5	2,9	105,4			
	2010 – 2015		2052,0	0,49	0,32	47,6	16,5	53,9	24,6	78,5	57,1	28,8	85,9	2,9	88,8			
	2016 – 2020		2060,7	0,45	0,29	44,6	16,5	50,9	24,6	75,5	53,9	28,8	82,7	2,9	85,6			
	2021 – 2025		2101,4	0,41	0,27	42,0	16,5	48,3	24,6	72,9	51,2	28,8	80,0	2,9	82,8			

E

Tabelle 53: (Teil-)Energiekennwerte für monovalente Zentralheizsysteme – Niedertemperaturkessel / Heizöl und Fernwärme, TABULA-Berechnung mit Standardrandbedingungen

Klassifikation gemäß Typgebäude-Modell		Wärmeschutz-Modernisierungsschritt	(Teil-)Energiekennwert des Typgebäude-Modells für monovalente Heizsysteme									
			Niedertemperatur-Kessel / Heizöl					Fernwärme				
Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse		Endenergiebedarf (bezogen auf Brennwert)					Endenergiebedarf (bezogen auf Brennwert)				
			Heizung	Warmwasser	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Hilfsenergie (Strom)	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie	Heizung	Warmwasser	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Hilfsenergie (Strom)	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie
bezogen auf die Wohnfläche					bezogen auf die Wohnfläche							
Basismodell 2025			W/(m²K)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kg/(m²a)
EZFH	bis 1978	39%	207,0	26,6	233,6	7,2	240,7	195,5	22,0	217,5	7,2	224,6
	1979 – 2001	13%	157,1	26,6	183,7	7,2	190,8	148,3	22,0	170,3	7,2	177,5
	2002 – 2025		87,8	26,6	114,5	7,1	121,6	83,0	22,0	105,0	7,1	112,1
MFH	bis 1978	59%	137,5	28,8	166,3	2,9	169,2	132,3	24,6	156,9	2,9	159,8
	1979 – 2001	14%	125,3	28,8	154,1	2,9	157,0	120,6	24,6	145,2	2,9	148,1
	2002 – 2025		66,3	28,8	95,2	2,9	157,0	63,8	24,6	88,5	2,9	91,3
Differenziertes Modell 2025												
EZFH freistehend	bis 1918	38%	235,1	26,6	261,7	7,1	268,9	222,0	22,0	244,0	7,1	251,2
	1919 – 1948	39%	232,2	26,6	258,9	7,1	266,0	219,3	22,0	241,3	7,1	248,5
	1949 – 1978	39%	204,8	26,6	231,4	7,2	238,6	193,4	22,0	215,4	7,2	222,6
	1979 – 1994	13%	178,5	26,6	205,1	7,2	212,3	168,6	22,0	190,6	7,2	197,8
	1995 – 2001	13%	134,7	26,6	161,3	7,1	168,5	127,2	22,0	149,2	7,1	156,4
	2002 – 2009		105,6	26,6	132,2	7,1	139,4	99,8	22,0	121,8	7,1	128,9
	2010 – 2015		84,0	26,6	110,6	7,2	117,8	79,3	22,0	101,3	7,2	108,5
	2016 – 2020		79,9	26,6	106,5	7,2	113,7	75,5	22,0	97,5	7,2	104,6
	2021 – 2025		75,2	26,6	101,8	7,2	108,9	71,0	22,0	93,0	7,2	100,1
	EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	39%	208,6	26,6	235,2	7,1	242,4	197,0	22,0	219,0	7,1
1919 – 1948		40%	212,3	26,6	238,9	7,1	246,1	200,5	22,0	222,5	7,1	229,6
1949 – 1978		39%	182,9	26,6	209,5	7,2	216,7	172,7	22,0	194,7	7,2	201,9
1979 – 1994		13%	160,4	26,6	187,0	7,1	194,2	151,5	22,0	173,5	7,1	180,6
1995 – 2001		14%	123,1	26,6	149,7	7,2	156,9	116,3	22,0	138,3	7,2	145,4
2002 – 2009			98,4	26,6	125,0	7,1	132,2	92,9	22,0	114,9	7,1	122,1
2010 – 2015			78,6	26,6	105,2	7,2	112,4	74,3	22,0	96,3	7,2	103,4
2016 – 2020			74,9	26,6	101,6	7,2	108,7	70,8	22,0	92,8	7,2	99,9
2021 – 2025			70,5	26,6	97,2	7,2	104,3	66,6	22,0	88,6	7,2	95,8
EZFH Reihenhaus (und sonstige)		bis 1918	40%	194,2	26,6	220,8	7,2	227,9	183,4	22,0	205,4	7,2
	1919 – 1948	41%	181,1	26,6	207,7	7,2	214,8	171,0	22,0	193,0	7,2	200,2
	1949 – 1978	40%	169,3	26,6	195,9	7,1	203,1	159,9	22,0	181,9	7,1	189,0
	1979 – 1994	14%	150,9	26,6	177,5	7,1	184,7	142,5	22,0	164,5	7,1	171,7
	1995 – 2001	14%	114,7	26,6	141,3	7,1	148,5	108,4	22,0	130,4	7,1	137,5
	2002 – 2009		93,4	26,6	120,1	7,2	127,2	88,2	22,0	110,2	7,2	117,4
	2010 – 2015		75,3	26,6	101,9	7,1	109,1	71,1	22,0	93,1	7,1	100,3
	2016 – 2020		71,8	26,6	98,4	7,1	105,5	67,8	22,0	89,8	7,1	96,9
	2021 – 2025		68,0	26,6	94,6	7,1	101,8	64,3	22,0	86,2	7,1	93,4
	MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	58%	160,5	28,8	189,4	2,9	192,2	154,5	24,6	179,1	2,9
1919 – 1948		59%	160,7	28,8	189,5	2,9	192,4	154,6	24,6	179,3	2,9	182,1
1949 – 1978		58%	145,3	28,8	174,1	2,9	177,0	139,8	24,6	164,4	2,9	167,3
1979 – 1994		15%	147,2	28,8	176,0	2,9	178,9	141,6	24,6	166,2	2,9	169,1
1995 – 2001		15%	112,8	28,8	141,6	2,9	144,5	108,5	24,6	133,2	2,9	136,0
2002 – 2009			88,9	28,8	117,7	2,9	120,6	85,5	24,6	110,2	2,9	113,0
2010 – 2015			66,5	28,8	95,4	2,9	98,2	64,0	24,6	88,7	2,9	91,5
2016 – 2020			62,8	28,8	91,6	2,9	94,5	60,4	24,6	85,1	2,9	87,9
2021 – 2025			59,3	28,8	88,1	2,9	91,0	57,1	24,6	81,7	2,9	84,6
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen		bis 1918	59%	140,3	28,8	169,2	2,9	172,0	135,0	24,6	159,7	2,9
	1919 – 1948	59%	138,8	28,8	167,7	2,9	170,5	133,6	24,6	158,2	2,9	161,1
	1949 – 1978	58%	122,1	28,8	150,9	2,9	153,8	117,5	24,6	142,1	2,9	145,0
	1979 – 1994	15%	125,8	28,8	154,7	2,9	157,5	121,1	24,6	145,7	2,9	148,6
	1995 – 2001	15%	102,2	28,8	131,1	2,9	133,9	98,4	24,6	123,0	2,9	125,9
	2002 – 2009		78,8	28,8	107,7	2,9	110,5	75,9	24,6	100,5	2,9	103,4
	2010 – 2015		61,1	28,8	89,9	2,9	92,7	58,8	24,6	83,4	2,9	86,3
	2016 – 2020		57,6	28,8	86,5	2,9	89,3	55,5	24,6	80,1	2,9	83,0
	2021 – 2025		54,6	28,8	83,4	2,9	86,2	52,5	24,6	77,1	2,9	80,0
	MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	59%	137,1	28,8	166,0	2,9	168,8	132,0	24,6	156,6	2,9
1919 – 1948		59%	131,4	28,8	160,2	2,9	163,1	126,4	24,6	151,1	2,9	153,9
1949 – 1978		58%	113,6	28,8	142,4	2,9	145,3	109,3	24,6	134,0	2,9	136,8
1979 – 1994		15%	122,4	28,8	151,3	2,9	154,1	117,8	24,6	142,4	2,9	145,3
1995 – 2001		15%	94,4	28,8	123,3	2,9	126,1	90,9	24,6	115,5	2,9	118,4
2002 – 2009			73,7	28,8	102,5	2,9	105,4	70,9	24,6	95,5	2,9	98,4
2010 – 2015			57,1	28,8	85,9	2,9	88,8	54,9	24,6	79,6	2,9	82,4
2016 – 2020			53,9	28,8	82,7	2,9	85,6	51,9	24,6	76,5	2,9	79,4
2021 – 2025		51,2	28,8	80,0	2,9	82,8	49,2	24,6	73,9	2,9	76,7	

Eigene Darstellung

Tabelle 54: (Teil-)Energiekennwerte für monovalente Zentralheizsysteme – Brennwert-Kessel / Erdgas, TABULA-Berechnung mit Kalibrierung

Klassifikation gemäß Typgebäude-Modell		durchschnittlicher energetischer Zustand				(Teil-)Energiekennwert des Typgebäude-Modells für monovalente Heizsysteme										
Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	Wärmeschutz-Modernisierungsfortschritt	Wohnfläche	Wärmetransferkoeffizient Transmission		Brennwert-Kessel / Erdgas					Kalibrierungsfaktor					
				Endenergiebedarf (bezogen auf Brennwert)		Heizung	Warmwasser	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Hilfsenergie (Strom)	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie						
				bezogen auf die Wohnfläche	bezogen auf die Hüllfläche							bezogen auf die Wohnfläche				
				W/(m²K)	W/(m²K)							kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kg/(m²a)
m²	W/(m²K)	W/(m²K)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kg/(m²a)									
Basismodell 2025																
EZFH	bis 1978	39%	143,9	2,54	0,84	170,3	21,9	192,2	5,9	198,1	0,82					
	1979 – 2001	13%	148,8	1,81	0,62	140,2	23,8	164,0	6,4	170,4	0,89					
	2002 – 2025		155,3	0,83	0,29	87,3	26,4	113,7	7,1	120,8	0,99					
MFH	bis 1978	59%	430,5	1,53	0,77	126,2	26,5	152,7	2,6	155,3	0,92					
	1979 – 2001	14%	497,9	1,38	0,70	117,3	27,0	144,2	2,7	146,9	0,94					
	2002 – 2025		615,1	0,61	0,32	67,2	29,2	96,4	2,9	99,3	1,01					
Differenziertes Modell 2025																
EZFH freistehend	bis 1918	38%	152,5	2,97	0,91	185,0	20,9	205,9	5,6	211,6	0,79					
	1919 – 1948	39%	143,1	2,92	0,90	183,6	21,0	204,6	5,7	210,3	0,79					
	1949 – 1978	39%	154,9	2,50	0,80	169,0	22,0	191,0	5,9	196,9	0,83					
	1979 – 1994	13%	160,0	2,14	0,69	153,8	22,9	176,8	6,2	182,9	0,86					
	1995 – 2001	13%	155,6	1,48	0,48	124,7	24,6	149,3	6,6	155,9	0,93					
	2002 – 2009		157,8	1,13	0,37	102,2	25,7	128,0	6,9	134,9	0,97					
	2010 – 2015		161,5	0,77	0,25	83,9	26,6	110,5	7,1	117,7	1,00					
	2016 – 2020		163,6	0,70	0,23	80,2	26,7	106,9	7,2	114,1	1,00					
2021 – 2025		171,8	0,63	0,21	75,7	26,8	102,5	7,2	109,7	1,01						
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	39%	125,6	2,56	0,92	171,2	21,8	193,0	5,9	198,9	0,82					
	1919 – 1948	40%	119,5	2,62	0,90	173,2	21,7	194,9	5,8	200,8	0,82					
	1949 – 1978	39%	129,9	2,18	0,80	156,4	22,8	179,2	6,1	185,3	0,86					
	1979 – 1994	13%	134,4	1,87	0,71	142,4	23,6	166,1	6,3	172,4	0,89					
	1995 – 2001	14%	132,6	1,32	0,48	116,0	25,1	141,1	6,7	147,8	0,94					
	2002 – 2009		138,2	1,00	0,38	96,3	26,0	122,3	7,0	129,3	0,98					
	2010 – 2015		141,0	0,68	0,26	79,0	26,7	105,7	7,2	112,9	1,00					
	2016 – 2020		143,1	0,63	0,24	75,5	26,8	102,3	7,2	109,5	1,01					
2021 – 2025		152,7	0,57	0,22	71,4	26,9	98,3	7,2	105,5	1,01						
EZFH Reihenhäuser (und sonstige)	bis 1918	40%	140,0	2,34	0,89	162,9	22,3	185,2	6,0	191,2	0,84					
	1919 – 1948	41%	124,4	2,15	0,87	155,3	22,8	178,2	6,1	184,3	0,86					
	1949 – 1978	40%	122,6	1,98	0,80	148,2	23,3	171,4	6,3	177,7	0,88					
	1979 – 1994	14%	130,8	1,74	0,71	136,1	24,0	160,1	6,4	166,5	0,90					
	1995 – 2001	14%	127,4	1,20	0,50	109,5	25,4	134,9	6,8	141,7	0,95					
	2002 – 2009		133,7	0,92	0,39	92,1	26,2	118,3	7,0	125,3	0,99					
	2010 – 2015		135,1	0,64	0,27	75,9	26,8	102,7	7,2	109,9	1,01					
	2016 – 2020		136,3	0,58	0,25	72,5	26,9	99,4	7,2	106,7	1,01					
2021 – 2025		140,2	0,53	0,23	69,0	27,0	96,0	7,2	103,2	1,01						
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	58%	303,4	1,84	0,79	142,0	25,5	167,5	2,5	170,0	0,88					
	1919 – 1948	59%	281,8	1,84	0,78	142,1	25,5	167,6	2,5	170,1	0,88					
	1949 – 1978	58%	303,9	1,63	0,72	131,7	26,1	157,9	2,6	160,5	0,91					
	1979 – 1994	15%	328,9	1,68	0,75	133,0	26,1	159,1	2,6	161,7	0,90					
	1995 – 2001	15%	337,8	1,19	0,51	107,6	27,5	135,1	2,7	137,8	0,95					
	2002 – 2009		361,9	0,91	0,40	87,9	28,5	116,4	2,8	119,2	0,99					
	2010 – 2015		380,2	0,61	0,28	67,4	29,2	96,6	2,9	99,5	1,01					
	2016 – 2020		379,0	0,56	0,26	63,9	29,3	93,2	2,9	96,1	1,02					
2021 – 2025		366,6	0,52	0,23	60,5	29,4	89,9	2,9	92,8	1,02						
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	59%	688,2	1,57	0,84	128,2	26,3	154,6	2,6	157,2	0,91					
	1919 – 1948	59%	571,9	1,55	0,84	127,2	26,4	153,6	2,6	156,2	0,92					
	1949 – 1978	58%	605,4	1,32	0,77	114,8	27,1	141,9	2,7	144,6	0,94					
	1979 – 1994	15%	673,5	1,40	0,83	117,7	27,0	144,6	2,7	147,3	0,94					
	1995 – 2001	15%	682,5	1,05	0,53	99,1	27,9	127,0	2,8	129,8	0,97					
	2002 – 2009		779,1	0,78	0,43	79,0	28,9	107,9	2,9	110,7	1,00					
	2010 – 2015		837,8	0,54	0,30	62,2	29,4	91,5	2,9	94,4	1,02					
	2016 – 2020		838,2	0,50	0,27	58,9	29,4	88,3	2,9	91,2	1,02					
2021 – 2025		829,0	0,46	0,25	55,9	29,5	85,4	2,9	88,3	1,02						
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	59%	1.786,5	1,53	0,84	126,0	26,5	154,2	2,6	155,1	0,92					
	1919 – 1948	59%	1.761,7	1,45	0,84	121,8	26,7	148,5	2,7	151,2	0,93					
	1949 – 1978	58%	2.218,5	1,21	0,85	108,2	27,5	135,7	2,7	138,4	0,95					
	1979 – 1994	15%	1.880,5	1,35	0,84	115,1	27,1	142,2	2,7	144,9	0,94					
	1995 – 2001	15%	1.776,9	0,94	0,58	92,6	28,3	120,9	2,8	123,7	0,98					
	2002 – 2009		1.899,6	0,71	0,46	74,2	29,0	103,2	2,9	106,1	1,01					
	2010 – 2015		2.052,0	0,49	0,32	58,3	29,5	87,8	2,9	90,7	1,02					
	2016 – 2020		2.060,7	0,45	0,29	55,2	29,5	84,8	2,9	87,7	1,02					
2021 – 2025		2.101,4	0,41	0,27	52,5	29,6	82,2	2,9	85,1	1,03						

Eigene Darstellung

Tabelle 55: (Teil-)Energiekennwerte für monovalente Zentralheizsysteme – Niedertemperatur-Kessel, Heizöl und Fernwärme, TABULA-Berechnung mit Kalibrierung

Klassifikation gemäß Typgebäude-Modell		Wärmeschutz-Modernisierungsschritt	(Teil-)Energiekennwert des Typgebäude-Modells für monovalente Heizsysteme											
Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse		Niedertemperatur-Kessel / Heizöl						Fernwärme					
			Endenergiebedarf (bezogen auf Brennwert)						Endenergiebedarf (bezogen auf Brennwert)					
			Heizung	Warmwasser	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Hilfsenergie (Strom)	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie	Kalibrierungsfaktor	Heizung	Warmwasser	Heizung + Warmwasser ohne Hilfsenergie	Hilfsenergie (Strom)	Heizung + Warmwasser inkl. Hilfsenergie	Kalibrierungsfaktor
			bezogen auf die Wohnfläche						bezogen auf die Wohnfläche					
		W/(m²K)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kWh/(m²a)	kg/(m²a)	kg/(m²a)	
Basismodell 2025														
EZFH	bis 1978	39%	170,3	21,9	192,2	5,9	198,1	0,82	164,9	18,6	183,5	6,0	189,5	0,84
	1979 – 2001	13%	140,2	23,8	164,0	6,4	170,4	0,89	135,3	20,1	155,4	6,5	161,9	0,91
	2002 – 2025		87,3	26,4	113,7	7,1	120,8	0,99	83,3	22,1	105,4	7,2	112,6	1,00
MFH	bis 1978	59%	126,2	26,5	152,7	2,6	155,3	0,92	123,2	23,0	146,2	2,7	148,9	0,93
	1979 – 2001	14%	117,3	27,0	144,2	2,7	146,9	0,94	114,4	23,4	137,8	2,7	140,5	0,95
	2002 – 2025		67,2	29,2	96,4	2,9	101,1	1,01	65,1	25,1	90,2	2,9	93,1	1,02
Differenziertes Modell 2025														
EZFH freistehend	bis 1918	38%	185,0	20,9	205,9	5,6	211,6	0,79	179,7	17,8	197,5	5,8	203,3	0,81
	1919 – 1948	39%	183,6	21,0	204,6	5,7	210,3	0,79	178,3	17,9	196,2	5,8	202,0	0,81
	1949 – 1978	39%	169,0	22,0	191,0	5,9	196,9	0,83	163,8	18,6	182,4	6,1	188,4	0,85
	1979 – 1994	13%	153,8	22,9	176,8	6,2	182,9	0,86	148,8	19,4	168,3	6,3	174,6	0,88
	1995 – 2001	13%	124,7	24,6	149,3	6,6	155,9	0,93	120,0	20,7	140,7	6,7	147,5	0,94
	2002 – 2009		102,2	25,7	128,0	6,9	134,9	0,97	98,1	21,6	119,7	7,0	126,7	0,98
	2010 – 2015		83,9	26,6	110,5	7,1	117,7	1,00	79,9	22,2	102,1	7,2	109,3	1,01
	2016 – 2020		80,2	26,7	106,9	7,2	114,1	1,00	76,3	22,3	98,6	7,2	105,8	1,01
	2021 – 2025		75,7	26,8	102,5	7,2	109,7	1,01	72,1	22,3	94,4	7,3	101,7	1,02
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	39%	171,2	21,8	193,0	5,9	198,9	0,82	165,8	18,5	184,3	6,0	190,3	0,84
	1919 – 1948	40%	173,2	21,7	194,9	5,8	200,8	0,82	167,8	18,4	186,2	6,0	192,2	0,84
	1949 – 1978	39%	156,4	22,8	179,2	6,1	185,3	0,86	151,4	19,3	170,7	6,3	177,0	0,88
	1979 – 1994	13%	142,4	23,6	166,1	6,3	172,4	0,89	137,5	20,0	157,5	6,5	164,0	0,91
	1995 – 2001	14%	116,0	25,1	141,1	6,7	147,8	0,94	111,5	21,1	132,6	6,9	139,4	0,96
	2002 – 2009		96,3	26,0	122,3	7,0	129,3	0,98	92,3	21,8	114,1	7,1	121,2	0,99
	2010 – 2015		79,0	26,7	105,7	7,2	112,9	1,00	75,2	22,3	97,5	7,2	104,7	1,01
	2016 – 2020		75,5	26,8	102,3	7,2	109,5	1,01	71,9	22,4	94,2	7,3	101,5	1,02
	2021 – 2025		71,4	26,9	98,3	7,2	105,5	1,01	67,9	22,4	90,3	7,3	97,6	1,02
EZFH Reihenhaus (und sonstige)	bis 1918	40%	162,9	22,3	185,2	6,0	191,2	0,84	157,9	18,9	176,9	6,2	183,0	0,86
	1919 – 1948	41%	155,3	22,8	178,2	6,1	184,3	0,86	150,4	19,4	169,7	6,3	176,0	0,88
	1949 – 1978	40%	148,2	23,3	171,4	6,3	177,7	0,88	143,2	19,7	162,9	6,4	169,3	0,90
	1979 – 1994	14%	136,1	24,0	160,1	6,4	166,5	0,90	131,2	20,2	151,5	6,6	158,1	0,92
	1995 – 2001	14%	109,5	25,4	134,9	6,8	141,7	0,95	105,2	21,3	126,5	6,9	133,4	0,97
	2002 – 2009		92,1	26,2	118,3	7,0	125,3	0,99	88,2	22,0	110,2	7,1	117,4	1,00
	2010 – 2015		75,9	26,8	102,7	7,2	109,9	1,01	72,2	22,3	94,6	7,3	101,8	1,02
	2016 – 2020		72,5	26,9	99,4	7,2	106,7	1,01	69,0	22,4	91,4	7,3	98,7	1,02
	2021 – 2025		69,0	27,0	96,0	7,2	103,2	1,01	65,6	22,5	88,1	7,3	95,4	1,02
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	58%	142,0	25,5	167,5	2,5	170,0	0,88	139,0	22,2	161,1	2,6	163,7	0,90
	1919 – 1948	59%	142,1	25,5	167,6	2,5	170,1	0,88	139,0	22,2	161,2	2,6	163,8	0,90
	1949 – 1978	58%	131,7	26,1	157,9	2,6	160,5	0,91	128,7	22,7	151,4	2,6	154,0	0,92
	1979 – 1994	15%	133,0	26,1	159,1	2,6	161,7	0,90	130,0	22,6	152,6	2,6	155,3	0,92
	1995 – 2001	15%	107,6	27,5	135,1	2,7	137,8	0,95	104,9	23,8	128,7	2,8	131,5	0,97
	2002 – 2009		87,9	28,5	116,4	2,8	119,2	0,99	85,5	24,6	110,2	2,9	113,0	1,00
	2010 – 2015		67,4	29,2	96,6	2,9	99,5	1,01	65,3	25,1	90,4	2,9	93,3	1,02
	2016 – 2020		63,9	29,3	93,2	2,9	96,1	1,02	61,8	25,2	87,0	2,9	89,9	1,02
	2021 – 2025		60,5	29,4	89,9	2,9	92,8	1,02	58,5	25,3	83,8	2,9	86,7	1,03
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	59%	128,2	26,3	154,6	2,6	157,2	0,91	125,3	22,9	148,1	2,7	150,8	0,93
	1919 – 1948	59%	127,2	26,4	153,6	2,6	156,2	0,92	124,2	22,9	147,1	2,7	149,8	0,93
	1949 – 1978	58%	114,8	27,1	141,9	2,7	144,6	0,94	112,0	23,5	135,5	2,7	138,2	0,95
	1979 – 1994	15%	117,7	27,0	144,6	2,7	147,3	0,94	114,8	23,4	138,1	2,7	140,9	0,95
	1995 – 2001	15%	99,1	27,9	127,0	2,8	129,8	0,97	96,5	24,2	120,7	2,8	123,5	0,98
	2002 – 2009		79,0	28,9	107,9	2,9	110,7	1,00	76,5	24,9	101,4	2,9	104,2	1,01
	2010 – 2015		62,2	29,4	91,5	2,9	94,4	1,02	60,2	25,2	85,4	2,9	88,3	1,02
	2016 – 2020		58,9	29,4	88,3	2,9	91,2	1,02	57,0	25,3	82,3	2,9	85,2	1,03
	2021 – 2025		55,9	29,5	85,4	2,9	88,3	1,02	54,1	25,4	79,4	2,9	82,4	1,03
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	59%	126,0	26,5	152,4	2,6	155,1	0,92	123,0	23,0	146,0	2,7	148,6	0,93
	1919 – 1948	59%	121,8	26,7	148,5	2,7	151,2	0,93	118,9	23,2	142,0	2,7	144,7	0,94
	1949 – 1978	58%	108,2	27,5	135,7	2,7	138,4	0,95	105,5	23,8	129,3	2,8	132,0	0,97
	1979 – 1994	15%	115,1	27,1	142,2	2,7	144,9	0,94	112,2	23,5	135,7	2,7	138,5	0,95
	1995 – 2001	15%	92,6	28,3	120,9	2,8	123,7	0,98	90,1	24,4	114,6	2,8	117,4	0,99
	2002 – 2009		74,2	29,0	103,2	2,9	106,1	1,01	71,8	25,0	96,8	2,9	99,7	1,01
	2010 – 2015		58,3	29,5	87,8	2,9	90,7	1,02	56,5	25,3	81,8	2,9	84,7	1,03
	2016 – 2020		55,2	29,5	84,8	2,9	87,7	1,02	53,5	25,4	78,8	2,9	81,8	1,03
	2021 – 2025		52,5	29,6	82,2	2,9	85,1	1,0	50,8	25,5	76,3	3,0	79,2	1,03

Eigene Darstellung

Anhang D – Hilfstabellen

D.1 Bestimmung der TABULA-Referenzfläche

Tabelle 56: Umrechnungsfaktoren zur Bestimmung der TABULA-Referenzfläche auf der Basis anderer Kenngrößen (Fläche oder Volumen)

Vorliegende Kenngröße [Flächen in m ² , Volumen in m ³]	TABULA-Referenzfläche $A_{C,ref}$ [m ²]
Beheizte Nettogrund- bzw. Nettoraumfläche $A_{C,intdim}$	$A_{C,ref} = A_{C,intdim}$
Beheizte Bruttogrundfläche $A_{C,extdim}$	$A_{C,ref} = 0,85 \cdot A_{C,extdim}$ *
Beheizte Wohnfläche $A_{C,living}$	$A_{C,ref} = 1,1 \cdot A_{C,living}$ **
Beheizte Nutz- bzw. Nutzungsfläche $A_{C,use}$	$A_{C,ref} = 1,4 \cdot A_{C,use}$
Beheiztes Gebäudevolumen V_C	$A_{C,ref} = 0,85/3,0 [1/m] \cdot V_C = 0,283 [1/m] \cdot V_C$

* Der Faktor 0,85 wird auch in der Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand zur vereinfachten Berechnung von der beheizten Bruttogeschossfläche¹⁶ auf die Nettogrundfläche benannt (BMW/BMI 2021, S. 10).

** Die TABULA-Referenzfläche $A_{C,ref}$ entspricht damit der Definition der (konditionierten) Nettogrundfläche A_{NGF} gemäß DIN V 18599-1:2018-09, die vereinfachend aus der Multiplikation der (beheizten) Wohnfläche mit dem Faktor 1,1 bestimmt werden kann (vgl. Gleichung 27 in Abschnitt 8.2.1 der DIN V 18599-1:2018-09 und BMW/BMI 2021, S. 10) und deren Ermittlung sich formal nach den Festlegungen zur Nettoraumfläche A_{NRF} gemäß DIN 277-1 richtet (siehe Abschnitt 8.2.1 der DIN V 18599-1).

Quelle: in Anlehnung an Loga/Diefenbach (2013, Table 6 auf S. 28)

¹⁶ gemeint ist vermutlich die Bruttogrundfläche (siehe BMW/BMI 2015, Erläuterungen der Indizes zu Tabelle 1)

D.2 Auf die Wohnfläche bezogene Bauteilflächen

In Tabelle 58 und Tabelle 59 finden sich die auf die Wohnfläche bezogene Bauteilflächen der Typgebäude. Die Kennwerte können zur einfachen Abschätzung von Hüllflächen auf der Basis von Wohnflächen verwendet werden.

Was die Schätzung der Hüllflächen angeht, sind insbesondere die Angaben der Gebäude mit 21 oder mehr Wohnungen mit großen Unsicherheiten behaftet, da hierfür keine ausreichende empirische Datengrundlage vorlag und Datenlücken vereinfachend durch Clusterbildungen aufgefüllt wurden (siehe Tabelle 3). Es ist möglich, dass dadurch beispielsweise die Anzahl der mittleren Geschosse dieser Typgebäude unterschätzt wird. In der Folge wären damit Dach- und Bodenflächen der Typgebäude (sowie die Hüllfläche insgesamt) überschätzt, die Fassadenflächen in etwas geringerem Maße unterschätzt. Auch die Energiekennwerte wären in diesem Fall etwas überschätzt. Stärkere Abweichungen als bei den Energiekennwerten können sich jedoch bei Hochrechnungen über die Bauteilflächen ergeben, für die die Typgebäude dieser Größenklasse daher keine ausreichende Grundlage bieten (Werte sind deshalb in Grau dargestellt).

Tabelle 57: Wohnflächenbezogene Bauteilflächen der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualtersklasse	Bauteilfläche bezogen auf die Wohnfläche [m ² /m ²]									
		Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich	Fenster	Außentüren	Gesamt
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
Basismodell 2009											
EZFH	bis 1978	0,514	0,273	1,246	0,046	0,114	0,321	0,311	0,177	0,021	3,024
	1979 – 2001	0,580	0,209	1,126	0,059	0,132	0,185	0,425	0,177	0,021	2,915
	2002 – 2009	0,659	0,182	1,103	0,025	0,099	0,101	0,531	0,177	0,021	2,899
MFH	bis 1978	0,325	0,154	0,884	0,009	0,042	0,257	0,127	0,184	0,014	1,995
	1979 – 2001	0,403	0,075	0,860	0,011	0,052	0,204	0,159	0,184	0,014	1,963
	2002 – 2009	0,445	0,033	0,814	0,009	0,045	0,185	0,186	0,185	0,013	1,915
Basismodell 2016											
EZFH	bis 1978	0,514	0,273	1,246	0,046	0,114	0,321	0,312	0,177	0,021	3,024
	1979 – 2001	0,581	0,209	1,127	0,059	0,132	0,185	0,425	0,177	0,021	2,916
	2002 – 2016	0,659	0,182	1,103	0,025	0,099	0,101	0,531	0,177	0,021	2,898
MFH	bis 1978	0,325	0,154	0,884	0,009	0,042	0,257	0,127	0,184	0,014	1,996
	1979 – 2001	0,403	0,075	0,860	0,011	0,052	0,204	0,159	0,184	0,014	1,962
	2002 – 2016	0,445	0,033	0,814	0,009	0,045	0,185	0,186	0,185	0,013	1,915
Basismodell 2020											
EZFH	bis 1978	0,515	0,273	1,246	0,046	0,114	0,322	0,312	0,177	0,021	3,025
	1979 – 2001	0,581	0,209	1,127	0,059	0,132	0,185	0,425	0,177	0,021	2,916
	2002 – 2020	0,659	0,182	1,103	0,025	0,099	0,102	0,531	0,177	0,021	2,900
MFH	bis 1978	0,325	0,154	0,884	0,009	0,042	0,257	0,127	0,183	0,014	1,995
	1979 – 2001	0,403	0,075	0,860	0,011	0,052	0,204	0,159	0,184	0,014	1,963
	2002 – 2020	0,445	0,033	0,813	0,009	0,045	0,185	0,186	0,185	0,013	1,915
Basismodell 2025											
EZFH	bis 1978	0,514	0,273	1,246	0,046	0,114	0,321	0,311	0,177	0,021	3,024
	1979 – 2001	0,581	0,209	1,127	0,059	0,132	0,185	0,425	0,177	0,021	2,916
	2002 – 2025	0,659	0,182	1,103	0,025	0,099	0,101	0,531	0,177	0,021	2,898
MFH	bis 1978	0,325	0,154	0,884	0,009	0,042	0,257	0,127	0,184	0,014	1,996
	1979 – 2001	0,403	0,075	0,860	0,011	0,052	0,204	0,159	0,184	0,014	1,963
	2002 – 2025	0,445	0,033	0,814	0,009	0,045	0,185	0,186	0,185	0,013	1,915

Werte resultierend aus Tabelle 16 und Tabelle 15

Tabelle 58: Wohnflächenbezogene Bauteilflächen der Typgebäude im differenzierten Modell (Referenzjahr 2025)

Gebäudegröße und Spezifikation	Baualter-klasse	Bauteilfläche bezogen auf die Wohnfläche [m ² /m ²]									
		Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Wand gegen Keller	Wand gegen Erdreich	Kellerdecke	Boden gegen Erdreich	Fenster	Außentüren	Gesamt
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
Differenziertes Modell 2025											
EZFH freistehend	bis 1918	0,459	0,361	1,494	0,013	0,076	0,360	0,318	0,177	0,021	3,278
	1919 – 1948	0,535	0,278	1,425	0,037	0,122	0,353	0,286	0,176	0,021	3,233
	1949 – 1978	0,527	0,277	1,294	0,054	0,138	0,322	0,332	0,177	0,021	3,141
	1979 – 1994	0,574	0,240	1,213	0,063	0,156	0,227	0,423	0,178	0,020	3,094
	1995 – 2001	0,595	0,227	1,239	0,049	0,131	0,140	0,486	0,177	0,021	3,065
	2002 – 2009	0,670	0,210	1,181	0,026	0,109	0,128	0,548	0,177	0,021	3,071
	2010 – 2015	0,666	0,209	1,162	0,017	0,106	0,088	0,584	0,178	0,020	3,031
	2016 – 2020	0,666	0,209	1,154	0,017	0,105	0,088	0,584	0,178	0,020	3,021
2021 – 2025	0,663	0,208	1,125	0,016	0,103	0,088	0,583	0,178	0,020	2,984	
EZFH Doppelhaus-hälfte	bis 1918	0,470	0,256	1,228	0,007	0,062	0,354	0,206	0,175	0,023	2,780
	1919 – 1948	0,684	0,180	1,120	0,034	0,090	0,331	0,279	0,174	0,024	2,916
	1949 – 1978	0,485	0,250	1,027	0,072	0,120	0,277	0,302	0,175	0,023	2,731
	1979 – 1994	0,526	0,173	0,997	0,080	0,122	0,183	0,357	0,176	0,022	2,635
	1995 – 2001	0,645	0,175	0,983	0,048	0,099	0,101	0,467	0,176	0,022	2,715
	2002 – 2009	0,665	0,121	0,981	0,058	0,100	0,150	0,390	0,176	0,022	2,664
	2010 – 2015	0,660	0,120	0,963	0,037	0,095	0,070	0,467	0,176	0,022	2,609
	2016 – 2020	0,658	0,120	0,956	0,037	0,094	0,070	0,466	0,177	0,021	2,600
2021 – 2025	0,653	0,119	0,929	0,034	0,092	0,070	0,464	0,177	0,021	2,560	
EZFH Reihenhäus	bis 1918	0,412	0,321	1,031	0,015	0,049	0,343	0,251	0,176	0,022	2,619
	1919 – 1948	0,582	0,202	0,757	0,057	0,098	0,279	0,299	0,175	0,023	2,471
	1949 – 1978	0,509	0,168	0,859	0,078	0,105	0,242	0,313	0,175	0,023	2,472
	1979 – 1994	0,581	0,120	0,833	0,073	0,097	0,184	0,349	0,175	0,022	2,435
	1995 – 2001	0,579	0,146	0,868	0,028	0,074	0,154	0,369	0,175	0,023	2,416
	2002 – 2009	0,602	0,086	0,883	0,039	0,043	0,119	0,370	0,176	0,022	2,342
	2010 – 2015	0,591	0,085	0,903	0,023	0,048	0,051	0,430	0,176	0,022	2,328
	2016 – 2020	0,590	0,085	0,900	0,022	0,048	0,051	0,429	0,176	0,022	2,323
2021 – 2025	0,587	0,084	0,890	0,022	0,048	0,050	0,428	0,176	0,022	2,309	
MFH mit 3 bis 6 Wohnungen	bis 1918	0,431	0,173	1,022	0,009	0,049	0,290	0,159	0,182	0,016	2,331
	1919 – 1948	0,481	0,164	1,000	0,010	0,050	0,333	0,134	0,182	0,016	2,370
	1949 – 1978	0,404	0,179	0,954	0,018	0,060	0,279	0,184	0,182	0,016	2,276
	1979 – 1994	0,519	0,086	0,923	0,019	0,075	0,213	0,223	0,182	0,016	2,256
	1995 – 2001	0,569	0,080	0,958	0,016	0,068	0,203	0,230	0,183	0,015	2,322
	2002 – 2009	0,513	0,073	0,960	0,026	0,072	0,223	0,217	0,183	0,015	2,282
	2010 – 2015	0,528	0,076	0,880	0,011	0,044	0,169	0,285	0,183	0,015	2,191
	2016 – 2020	0,529	0,076	0,881	0,011	0,044	0,169	0,285	0,183	0,015	2,192
2021 – 2025	0,530	0,076	0,890	0,011	0,044	0,169	0,286	0,183	0,015	2,203	
MFH mit 7 bis 20 Wohnungen	bis 1918	0,308	0,123	0,880	0,005	0,035	0,220	0,095	0,185	0,013	1,863
	1919 – 1948	0,292	0,123	0,873	0,006	0,034	0,221	0,096	0,184	0,014	1,843
	1949 – 1978	0,222	0,162	0,763	0,004	0,029	0,255	0,089	0,185	0,013	1,723
	1979 – 1994	0,226	0,086	0,832	0,006	0,036	0,186	0,106	0,185	0,013	1,676
	1995 – 2001	0,516	0,036	0,788	0,008	0,046	0,246	0,136	0,185	0,013	1,974
	2002 – 2009	0,418	0,011	0,771	0,009	0,047	0,167	0,174	0,185	0,013	1,795
	2010 – 2015	0,423	0,011	0,786	0,007	0,043	0,201	0,145	0,185	0,013	1,814
	2016 – 2020	0,423	0,011	0,786	0,007	0,043	0,201	0,145	0,185	0,013	1,814
2021 – 2025	0,423	0,011	0,788	0,007	0,043	0,201	0,145	0,185	0,013	1,816	
MFH mit 21 oder mehr Wohnungen	bis 1918	0,299	0,121	0,844	0,002	0,033	0,216	0,094	0,186	0,012	1,807
	1919 – 1948	0,281	0,121	0,777	0,002	0,031	0,216	0,094	0,186	0,012	1,721
	1949 – 1978	0,153	0,065	0,776	0,002	0,023	0,138	0,070	0,186	0,012	1,425
	1979 – 1994	0,234	0,088	0,771	0,003	0,036	0,173	0,111	0,186	0,012	1,613
	1995 – 2001	0,356	0,025	0,740	0,003	0,031	0,171	0,094	0,186	0,012	1,619
	2002 – 2009	0,328	0,009	0,698	0,003	0,034	0,132	0,137	0,186	0,012	1,540
	2010 – 2015	0,331	0,009	0,697	0,003	0,031	0,158	0,114	0,186	0,012	1,542
	2016 – 2020	0,331	0,009	0,697	0,003	0,031	0,158	0,114	0,186	0,012	1,541
2021 – 2025	0,331	0,009	0,695	0,003	0,031	0,158	0,114	0,186	0,012	1,539	

Werte resultierend aus Tabelle 27 und Tabelle 26

D.3 Energetische Qualität der Hüllflächen

Tabelle 59: Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) nicht modernisierter Bauteile nach Bauteiltyp und Baualtersklasse der Typgebäude im Basismodell (vier Referenzjahre) und im differenzierten Modell (im Referenzjahr 2025)

Baualtersklasse	U-Wert des nicht nachträglich gedämmten Bauteils [W/(m ² K)]			
	Dach	oberste Geschossdecke	Außenwand	Kellerdecke / Bodenplatte
Basismodell 2009				
bis 1978	1,162	1,051	1,229	1,012
1979 – 2001	0,394	0,394	0,653	0,576
2002 – 2009	0,215	0,215	0,353	0,371
Basismodell 2016				
bis 1978	1,162	1,051	1,229	1,012
1979 – 2001	0,394	0,394	0,653	0,576
2002 – 2016	0,189	0,189	0,283	0,320
Basismodell 2020				
bis 1978	1,162	1,051	1,229	1,012
1979 – 2001	0,394	0,394	0,653	0,576
2002 - 2020	0,177	0,177	0,249	0,274
Basismodell 2025				
bis 1978	1,162	1,051	1,229	1,012
1979 – 2001	0,394	0,394	0,653	0,576
2002 – 2025	0,171	0,171	0,237	0,259
Differenziertes Modell 2025				
bis 1918	1,318	1,100	1,372	1,015
1919 – 1948	1,318	1,100	1,372	1,015
1949 – 1978	1,068	1,021	1,143	1,009
1979 – 1994	0,472	0,472	0,736	0,672
1995 – 2001	0,250	0,250	0,500	0,400
2002 – 2009	0,215	0,215	0,343	0,371
2010 – 2015	0,152	0,152	0,197	0,248
2016 – 2020	0,154	0,154	0,183	0,183
2021 – 2025	0,132	0,132	0,158	0,158

Quelle: Stein et al. (2025b, Kapitel 6.2.1, Tabelle 21 und Anhang F.2.4, Tabelle 90)

Datenquellen: Loga et al. (2021, Tab. 20), Loga et al. (2001, S. 5-6), Loga et al. (2015a, Anhang C.4)

Tabelle 60: Abgeleitete Pauschalansätze für den mittleren U-Wert nicht nachträglich gedämmter Bauteile nach Baualtersklassen der deutschen Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015a)

Baualtersklassen der deutschen Wohngebäudetypologie	U-Wert des nicht nachträglich gedämmten Bauteils (Spanne bei Einzelgebäuden) [W/(m ² K)]											
	Dach			oberste Geschossdecke			Außenwand			Kellerdecke / Bodenplatte		
	Spanne			Spanne			Spanne			Spanne		
	unten	Mittelwert	oben	unten	Mittelwert	oben	unten	Mittelwert	oben	unten	Mittelwert	oben
... 1859	1,028	1,318	1,554	0,770	1,100	1,430	1,019	1,372	1,686	0,745	1,015	1,262
1860 ... 1918	1,028	1,318	1,554	0,770	1,100	1,430	1,019	1,372	1,686	0,745	1,015	1,262
1919 ... 1948	1,028	1,318	1,554	0,770	1,100	1,430	0,986	1,372	1,739	0,745	1,015	1,262
1949 ... 1957	0,974	1,318	1,627	0,770	1,100	1,430	0,910	1,300	1,690	0,745	1,015	1,262
1958 ... 1968	0,840	1,200	1,560	0,770	1,100	1,430	0,840	1,200	1,560	0,745	1,015	1,262
1969... 1978	0,560	0,800	1,040	0,630	0,900	1,170	0,700	1,000	1,300	0,700	1,000	1,300
1979 ... 1983	0,420	0,600	0,780	0,420	0,600	0,780	0,560	0,800	1,040	0,560	0,800	1,040
1984 ... 1994	0,280	0,400	0,520	0,280	0,400	0,520	0,490	0,700	0,910	0,420	0,600	0,780
1995 ... 2001	0,175	0,250	0,325	0,175	0,250	0,325	0,350	0,500	0,650	0,280	0,400	0,520
2002 ... 2009	0,139	0,215	0,300	0,139	0,215	0,300	0,142	0,343	0,645	0,166	0,371	0,600
2010 ... 2015	0,080	0,152	0,280	0,080	0,152	0,280	0,120	0,197	0,400	0,120	0,248	0,500
2016 ... 2022	0,080	0,154	0,283	0,080	0,154	0,283	0,114	0,183	0,322	0,114	0,183	0,322
2023 ... 2025*	0,080	0,117	0,190	0,080	0,117	0,190	0,114	0,142	0,220	0,114	0,142	0,220

* die Baualtersklasse 2023 bis 2025 ist in der deutschen Wohngebäudetypologie nicht vorhanden, Herleitung der angegebenen U-Werte siehe Stein et al. (2025b, Anhang F.1.5, Tabelle 82)

Quelle: Stein et al. (2025b, Tabelle 87)

Datenquelle: Loga et al. (2015a, Anhang C.4)

Tabelle 61: Ansätze für die effektive Wärmeleitfähigkeit der im Bestand vorhandenen nachträglich installierten Dämmung und von ab 2009 umgesetzten Dämmmaßnahmen

	Mittelwert vorhandene nachträgliche Dämmung (bis 2009 umgesetzte Maßnahmen)	Mittelwert neue Dämmung (ab 2009 umgesetzte Maßnahmen)
	effektive Wärmeleitfähigkeit [W/(m·K)]	
Dach	0,045	0,042
oberste Geschossdecke	0,037	0,035
Außenwand	0,040	0,037
Kellerdecke / Bodenplatte	0,036	0,034

Quelle: Stein et al. 2025b, Tabelle 23 basierend auf Loga et al. (2021, Anhang C.4)

Tabelle 62: Anteile an Produktion und Vermarktung sowie U-Werte der nach Verglasungsart differenzierten Fenstertypen je Produktions- bzw. Vermarktungszeitraums gemäß den Angaben des Verbands Fenster und Fassade und des Bundesverband Flachglas e. V. (VFF/BFF 2017 und VFF/BFF 2021) sowie Loga et al. (2021)

Zeitraum der Produktion bzw. Vermarktung	Anteile an Produktion / Vermarktung					U-Wert [W/(m ² K)]				
	keine Wärmeschutzverglasung		Wärmeschutzverglasung		Gesamt	keine Wärmeschutzverglasung			Wärmeschutzverglasung	
	Anzahl Scheiben					Anzahl Scheiben			Anzahl Scheiben	
	1	2	2	3		1	2	3*	2	3
1971 – 1978	29%	71%	0%	0%	100%	5,32	3,29	2,3	-	-
1979 – 1994	0%	93%	7%	0%	100%	-	2,85	2,1	1,80	-
1995 – 2001	0%	17%	83%	0%	100%	-	2,72	2,0	1,72	-
2002 – 2009	0%	1%	92%	8%	100%	-	2,64	1,9	1,50	1,17
2010 – 2015	0%	0%	49%	51%	100%	-	-	1,7	1,32	1,05
2016 – 2020	0%	0%	40%	60%	100%	-	-	1,7	1,28	1,01

* Werte aus Loga et al. (2021, Tab. 7), dort berechnet für einen Glas-U-Wert von 1,7 W/(m²K) und den durchschnittlichen Wärmeverlustkoeffizienten von Rahmen und Randverbund der in VFF/BF (2017, Anhang 1) publizierten Daten

Alle übrigen Werte: eigene Berechnung des Uw-Wertes für ein Standardfenster (1,23 m x 1,48 m, Rahmenanteil 31 %) auf Basis der in VFF/BF (2017, Anhang 1) und VFF/BF (2021, Anhang 1) dargestellten Kenngrößen von Glasarten, Rahmen und Randverbund

Quelle: Stein et al. (2025b, Tabellen 92 und 93)

D.4 Energieträger

Tabelle 63: Faktoren zur Umrechnung zwischen brennwertbezogenen und heizwertbezogenen Angaben

Energieträger	Verhältnis Brennwert H_s zu Heizwert H_i [kWh _{Hs} /kWh _{Hi}]	Verhältnis Heizwert H_i zu Brennwert H_s [kWh _{Hi} /kWh _{Hs}]
Erdgas	1,11	0,901
Heizöl	1,06	0,943
Braunkohle	1,07	0,935
Holz	1,08	0,926
Strom, Fernwärme	1,00	1,000

Anmerkung: Bei einer Wärmeerzeugung mit Gas wurde vereinfachend grundsätzlich der Umrechnungsfaktor für Erdgas verwendet, bei einer Wärmeerzeugung mit Kohle oder Briketts der Faktor für Braunkohle und bei einer Wärmeerzeugung mit Biomasse, Biogas oder Holz/Holzpellets der Faktor für Holz.

Quelle Verhältnis Brennwert zu Heizwert (linke Spalte): DIN V 18599-1:2018-09, Tabelle B.1 (rechte Spalte Kehrwert davon)

Tabelle 64: Im Typgebäude-Modell verwendete Faktoren für den nicht regenerativen Anteil des kumulierten Energieverbrauchs (Primärenergie) und die Treibhausgasemissionen

	Referenzjahr			
	2009	2016	2020	2025
	Kumulierter Energieverbrauch (KEV), nicht regenerativer Anteil [kWh_{Prim}/kWh_{End}]			
Erdgas	1,1	1,1	1,1	1,1
Heizöl	1,1	1,1	1,1	1,1
(Braun-)Kohle	1,2	1,2	1,2	1,2
Holz-Pellets	0,1	0,1	0,1	0,1
Fernwärme	1,3	0,91	0,78	0,55
Strom	2,3	1,9	1,4	1,2
	Treibhausgasemissionen (THG) [g CO₂-Äqu./kWh_{End}]			
Erdgas	237	237	237	237
Heizöl	310	310	310	310
(Braun-)Kohle	448	448	448	448
Holz-Pellets	17	17	17	17
Fernwärme	342	261	243	168
Strom	619	566	383	366

Alle Angaben beziehen sich auf den unteren Heizwert. Anders als in den verwendeten Quellen wurde der KEV bei Werten über 1,0 auf die erste Nachkommastelle gerundet.

Anmerkung: Bei einer Wärmeerzeugung mit Gas wurden vereinfachend grundsätzlich die Faktoren für Erdgas verwendet, bei einer Wärmeerzeugung mit Kohle oder Briketts die Faktoren für Braunkohle und bei einer Wärmeerzeugung mit Biomasse, Biogas oder Holz/Holzpellets die Faktoren für Holz.

Quelle: Stein et al. (2025b, Tabelle 2)

Datenquellen: Fritsche/Greß (2023, Tabelle 2), Großklos (2009), Großklos (2014a), Großklos (2014b), Großklos (2017), Großklos (2020), Großklos (2022) und Großklos (2023), Angaben zu eigenen Berechnungen siehe Stein et al. (2025b, Tabellen 60, 61 und 62)

D.5 Kalibrierung

Tabelle 65: Zusammenfassung der durch Vergleich der Modellergebnisse für Heizung und Warmwasser mit den Anwendungsbilanzen des Sektors der privaten Haushalte und den Techem-Kennwerten ermittelten Verbrauch-Bedarf-Verhältnisse

Energieträger	Vergleich mit Anwendungsbilanzen Heizung + Warmwasser			Vergleich mit Techem- Kennwerten für ZFH + MFH Heizung + Warmwasser, monovalente Zentralheizungen	
	Jahr	2009	2016	2020	2016
	Verhältnis Energiemengen Anwendungsbilanz zu Basismodell			Verhältnis Techem-Kennwerte zu Basismodell (Mehrfamilienhäuser, Zentralheizungen)	
Erdgas	81,9 %	78,1 %	84,0 %	81,6 %	90,9 %
Heizöl	73,6 %	67,6 %	86,6 %	87,8 %	99,9 %
Kohle	88,7 %	75,6 %	68,0 %	-	-
Holz*	80,6 %	83,0 %	92,5 %	-	64,1 %**
Fernwärme	94,9 %	89,7 %	93,6 %	64,8 %	71,8 %
Strom	63,7 %	46,0 %	50,1 %	-	-
Wärmepumpe (Strom)	-	-	-	-	106,3 %
Gesamt	79,1 %	74,7 %	83,9 %		

* Im Basismodell ist beim Vergleich mit den Anwendungsbilanzen in der Kategorie Holz ein geringer Anteil anderer Biomasse enthalten.

** Sofern sich der Techem-Kennwert auf den (unteren) Heizwert bezieht, beträgt das Verhältnis 69,2 %.

Tabelle 66: Kalibrierungsfaktoren im TABULA-Verfahren

Endenergiebedarf pro m ² TABULA-Referenzfläche [kWh/(m ² a)]	Kalibrierung Endenergie Heizung + Warmwasser				Kalibrierung Endenergie nur Heizung			
	Zentralhei- zungssys- teme: Brennstoffe und Fern- wärme	Zentralhei- zungssys- teme: elekt- rische Wär- mepumpen	manuell befeuerte Öfen	direkt- elektrische Heizung	Zentralhei- zungssys- teme: Brennstoffe und Fern- wärme	Zentralhei- zungssys- teme: elekt- rische Wär- mepumpen	manuell befeuerte Öfen	direkt- elektrische Heizung
	Kalibrierungsfaktor (Zwischenwerte werden linear interpoliert)							
0	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
100	1,00	0,80	0,90	0,90	1,00	0,71	0,86	0,86
200	0,84	0,60	0,73	0,73	0,81	0,53	0,68	0,68
300	0,70	0,50	0,60	0,60	0,67	0,44	0,56	0,56
400	0,60	0,50	0,50	0,50	0,57	0,46	0,46	0,46
500	0,50	0,50	0,40	0,40	0,47	0,47	0,36	0,36

Anmerkung: Kalibrierungsfaktoren für Zentralheizungen mit Elektro-Wärmepumpen und für Einzelöfen wurden unter Zugrundelegung verschiedener Annahmen geschätzt (vgl. Loga et al. 2019, S. 38)

Quelle: IWU 2016, Blatt Tab.CalcAdapt; Datensätze vom 20.10.2010 (Heizung + Warmwasser) und vom 08.02.2015 (nur Heizung)

Tabelle 67: Faktoren zur vereinfachten Kalibrierung des Endenergiebedarfs der Typgebäude im Basismodell / Anwendung der TABULA-Kalibrierungsfaktoren für Heizung und Warmwasser (Zentralheizungssysteme mit Brennstoffe und Fernwärme) auf die summarischen Endenergiekennwerte der Typgebäude (Summe über alle Energieträger)

Gebäudegröße	EZFH			MFH		
Baualterklasse	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002	bis 1978	1979 – 2001	ab 2002
Referenzjahr	globaler Kalibrierungsfaktor					
2009	0,79	0,88	0,98	0,87	0,94	1,00
2016	0,80	0,89	1,00	0,89	0,94	1,01
2020	0,81	0,89	1,01	0,91	0,94	1,02
2025	0,82	0,89	1,02	0,92	0,94	1,02

Anmerkung: Die Kalibrierungsfaktoren wurden auf der Basis von Tabelle 66 mit den in Tabelle 44 dargestellten Endenergiekennwerten für Heizung und Warmwasser ohne Berücksichtigung von Hilfsenergie (berechnet mit Standardklima, siehe Tabelle 39) ermittelt. Die kalibrierten Endenergiekennwerte sowie Faktoren sind für das Basismodell in Tabelle 45 und für das differenzierte Modell in Tabelle 51 dargestellt.

Quelle: Stein et al. (2025b, Tabelle 58)